

Integration von ISS-Schülerinnen und Schülern auf der Sekundarstufe 1

Ein Blick in die Schulzimmer:
Einzelne Unterrichtslektionen ohne Unterstützung durch heilpädagogische Lehrpersonen

Abstract

Die Integration von Jugendlichen mit einer Behinderung auf der Stufe Sek. 1 steckt im Kanton Graubünden noch in den Kinderschuhen. Diese Masterarbeit untersucht 5 Fallstudien und beschäftigt sich mit der Frage, wie gut die Integration auf dieser Stufe aus Sicht der Jugendlichen mit ISS-Status und aus der Sicht der Lehrpersonen in Phasen des Unterrichts ohne Begleitung durch eine heilpädagogische Lehrperson gelingt

Die Untersuchung erfolgte mittels eines Schülerinterviews, Beobachtungen im Unterricht und einer Gruppendiskussion mit den Lehrpersonen. Anhand festgelegter Kategorien wurden verschiedene Dimensionen der Integration und die Zusammenarbeit in einen vierstufigen Raster eingeteilt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die emotionale und soziale Integration der Jugendlichen grundsätzlich gut gelingt. Entwicklungspotential besteht im Bereich der Kooperation und der Unterrichtsentwicklung.

Dank

Folgenden Personen, die uns bei vorliegender Arbeit unterstützt haben, möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen:

Den Teams der Schulen A bis E für die Interviews und den Einblick, den sie uns in ihren Schulalltag gewährten.

Den Eltern der ISS-Schülerinnen und Schüler, dass wir ihre Kinder befragen durften.

Marc Ribaux, für die angenehme und unterstützende Begleitung.

Doris Blösch und Danuet Camenisch für das Korrekturlesen und die wertvollen Inputs.

Lukas Steiner für die Gestaltung des Titelblattes.

Und nicht zuletzt danken wir unseren Ehemännern, dass sie uns während der Ausbildungszeit immer unterstützt und die Studienzeit inklusive Masterarbeit mit uns durchgestanden haben!

Quelle Titelbild: Internet (s. Literaturverzeichnis)

Inhalt

1. Einleitung	9
1.1 Begründung der Themenwahl	9
1.2 Persönlicher Bezug	9
2. Gesetzliche Grundlagen	11
2.1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte	11
2.2 Konvention der Kinderrechte	11
2.3 Erklärung von Salamanca	11
2.4 UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung	12
2.5 Bundesgesetz	12
2.6 Neugestaltung des Finanzausgleichs	13
2.7 Sonderpädagogisches Konzept Graubünden	13
2.8 Schulgesetz Graubünden	14
2.9 Leitbilder und Konzepte	15
2.9.1 Konzept Integration Schulheim Chur	15
2.9.2 Beschlüsse zu Sonderschulmassnahmen der Stadt Chur	15
3. Oberstufenschulmodelle im Kanton Graubünden	16
4. Theoretische Grundlagen	17
4.1 Integration, Inklusion	17
4.2 Heterogenität / Homogenität	18
4.3 Integrative Didaktik	19
4.4 Offener Unterricht	21
4.5 Individualisieren und Differenzieren	22
4.6 Zusammenarbeit / Kooperation	25
4.7 Stand der Forschung	29
5. Fragestellung	34
5.1 Zentrale Frage	34
5.2 Teilaspekte der Fragestellung	34
5.3 Hypothesen	35
6. Forschungsmethodisches Vorgehen	36
6.1 Forschungsdesign: Fallstudie	36
6.2 Stichprobe	37

6.3 Methoden zur Datenerhebung.....	38
6.3.1 Gruppendiskussion mit Leitfaden.....	38
6.3.1.1 Leitfaden	40
6.3.2 Leitfadeninterview Jugendliche.....	40
6.3.3 Beobachtungen im Unterricht	41
6.4 Methoden zur Datenauswertung	41
6.4.1 Aufbereitung und Auswertung der Interviewdaten.....	41
6.4.2 Aufbereitung und Auswertung der Beobachtungsdaten	45
6.4.3 Methodenkritik	45
7. Darstellung der Ergebnisse	47
7.1 Auswertungen der schulhausinternen Daten nach Ort	47
7.1.1 Ort A.....	47
7.1.1.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort A	50
7.1.2 Ort B.....	51
7.1.2.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort B	54
7.1.3 Ort C.....	54
7.1.3.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort C.....	57
7.1.4 Ort D.....	57
7.1.4.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort D.....	60
7.1.5 Ort E.....	61
7.1.5.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort E	63
7.2 Gegenüberstellung der Daten der Orte A bis E	64
7.2.1 Emotionale Integration.....	64
7.2.1.1 Schullust	64
7.2.1.2 Schulinteresse	65
7.2.1.3 Wohlbefinden	67
7.2.2 Soziale Integration.....	68
7.2.2.1 Abmachen / Freizeit	68
7.2.2.2 Hilfsbereitschaft und Helfen	69
7.2.2.3 Freundschaften / Zugehörigkeit.....	71
7.2.3 Leistungsmotivationale Integration	72
7.2.3.1 Lernen.....	72
7.2.3.2 Aufgabenverständnis	73
7.2.3.3 Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	75
7.2.3.4 Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	76
7.2.3.5 Hausaufgaben.....	77

7.2.3.6 Vorstellungen über Heterogenität.....	78
7.2.4 Zusammenfassung.....	79
7.2.4.1 Emotionale Integration.....	80
7.2.4.2 Soziale Integration.....	81
7.2.4.3 Leistungsmotivationale Integration.....	81
7.3 Gegenüberstellung der Daten zur Zusammenarbeit in den Orten A bis E.....	82
7.3.1 Vorbereitung.....	82
7.3.2 Gespräche.....	84
7.3.3 Unterrichtsmaterial.....	85
8. Diskussion und Interpretation.....	87
8.1 Ergebnisse nach Schulort.....	87
8.1.1 Schulort A.....	87
8.1.1.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort A.....	87
8.1.1.2 Emotionale Integration.....	88
8.1.1.3 Soziale Integration.....	88
8.1.1.4 Leistungsmotivationale Integration.....	88
8.1.2 Schulort B.....	88
8.1.2.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort B.....	89
8.1.2.2 Emotionale Integration.....	89
8.1.2.3 Soziale Integration.....	89
8.1.2.4 Leistungsmotivationale Integration.....	90
8.1.3 Schulort C.....	90
8.1.3.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort C.....	90
8.1.3.2 Emotionale Integration.....	90
8.1.3.3 Soziale Integration.....	91
8.1.3.4 Leistungsmotivationale Integration.....	91
8.1.4 Schulort D.....	91
8.1.4.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort D.....	91
8.1.4.2 Emotionale Integration.....	92
8.1.4.3 Soziale Integration.....	92
8.1.4.4 Leistungsmotivationale Integration.....	92
8.1.5 Schulort E.....	93
8.1.5.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort E.....	93
8.1.5.2 Emotionale Integration.....	93
8.1.5.3 Soziale Integration.....	93
8.1.5.4 Leistungsmotivationale Integration.....	93

8.2 Gegenüberstellung der Schulorte A bis E.....	94
8.2.1 Emotionale Integration.....	94
8.2.1.1 Schullust	94
8.2.1.2 Schulinteresse	95
8.2.1.3 Wohlbefinden.....	95
8.2.1.4 Zusammenfassung emotionale Integration.....	96
8.2.2 Soziale Integration.....	96
8.2.2.1 Abmachen / Freizeit	96
8.2.2.2 Hilfsbereitschaft und Helfen	97
8.2.2.3 Freundschaften / Zugehörigkeit.....	98
8.2.2.4 Zusammenfassung soziale Integration	99
8.2.3 Leistungsmotivationale Integration	99
8.2.3.1 Lernen.....	99
8.2.3.2 Aufgabenverständnis	101
8.2.3.3 Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	101
8.2.3.4 Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	102
8.2.3.5 Hausaufgaben.....	102
8.2.3.6 Vorstellungen über Heterogenität.....	103
8.2.3.7 Zusammenfassung leistungsmotivationale Integration	103
8.2.4 Zusammenarbeit.....	104
8.2.4.1 Vorbereitung	104
8.2.4.2 Gespräche	104
8.2.4.3 Unterrichtsmaterial	105
8.2.4.4 Zusammenfassung Zusammenarbeit	106
9. Reflexion	107
9.1 Reflexion der Methoden	107
9.2 Reflexion des Forschungsprozesses.....	108
9.2.1 Erstellung des Kategoriensystems.....	108
9.2.2 Durchführung der Interviews.....	109
9.2.3 Transkription und Kategorisierung	109
9.2.4 Auswertung der Daten	109
9.2.5 Darstellung der Ergebnisse	110
9.2.6 Interpretation	110
10. Beantwortung der Fragestellung.....	111
10.1 Beantwortung der Hypothesen.....	111
10.2 Beantwortung der Fragestellung	112

10.2.1 Emotionale Integration.....	112
10.2.2 Soziale Integration.....	113
10.2.3 Leistungsmotivationale Integration	114
10.2.4 Zusammenarbeit.....	116
11. Fazit und Empfehlungen.....	118
11.1 Empfehlungen für die einzelnen Schulorte	118
11.1.1 Schulort A.....	118
11.1.2 Schulort B.....	118
11.1.3 Schulort C.....	119
11.1.4 Schulort D.....	119
11.1.5 Schulort E.....	119
11.2 Empfehlungen für neue ISS-Projektstandorte	119
Quellenverzeichnis	121
Literaturverzeichnis.....	121
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	124

Abkürzungsverzeichnis:

EKUD Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement

et al. et alteri (und andere)

FLP Fachlehrperson

HfH Hochschule für Heilpädagogik

IF Integrierte Förderung

IFmL Integrierte Förderung mit Lernzielanpassung

IKK Integrierte Kleinklasse

ISS Integrierte Sonderschulung, integrierter Sonderschüler, integrierte Sonderschülerin

IV Invalidenversicherung der Schweiz

LP Lehrperson

RKLP Regelklassenlehrperson

Sek I Sekundarstufe 1

SHP Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge

SuS Schüler und Schülerinnen

1. Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Vor etwas mehr als 10 Jahren wurde im Kanton Graubünden mit der Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf (ISS-Schülerinnen und Schüler) begonnen. Zu Beginn 1999 handelte es sich noch um drei erste Projekte mit Kindern, welche für die Integration besonders geeignet erschienen. Unterstützend wirkte sicherlich das Behindertengesetz aus dem Jahr 2002, welches auf Bundesebene festlegt, dass behinderte Kinder und Jugendliche so weit als möglich und für die Betroffenen förderlich integrativ geschult werden sollen. Mit dem Sonderpädagogischen Konzept Graubünden, welches durch Regierungsrat Lardi im Jahre 2007 vorgestellt wurde, machte die Regierung deutlich, dass die Integration in unserem Kanton einen neuen Stellenwert erhält und künftig möglichst vielen SuS integrativ der Schulbesuch an ihrem Wohnort ermöglicht werden sollte. So ist die Zahl der Integrationsprojekte in den letzten Jahren auf 180 angestiegen. Während in den ersten Jahren diese Projekte meist mit dem Übertritt in die Oberstufe ihr Ende fanden und die Kinder und Jugendlichen einen Schulwechsel in ein Kompetenzzentrum vollzogen, befinden wir uns nun in der Phase der ersten Erfahrungen mit ISS-Schülerinnen und -Schülern auf der Sek I. Neuerungen sind immer mit Unsicherheit und Ängsten verbunden, manchmal werden sie jedoch auch mit viel Engagement und Herzblut der Beteiligten vorangetrieben. Das Forschungsinteresse liegt darin, die Situation dieser „Pioniere“ genauer zu untersuchen und mit der Theorie zu verknüpfen.

1.2 Persönlicher Bezug

Am Arbeitsort der beiden Autorinnen wird in der Sek I ein ISS-Schüler integrativ geschult. Für die Oberstufenlehrpersonen handelt es sich um ihre erste Erfahrung mit einer Integration, während auf der Primarstufe bereits mehrere Projekte erfolgreich durchgeführt wurden. Als Teamkolleginnen erfahren die Autorinnen auch etwas über die Grundhaltungen dieser Lehrkräfte, die Schwierigkeiten im Alltag und die Erfolge in der Integration. Gegenseitige Schulbesuche, welche im Rahmen der Ausbildung an der HfH erfolgten, sensibilisierten für die Situation an der Oberstufe, erlaubten kurze Einblicke in das Unterrichtsgeschehen und weckten das Interesse, den Blick in die Schulzimmer zu vertiefen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Es steht nicht mehr zur Diskussion, dass im Kanton Graubünden behinderte Kinder und Jugendliche so weit als möglich integrativ beschult werden sollen. Besonders auch, da das neue Schulgesetz, welches per August 2013 umgesetzt wird, besagt, dass alle Kinder, welche dauerhaft im Kanton Graubünden wohnhaft sind, das Recht haben, die öffentliche Schule zu besuchen (Schulgesetz, S. 3, Art. 10). Wie dies geschieht, ist vermutlich jedoch sehr verschieden und von vielen Faktoren wie Klassengrösse, Lehrpersonen, Haltung der Schulleitung bzw. des Schulrates, Art und Grad der Behinderung, etc. abhängig. Lienhard, Joller und Mettauer (2011, S. 49-51) bestätigen, dass gute integrative Lösungen mit Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen zusammenhängen. Schulen müssen sich verändern, Haltungen hinterfragt und gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Auch gehören auftretende Schwierigkeiten zum Prozess dazu.

„Das Gelingen der Integration hängt nicht in erster Linie vom Kind oder Jugendlichen ab. Entscheidend sind insbesondere auch Eigenschaften der betreffenden Schule. Dabei ist folgendes zu bedenken: Eine gute Zusammenarbeit, ein differenzierter Unterricht und flexible Unterstützungsangebote kommen nicht nur Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung, sondern sämtlichen Schülerinnen und Schülern zugute. Wenn also eine Schule durch eine konkrete Integration mit solchen Entwicklungsthemen konfrontiert wird, dient das der Schule als Ganzes.“ (Lienhard et al., 2011, S. 50)

In diesem Sinne können die fünf vorgesehenen Fallanalysen exemplarisch für die Entwicklung von fünf verschiedenen Schulhausteams im Kanton Graubünden stehen.

2. Gesetzliche Grundlagen

Im Folgenden werden die gesetzlichen Grundlagen der Integration auf internationaler, nationaler und kantonaler Ebene erläutert.

2.1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Die Schrecken des zweiten Weltkrieges führten dazu, dass die UNO-Generalversammlung die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete. Diese ist zwar kein juristisch verbindliches Dokument, hatte jedoch politisch und moralisch ein grosses Gewicht und wird auch heute noch anerkannt. Die Artikel 1 und 22 enthalten für die Rechte der Behinderten wichtige Items. So besagt der Artikel 1, dass alle Menschen mit der gleichen Würde und den gleichen Rechten geboren sind. Artikel 22 legt fest, dass jedes Mitglied der Gesellschaft Anspruch darauf hat, in den Genuss von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Artikel 26 schliesslich spricht jedem Menschen das Recht auf Bildung zu, welches auf die Entfaltung der Persönlichkeit und auf die Stärkung und Achtung der Menschenrechte gerichtet sein soll.

2.2 Konvention der Kinderrechte

Die allgemeinen Menschenrechte wurden durch die Kinderrechte ergänzt und 1989 von der UNO-Generalversammlung angenommen. Sie beinhalten 54 Artikel. Artikel 23 ist den behinderten Kindern gewidmet. Er besagt im Wesentlichen (vgl. UN-Konvention über die Rechte des Kindes, 1989, Art. 23):

- Die Vertragsstaaten anerkennen, dass ein geistig- oder körperbehindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben führen können soll, in welchem die Würde des Kindes gewahrt, seine Selbständigkeit gefördert und die aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtert wird.
- Das Recht des Kindes auf besondere Betreuung und Unterstützung wird anerkannt.
- In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse des behinderten Kindes soll die Unterstützung wo immer möglich für die Eltern unentgeltlich geleistet werden und es soll sichergestellt werden, dass eine möglichst vollständige soziale Integration und individuelle Entfaltung der kulturellen und geistigen Entwicklung erfolgen kann.

2.3 Erklärung von Salamanca

Die Erklärung von Salamanca kann als Meilenstein auf dem Weg zu einer inklusiven Bildung betrachtet werden und wurde an der Schlussitzung der UNESCO-Weltkonferenz von 1994 von 92 Regierungen angenommen. Sie widmet sich den behinderten Kindern und fordert zum ersten Mal, Bildungssysteme so zu gestalten, dass Schulen in der Lage sind, alle Kinder mit ihren individuellen Lernbedürfnissen gemeinsam zu betreuen. Auch die Schweiz anerkannte diese integrative Ausrichtung. Die Teilnehmer der Weltkonferenz begründen, dass Regelschulen mit einer integrativen Ausrichtung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um inklusive Gesellschaften zu schaffen, in welchen alle willkommen sind und um Bildung für alle zu erreichen. Integrative Schulen würden Bildung für einen

Grossteil der Kinder gewährleisten, erhöhten die Effizienz und das Kosten-Nutzen-Verhältnis. (Vgl. The Salamanca Statement, 1994, S. 9)

Die Zuweisung von Kindern in Sonderschulen soll nur noch erfolgen, wenn aufgezeigt werden kann, dass der Unterricht in einer Regelschule den Lern- und/oder sozialen Bedürfnissen eines Kindes nicht gerecht werden kann bzw. wenn es für das Wohlergehen des Kindes oder anderer Kinder erforderlich ist.

2.4 UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung

Dieses Übereinkommen entstand, weil die bestehenden Abkommen gewisse Defizite aufwiesen. Es konkretisiert die Menschenrechte im Hinblick auf die Situation, die Bedürfnisse und Erfahrungen von Menschen mit einer Behinderung. Ausserdem ist es sehr konkret formuliert. Es entstand in den Jahren 2001 bis 2006 und wurde 2006 durch die GV der UNO verabschiedet. In Kraft getreten ist es im Jahr 2008.

Zu den Leitprinzipien zählen:

- Respekt für Würde, Autonomie, Wahlfreiheit und Unabhängigkeit
- Nichtdiskriminierung
- Partizipation
- Respekt und Akzeptanz (menschliche Vielfalt)
- Chancengleichheit
- Geschlechtergleichstellung
- Rechte der Kinder

(Vgl. die UN-Behindertenrechtskonvention Art. 3, S. 14-15)

Der Art. 24 regelt das Recht auf Bildung. Darin wird explizit festgehalten, dass ein qualifizierter Rechtfertigungsbedarf der Nichteinschulung in die Regelklasse vorliegen muss.

Die Schweiz hat diese Konvention bisher noch nicht unterzeichnet. Trotzdem gab diese Übereinkunft Impulse, welche die Gleichstellungspolitik und die Auslegung des bestehenden schweizerischen Rechts beeinflussten. (Vgl. UN-Behindertenrechtskonvention, Art. 24, S. 36)

2.5 Bundesgesetz

In der Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird in Art. 8 zur Rechtsgleichheit festgehalten, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Niemand darf wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert werden. (Vgl. Bundesverfassung, Art. 19)

Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (kurz Behindertengesetz) vom 13.12.2002 hält in Artikel 20 (Abschnitt für die Kantone) fest:

- Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.
- Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.

Mit diesem Gesetz, welches im Dezember 2002 verabschiedet wurde, waren Veränderungen in der Bildungslandschaft möglich.

2.6 Neugestaltung des Finanzausgleichs

Im November 2004 wurde von den Ständen und an der Urne die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) angenommen. Dies hatte zur Folge, dass sich ab 2008 die IV aus der Finanzierung der Sonderschulung zurückzog und neu die Kantone für die Finanzierung derselben zuständig sind. Mit dem Behindertengesetz und dem NFA hat sich die Ausgangslage grundlegend geändert. Der Kanton Graubünden hat auf diese neue Situation reagiert.

2.7 Sonderpädagogisches Konzept Graubünden

Bereits im Jahr 2005 erarbeitete der Kanton Graubünden gemeinsam mit P. Lienhard von der HfH Zürich ein Rahmenkonzept für eine umfassende Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen (vgl. Lienhard, 2005). Darauf aufbauend wurde 2007 das Sonderpädagogische Konzept Graubünden erstellt, welches die sogenannte Übergangsphase von 2008 bis 2011 regeln sollte. In dieser Zeit arbeiteten die Pilotgemeinden Davos und Thusis nach dem neuen Konzept. Die Pilotphase der zwei Gemeinden wurde verlängert bis 2012. Es kann jetzt gesagt werden, dass der Kanton Graubünden bestrebt ist, möglichst viele Kinder integrativ zu beschulen. Dabei wird zwischen niederschwelligen und hochschwelligen Massnahmen unterschieden. Zu den niederschwelligen Massnahmen gehört das sonderpädagogische Grundangebot (wie Legasthenietherapie, Logopädie, Psychomotoriktherapie oder Kleinklassen). Für die Abklärung von hochschwelligen Massnahmen (Sonderschulung) ist der SPD, für die anschliessende Organisation sind die Kompetenzzentren zuständig. Das Kaskadenmodell der EDK von 2006 (vgl. Lienhard, 2007, S. 36, modifiziert und ergänzt) verdeutlicht diesen Aufbau:

Abbildung 1: Kaskadenmodell EDK

2.8 Schulgesetz Graubünden

Das neue Schulgesetz wurde vom Grossen Rat im März 2012 verabschiedet. In Artikel 43 bis 50 werden auch die sonderpädagogischen Massnahmen geregelt. Die niederschweligen Massnahmen müssen von den Schulträgerschaften zur Verfügung gestellt werden, der Kanton gewährleistet das sonderpädagogische Angebot und dessen Umsetzung im hochschwelligen Bereich. Die Umsetzung erfolgt wo möglich integrativ. Ausserdem werden neu auch präventive Unterstützungsmassnahmen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse durchgeführt. (Vgl. Schulgesetz Graubünden, 2012, S. 901-902)

Damit sind die gesetzlichen Grundlagen für die Umsetzung des sonderpädagogischen Konzeptes erfüllt.

Das neue Schulgesetz wird per August 2013 umgesetzt. Die Verordnungen dazu sind im September 2012 erlassen worden.

2.9 Leitbilder und Konzepte

In diesem Kapitel geht es darum aufzuzeigen, wie die Integration von ISS-Schülerinnen und Schülern im Kanton Graubünden konzeptionell geregelt ist. Da alle ISS-Schülerinnen und -Schüler, welche befragt wurden, durch das Schulheim Chur betreut werden, ist das Konzept des Schulheims für uns massgebend.

2.9.1 Konzept Integration Schulheim Chur

Das Schulheim Chur als eines der drei Kompetenzzentren des Kantons Graubünden hat wie die beiden anderen Kompetenzzentren Casa Depuoz und Giuvaulta ein Konzept, welches die Integration regelt. Dieses Konzept wurde im Jahre 2003 durch eine Departementsverfügung des EKUD genehmigt. Das Konzept regelt die Zusammenarbeit zwischen Institution und übrigen Beteiligten, hält den Ablauf von der Anmeldung bis zur Umsetzung der Sonderschulung fest und beschreibt die Finanzierung. Im Anhang ist ein Stellenbeschrieb für die SHP enthalten und eine Vereinbarung, welche die RKLP und die SHP gemeinsam unterschreiben. Diese Vereinbarung enthält auch Angaben zur Stundenplanung, Förderung des Kindes, Arbeitsformen, Zusammenarbeit und zum Lernbericht / Zeugnis (Konzept im Anhang). Da alle Schulischen Heilpädagoginnen, welche im Forschungsteil dieser Arbeit befragt wurden, vom Schulheim Chur angestellt sind, ist davon auszugehen, dass diese und die beteiligten Klassenlehrpersonen diese Vereinbarung unterschrieben haben.

2.9.2 Beschlüsse zu Sonderschulmassnahmen der Stadt Chur

Die meisten Gemeinden des Kantons Graubünden verfügen über kein Konzept, wie sie die Sonderschulmassnahmen umsetzen wollen. Da jedoch alle - sofern ein ISS-Schüler oder eine ISS-Schülerin in der Gemeinde zur Schule geht - automatisch mit einem Kompetenzzentrum verbunden sind, profitieren sie von den Richtlinien und Konzepten, die für die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche vor Ort tätig sind, erstellt wurden. Erwähnenswert sind noch die Beschlüsse der Stadt Chur zur integrativen Sonderschulung aus dem Jahr 2003. Sie sehen eine Stundenentlastung der Klassenlehrpersonen vor, je nachdem wie viele SuS in einer Klasse geführt werden und wie viele davon Kinder mit einer Behinderung sind. Die Entlastung bewegt sich zwischen 0.5 und 2 Lektionen pro Woche (Dokument im Anhang). In anderen Gemeinden wird teilweise eine Besprechungslektion für die Klassenlehrperson gewährt. Dies ist jedoch im neuen Schulgesetz nicht verankert.

3. Oberstufenschulmodelle im Kanton Graubünden

In der Schweiz ist auf der Sekundarstufe I ein Strukturwandel zu beobachten. Der Kanton Graubünden hat sich für ein kooperatives Modell entschieden und strebt Niveaunklassen an. In der Umsetzung überlässt es der Kanton den Schulträgerschaften, aus drei Modellen dasjenige auszuwählen, welches den regionalen Gegebenheiten und Bedürfnissen am ehesten entspricht.

Modell A Getrennte Real- und Sekundarschule	Die Realschule und die Sekundarschule werden in allen Fächern getrennt geführt.
Modell B Kooperatives Modell	Die Realschule und die Sekundarschule werden in den als Pflichtfächern angebotenen Sprachen und in Mathematik getrennt geführt. Daneben gibt es aber verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit bis hin zu typengemischten Unterrichtsangeboten in einzelnen Fächern.
Modell C Niveau-Modell	Die Realschule und die Sekundarschule werden in den entsprechend gekennzeichneten Wahlfächern sowie in den Pflichtfächern der Bereiche Sprachen und Mathematik - ganz oder teilweise - als Niveaunklassen geführt. Der Unterricht in den anderen Fächern erfolgt in der ursprünglichen Real bzw. Sekundarklasse (Stammklasse). Die Niveaunklassen nehmen SuS aus beiden Stammklassen auf. Es sind zwei sowie dreistufige Niveaumodelle möglich: Niveau I: Grundanforderungen Niveau II: Erweiterte Ansprüche Ev. Niveau III: Stark erweiterte Ansprüche

Tabelle 1: Oberstufenmodelle Graubünden

(Vgl. Volksschul-Oberstufe Graubünden. Reformbericht, 2003, S. 3)

Der Kanton Graubünden empfiehlt kleinen Oberstufenschulen mit Modell A, die Zusammenarbeit mit anderen Oberstufenschulen zu suchen und mittelfristig eine Lösung auf der Basis Modell B anzustreben.

Mittelgrossen Oberstufenschulen wird ein Wechsel von Modell A zu B empfohlen.

Grosse Oberstufenschulen sollen das Modell C anstreben (vgl. Volksschul-Oberstufe Graubünden. Reformbericht, 2003, S. 8).

4. Theoretische Grundlagen

Folgende Begriffsdefinitionen und Ausführungen aus der aktuellen Literatur der Sonderpädagogik haben die vorliegende Arbeit mitgeprägt und den Forschungsverlauf mitbestimmt.

4.1 Integration, Inklusion

Der Begriff Integration kommt vom lateinischen Verb *integrare*, welches wiederherstellen, näherrücken oder erneuern bedeutet.

Joller Graf versteht Integration als eine Kombination mehrerer Sichtweisen: Die Personen, welche sich selbst am Rande wahrnehmen, sollen sich bemühen, mehr ins Zentrum zu rücken (= näherrücken). Das Umfeld soll sich anstrengen, um diesen Personen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen (= zusammenschliessen). Ausserdem wünscht er sich eine generelle Offenheit gegenüber der Vielfalt. Integration ist damit gewollte Heterogenität, welche die Vielfalt will und auch nutzt. (Vgl. Joller-Graf, 2006, S. 9)

Die Integration lernbehinderter Schülerinnen und Schüler (SuS mit IKK oder IF+ Status) ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Der Begriff Integration impliziert, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, welche ausserhalb oder am Rande der Gesellschaft stehen und in der Folge „integriert“ werden müssen.

Oft wird im Zusammenhang mit Integration auch Inklusion genannt. Das lateinische *includere* bedeutet einschliessen. Im pädagogischen Zusammenhang geht die Inklusion noch einen Schritt weiter als die Integration. Das Ideal einer inklusiven Gesellschaft setzt die Teilhabe aller Menschen voraus. Unterschiede werden wahrgenommen jedoch als bereichernd empfunden und jeder Mensch wird akzeptiert und gesellschaftlich eingeschlossen. Der englische Begriff *inclusion* fand Eingang in den UN-Behindertenrechtskonventionen und wurde mit dem neuen Denkansatz „einer Schule für alle“ verbunden (vgl. Speck, 2010, S. 59). Bei der Übersetzung der Erklärung von Salamanca wurde der englische Begriff „*inclusion*“ durch den im deutschsprachigen Raum geläufigen Begriff „Integration“ ersetzt. Dies würde nahelegen, dass die Begriffe synonym verwendet werden dürfen.

Lanfranchi & Steppacher verstehen Inklusion ähnlich wie Demokratie oder Chancengleichheit als (utopisches) Ziel, dem es sich schrittweise anzunähern gilt. Der praktische Weg dorthin ist die Integration, welche schrittweise erfolgt und auf diesem Weg auch mit ungelösten Fragen und Widersprüchen konfrontiert wird (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 333).

Den Unterschied zwischen Integration und Inklusion definiert Liesen (2004, S. 71) folgendermassen:

„Wer integriert werden soll, muss irgendwo Aufnahme finden - wer inkludiert ist, gehört schon dazu. Während Integration fordert, Ausgrenzungen rückgängig zu machen und soziale Teilhabe zu ermöglichen, sagt Inklusion uns, wir sollten soziale Ausgrenzung gar nicht erst geschehen lassen.“

In dieser Arbeit wird vorwiegend von Integration gesprochen, da die Autorinnen mit Lanfranchi & Steppacher übereinstimmen, dass wir uns auf einem Weg zum Fernziel Inklusion befinden.

Im schulischen Kontext bedeutet Integration oder integrative Beschulung, dass alle Kinder - unabhängig von ihren Voraussetzungen oder Begabungen - an der Schule teilhaben können.

Dies bedeutet, dass sich die Schulen den Bedürfnissen der Kinder anpassen müssen. Kindergarten und Schule müssen so gestaltet werden, dass alle Kinder gemäss ihren individuellen Voraussetzungen gefördert werden. Bless (2004, S. 42) beschreibt die schulische Integration als den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern in Klassen des öffentlichen Schulsystems. Dabei werden für Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitend zum Unterricht die erforderlichen sonderpädagogischen, therapeutischen und ev. auch pflegerischen Angebote vor Ort bereitgestellt, ohne die Schülerinnen und Schüler auszusondern. Die Integration ist eine pädagogische Massnahme mit dem Ziel einer adäquaten und individuellen Förderung aller Kinder hin zu einer optimalen gesellschaftlichen Integration.

4.2 Heterogenität / Homogenität

Wenn alle Schülerinnen und Schüler das Recht haben, die öffentliche Schule zu besuchen und integrativ beschult zu werden, hat dies zur Folge, dass die Heterogenität in den Klassen zunimmt.

Homogenität kann mit Ausgewogenheit, Gleichheit übersetzt werden, während Heterogenität das Gegenteil, nämlich Verschiedenartigkeit, Uneinheitlichkeit bedeutet (vgl. dudenonline). In ihrem Buch stellt Annedore Prengel (1993, S. 29) die Begriffe der Gleichheit und Verschiedenheit in gegenseitiger Abhängigkeit als Grundlage einer „Pädagogik der Vielfalt“ dar. Gleichheit beschreibt demnach ein Verhältnis von mehreren Personen oder Gegenständen zueinander. Aussagen über Gleichheit gelten dabei immer nur in einer bestimmten Hinsicht und auf bestimmte Eigenschaften bezogen:

„Die verglichenen Dinge sind in einigen Merkmalen gleich und in anderen verschieden“ (Prengel 1993, S. 30).

Im Zusammenhang mit Schule kann die Klassenzusammensetzung homogen oder heterogen sein. Dabei ist zwar das Alter der Kinder häufig relativ homogen, die Entwicklung, der Lernstand und das Entwicklungspotential jedoch sehr verschieden. Lienhard, Joller und Mettauert (2011) stellen fest, dass die Heterogenität in Jahrgangsklassen erheblich ist. Auch die Selektion in der Oberstufe erbringt nicht die gewünschte Homogenität. Ausserdem ist die Zuweisung zu einem Schultyp je nach Wohnort bei gleicher Leistung sehr verschieden, was bedeutet, dass diese auch die Chancen-Ungerechtigkeit verstärkt. Diese Autoren fordern daher, dass auf eine möglichst frühzeitige Selektion verzichtet, aber der Unterricht möglichst durch differenzierende Elemente angereichert werden soll. (Vgl. Lienhard et al., 2011, S. 24-30)

Klippert (2010) stellt sich zum Umgang mit heterogenen Gruppen im Unterricht folgende Frage):

- Wie ist Unterricht zu organisieren, dass er auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit differenzierten Lernanforderungen reagieren kann?
- Wie sind Lernsituationen zu gestalten, dass sie Prozesse des gemeinsamen Lernens fördern und zugleich eine Individualisierung der Lernanforderungen ermöglichen?

Er nennt vier wichtige Ebenen für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen (vgl. Klippert, 2010, S. 95)

Förderung der Schülerkooperation (Ausbau des kooperativen Arbeitens und Lernens).

- Begabungs- und Interessensdifferenzierung der SuS
- Miteinander und voneinander Lernen durch entsprechende Unterrichtsgestaltung
- Weg vom lehrerzentrierten Unterricht
- neue Lernformen (von Partnerarbeit bis Gruppenpuzzle, Gruppenrally und Gruppenanalyse)
- kooperative Arbeitsformen stützen die Schwächeren und stärken die Cleveren

Förderung vernetzter Lerntätigkeiten (vernetztes Lernen im Rahmen von Lernspiralen)

- Vielschichtige, vernetzte Lerntätigkeit der SuS
- handlungsbetonte Lernverfahren
- gleiche Themen, gleiches Lernmaterial – individuelle Ausführung nach persönlichen Begabungen, Neigungen und Interessen
- Differenzierung im sozialen Miteinander wie auch in der Lerntätigkeit
- Lernspirale entspricht einer vielschichtigen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Lerngegenstand (Produktives Tun, Kommunizieren, Recherchieren, Konstruieren, Strukturieren und Präsentieren in der Gruppe)

Förderung basaler Lernkompetenzen (Entwicklung von Methodenkompetenzen und Methodenbewusstsein)

- Verbesserung der Arbeit in heterogenen Gruppen
- Stärkung individueller Lernkompetenzen

Förderung waldifferenzierten Lernens (Individualisierung und Differenzierung im Unterricht)

- individuelle Wahl von Aufgaben, Materialien und Arbeitsanlässen
- fächerübergreifende Freiarbeit (Werkstattarbeit, Wochenplan, Projekt, Lernzirkelarbeit, Portfolio)

Es kann davon ausgegangen werden, dass Schülerinnen und Schüler, die ihre Stärken und Schwächen kennen und über eigene Arbeits- und Lernmethoden verfügen, sich im Unterricht deutlich leichter tun, als Kinder, die auf die Lernimpulse der Lehrperson angewiesen sind. So besteht die Chance auf wirksame Selbstmotivation und Selbststeuerung im Bereich des Lernens. Um diese Lernkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, eignet sich u.a. das Lerntagebuch, das Methodentraining, die Kompetenzchecks, die Lernverträge und die Förderpläne. (Vgl. Klippert, 2010, S. 89-91)

4.3 Integrative Didaktik

Unter Didaktik wird die Lehre vom Lehren und Lernen bzw. die Unterrichtslehre verstanden. In der integrativen Didaktik geht es darum, einen gemeinsamen Inhalt so aufzubereiten, dass alle SuS daran teilhaben können. Dementsprechend ist gemeinsamer Unterricht „ein hochdifferenzierter und stark individualisierender Unterricht“. (Vgl. Bundschuh et al., 2002, S. 100)

Feuser (2005) benutzt den bildhaften Vergleich mit einem Baum, um die didaktische Struktur der integrativen Pädagogik bzw. Kooperation am gemeinsamen Gegenstand darzustellen.

Der Stamm stellt die äussere thematische Struktur eines Projektes dar, an dem alle SuS möglichst jahrgangsübergreifend arbeiten. Nur in Projekten angelegte Lernfelder bieten die Chance, an die Erfahrungen der Kinder anzuknüpfen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Gleichzeitig werden sie durch die Kooperation in offenen Lernformen zusammengeführt. (Vgl. Feuser, 2005, S. 178)

Abbildung 2: Die didaktische Struktur einer Allgemeinen integrativen Pädagogik (Feuser, 2005, S. 179)

Die Wurzeln stellen den aktuellen Erkenntnisstand der Wissenschaften zu einzelnen Sachgebieten und darin eingeschlossen die subjektiven Erkenntnismöglichkeiten dar.

Äste und Zweige entsprechen der Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten mit dem gemeinsamen Gegenstand unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der SuS.

Das Innere des Stammes steht sinnbildlich für den „Gemeinsamen Gegenstand“, der in einem Wechsel von Objekt und Subjekt steht. Dadurch steht die kooperative Tätigkeit von Lehrenden und Lernenden im Zentrum der pädagogischen Praxis.

Damit auch schwerstbehinderte oder geistig behinderte Kinder am „Gemeinsamen Gegenstand“ lernen können, fordert Feuser (2002, S. 190), dass der integrative Unterricht von den Kindern mit dem basalsten Entwicklungsniveau ausgehend, von unten nach oben geplant wird und nicht von oben nach unten.

Joller-Graf (2006) stellt eine Auflistung von Forderungen an eine integrative Praxis, welche er der Fachliteratur nach Eckhart, Feuser, Grumann und Riedel entnommen hat. Dementsprechend muss eine integrative Didaktik folgende Kriterien erfüllen:

- Integrativer Unterricht muss eine möglichst optimale Leistungsentwicklung aller Kinder ermöglichen und dabei die vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten aufs Beste nutzen.
- Integrativer Unterricht nimmt das einzelne Kind in seiner Ganzheit wahr und ermöglicht ihm die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit mit individuellen Stärken, Vorlieben und Interessen.
- Integrativer Unterricht fördert und unterstützt die Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler, insbesondere in Bezug auf das eigene Lernen.
- Integrativer Unterricht fördert die Kinder und Jugendlichen in sozialer Gemeinschaft und für eine soziale Gemeinschaft.
- Integrativer Unterricht nutzt die Möglichkeiten von Heterogenität für den Aufbau gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz.
- Integrativer Unterricht fördert die Kooperationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und ermöglicht damit das individuelle Erweitern der eigenen Ressource.
(Vgl. Joller-Graf, 2006, S. 72)

4.4 Offener Unterricht

Ungeachtet dessen, ob ein ISS-Kind in einer Klasse integriert ist oder nicht, geht eine konstruktivistische Sichtweise des Lernens davon aus, dass Lernen nicht ein Lösen vorgegebener Probleme oder ein Reagieren ist, sondern ein aktives Konstruieren der Wirklichkeit. Der Mensch setzt lernend seine Erfahrungen mit früheren Erfahrungen in Beziehung und konstruiert daraus ein vorläufiges Wissen, welches wiederum in neuen Situationen erprobt, generiert und erweitert wird (vgl. Gasser, 2005, S. 122). Ausserdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kinder einer Klasse gleichzeitig, mit denselben Methoden, demselben Zeitrahmen und an den gleichen Zielen lernen können. Wenn wir davon ausgehen, dass konstruktivistische Theorien mit diesen Annahmen Recht haben, so verlangen diese nach Konsequenzen für den Unterricht. Der offene Unterricht will den Umgang mit Heterogenität vereinfachen (vgl. Gasser, 2005, S. 122).

Der offene Unterricht will sich an der Lebenswelt der SuS orientieren, die Interessen der SuS einbeziehen und sie zu selbständiger Problemlösung befähigen. Ausserdem werden im offenen Unterricht individuelle Ziele gesetzt, so dass eine Flexibilisierung von Anforderungen und Zeit möglich ist. (Vgl. Joller-Graf, 2006, S. 62)

Offener Unterricht muss gemäss Graumann (2002) 10 Anforderungen erfüllen:

- Er muss gründlich vor- und nachbereitet werden. Bildungsinhalte werden sorgfältig ausgewählt und strukturiert.
- Offener Unterricht ist klar zu strukturieren. Dies macht Unterricht effizient, baut Unsicherheit ab und bringt Ruhe in den Unterricht. Dies erleichtert das Einordnen neuer Inhalte in die bestehende kognitive Struktur.

- Die SuS werden zu systematischem Lernen angeleitet. Lehrpersonenzentrierte Phasen können hilfreich und wichtig sein.
- Merkmale guten Unterrichts wie Klarheit der Darstellung, effiziente Klassenführung, gutes Sozialklima gehören auch zum offenen Unterricht und lassen sich gut umsetzen.
- Die Selbständigkeit bzw. das Mass der Führung der SuS ist individuell sehr verschieden. Wichtig ist jedoch die Möglichkeit der geistigen und sozialen Entfaltung.
- Die LP müssen über ein gutes Know-how bezüglich Lernentwicklungsschritten und selbstgesteuertem Lernen verfügen.
- Die LP müssen über ein grosses Methodenrepertoire verfügen und flexibel über verschiedene Sozialformen, Formen des Unterrichtsgesprächs, den Einsatz neuer Medien verfügen können.
- Die LP nehmen im offenen Unterricht verschiedene Rollen ein und wirken als Modell.
- Schule soll als Erfahrungsraum gestaltet werden. Dabei sollen Probleme so gross gehalten werden, dass sie das Denken der SuS anregen, jedoch nicht zu gross, damit neben der Verwirrung auch das Vertraute, bereits verankerte Wissen die SuS bei der Problemlösung unterstützen kann.
(Vgl. Graumann, 2002, S. 175 ff.)

4.5 Individualisieren und Differenzieren

Individualisierender Unterricht setzt die Berücksichtigung unterschiedlicher Fähigkeiten und Begabungen der SuS voraus. Gleichzeitig fordert er die Schaffung verschiedener Lernarrangements, welche die individuellen Lern- und Entwicklungsniveaus berücksichtigen.

Mit der Binnendifferenzierung (innere Differenzierung) bezeichnet man die Unterrichtsgestaltung, welche eine individuelle Förderung der SuS innerhalb einer Klasse ermöglicht. Unter anderem finden wir beispielsweise im Werkstattunterricht, in Projekt- und Planarbeit, in Gruppenarbeiten und weiteren erweiterten Lehr- und Lernformen Möglichkeiten der Individualisierung. Im Gegensatz zu der Binnendifferenzierung steht die *äussere* Differenzierung, welche die SuS in unterschiedliche homogene (Niveau-) Gruppen einteilt. Hier spielen vordergründig Alter, Entwicklungs- und Lernstand oder auch das jeweilige Interesse eine entscheidende Rolle. Ein Beispiel finden wir auf der Sekundarstufe I, welche eine Einteilung in Niveaus vornimmt.

Individualisierender Unterricht versucht auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der SuS Rücksicht zu nehmen und beruht auf einer pädagogischen Haltung, die Vielfalt schätzt. Somit ist individualisierender Unterricht sowohl in leistungs- als auch in altersheterogenen Klassen möglich und kann eine *äussere* Differenzierung unnötig machen. Das lässt aber nicht den Umkehrschluss zu, dass in so genannt «homogenen» Klassen nicht individualisiert werden müsste. Denn eine Klasse ist, auch bei starker äusserer Differenzierung, nie wirklich homogen (Walt, 2005).

Walt beschreibt in ihrer Empfehlung zur Individualisierung im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I folgende Aspekte des individualisierenden Unterrichts:

Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit

- Die Aufgaben dürfen schwierig, aber nicht zu schwierig sein. Um eine gewisse Sicherheit im Lösen der Aufgaben zu erreichen sind offene, selbstdifferenzierende Aufgabenstellungen sinnvoll. Die SuS können Aufgaben selbst erfinden. Das Angebot der Aufgabenauswahl kann nach Schwierigkeitsstufen hierarchisch geordnet werden (leicht, mittel, schwer).

Differenzierung des Übungspensums

- Um die nächst schwierigeren Aufgaben angehen zu können soll das neu Gelernte vorerst gefestigt werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist das subjektive Sicherheitsgefühl. Es ist sinnlos, allen gleich viele und gleichartige Aufgaben aufzutragen.

Individuelles Lerntempo

- Damit die SuS die nötigen Überlegungen zur Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels selbst entwickeln können, soll ihnen genügend Zeit eingeräumt werden. Gleichzeitig soll die Balance zwischen „Druck“ und „Zeit lassen“ nicht verloren gehen.

Individuelle Lernwege

- Die Basis für das eigene Lernen ist das Anknüpfen an bereits Vorhandenem oder Bekanntem aus der individuellen Lebenswelt der SuS. Das selbständige Denken wird durch ein reichhaltiges Lernangebot unterstützt, da auf diese Weise möglichst alle SuS Anknüpfungspunkte zu ihrem Vorwissen finden können und in möglichst offenen Aufgaben einen individuellen Zugang erfahren.

Individuelle Hilfestellungen und Fehler-Analysen

- Hilfestellungen müssen ins Denk-Netz der SuS passen und so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich angeboten werden. Fehler sind zugleich auch Lernpotenzial, sofern die Fehler-Analyse sorgfältig und genau durchgeführt wird (unterschiedliche Hilfen bezüglich Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz).

Verschiedene Bezugsnormen

- Unter Berücksichtigung sozialer, individueller und kriterialer Bezugsnormen kann eine umfassende und fortlaufende Beurteilung geschehen. Ebenso können erweiterte Bezugsformen mit einbezogen werden.

Differenzierte Rückmeldungen

- Durch Rückmeldungen inhaltlicher Art oder in Bezug auf den Lernprozess werden die SuS ermutigt und beraten, aber auch gefördert und gefordert. Mündliche oder schriftliche Rückmeldungen ermöglichen den SuS ihr Lern-, Arbeits-, Sozial- und Individualverhalten einzuschätzen.
(Vgl. Walt, 2005, S. 18)

Mit einem Überblick zur Unterrichtsentwicklung erkennt man die unterschiedlichen Formen individualisierender und differenzierender Unterrichtsformen (vgl. Paradies & Linser, 2010, S. 35)

Schaubild zur Unterrichtsentwicklung

Abbildung 3: Schaubild zur Unterrichtsentwicklung

Die Organisationsformen, in welchen individualisierender Unterricht stattfindet, bestehen vorwiegend aus selbstorganisierten Lehr- und Lernformen. Der Arbeitsprozess steht im Mittelpunkt und wird von der LP begleitet, welche lediglich ihr Basiswissen zur Verfügung stellt und nur auf Wunsch der SuS helfend und lenkend in den Lernprozess eingreift (vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 35)

Freiarbeit lässt die SuS das Thema, die Methode und den zeitlichen Umfang selbst bestimmen. Auch die Sozialform und der Einsatz von Lernmaterial und Medien sind frei wählbar. Die LP stellt eine didaktisch gestaltete Lernumgebung her und steht den SuS als Lernberater zur Seite.

Werkstattarbeit bezeichnet das materialgestützte, erfahrungsorientierte Lernen in einer pädagogisch gestalteten Umgebung. Die SuS bestimmen den inhaltlichen Verlauf der Arbeit. Werkstattarbeit ist abhängig vom aktiven Engagement der SuS.

Stationenarbeit bietet den SuS themendifferenzierende Aufgaben mit Materialien und Arbeitsanleitungen an ortsfesten Stationen. Die Reihenfolge kann in systematischem Ablauf oder frei wählbar erfolgen.

Lernplanarbeit legt das zu erledigende Lernpensum der SuS - innerhalb eines verbindlichen Zeitrahmens – in differenzierten Plänen fest. Inhaltlich orientiert sich der Lernplan an den individuellen Lernentwicklungen der SuS.

Hausarbeit umschreibt eine selbständig anzufertigende Alleinarbeit der SuS ausserhalb der Unterrichtszeit. Dazu gehören neben den gewöhnlichen Hausaufgaben auch anspruchsvolles Erarbeiten von Referaten und Facharbeiten.

Computerarbeit lässt sich einteilen in: Textgestaltung und –verarbeitung, Lernsoftware, Vokabel- und Rechentrainer, Präsentationshilfen. Ausserdem dient sie der Informationsbeschaffung und –verarbeitung über das Internet.

Ausserschulische Arbeit beschreibt praxisorientierte Lernsituationen, in denen die SuS alleine oder zu zweit für einen mit der LP vereinbarten abgegrenzten Zeitraum Lernorte ausserhalb der Schule aufsuchen. Durch das eigenständige Handeln können die SuS Fach- und Sozialkompetenz erwerben.

Lehr-/Lernfahrten oder häufig auch Exkursionen genannt, finden in der Regel als ein- oder mehrtägige Klassen- oder Kursfahrten statt mit dem Ziel, neue Informationen und Erkenntnisse aus der jeweiligen Umwelt oder Kultur zu sammeln.
(Vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 36 - 46)

Eine weitere Form der Unterrichtsentwicklung ist der **kooperative Unterricht**. Wenn Schülergruppen gemeinsam in einem verabredeten Zeitrahmen ohne die direkte Kontrolle durch eine LP an einer Aufgabe arbeiten, kann man von kooperativem Unterricht sprechen (vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 46).

4.6 Zusammenarbeit / Kooperation

Mit der vermehrten Integration lernschwacher und behinderter Kinder in den Regelklassenunterricht erhält auch der Aspekt der Kooperation eine veränderte Bedeutung. Es entstehen grundlegende neue Formen unterrichtsbezogener Kooperation. Um der Heterogenität erfolgreich begegnen zu können setzt gemäss Kummer Wyss (2010, S. 151) eine integrative Schule Kooperation auf Schul- und Unterrichtsebene voraus. Spiess (1996, zitiert nach Luder et al. 2011, S. 107) beschreibt Kooperation durch drei Merkmale:

- Es besteht eine persönliche Abhängigkeit vom Gegenüber
- Es besteht keine Möglichkeit, den anderen auszubeuten
- Es besteht die Einsicht in die Notwendigkeit der Kooperation, damit die andere Partei auch kooperiert

Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit kann auch folgendermassen definiert werden (vgl. Thommen et al. 2008, zit. nach Baumann, Heinrich & Studer, 2012, S. 5):

- Die beteiligten Lehrpersonen streben gemeinsam integrativen Unterricht an
- Sie planen, gestalten und evaluieren den Unterricht so, dass die individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen sowie die Schaffung von gemeinsamen Lernsituationen für alle Kinder im Zentrum stehen
- Die Heilpädagogin/der Heilpädagoge trägt Verantwortung für den Unterricht und unterrichtet während gewisser Lektionen gemeinsam mit der Regellehrperson
- Die Heilpädagogin/der Heilpädagoge bringt ihre/seine Kompetenz so ein, dass die Zusammenarbeit zu integrationsfördernden Veränderungen im Unterricht führt

Für die Entwicklung von Schulen in Richtung Integration ist die Zusammenarbeit der Lehrpersonen von äusserster Wichtigkeit. Erfolgreicher Umgang mit Heterogenität und damit die Integration aller Schülerinnen und Schüler verlangt nach weitreichender Kooperation. Kooperatives Unterrichten bedeutet damit Unterricht im Team. Dazu gehören aber auch informeller und formeller Austausch, Sitzungen zu organisatorischen und pädagogischen Themen, Förderkonferenzen, Fallbesprechungen und Weiterentwicklung (Kummer Wyss, 2010, S. 151-152). Zusammenarbeit kann nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden (vgl. ebd., 2010, S. 152 und Maag Merki 2009, S. 8):

- Nach Zusammensetzung: z. B. fachspezifische oder fachübergreifende Kooperation
- Nach Inhalt: z. B. Kooperation bezogen auf Unterrichtsgestaltung oder Schulorganisation
- Nach Arbeitsqualität: z.B. Austausch von Materialien oder Kokonstruktion mit gemeinsamen Zielen, Reflexionen und Unterrichtsentwicklung (Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006, S.11)
- Nach Radius und Dichte: z. B. formelle jahrgangs- bzw. fachspezifische Kooperation oder systematische fach- und jahrgangsübergreifende Reflexionen von Unterrichtshandeln (Steinert et. al., 2006, zitiert nach Maag Merki, 2009, S. 8)
- Nach Ziel und Funktion: z. B. Vor- und Nachbereitung, gemeinsames Durchführen

Als Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation definiert Thommen (2008) fünf Aspekte, welche eine enorme Bedeutung für die Verwirklichung unterrichtsbezogener Zusammenarbeit haben:

Arbeitssituation und institutionelle Rahmenbedingungen

Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit ist in jedem Fall sehr zeitaufwändig. Aus diesem Grunde müssen Zeitgefässe für Absprachen und für die gemeinsame Unterrichtsplanung zur Verfügung gestellt werden. Thommen spricht von mindestens vier Wochenlektionen für die Zusammenarbeit zwischen einer Regelklassenlehrperson und einer Schulischen Heilpädagogin bzw. einem Schulischen Heilpädagogen.

Systemische Perspektive bei der Problemdefinition und der Einigung über Ziele

Die Kooperationspartner müssen sich über ihre Anliegen und Ziele einig werden. Dabei wird das Kind nicht mit seinen Defiziten betrachtet, sondern die Situation wird systemisch angegangen und das Kind sowie die Lehrpersonen und die Klasse im Kontext des Unterrichts gesehen.

Aufgaben und Rollen finden

Die SHP partizipiert am täglichen Unterricht. Sie bringt ihr zusätzliches Wissen in den Unterricht und stellt dieses nicht mehr nur ausgewählten Schülerinnen und Schülern, sondern allen zur Verfügung.

Didaktische Konzepte im Unterricht

Der Unterricht wird differenziert, d.h. die Kinder erarbeiten den Stoff ihrem individuellen Lernstand entsprechend. Alle arbeiten jedoch am gleichen Thema.

Wirkung der Zusammenarbeit:

Durch die Kooperation tritt eine verbesserte Unterrichtsgestaltung in heterogenen Klassen ein. Die Regellehrperson differenziert den Unterricht auch bei Abwesenheit der SHP.

(Vgl. Thommen, 2008, zit. nach Baumann, Heinrich & Studer, 2012, S. 7)

Kummer Wyss (2010) beschreibt weitere Bedingungen, welche bei der Realisierung gelingender Kooperation unterstützend wirken:

- Positive Einstellung
 - Vertrauen in die eigenen pädagogischen Fähigkeiten
 - Echtes Interesse an den Schülerinnen und Schülern
 - Bewusste Entscheidung zur Zusammenarbeit
 - Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung
 - Ähnliche pädagogische Vorstellungen
 - Pflege aktiver Feedbackkultur
 - Offenlegung der eigenen Werte und Normen
 - Klare Verteilung der Aufgaben und Rollen
 - Gemeinsame Verantwortung
 - Anwenden offener Unterrichtsformen
 - Klare Definition des kooperativen Lehrens (Pflichten, Finanzen, Vor-, Nachbesprechung)
 - Anschaffung und Entwicklung passender Materialien und Lehrmittel
 - Möglichst freie Wahl der Partner
 - Konstante Teams
 - Fachliche Unterstützung
- (Vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 157)

Hürden für erfolgreiche Kooperation sind:

Der organisatorische Aufbau der Schule scheint gelingender Kooperation eher entgegenzustehen (Maag Merki, 2010, S. 9). Kooperation wird von den Lehrkräften oft eher als zusätzliche Belastung denn als Erleichterung wahrgenommen (Struck & Lage, 2001, zitiert nach Kummer Wyss, 2010, S. 154 oder Struck & Lage, 2001, S. 219). Mögliche weitere hinderliche Faktoren können die Vielfalt eines Kollegiums sowie dessen oft inkonstante Zusammensetzung darstellen (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 154).

Formen von Kooperation

Gräsel, Fussangel & Pröbstel (2006, zitiert nach Baumann, Heinrich & Studer, 2012, S. 9) unterscheiden drei Stufen der Kooperation:

In der ersten Stufe, *dem Austausch*, informieren sich die Lehrpersonen über unterrichtliche Inhalte und Gegebenheiten und tauschen Materialien aus.

In der zweiten Stufe, *der Arbeitsteiligen Kooperation*, werden gemeinsame Ziele gesetzt und eine Aufgabenteilung vorgenommen. Der Unterricht wird damit gemeinsam geplant und verantwortet. Jede Lehrperson kann die Aufgaben jedoch autonom angehen und muss darauf vertrauen, dass der Kooperationspartner seinen Part ebenfalls erledigt.

Bei der *Kokonstruktion* als dritter Stufe tauschen die Partner ihr Wissen aus und konstruieren damit gemeinsam neues Wissen (Kokonstruktion). Hier wird eine höhere Stufe des gegenseitigen Vertrauens erreicht. Durch gegenseitiges Beobachten und Annehmen der Ideen des Gegenübers können die eigenen Kompetenzen weiterentwickelt werden (vgl. Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006, S. 9, zit. nach Baumann, Heinrich & Studer, 2012). Die eindeutigste Form der Kokonstruktion stellt nach Gräsel et al. (vgl. ebd., S. 9,) das Teamteaching dar. Dieses kann durchaus auch als vollkommenste Ausprägung von unterrichtlicher Kooperation bezeichnet werden. Hier tritt die Wandlung der Rolle der Lehrperson vom Einzelkämpfertum zum gemeinsam geplanten, durchgeführten und verantworteten Unterricht am offensichtlichsten zutage (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 159). Teamteaching ist ein sehr geeignetes Mittel für den integrativen Umgang mit Heterogenität, wird in der Praxis aber nach wie vor eher selten vollkommen umgesetzt (vgl. Halfhide, Frei & Zinng, 2009, S. 4 und Kummer Wyss, 2010b, S. 159). Hier unterrichten zwei oder mehr Lehrkräfte zur gleichen Zeit dieselbe Lerngruppe, haben vorgängig den Unterricht gemeinsam geplant und tragen gemeinsam die Verantwortung dafür (vgl. Halfhide, Frei & Zinng, 2009, S. 7 und Kummer Wyss, 2010, S. 159).

Teamteaching kann in der Praxis in verschiedenen Ausprägungen zum Ausdruck kommen (vgl. Halfhide, Frei & Zinng, 2009, S. 19 und Lütje-Klose & Willenbring, 1999, zitiert nach Kummer Wyss, 2010, S. 159):

- Eine Lehrperson als verantwortlich Unterrichtende, die andere als Beobachtende
- Eine Lehrperson ist hauptverantwortlich, die andere arbeitet als Unterstützung
- Zerteilung der Inhalte: Je eine Lerngruppe wird zuerst von der einen, danach von der anderen Lehrperson unterrichtet
- Je eine Lehrperson unterrichtet eine Klassenhälfte
- Jede Lehrperson unterrichtet eine Lerngruppe auf unterschiedlichem Niveau
- Eine Lehrkraft führt den Unterricht, die andere differenziert mit zusätzlichem Material
- Die Lehrpersonen unterrichten abwechselnd bzw. beobachten und unterstützen

Gut durchgeführtes Teamteaching zeitigt gemäss Halfhide, Frei & Zinng (2009) verschiedene positive Wirkungen auf Schülerinnen und Schüler, aber auch auf die Lehrpersonen. Die Schülerinnen und Schüler profitieren unter anderem von folgenden Auswirkungen:

- Die Konzentration kann besser aufrechterhalten werden
- Sie erlernen soziale Verhaltensweisen am Vorbild der Kooperationspartner
- Sie haben eher die Möglichkeit in offenen Unterrichtssituationen selbstständig zu lernen
- Sie erhalten ein schnelleres Feedback
- Es steht mehr Zeit für die Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung

Aber auch für die Lehrpersonen ist Teamteaching gewinnbringend:

- Die Innovation wird gefördert
- Wenn die Zusammenarbeit eingespielt ist, bedeutet sie eine Entlastung
- Der Umgang mit schwierigen Situationen wird verbessert

- Persönliche Stärken und Schwächen werden den Lehrpersonen bewusst
- Es findet ein Abbau der Isolation und eine Zunahme des Erfahrungsaustausches statt
- Der Unterricht wird insgesamt qualitativ besser
(Vgl. Halfhide, Frei & Zinng, 2009, S. 10)

Halfhide, Frei & Zinng (2009, S. 11) nennen einige weitere Gelingensbedingungen für Team-teaching. Diese decken sich weitgehend mit jenen Bedingungen für die allgemeine Koopera-tion zwischen Lehrpersonen.

4.7 Stand der Forschung

Die Forschung beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit verschiedenen Aspekten der In-tegration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (ISS-Schülerinnen und -Schüler). Rittmeyer hat die erforschten Wirkungen integrativen Unterrichts tabellarisch zusammengestellt. Sie unterscheidet dabei nicht zwischen Primarstufe und Oberstufe.

Wirkungsvariable	Effekt	Spezifizierung
Soziale Entwurzelung	positiv	wird verhindert, gewichtigstes Pro-Argument
Einstellungen der Eltern	positiv	Insgesamt positiv
Lernfortschritte	positiv	Grössere Lernfortschritte
Wirkungen auf nicht behinderte Mitschülerinnen und -schüler	positiv	Lernentwicklung wird nicht gebremst (sehr wichtiges Pro-Argument)
Langzeitwirkungen	positiv	Keine Verallgemeinerung möglich wegen zu geringer Anzahl der Untersuchungen; leichte Vorteile der integrativen Beschulung
Aspekte der Persönlichkeit	neutral	Weder für Integration noch für Separation grössere Vorteile
Einstellungen der Lehrpersonen	neutral bis negativ	ambivalent
Soziale Akzeptanz	negativ bis neutral	Differenzierte Betrachtung notwendig: Gleiche Akzeptanz von Kindern mit Sehbehinderung, geistiger Behinderung, Seh- und Hörbehinderung, Körperbehinderung. Wenig günstige soziale Position: Kinder mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten

Table 2: Aspekte der Integration Rittmeyer, o.J., S. 3

Insgesamt zeigt sich also, dass die positiven Seiten der Integration überwiegen. Forschung, welche sich mit Integrationen von ISS-Schülerinnen und Schülern an der Oberstufe beschäftigt, gibt es für die Schweiz jedoch noch kaum. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Erfahrungen auf der Oberstufe noch relativ gering sind. In Deutschland und Österreich sind die Erfahrungen an der Oberstufe bereits breiter abgestützt und währen länger. Schumann fordert, dass für Schulen, welche Integrationen von ISS-SuS planen, vorbereitende und begleitende Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Schulleitungen quasi als „Startpaket“ obligatorisch sein sollten (vgl. Schumann, 2011, S. 2). Krebs beobachtet, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler, welche gemeinsam mit einer ISS-Schülerin zur Schule gehen, teilweise über eine hohe Sozial- und Eigenkompetenz verfügen. Sie unterstützen ohne sich selber zu überfordern (vgl. Krebs, 2000, S. 10). Auch Schwager berichtet von einem grossen Mass an Rücksicht, Anteilnahme und Kontaktaufnahme speziell zu schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern (vgl. Schwager, 2003, S. 3). Maikowski kritisiert bereits 1988, dass das dreigliedrige Schulsystem, wie wir es auch in der Schweiz kennen, die grösste Barriere für eine Fortsetzung des gemeinsamen Lernens an der Oberstufe sei. Die meisten konkreten Schwierigkeiten würden sich aus der Realisierung eines pädagogischen Konzeptes ergeben, welches die Förderung heterogener Schülergruppen durch Individualisierung und Differenzierung zum Ziel hat (vgl. Maikowski, 1988, S. 202-205). Feyerer & Prammer haben Rahmenbedingungen zusammengestellt, welche für das Gelingen einer Integration an der Oberstufe förderlich sind. Es sind zehn Regeln, welche aus der Praxis heraus an einer offenen Klasse in Österreich entstanden sind:

- „Bereiten Sie sich mit ihrem Team intensiv und rechtzeitig auf die neue Aufgabe vor: Dabei müssen verschiedene Bereiche gecheckt werden: Klassenraum, Material, Stundenplan, Teamarbeit und Koordination, Aufgabenverteilung im Team, Förderung der Kinder (Differenzierung und Individualisierung), Elternarbeit, Fortbildung, Zusammenarbeit mit Schulleitung, etc.
- Setzen Sie sich mit den Grundanliegen der Integration und Ihren persönlichen Einstellungen dazu auseinander: Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung stellt herkömmliche Konzepte in Frage und bringt Konflikte mit sich, auf die man sich einstellen und vorbereiten sollte.
- Stellen Sie ihr Konzept und Ihr Team so bald wie möglich den Eltern der Grundschulabgängerinnen und -abgänger vor: Viele Eltern fürchten, dass ihre Kinder womöglich zu wenig lernen, wenn in der Klasse ISS-Kinder integriert werden. Dem kann mit entsprechenden Forschungsergebnissen begegnet werden.
- Setzen Sie die Klasse so heterogen wie möglich zusammen: Die schulische Leistungsfähigkeit sollte möglichst breit sein. Wichtig ist jedoch die soziale Stabilität.
- Kooperieren Sie intensiv mit den Teamkolleginnen und -kollegen: Kooperation ist eindeutig **der** Erfolgsfaktor.
- Behandeln Sie die Sonderpädagogin bzw. den Sonderpädagogen als gleichwertige Partnerin / gleichwertigen Partner: Im gemeinsamen Unterricht darf keine Spezialisierung zu bemerken sein. Alle Lehrkräfte müssen sich für alle Kinder zuständig fühlen.
- Versuchen Sie Meinungsunterschiede im Konsens zu lösen: Die Integration wird umso besser funktionieren, je besser das Team in der Lage ist, Probleme offen zu diskutieren.
- Verwirklichen Sie lieber pragmatische Veränderungen, die alle im Team mittragen können, als radikale Reformen, die Sie letztendlich ins Out stellen und einer Weiterentwicklung am Standort eher hinderlich sind: Der Weg der goldenen Mitte ist wie oft

der richtige. Das Ziel des möglichst effektiven und zufriedenstellenden gemeinsamen Unterrichts darf nicht aus den Augen verloren werden. Das Ziel darf radikal gedacht werden - die Schritte dorthin müssen pragmatisch umgesetzt werden.

- Geben Sie den Schülerinnen und Schülern das Wort: Integration hat auch Partizipation und Mitbestimmung als Ziel. Dazu müssen die Lehrpersonen bereit sein, einen Teil der Verantwortung an die Schülerinnen und Schüler abzugeben.
- Verlieren Sie nie den Humor: Trotz allen Hürden, Schwierigkeiten, welche auf dem Weg auftreten können, soll man nie den Mut verlieren. Was heute noch undenkbar erscheint, kann morgen schon im Bereich des Möglichen liegen. Dabei den Humor nicht zu verlieren ist nicht einfach - aber wirksam!“
(Vgl. Feyerer & Prammer, 2002, S. 35-39)

Zusätzlich zu diesen Regeln betonen die Autoren, dass das Kernstück einer integrativen Didaktik die innere Differenzierung mittels Individualisierung sei. Um dies methodisch zu erreichen, schlagen sie Wochenplan und Freiarbeit vor.

Feuser stellt fest, dass eine allgemeine integrative Pädagogik und ihre Orientierung am individuellen Entwicklungsniveau der Schülerinnen und Schüler, mit dem Ziel, mittels der Inhalte des Unterrichts die Entwicklung der Kinder in die „Zone des nächsten Entwicklungsschrittes“ voranzubringen, für alle Schulstufen gelte. Er räumt jedoch ein, dass die Realität der Selektion auf der Oberstufe dieser integrativen Pädagogik nicht entspricht und beobachtet, dass die Arbeit mit Wochenplänen und Projektarbeit zugunsten von lehrerzentriertem und undifferenziertem Frontalunterricht zurückgeht. Daher zerrinne spätestens an der Schwelle zum Oberstufenübertritt die Illusion, Integration wäre zu haben, ohne die Schule grundsätzlich zu verändern. (Vgl. Feuser, 2006, S. 213-219)

Kummer Wyss (2007) befasst sich mit Qualitätskriterien für integrative Schulen. Dies sind:

- „Eine integrative Grundhaltung: An der Schule wird eine gemeinsame Philosophie der Integration gelebt. An der Schule werden alle Schülerinnen und Schüler des Einzugsgebietes aufgenommen.
- Rahmenbedingungen: Es bestehen kantonale und kommunale Rahmenbedingungen für ein gutes pädagogisches Angebot.
- Schulkonzept: Es wird ein Leitbild erstellt, welches auf einer integrativen Grundhaltung basiert.
- Bedürfnisse und Ressourcen: Die räumlichen und technischen Rahmenbedingungen werden den pädagogischen Bedürfnissen aller Kinder gerecht. Die Ressourcen (materiell und personell) sind ausreichend und gerecht verteilt.
- Zusammenarbeit: Alle Beteiligten (Lehrpersonen, Schulleitung, Eltern, etc.) sind bereit, die pädagogische und soziale Integration zu unterstützen und zu fördern.
- Lernen, Lehren, Curriculum: Die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler wird als Chance für das Lernen und Lehren genutzt. Individualisierung und Differenzierung stehen im Gleichgewicht zu der Gemeinschaft. Die Schülerinnen und Schüler sind aktive Mitgestalter.
- Aus-, Fort- und Weiterbildung: Es finden regelmässige Veranstaltungen zur schulischen Integration statt. Das Wissen um Zusammenarbeit und Unterrichtsplanung und -durchführung für heterogene Lerngruppen vergrössert sich.
- Umfeldbezug: Die Schule öffnet sich und vertritt ihre integrative Grundhaltung gegen aussen.

- Reflexion und Evaluation: Ein regelmässiger Austausch und kontinuierliche Evaluation der Wirkung der integrativen Schulung findet auf Schulhaus-, Gemeinde- und Kantonebene statt.“
(Vgl. Kummer Wyss, 2007, S. 31-34)

Für die Absichten dieser Arbeit sind die Kriterien der Zusammenarbeit und der Differenzierung und Individualisierung, wie sie auch Feyerer und Prammer (2002) weiter oben fordern entscheidend. Individualisierung und Differenzierung werden mehrfach als Mittel genannt, um heterogene Lerngruppen gezielt und gewinnbringend fördern zu können. Sie sind Teil einer integrativen Didaktik, welche zum Ziel hat, jedes Kind seiner Entwicklung und seinen Möglichkeiten gemäss zu fördern. Auch die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler, wie sie im offenen und kooperativen Unterricht möglich ist, wird als wichtig erachtet.

Die Erfahrungen mit den Integrationsklassen, wie sie der Kanton Basel-Stadt kennt, basieren zwar im Erfahrungsbericht von 2008 noch vorwiegend auf der Primarschulzeit und der Orientierungsstufe. Für diese Masterarbeit interessant ist jedoch, dass dabei die Ziele der Integrationsklassen auf den Ebenen der sozialen Integration, der inhaltlich-fachlichen Integration (später in der Arbeit auch leistungsmotivationale Integration genannt), dem Wohlbefinden (emotionale Integration) und der optimalen Förderung aller Kinder liegen. Die Evaluationsthemen, welche uns interessieren, sind die soziale Integration, das gemeinsame Lernen bzw. der Lernerfolg, die Zusammenarbeit und die Akzeptanz der integrativen Schulung. Frau Zurfluh stellt im Bericht fest, dass die soziale Integration gelingt - genau so gut wie bei anderen Kindern. D.h., dass weniger liebenswürdige Kinder, oder Kinder mit abweisendem, unangenehmem Verhalten weniger beliebt sind als andere. Ob behindert oder nicht behindert spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Die Lehrpersonen der Integrationsklassen schildern ihre Klassen mehrheitlich als sozial starke Klassen. Es wird vermutet, dass dies nicht alleine durch die Anwesenheit der behinderten Kinder geschieht, sondern diese ist Anlass dafür, die Sozialkompetenzen bewusst zu fördern und zu stärken. (Vgl. Zurfluh, 2008, S. 14-16)

Das gemeinsame Lernen bzw. der getrennte Unterricht sind laut Zurfluh altersabhängig. Mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und Schüler nimmt der gemeinsame Unterricht ab. Dies hat damit zu tun, dass das Lernen am gemeinsamen Gegenstand mit zunehmender Stoffkomplexität und grösseren Leistungsunterschieden immer anspruchsvoller wird. Als Hilfsmittel zur Lösung des Problems wird die Binnendifferenzierung und der offene Unterricht genannt. Die LP äussern sich dahingehend, dass im Bereich der integrativen Didaktik der grösste Entwicklungs- und Weiterbildungsbedarf bestehe. (Vgl. Zurfluh, 2008, S. 17-19)

Bezüglich Lernerfolg ergibt sich für die nicht behinderten Schülerinnen und Schüler kein Nachteil. Die ISS-Schülerinnen und Schüler lernen jedoch durch Beobachtung, Nachahmung und Dabeisein viel von den anderen Kindern, was den möglichen Nachteil aufhebt, dass sie inmitten eines normalen Schultempos leben und ihnen alles (möglicherweise auch überfordernde) geboten wird, was die anderen bekommen. Die ISS-Schülerinnen und Schüler sind in einer Integrationsklasse relativ häufig damit konfrontiert, dass sie etwas nicht gut bzw. weniger gut können als die anderen Kinder. Die Auseinandersetzung mit der Behinderung bleibt jedoch eine Lebensaufgabe, vor der auch die Separation nicht schützt (vgl. Zurfluh, 2008, S. 23-26). In den Schlussempfehlungen fordert Zurfluh (2008, S. 42-45), dass weiterhin am Umgang mit Heterogenität gearbeitet werden muss. Auch soll es für neue Teams (bspw. Integration an der Oberstufe) obligatorisch sein, ein Startmodul zum Thema „Team und Organisationsentwicklung“ zu besuchen. Das BATI ist auch ein weiterführendes Begleitangebot für die beteiligten LP.

Die Weiterentwicklung der integrativen Didaktik ist ein weiterer Meilenstein, der genommen werden soll und mit Weiterbildungsangeboten angegangen werden kann (vgl. Zurfluh, 2008, S. 42-45).

In der Zentralschweiz wurde die Integration geistig behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelklassen von Joller-Graf und Tanner (2011) erforscht. Allerdings waren zum dritten Messzeitpunkt erst 4 ISS-Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe vertreten. Aus der Erhebung interessiert für diese Arbeit die Untersuchung der Befindlichkeit. Dabei wurden jedoch nicht die Schülerinnen und Schüler direkt befragt, sondern die Eltern, SHP und Lehrpersonen. Es wurden Items zur sozialen Integration, Schulzufriedenheit, Klassenzufriedenheit (emotionale Integration) und zum Klassenklima erstellt und befragt. Ausserdem gab es Items zum psychosozialen Verhalten, zur Anstrengungsbereitschaft und zu Hyperaktivität. Die Einschätzungen der Eltern, LP und SHP stimmen in den Bereichen soziale Integration und Klassenklima sehr gut überein. Die Schulzufriedenheit wird von allen am höchsten eingestuft. Allgemein gibt es keine grossen Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der Eltern, SHPs und LPs. Einzig die Einschätzung der emotionalen Auffälligkeit erreicht statistisch signifikante Abweichungen zwischen der (positiveren) Elternsicht und der Sicht der SHPs und LPs. (Vgl. Joller-Graf & Tanner, 2011, S. 5-46). Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Eltern, Lehrpersonen und Heilpädagogischen Lehrpersonen die Befindlichkeit der ISS-Schülerinnen und Schüler positiv einschätzen.

Der Kanton Aargau evaluierte ebenfalls die integrativen Schulungsformen (Luder, Maag Merki & Sempert, 2004). Gemäss dieser Evaluation hängt eine erfolgreiche Umsetzung von folgenden Faktoren ab:

- Der integrative Unterricht ist zentraler Teil des Schulentwicklungskonzepts und ein Anliegen des gesamten Schulteams.
- Gelegentlich auftretende Nachteile werden in Kauf genommen.
- Individualisierende und schülerzentrierte Unterrichtsmethoden werden eingesetzt.
- Die LP und die SHPs arbeiten oft im Teamteaching.
- Zeitgefässe für die Teamarbeit sind vorhanden.
- Die Schulleitung und die SHP nehmen eine Koordinationsfunktion wahr und ermöglichen sowohl Stabilität wie auch Dynamik.
- Verfahren der Qualitätssicherung sind etabliert.
(Vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 332)

5. Fragestellung

Das Interesse der Autorinnen richtet sich vor allem auf die Unterrichtssituationen, in denen Jugendliche mit ISS-Status ohne Begleitung einer heilpädagogischen Lehrperson den Regelunterricht besuchen. Sie gehen davon aus, dass es für alle Beteiligten in der Zeit, in der ein/e SHP im Schulzimmer anwesend ist, einfacher ist, das Kind mit einer Behinderung angemessen zu unterstützen und eine Situation zu schaffen, welche für alle Beteiligten als gelungene Integration gelten kann. Da die SuS mit ISS-Status jedoch in der Regel nur 8 bis 12 Lektionen durch SHPs unterstützt werden, ist es wichtig zu erfahren, wie die RKLP oder die Fachlehrpersonen mit den unbegleiteten Lektionen umgehen und wie sich die SuS mit ISS-Status in diesen Lektionen fühlen.

Es liegt auf der Hand, dass die Lektionen, welche die Schülerin oder der Schüler ohne heilpädagogische Unterstützung in der Klasse verbringt, besonders herausfordernd sind. Ausserdem sind die Jugendlichen an der Sek I im Unterschied zu der Primarschule mit verschiedensten Fachlehrkräften und oft komplizierten Stundenplänen konfrontiert, was von ihnen grosse Flexibilität verlangt. Während in der Primarschule die Heterogenität Bestandteil jeder Klasse ist, versucht man in der Sek I durch die verschiedenen Niveaumodelle eine vermeintliche Homogenität zu erreichen. Ein ISS-Schüler steht quer zu dieser Homogenität und die neue Situation verlangt ein Umdenken der beteiligten LP bezüglich Zusammenarbeit und eine Veränderung der Unterrichtsgestaltung. In dieser Arbeit geht es um die Erfahrungen und Sichtweisen der Personen, die von der geschilderten Situation hauptsächlich betroffen sind: integrierte Jugendliche (ISS), SHP, Klassen- und Fachlehrpersonen.

5.1 Zentrale Frage

Wie gelingt die Integration der ISS-Schülerinnen und -Schüler in den unbegleiteten Unterrichtsphasen aus der Sicht der betroffenen Schülerinnen und Schüler und der beteiligten Lehrpersonen?

5.2 Teilaspekte der Fragestellung

Integration als gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung (siehe Begriffsdefinition Kapitel 4.1.) beinhaltet verschiedenste Aspekte. Um die Dimensionen der Integration zu untersuchen, steht uns der FDI (vgl. Haeberlin, Moser, Bless & Klaghofer, 1989) und der Aargauer Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen (vgl. Landwehr, 2010) zur Verfügung. Die Teilaspekte, welche interessieren sind:

1. Die soziale Integration
2. Die emotionale Integration
3. Die leistungsmotivationale Integration
4. Die Zusammenarbeit

Die Teilaspekte werden weiter unten im Kapitel Leitfadenterviews 6.3.1.1. genauer beschrieben. Weitere Aspekte, welche für eine gelingende Integration ebenfalls wichtig sind, wie beispielsweise: Zusammenarbeit mit den Eltern, Förderplanung, Beurteilung, Infrastruktur o.ä. werden in dieser Arbeit nicht besprochen.

Eine schulorganisatorische Integrationsmassnahme bewirkt nicht automatisch, dass sich ein Schüler oder eine Schülerin integriert fühlt. Mittels Fragen aus dem FDI können Informationen darüber gewonnen werden, wie sich der bzw. die Jugendliche selber sieht. Der Aargauer Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen richtet sich an Lehrpersonen und dient eigentlich der Selbsteinschätzung. Die vierstufige Indikatorenliste zu den einzelnen Dimensionen wurde für diese Masterarbeit angepasst, bzw. für die Dimensionen des FDI wurden vierstufige Indikatorenlisten erstellt.

5.3 Hypothesen

Folgende Hypothesen haben die Autorinnen vor Beginn des Projektes formuliert. Diese Arbeit soll so weit als möglich darauf eine Antwort geben können.

Hypothese 1

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und SHP spielt für die Befindlichkeit des ISS-Schülers bzw. der ISS-Schülerin eine Rolle.

Hypothese 2

Bei guter sozialer Integration ist auch die emotionale Befindlichkeit in den unbegleiteten Lektionen hoch.

Hypothese 3

Die Leistungsmotivation des ISS-Schülers bzw. der ISS-Schülerin ist losgelöst vom Leistungsniveau der Klasse.

Ziel der Arbeit ist es zu belegen, wie die Integration in den 5 ausgewählten Fällen gelingt. Ausserdem möchten die Autorinnen Hinweise geben können, was bei einer Integration auf der Sekundarstufe I im Speziellen zu beachten ist und falls möglich Empfehlungen für Teams formulieren, welche neu mit einer solchen Aufgabe konfrontiert werden.

6. Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Abschnitt wird das forschungsmethodische Vorgehen begründet und erläutert. Die Forschungsfrage und die vorausgegangenen theoretischen Überlegungen legen den Schluss nahe, nach qualitativen Methoden vorzugehen und so die Forschungsfrage aufzuarbeiten. Dabei spielen Erhebungs-, Aufbereitungs-, und Auswertungstechniken eine wesentliche Rolle. Diese dienen der Datensammlung, der Sicherung und Strukturierung sowie der Analyse des Materials (vgl. Mayring, 2002, S. 65-133). Ebenso zentral für eine gelingende und überprüfbare Untersuchung sind die Gütekriterien, wie sie Mayring explizit postuliert. Darunter fallen:

- Verfahrensdokumentation
 - Argumentative Interpretationsabsicherung
 - Regelgeleitetheit
 - Nähe zum Gegenstand
 - Kommunikative Validierung
 - Triangulation
- (Vgl. Mayring, 2002, S. 144-148)

Beim vorliegenden Forschungsvorgehen wird auf eine systematische Erweiterung und Vervollständigung von Erkenntnismöglichkeiten geachtet. Zudem nutzen die Autorinnen unterschiedliche Datenquellen und untersuchen Ereignisse zu verschiedenen Zeitpunkten unter Einbezug verschiedener Personen (vgl. Flick, 2011, S. 519-520). Die Triangulation kann nach Flick qualitative und quantitative Methoden beinhalten. Sie sind gleichwertig und gleichzeitig oder nacheinander verwendbar. Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies konkret: Bei denselben Personen (LP), die interviewt werden, werden auch Unterrichtslektionen beobachtet, zudem befragen die Autorinnen die im Unterricht anwesenden ISS-Jugendlichen. Die Antworten auf die Fragen, welche an die LP und die ISS-Jugendlichen gestellt werden und die Unterrichtsbeobachtungen werden miteinander verglichen und ausgewertet. (Vgl. Flick, 2011, S. 44-45)

6.1 Forschungsdesign: Fallstudie

Die Autorinnen setzen sich mit 5 Fällen auseinander, wobei ein Fall aus einer Personengruppe besteht. Dazu gehören je ein Jugendlicher bzw. eine Jugendliche mit ISS-Status, eine heilpädagogische Lehrperson und die am Unterricht beteiligten Lehrpersonen. In der Regel sind dies die Klassenlehrperson und eine Fachlehrperson. Die Fälle werden deshalb ausgewählt und untersucht, weil sie als typische und aufschlussreiche Beispiele für ein allgemeines Problem erachtet werden (vgl. Flick, 2011, S. 177-178).

Die Einzelfallanalyse wurde gewählt, weil die Autorinnen intendieren, möglichst viele Facetten der Integration in den unbegleiteten Lektionen zu betrachten. „je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein“ (Mayring, 2002, S. 42).

6.2 Stichprobe

Die 5 ausgewählten Fälle sollen als typische Beispiele für Integrationen an der Oberstufe stehen können. Sämtliche Integrationsprojekte im Kanton Graubünden werden von Kompetenzzentren begleitet. Es sind dies das Giuvaulta mit 15 Integrationsprojekten auf der Sekundarstufe 1, die Casa Depuoz mit weiteren 5 Schülerinnen bzw. Schülern und das Schulheim Chur, welches insgesamt 11 Integrationsprojekte an der Oberstufe betreut. Da die Autorinnen beide beim Schulheim Chur angestellt sind, war es für sie möglich in Erfahrung zu bringen, welche SHPs diese Oberstufenprojekte begleiten. Die SHP dieser Oberstufenschülerinnen und Schüler wurden zunächst angefragt, ob sie allgemeine Angaben zu den begleiteten und unbegleiteten Lektionen machen könnten. Dadurch konnte eine Vorauswahl getroffen werden, welche Projekte überhaupt in Frage kommen. Einerseits kamen nur Projekte in Frage, bei denen die SuS auch einige Lektionen unbegleitet am Klassengeschehen teilnehmen, andererseits sollten es nicht einfach die „Vorzeigeprojekte“ sein, welche reibungslos funktionieren. In einem zweiten Schritt wurde eine Einverständniserklärung zur Befragung der Jugendlichen bei den Eltern eingeholt und die anderen Lehrpersonen angefragt, ob sie mit einer Teilnahme einverstanden wären. Erfreulicherweise waren alle Eltern mit der Untersuchung einverstanden und von 6 ausgewählten Teams machten 5 bereitwillig mit.

In untenstehender Tabelle finden sich alle Jugendlichen und die total am Unterricht beteiligten Lehrpersonen (ohne SHP). Speziell aufgelistet sind zudem die Unterrichtslektionen, in denen die Jugendlichen unbegleitet am Unterrichtsgeschehen teilnehmen. Die Fragezeichen stehen für fehlende Lektionen, d.h. die Angaben der SHP zu der Anzahl der unbegleiteten und begleiteten Lektionen und die Aufschlüsselung stimmen im Total nicht überein.

Jugendliche/r Beteiligte Lehrpersonen Ort A - E	Lektionen- besuch total pro Woche Begleitung SHP, z.T. Assis- tenz (As.)	Deutsch unbeglei- tet	Mathe- matik / Geomet- rie unbeglei- tet	Italie- nisch Englisch unbeglei- tet	Geschich- te, Geogra- fie, Biolo- gie unbegleitet	Werken Zeichnen Singen unbeglei- tet	Religion Tastatur unbe- gleitet	Turnen unbe- gleitet
1 J/A 7 LP Ort A	20 L bes. 11 L begl. +2 L As					2 L Zei 1 L Si	1 L Rel	3 L Tu
1 J/B 7/8 LP Ort B	28 l bes. 12 L begl.	2 L De		1 L It 2 L En	2 Geogr. ? ?	2 L Zei 1 L Si		3 L Tu
1 J/C 5 LP + 1 AS Ort C	24 L bes. 12 L begl. + 2 L As.	1 L De	1 l Ma 1 L Geom.	1 L En	1 L Geog 1 L Bio	2 L Zei 1 L Si		3 L Tu
1 J/D 5 LP Ort D	21 L bes. 11 L begl.					2 L We 2 L Zei 1 L Si 4 L HW.		3 L Tu
1 J/E 8 LP Ort E	33 L bes. 9 L begl.	1 L De	1 L Ma	2 L It 3 L En	2 Gesch 2 Geogr 2 Bio	2 L We 2 L Zei 1 L Si	?	3 L Tu

Tabelle 3: Übersicht Jugendliche J A - J E in unbegleiteten Unterrichtslektionen

Anhand der Tabelle wird ersichtlich, dass alle SuS vorwiegend in den Fächern Sprache und Mathematik unterstützt werden, da dort nur wenige unbegleitete Lektionen stattfinden. Ohne Unterstützung findet bei allen der Turnunterricht, Singen und Zeichnen statt. Unterschiede sind bei den Sprachen Englisch und Italienisch sichtbar: Während einige Jugendliche davon dispensiert sind, besuchen andere teils auch unbegleitete Stunden in Englisch oder Italienisch. Auch Geografie, Geschichte und Biologie finden teilweise unbegleitet statt. Der Religionsunterricht wird zwar kaum als unbegleitet angegeben, die Vermutung liegt jedoch nahe, dass dies vergessen wurde anzugeben, da der Religionsunterricht ja nicht für alle obligatorisch ist.

6.3 Methoden zur Datenerhebung

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben und die Wahl der Methoden begründet.

Bei qualitativen Forschungsmethoden spielen verbale Daten eine wichtige Rolle. Zudem eignen sich in der angestrebten Fallstudie methodisch offene Verfahren wie Interviewtechniken, sowie die geeignete Kombination verschiedener methodischer Zugänge. (Vgl. Flick, 2011, S. 177-178)

Triangulation als ein Gütekriterium der qualitativen Forschung, kann erreicht werden, indem der gleiche Forschungsgegenstand von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Oftmals wird dafür in der Forschung eine Kombination qualitativer und quantitativer Methoden verwendet. Durch zwei verschiedene Forschungsansätze kann festgestellt werden, wo deren Ergebnisse sich „kreuzen“, also welche Befunde beiden Ansätzen gemeinsam sind. (Vgl. Cropley, 2008, S. 145-146)

Triangulation ist jedoch auch möglich, indem verschiedene Personen zum gleichen Phänomen Aussagen machen. Denzin propagiert die Untersuchung von Phänomenen zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten und von verschiedenen Personen (vgl. Denzin zit. nach Flick, 2011, S. 519). Daher entschieden sich die Autorinnen dafür, eine Schülerbefragung durchzuführen, die SHP, RKLP und mindestens eine Fachlehrperson für ein Gruppengespräch einzuladen und das Ganze mit eigenen Beobachtungen von unbegleitetem Unterricht zu ergänzen.

6.3.1 Gruppendiskussion mit Leitfaden

Die Regelklassenlehrperson, eine Fachlehrperson, welche mit dem Schüler oder der Schülerin auch unbegleiteten Unterricht erlebt und die Schulische Heilpädagogin bildeten in der Regel die Expertengruppe, mit welcher eine Gruppendiskussion (mit einem Leitfaden) geführt wurde. Die Gruppendiskussion hat den Vorteil, dass Rationalisierungen oder auch psychische Sperrern leichter durchbrochen werden können, da eine Gruppendynamik entsteht. Dadurch werden Einstellungen offengelegt, welche auch im Alltag das Denken, Fühlen und Handeln der Personen bestimmen. (Vgl. Mayring, 2002, S. 76-78)

Wichtig bei der Durchführung der Gruppendiskussion ist es, der Gruppe einerseits die Möglichkeit zu geben, das Gespräch zu entwickeln und andererseits die Gruppe so zu führen, dass die forschende Person Daten erhält, welche für ihre Untersuchung relevant sind. Um eine Expertengruppe handelt es sich, da die beteiligten Personen alle als Fachpersonen eingeladen werden. Ausserdem handelt es sich um eine Gruppe, welche auch im Alltag koope-

riert. Sie verfügen über eine gemeinsame Interaktionsgeschichte im Hinblick auf den Diskussionsgegenstand und über Formen gemeinsamen Handelns. (Vgl. Flick, 2011, S. 250-252)

Cropley berichtet, dass in Gruppendiskussionen offener gesprochen wird, da die Teilnehmer sich unter Gleichgesinnten befinden. Mechanismen wie Ja-Sagen, soziale Erwünschtheit (was man von mir hören will) und Dissonanzvermeidung treten seltener auf. Gruppengespräche sind jedoch für die Leitung herausfordernd: Einerseits müssen die Regeln der Interviewtechnik beachtet werden: Offen, freundlich und sensibel sein, zu offener Kommunikation ermutigen, bereit sein, auch von sich selber etwas zu zeigen. Andererseits muss die interviewende Person die Gruppe leiten und moderieren: dominante Personen in Schach halten, zurückhaltende Personen ermuntern, ihre Meinung zu äussern und den Fokus beim Gegenstand halten, um den es geht. (Vgl. Cropley, 2008, S. 141-142). Bei der Durchführung ist also darauf zu achten, dass die Gruppendiskussion ein Interview mit dem Ziel der Datenerfassung bleibt und nicht zu einer Diskussionsrunde wird, in der ein Problem gelöst wird. Ein Nachteil der Gruppendiskussion ist, dass aus zeitlichen Gründen nur eine begrenzte Zahl von Fragen möglich ist. Auch kann es sein, dass persönliche Probleme oder Punkte, die die Beziehung der Teilnehmenden betreffen, in der Gruppensituation nicht genannt werden.

Für die Gruppendiskussion anstelle von Einzelinterviews haben sich die Autorinnen aus folgenden Gründen entschieden: Grundsätzlich ist die Gruppendiskussion eine effiziente Datenerhebungsmethode, was in diesem Fall eine nicht unwesentliche Rolle spielt, da insgesamt bis zu 15 Personen bzw. Experten befragt werden sollten. Gruppendiskussionen sind oft reich an Daten, weil sie Antworten stimulieren, indem sie „bei der Erinnerung von Ereignissen unterstützen und über die Antworten der Einzelnen hinausführen können“ (Flick, 2011, S. 250).

Ausserdem sollten die Lehrpersonen möglichst wenig „belastet“ werden, da sie sich freiwillig an diesem Forschungsprojekt beteiligten. Eine Diskussion erschien den Autorinnen auch für die Lehrpersonen interessant und vom Zeitaufwand her vertretbar.

Fragebogen oder Einzelinterviews kamen nicht in Frage, da bei beiden die Gefahr besteht, dass die Personen wenig über ihre Einstellungen und ihr tatsächliches Handeln Auskunft geben. Fragebogen haben ausserdem den Nachteil, dass die nonverbalen Anteile der Kommunikation verloren gehen und nicht nachgefragt werden kann.

Die Gruppendiskussion sollte die Dauer von ca. einer Stunde nicht überschreiten. Damit in dieser Zeit relevante Daten erfragt werden konnten, erstellten die Autorinnen einen Interviewleitfaden für die Diskussion. Es handelte sich also um eine halbstandardisierte Interviewform. Der Einstieg wurde mit einer relativ offenen Frage gemacht, so dass die Gruppe angeregt wurde, in eine Diskussion zu gelangen (der Leitfaden zum Interview befindet sich im Anhang). Ziel war es, von den Lehrpersonen Informationen zur emotionalen, sozialen und leistungsmotivationalen Integration der ISS-Schülerin bzw. des ISS-Schülers zu erhalten. Ausserdem wurden Fragen zur Zusammenarbeit gestellt, da sowohl Feyerer & Prammer als auch Kummer Wyss diese für die Integration als sehr wichtig erachten. Zurfluh fordert, die Team- und Organisationsentwicklung zu fördern. Auch dies dient der verbesserten Zusammenarbeit. (siehe Kap. 5.7. Stand der Forschung)

Schulort	Anzahl Teilnehmer	Funktionen
A	3	SHP, RKLP, FLP Zeichnen
B	3	SHP, RKLP, FLP Italienisch

C	2	SHP, FLP Biologie und Zeichnen (RKLP krank)
D	2	SHP, RKLP (unbegleitetes Zeichnen)
E	3	SHP, RKLP, FLP Italienisch

Tabelle 4: Überblick Gruppendiskussionen in den Orten A bis E

6.3.1.1 Leitfaden

Der Leitfaden ist im Anhang einsehbar und beinhaltet Fragen zu folgenden Dimensionen der Integration:

- Emotionale Integriertheit: Wie ergeht es dem/der Jugendlichen in den unbegleiteten Lektionen? Was gefällt ihm/was nicht? Geht der oder die Schüler/in gerne zur Schule? Wie ist das Interesse? Wie das Wohlbefinden?
- Soziale Integriertheit: Helfen die SuS wenn der bzw. die ISS-Schüler/in etwas nicht kann? Wie versteht sie/er sich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern? Hat er oder sie Freunde / Lernpartner in der Klasse?
- Leistungsmotivationale Integriertheit: Wie gut versteht der bzw. die ISS-Schüler/in die Aufgaben? Gelingt ihm/ihr vieles, was im Unterricht verlangt wird? Kann er/sie auswählen, was zu tun ist? Wie selbständig arbeitet der bzw. die ISS-Schüler/in? Wie schätzt sich der bzw. die ISS-Schüler/in ein? Wie gut gelingen die Hausaufgaben?
- Zusammenarbeit: Wie ist die Zusammenarbeit geregelt? Gibt es Zeitgefässe für die Gespräche? Berücksichtigt die Vorbereitung verschiedene Niveaus? Findet eine Individualisierung des Unterrichtsmaterials statt?

Warum wurden gerade diese Fragen ausgewählt? Häberlin, Moser, Bless & Klaghofer haben mit dem FDI untersucht, wie separierende und integrierende Schulformen auf schulleistungsschwache Schülerinnen und Schüler wirken (vgl. Häberlin et al., 1989). Dazu entwickelten sie einen Fragebogen, welcher Fragen zu den emotionalen, sozialen und leistungsmotivationalen Dimensionen der Integriertheit beinhaltet. Diese Forschungsarbeit ist theoretisch abgestützt und der Fragebogen kommt auch heute immer wieder zum Einsatz. Daher bot es sich an, Anteile daraus zu verwenden, da der Test bezüglich Gütekriterien untersucht wurde und diese erfüllt werden.

Die Fragen zu der Zusammenarbeit ergaben sich aus dem Studium der Literatur und aus dem Bewertungsraster für die schulischen Integrationsprozesse des Kantons AG (vgl. Landwehr, 2010).

6.3.2 Leitfadeninterview Jugendliche

Der Leitfaden für das Interview mit den Schülerinnen und Schülern ist gleich konzipiert wie derjenige für die Lehrpersonen. Er beinhaltet die gleichen Dimensionen (soziale, emotionale und leistungsmotivationale Integration), nur der Aspekt der Zusammenarbeit wurde weggelassen. Dadurch stellen die Autorinnen sicher, dass eine Triangulation überhaupt erst möglich ist: Alle sprechen über die gleichen Inhalte. Der Leitfaden befindet sich im Anhang.

Der FDI (Häberlin et al., 1989), auf dem die Fragen basieren, ist als Fragebogen konzipiert, welcher an Schülerinnen und Schüler der 4. Bis 6. Klasse abgegeben wurde. Daher ist er auch in relativ einfacher Sprache verfasst. Zu jedem der drei Bereiche (emotionale, soziale

und leistungsmotivationale Integriertheit) werden 15 Aussagen gemacht, welche von den Schülerinnen und Schülern auf einer 4-stufigen Skala zu beantworten sind. Da bei der vorliegenden Arbeit jedoch ISS-Schülerinnen und Schüler befragt werden, welche zwar älter sind, jedoch möglicherweise vom Verständnis her mit den Aussagen, die sie beurteilen sollen und dem Lesen derselben Schwierigkeiten haben könnten, haben sich die Autorinnen entschieden, nur einen Teil der Fragen zu verwenden und dies in mündlicher Form zu tun. Damit kann besser sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler die Fragen auch wirklich verstehen und dass ihre Antworten stimmig sind. Ausserdem werden die Fragen anschliessend an eine Lektion Unterricht, welcher nicht durch die SHP begleitet wird, gestellt und auf diese besuchte Stunde Bezug genommen, so dass die Fragen am konkret Erlebten anknüpfen.

6.3.3 Beobachtungen im Unterricht

Zusätzlich zu den Leitfadeninterviews mit Experten und integrierten Jugendlichen nahm das Autorinnenteam teilsystematische Beobachtungen im unbegleiteten Unterricht der Klassen- bzw. Fachlehrpersonen vor (vgl. Flick, 2011, S. 279ff.). Die Beobachtungen sollten die verbalen Daten ergänzen.

Geplant waren pro Fall ein Unterrichtsbesuch in Lektionen, in denen die SHP nicht anwesend war. Vorgängig wurden die betroffenen Lehrpersonen gebeten anlässlich der Unterrichtsbeobachtung eine „alltägliche“ Lektion zu zeigen. Die Beobachtungsdaten sollten die Daten aus den Interviews einerseits bestätigen, ergänzen oder auch in Frage stellen. Die Autorinnen wünschten jeweils, dass die Beobachtungen als Erstes durchgeführt wurden und die Interviews mit den Jugendlichen daran anschliessen konnten. Dies war auch in allen Fällen möglich.

Die Beobachtungen orientierten sich an den angepassten Items des Aargauer Bewertungsrasters zu den schulischen Integrationsprozessen (Landwehr, 2010). Diese werden im Kapitel 6.4. genauer erläutert. Die Beobachtungen wurden möglichst rasch nach der Unterrichtslektion schriftlich festgehalten. Dabei fanden auch Interpretationen statt, welche jedoch von der Beobachtung getrennt wurden.

6.4 Methoden zur Datenauswertung

In diesem Kapitel geht es um die Methoden, wie die verbalen Daten und die Beobachtungen aufgearbeitet wurden, um daraus Ergebnisse ablesen zu können.

6.4.1 Aufbereitung und Auswertung der Interviewdaten

Bei den Gruppendiskussionen und den Schülerinterviews handelt es sich um verbale Daten. Diese wurden mit dem Tonband und der Videokamera aufgenommen und anschliessend möglichst wortgetreu vom Schweizerdeutschen in die Schriftsprache transferiert. Dabei wurden auch typisch schweizerische Ausdrucksweisen belassen, um den Inhalt möglichst nicht zu verfälschen, Satzabbrüche und grammatikalisch inkorrekte Satzkonstruktionen wurden ebenfalls belassen, damit die Aussagen möglichst authentisch blieben. Auf eine zusätzliche Protokollierung von Mimik und Gestik wurde - sofern sie nicht für das Verständnis unerlässlich sind - verzichtet. Sie schienen den Autorinnen für die Fragestellung dieser Arbeit nicht

wirklich relevant. Pausen im Sprechfluss wurden markiert und auch Unterbrüche durch andere Personen. Unverständliches, bzw. Unklarheiten wurden ebenfalls bezeichnet.

Die Inhaltsanalyse der Texte soll theoriegeleitet sein, sich also an der Forschung über den Gegenstand anlehnen und wird in der Regel in Unterfragen differenziert (Mayring, 2010, S. 57-58). Die Items (Aussagen) aus dem FDI, können wie oben besprochen den drei Dimensionen emotionale, soziale und leistungsmotivationale Integration zugeordnet werden. Die Autorinnen ergänzten diese Oberkategorien mit Unterkategorien, zu welchen die Aussagen zugeordnet werden konnten. Beispielsweise: Aussagen wie: „Manchmal gehe ich nicht gerne zur Schule“ gehören zu der emotionalen Integration und zu der Subkategorie „Schullust“. Um innerhalb der Subkategorie „Schullust“ eine Kategorisierung vornehmen zu können, wurde der Aargauer Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen (eine Selbstbeurteilung) zu Rate gezogen (Landwehr, 2008). Dieser untersucht 8 Dimensionen, wovon jedoch nicht alle für diese Arbeit von Belang sind. Von Interesse waren folgende Dimensionen:

- Umgang mit Heterogenität: Grundhaltungen und Konzepte. In dieser Dimension geht es in erster Linie um die emotionale Integration.
- Gestaltung des Zusammenlebens: Diese Dimension beinhaltet die soziale Integration.
- Lehr- und Lernarrangements: Hierbei geht es um die leistungsmotivationale Integration.
- Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit.

Der Aargauer Bewertungsraster zu den Schulischen Integrationsprozessen ist vierstufig aufgebaut:

Abbildung 4: AG Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen mit 4 Stufen

Die Items wie sie von den Autorinnen zusammengestellt wurden, können diesen vier Stufen zugeordnet werden: defizitäre, elementare, fortgeschrittene und excellence-Stufe. Diese Stufen bilden neben den Items das Kategoriensystem. Das oben genannte Beispiel „Manchmal gehe ich nicht gerne zur Schule“ könnte einer elementaren Stufe zugeordnet werden:

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellence Stufe
Schullust / Unlust	Der S oder die S geht nicht gerne zur Schule. <i>Beispiel. Ich bin froh, wenn die Schule aus ist. Ohne Schule wäre alles besser.</i>	Manchmal geht der S oder die S gerne zur Schule. <i>Beispiel: Manchmal habe ich genug von der Schule. Die Schule macht öfters keinen Spass.</i>	Der S oder die S geht vorwiegend gerne zur Schule. <i>Beispiel: In der Schule gibt es viele Dinge die mir gefallen.</i>	Der S oder die S freut sich auf die Schule und ist sehr motiviert. <i>Beispiel: Mir gefällt es in der Schule sehr gut.</i>

Tabelle 5: Schullust

Die Kategorien wurden grösstenteils festgelegt, bevor das Material analysiert wurde. Einzelne Kategorien konnten nachträglich gestrichen werden, da dazu kaum Datenmaterial vorhanden war. Andere wurden ergänzt.

Im Umgang mit sprachlichem Material gibt es drei Formen von Analysetechniken: Die Zusammenfassung, bei der das Material reduziert wird, so dass nur die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Die Explikation, welche zum Ziel hat, einzelne Textteile zu erläutern. Und als dritte Form die Strukturierung, welche das Ziel verfolgt, bestimmte Aspekte unter vorher festgelegten Ordnungskriterien aus dem Datenmaterial herauszufiltern. Diese drei Techniken müssen nicht alle durchlaufen werden, sondern je nach Forschungsfrage kann die geeignete Technik ausgewählt werden. (Mayring, 2010, S. 65-66). Die Autorinnen entschieden sich, die Strukturierung als Analysemethode zu wählen. Folgendes Ablaufmodell verdeutlicht, wie eine strukturierende Inhaltsanalyse erstellt wird. Rechts wird erläutert, wie die Autorinnen vorgegangen sind.

Abbildung 5: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring, 2010, S. 93)

1. Untersuchung der Integration: Emotional, sozial und leistungsmotivational

2. Strukturierung: Subkategorien zu den 3 Dimensionen.

3. Einteilung nach AG Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen.

4. Ankerbeispiele festlegen: 4-stufig nach AG Raster (siehe Anhang)

5. Farblich abgesetzte Fundbezeichnung

6. Fundstellen dem 4-stufigen Raster zugeordnet.

7. Kategorien entfernen / neue erstellen.

8. Darstellung der Ergebnisse

6.4.2 Aufbereitung und Auswertung der Beobachtungsdaten

Die Beobachtungsdaten sind nicht sehr umfangreich, da sie nur 1-2 Lektionen besuchten Unterrichts umfassen. Die Beobachtungen werden in der gleichen Weise bearbeitet wie die Daten aus den Interviews und Gruppendiskussionen. In der nachfolgenden Darstellung erscheinen die Beobachtungsdaten unter den Daten zu den Lehrpersonen. Sie dienen teilweise dazu, auf- oder abzurunden, wenn die errechneten Durchschnittswerte eines Items bei den Lehrpersonen genau einen Wert von .25 oder .75 ergeben.

6.4.3 Methodenkritik

Einzelfallanalyse: Einzelfälle werden untersucht, weil sie ein typisches oder besonders aufschlussreiches Beispiel für eine Sache darstellen. Fallanalysen können sehr genau und detailliert einen Gegenstand erfassen. Probleme können sich bei der Verallgemeinerung ergeben. Dieses Problem lässt sich jedoch durch die Durchführung mehrerer Fallstudien auffangen. (Vgl. Flick, 2011, S. 178)

Leitfadeninterviews: Bei jeder Form von Interviews oder Gesprächen, erhält man nur die Daten, welche die Beteiligten bereit sind preiszugeben. Nur das „Gesagte“ kann anschließend als Datenmaterial verwertet werden. Was ungesagt blieb, findet keinen Eingang in die Auswertung. Eine geschickte Gesprächsführung, welche rasch ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen vermag, ist daher sicher ebenso wichtig, wie die richtigen Fragen zu stellen.

Merton und Kendall (2011) postulieren 4 Kriterien für die Durchführung von Leitfadeninterviews:

1. Die Nichtbeeinflussung: Die interviewten Personen sollen durch die Fragen nicht beeinflusst werden. Um dies zu gewährleisten, soll mit unstrukturierten, offenen Fragen begonnen werden und erst später zu strukturierten übergegangen werden.
2. Spezifität: Das Interview soll nicht auf der Ebene allgemeiner Aussagen bleiben, sondern die interviewende Person muss darauf hinzielen, die Wirkung oder Bedeutung einer Sache für die befragte Person herauszuarbeiten.
3. Die Erfassung eines breiten Spektrums: Diese zielt darauf ab, dass alle für die Fragestellung wichtigen Aspekte eines Themas im Lauf des Interviews angesprochen werden. Dies bedeutet, dass die interviewende Person den Überblick behalten muss, neue Themen bzw. Aspekte einführt oder die Personen wieder zu einer Frage zurückführt, wenn sie abgeschweift sind.
4. Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen: Die interviewende Person hat eine heikle Aufgabe: Sie soll die am Gespräch bzw. Interview beteiligten Personen weg von „Allgemeinplätzen“ wie „erfreulich“ führen, um ein Höchstmass an selbstenthüllenden Kommentaren, eben mehr Tiefgründigkeit, zu erfahren. Gefühle erfragen, Hinweise auf vergleichbare Situationen, eine Fokussierung auf das Erleben unterstützen die Erreichung dieses Kriteriums.

(Vgl. Merton und Kendall, 1979, zit. nach Flick, 2011, S. 195-202)

Gruppengespräche: In Gruppendiskussionen werden Aussagen und Meinungen im Gruppenzusammenhang getätigt und sind Gegenstand eines dynamischen Diskussionsprozesses. In der Auswertung der Daten können sich Probleme durch die Unterschiedlichkeit der Dynamik in verschiedenen Gruppen ergeben. Die Vergleichbarkeit der Daten kann in Frage gestellt sein. Daher werden Gruppengespräche nicht ungesteuert durchgeführt, sondern mit einem Leitfaden vorstrukturiert.

Wichtig für die Dokumentation und Interpretation ist es, dass die einzelnen Sprecher klar identifizierbar sind und die Aussagen verschiedener Personen, welche gleichzeitig sprechen, auseinandergehalten werden können. (Vgl. Flick, 2011, S. 258-263)

Beobachtung: Beobachtungsverfahren lassen sich nach 5 Dimensionen klassifizieren:

1. Verdeckte gegenüber offenen Beobachtung
2. Nicht-teilnehmende gegenüber teilnehmender Beobachtung
3. Systematische gegenüber nicht systematischer Beobachtung
4. Beobachtung in natürlichen gegenüber Beobachtung in künstlichen Situationen
5. Selbst- gegenüber Fremdbeobachtung
(Vgl. Friedrichs, 1973, zit. nach Flick, 2011, S. 282)

In der vorliegenden Arbeit wurde eher offen beobachtet, jedoch nicht-teilnehmend in einer natürlichen Umgebung. Dabei handelte es sich um eine Fremdbeobachtung, welche teilsystematisch erfolgte.

Eine Schwierigkeit besteht darin, eine Rolle für den Beobachter zu definieren, mit der er sich im Feld aufhalten und dieses beobachten kann, ohne das Feld zu beeinflussen. Um die Aussagekraft von Beobachtungsdaten zu erhöhen, wird die Triangulation entweder mit anderen Datenquellen oder anderen Beobachtern empfohlen. Kritisiert wird an der Methode oftmals, dass der Vorgang des Beobachtens das Beobachtete beeinflusst. Auch wird mit der Beobachtung nur eine Aussensicht vorgenommen und die Innensicht des Feldes wird nicht erschlossen. (Vgl. Flick, 2011, S. 284-287)

7. Darstellung der Ergebnisse

In dem nachfolgenden Kapitel werden sämtliche Daten zusammengetragen, die nach Berücksichtigung der Theorie, wie auch nach persönlicher Einschätzung der Autorinnen, für eine Auswertung relevant erscheinen. Dabei werden die Daten anonymisiert, für das Verständnis der jeweiligen Schulsituationen jedoch aufgeführt und erwähnt.

7.1 Auswertungen der schulhausinternen Daten nach Ort

Um einen Vergleich innerhalb einer einzelnen Fallstudie darstellen zu können, legen die Autorinnen die Auswertungsdaten der drei in Kapitel 6.1 beschriebenen Dimensionen (soziale, emotionale und leistungsmotivationale Integration) in einem Netz-Diagramm übereinander. Berücksichtigt werden die Daten aus dem Schülerinterview sowie die Auswertung der Gruppendiskussionen. Die entsprechende Auswertungstabelle gibt Aufschluss über die Anzahl Nennungen eines Items, und wie sich deren Durchschnitt errechnet. Gleichzeitig erkennt man auch einzelne Extreme in der Zuordnung und Einstufung.

Die Auswertungen der Gruppendiskussionen beinhalten Wortmeldungen mehrerer Personen. Dadurch entsteht eine breitere Streuung von Aussagen zu den verschiedenen Dimensionen. Deren Zuweisung zu den entsprechenden Stufen des Bewertungsrasters kann folglich weit auseinander liegen, teilweise wohl auch auf Grund unterschiedlich gefärbter Begriffsdefinitionen innerhalb einer Gesprächsrunde.

Zum Kontext gehören auch die Umgebung und die individuelle Schulsituation. Eine entsprechende Einwohnerzahl (gerundet) aus dem Jahr 2011 (Bundesamt für Statistik) soll einen Eindruck über die Grösse der Ortschaft vermitteln. Für den ersten Vergleich der Daten werden diese zusätzlichen Informationen nicht direkt genutzt, jedoch in die anschliessende Diskussion und Interpretation einfließen.

7.1.1 Ort A

Gemeindegrösse ca. 2500 Einwohner.

- Die Sekundarstufe I wird nach dem Modell B geführt (vgl. Kap.3).
- Schulstufe: 3. Realklasse

Schulsituation des ISS-Schülers:

- 11 Lektionen Unterstützung durch die SHP
- 2 Assistenzlektionen im Werkunterricht
- 7 Lektionen unbegleitet

Datensammlung:

- Beobachtungsprotokoll aus dem Unterricht (Zeichnen)
- Interview mit dem ISS-Schüler (Tonaufzeichnung und Filmdokument)
- Gruppendiskussion mit RKLP, FLP und SHP (Tonaufzeichnung und Filmdokument)

Zum **Beobachtungsprotokoll**:

Der ISS-Schüler wird während einer Doppellektion Zeichnen beobachtet. Der Unterricht findet im Informatikraum der Schule statt. Die SuS stellen mit Hilfe des Computers einen Zeichenauftrag grafisch dar. Diese Situation erfordert von dem Schüler mit speziellem Förderbedarf eine zusätzliche Anforderung, da dies nicht seiner gewohnten Lernumgebung entspricht. Auch die Mitschülerinnen und Mitschüler dürfen sich flexibel und experimentierfreudig zeigen. Die Schulklasse umfasst 4 Schülerinnen und 5 Schüler.

Auszug aus dem Beobachtungsprotokoll vom 13.12.2012 in Ort A (das ausführliche Beobachtungsprotokoll befindet sich im Anhang S.18-19):

<ul style="list-style-type: none"> N. will ein Büro bauen, es gelingt ihm jedoch nicht. Sagt: „I chan’s nid“. Die LP unterstützt ihn. Es gelingt immer noch nicht. -> „I chan’s nid!“ Diesmal mit ärgerlicher Stimme und von einem Faustschlag auf den Tisch begleitet. Die LP setzt sich zu ihm, spricht beschwichtigend, zeigt wie, unterstützt. N. beruhigt sich sofort und ist wieder konzentriert dabei. <p>Interpretation: N. hat eine geringe Frustrationstoleranz und ist es auch gewohnt, Unterstützung zu erhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> N. stellt die Möbelstücke irgendwo hin, Das Waschbecken z.B. mitten in den Raum. Er setzt keine Fenster und Türen ein. Als er darauf aufmerksam gemacht wird, setzt er das Fenster in die Zwischenwand ein. Eine Türe zwischen den Räumen, aber keine Eingangstüre. <p>Interpretation: Er hat keine Vorstellung davon, wie der Raum am Schluss aussehen soll.</p>
--

Schülerinterview (Leitfaden im Anhang S. 3 bis 4)

Das Interview mit dem Schüler findet unmittelbar nach dem protokollierten Zeichenunterricht statt. Die Präsenz der Filmkamera und die Tonaufnahmen spielen während der Aufnahmezeit für den Schüler eine wichtige Rolle, trotzdem versucht er sich, seinen kognitiven Fähigkeiten entsprechend, an dem Gespräch zu beteiligen.

Die Auswertung erfolgt wie unter Kapitel 6.4.1 (Aufbereitung und Auswertung der Interviewdaten).

Auszug aus dem Schülerinterview vom 13.12.2012 in Ort A (das ausführliche Schülerinterview befindet sich im Anhang S.19 bis 23):

<p>emotional sozial Leistung</p> <p>C. St: Ja N. jetzt war das lässig, durfte ich da bei euch zuschauen in der Schule wie du mit Herrn T. arbeitest. Erzähl einmal: Wie war das jetzt für dich im Zeichnen? Hat dir das gefallen?</p> <p>N. Ja es hat mir gefallen.</p> <p>C. St. Was war denn gut?</p> <p>N. Computer.</p> <p>C. St. Am Computer arbeiten, das machst du gerne.</p> <p>N. Ja. Fernseher.</p> <p>C. St. Das war lässig. Wie ist das jetzt, wenn du mal etwas nicht so gut kannst? Was passiert dann? Oder was machst du dann?</p> <p>N. Muss ein wenig helfen.</p> <p>C. St. Wer hilft?</p> <p>N. Herr T. und Frau V.</p> <p>C. St. Heute war aber Frau V. nicht da. Wer hilft denn sonst noch?</p> <p>N. Herr T.</p> <p>C. St. Und die anderen Schüler helfen auch?</p> <p>N. Ja</p> <p>C. St. Gell, das habe ich auch gesehen, dass sie das machen. Jetzt: Deine Mitschüler, hast du es mit denen gut?</p> <p>N. Ja.</p>	<p>Interesse</p> <p>Selbständigkeit</p> <p>Hilfsbereitschaft</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>3</p>
--	--	----------------------------

Tabelle 6 : Auszug aus Schülerinterview Ort A

Auswertung und Aufbereitung der Interviewdaten (Schülerinterview) aus Ort A:

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	2	2
Hilfsbereitschaft / Helfen	3	3
Freundschaft / Zugehörigkeit	2	2
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	4	4
Interesse / Langeweile	3,3,3	3
Wohlbefinden	3	3
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	2	2
Aufgabenverständnis	3,2	2.5
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	2	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,2,3	2.5
Hausaufgaben	4	4

Table 7: Schülerinterview Ort A

Gruppendiskussion (Leitfaden im Anhang S. 5 bis 8):

Zu einem späteren Zeitpunkt können wir mit dem Klassenlehrer, der Schulischen Heilpädagogin sowie dem beteiligten Fachlehrer (Zeichenunterricht) die Gruppendiskussion mitgestalten und moderieren. Im Gespräch entwickelt sich eine angeregte Dynamik und alle Beteiligten bringen ihre Anliegen und Meinungen in die Diskussion ein.

Auszug aus der Gruppendiskussion vom 31.01.2013 Ort A (die ausführliche Transkription befindet sich im Anhang S. 24 bis 43):

J.T.: Nein, Ich habe gefragt, wer will lesen und dann hat die eine gesagt, N. könnte ja zum Beispiel lesen und dann habe ich gesagt: Ja super, N. kannst du das? Jaja. Und dann hat er angefangen zu lesen . P.W.: Unbegleitet hat er bei mir Singen. In der ersten gehabt und jetzt auch in der dritten. Er ist im Singen ein ganz Herrlicher. Er hat Phasen, wenn er etwas kennt und wünschen darf, dann ist er der Lauteste und voll Herz und Seele dabei . Völlig problemlos, er macht es gerne. In der ersten haben ihm immer Mädchen geholfen. Die Jungs nicht. Die Mädchen halfen zu schauen wo. Da war S. manchmal noch dabei weil sie vorher Assistenz hatte und dann nichts mehr hatte. Jetzt ist er alleine und braucht wenig Hilfe . Manchmal um die Seite zu suchen. Wo er Mühe hat, ist, wenn ein neues Lied kommt. Bei ihm zählt einfach: Was drin ist, das kann er auswendig und da ist er voll dabei und dann ist er natürlich auch ermüdet. Sobald ein neues kommt und man führt das ein und übt nochmals und so und er kennt den Text noch nicht und dann hat er Mühe in dieser Schnelligkeit nachzulesen und mitzukommen . Aber sobald er es auswendig kann - die Weihnachtslieder konnte er	Hilfsbereitschaft	4
	Selbstvertrauen	3
	Schullust	3
	Hilfsbereitschaft	4
	Selbständigkeit	2
	Lernen	1

Table 8: Auszug aus Gruppendiskussion Ort A

Auswertung und Aufbereitung der Gruppendiskussion Ort A (im Anhang Auswertung Gruppendiskussion mit Dimension Zusammenarbeit S. 43):

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
---------------------------	-------	-------	--------------

Abmachen / Freizeit	1,1,2,3		1.5
Hilfsbereitschaft / Helfen	4,4,2,4,2,4,3	4,2	3.5
Freundschaft / Zugehörigkeit	2,2,2,4,3,2,3,4,3,4		3
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	3,4,4		3.5
Interesse / Langeweile	1,3,3		2.5
Wohlbefinden	1,3,3,4,3,4,3		3
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	1,1,1-2,3,1-2		1.5
Aufgabenverständnis	1-2,2,2	2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	1-2,2,4,2,2,1	2,2	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,3,3,3,3,2	2,2	3
Hausaufgaben			
Vorstellungen über Heterogenität	2,1-2,2,1-2,1-2		1.5

Tabelle 9: Gruppendiskussion Ort A (ohne Zusammenarbeit)

7.1.1.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort A

Legt man die Ergebnisse und ermittelten Werte aus den beiden Bewertungstabellen übereinander, finden wir einen direkten Vergleich der Einschätzung in den drei Dimensionen der emotionalen, sozialen und leistungsmotivationalen Integration. Die Zusammenarbeit wird nur in der Gruppendiskussion bewertet, daher besprechen die Autorinnen diese vierte Dimension in dem Kapitel 7.3 und in der Interpretation der Ergebnisse ausführlicher.

Abbildung 6: Vergleich Einschätzung S und LP Ort A

Die Einschätzungen der Lehrpersonen stimmen teilweise mit der Selbsteinschätzung des befragten Schülers überein. Die Differenz in der Bewertung von Freundschaften und Zugehörigkeit wird in der Auswertung und Diskussion noch für genauere Ausführungen sorgen. Zu dem Item Hausaufgaben hat sich in der Gruppendiskussion keine Nennung ergeben. Aus

der Sicht des Schülers konnte keine Aussage zu der Selbsteinschätzung und zu seinem Selbstvertrauen gemacht werden. Für eine spätere Interpretation ist es sinnvoll, mittels Beobachtungsprotokoll und schulischem Kontext diese Angaben zu ergänzen.

7.1.2 Ort B

Gemeindegrosse ca. 34'000 Einwohner.

- Die Sekundarstufe I wird nach dem Modell C geführt (vgl. Kap.3).
- Schulstufe: 3. Realklasse

Schulsituation des ISS-Schülers:

- 12 Lektionen Unterstützung durch die SHP
- 16 Lektionen unbegleitet

Datensammlung:

- Beobachtungsprotokoll aus dem Unterricht (Italienisch)
- Interview mit dem ISS-Schüler (Tonaufzeichnung und Filmdokument)
- Gruppendiskussion mit RKLP, FLP und SHP (Tonaufzeichnung und Filmdokument)

Zum Beobachtungsprotokoll:

Die ISS-Schülerin wird während einer Lektion Italienisch beobachtet. Der Unterricht erfolgt im üblichen Rahmen. Wir können keine abweichende Situation des Schüleralltags erkennen. Die Schülergruppe besucht den Italienischunterricht auf dem Niveau I. Drei der anwesenden Schüler gehören dem höheren Sekundarschulniveau an. An dem beschriebenen Schulmorgen sind 8 Schülerinnen und Schüler anwesend (3 Schülerinnen und 5 Schüler). Ein einzelner Schüler ist abwesend, um eine Schnupperlehre zu besuchen und ein weiterer Schüler hat sich krankheitshalber entschuldigt.

Auszug aus dem Beobachtungsprotokoll vom 20.02.2013 in Ort B (das ausführliche Beobachtungsprotokoll befindet sich im Anhang S. 43 bis 44):

- *SuS lesen gemeinsam die Verben laut vor. E. murmelt vor sich hin, beteiligt sich aber interessiert.*
- *Neue Aufgabe: In der Lektüre (Espresso) den Text durchlesen und neue, oder unbekannte Verben markieren. E. macht sich sofort mit dem Leuchtstift an die Arbeit.*

Interpretation: *E. wirkt konzentriert, da sie kaum einen Blickkontakt zu anderen herstellt und sich vorwiegend ins Buch vertieft.*

- *Die LP fragt in die Runde. E. hebt beinahe unmerklich die Hand. Sie fragt nach einem ihr unbekanntem Wort.*

Interpretation: *Die Wortmeldung scheint kaum sichtbar, könnte ohne weiteres von der LP übersehen werden.*

- *Weiter Aufgabe: Die LP bestimmt Zweiergruppen. R. setzt sich zu E. hin. Automatisch verändert er die Sitzhöhe, damit sie beide am selben Buch arbeiten können.*

Interpretation: *R. nimmt offensichtlich Rücksicht auf die besonderen Gegebenheiten von E. Vermutlich jedoch eher unbewusst.*

Schülerinterview (Leitfaden im Anhang S. 3 bis 4)

Das Interview mit der Schülerin findet unmittelbar nach der protokollierten Italienischstunde statt. Der Filmkamera und den Tonaufnahmen schenkt die Schülerin während der Aufnahmedauer keine grosse Beachtung. Die Antworten sind eher wortkarg. Im Anschluss an das durchgeführte Interview entwickelt sich plötzlich noch ein lockeres Gespräch.

Auszug aus dem Schülerinterview vom 20.02.2013 (das ausführliche Schülerinterview befindet sich im Anhang S. 44 bis 49):

C. St.: Gibt es ab und zu Schwierigkeiten? Dass du mal etwas nicht verstehst? E.: Dann frage ich halt. C. St.: Wie die anderen auch, gell. Es ist ja klar, im Italienischen weiss man nicht immer alles oder versteht nicht immer alles. Oder helfen auch andere je nachdem der Klasse? E.: Wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich einfach. C. St.: Hm, aber du fragst eher die Lehrerin? E.: Hm. C. St.: Dann ist es nicht so, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, wenn etwas nicht ganz klar ist . Gell das war jetzt nur ein Teil deiner Klasse? Aber mit ein paaren gehst du sonst auch zur Schule? E.: Ja. C.St.: Wie hast du es so mit deinen Mitschülern? E.: Gut .	Aufgabenverständnis	2
	Hilfsbereitschaft	2
	Freundschaft	2-3

Table 10: Auszug aus dem Schülerinterview Ort B

Auswertung und Aufbereitung der Interviewdaten (Schülerinterview) aus Ort B:

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1-2,2-3,2-3	2
Hilfsbereitschaft / Helfen	2,3	2.5
Freundschaft / Zugehörigkeit	2-3,2,2	2
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	2-3,2-3,1,3	2.5
Interesse / Langeweile	2-3	2.5
Wohlbefinden	3,3	3
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	3	3
Aufgabenverständnis	2,2,2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	2	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3	3
Hausaufgaben	2-3	2.5
Vorstellungen über Heterogenität		

Table 11: Schülerinterview Ort B

Gruppendiskussion (Leitfaden im Anhang S. 5 bis 8):

Die Diskussion entwickelte sich unter Mitwirkung des Klassenlehrers, der Schulischen Heilpädagogin sowie der beteiligten Fachlehrperson (Italienisch). Das Gespräch verläuft dynamisch und wird von allen Beteiligten zur Wortmeldung genutzt.

Auszug aus der Gruppendiskussion (Die ausführliche Transkription befindet sich im Anhang S. 50 bis 71):

<p>sie nochmals schauen müssen, erarbeiten. Das kann sie nicht. Aber das ist gleich, dann hat sie ein anderes Arbeitsblatt und dann helfe ich ihr. Und dann haben die anderen das gemacht und dann habe ich das Lösungsblatt und dann gebe ich ihr das Lösungsblatt, dann hat sie das einfach so und hat das auch.</p> <p>Vi.: Jetzt vom Inhalt her.</p> <p>H.-J.: Genau, das was die anderen halt vom Inhalt her miteinander diskutieren müssen.</p> <p>Vi.: Aber das macht sie nicht, sie diskutiert nicht mit den anderen, das wissen wir.</p> <p>H.-J.: Das wissen wir und jemand der Klasse - das habe ich auch schon gemacht - mit R. oder mit M., der macht das noch gut, dass sie etwas zusammen machen mussten. Das geht schon, wenn es etwas einfaches ist. Das löse ich einfach so, aber ich mache nicht noch ein spezielles Arbeitsblatt in Geografie oder Geschichte für sie. Dafür habe ich keine Zeit. Ich sage es mal so.</p> <p>C.V.: Aber ihr Interesse ist voll da, das ist nicht so, dass man sie speziell ansprechen muss oder so?</p> <p>H.-J.: Nein, nein.</p> <p>Vi.: Wobei sie hat schon Fächer die sie mehr oder weniger gerne hat.</p>	Unterrichtsmaterial	2
	Selbsteinschätzung Selbstvertrauen	
	Vorstellungen über Heterogenität	3
	Interesse	1
		3

Tabelle 12: Auszug aus Gruppendiskussion Ort B

Auswertung und Aufbereitung der Gruppendiskussion Ort B (Auswertung Gruppendiskussion mit Dimension Zusammenarbeit im Anhang S. 71):

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	3,3,3,3		3
Hilfsbereitschaft / Helfen	1-2,2,1-2,2,2,3,2	3,4	2
Freundschaft / Zugehörigkeit	2,3,3,2-3,2,3,3-4		2.5
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	3,2		2.5
Interesse / Langeweile	3	3,3	3
Wohlbefinden	2,3,3		2.5
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	2-3,2-3	3	2.5
Aufgabenverständnis	2-3,4,2,2	4	2.5
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	4,2,2-3,3-4,3-4,4,3-4,3-4		3.5
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,3,3-4,3-4	2,2	3
Hausaufgaben	2,1-2		2
Vorstellungen über Heterogenität	2,1,1,2-3,1,2-3,2		1.5

Tabelle 13: Gruppendiskussion Ort B (ohne Zusammenarbeit)

7.1.2.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort B

Abbildung 7: Vergleich Einschätzung S und LP Ort B

Auffallend ist in diesem Vergleich der enorme Unterschied in der Einschätzung der Selbstständigkeit resp. Aufmerksamkeit. Es lohnt sich gewiss auch auf die unterschiedlichen Einschätzungen der Lehrer zu achten. Genauso entgegengesetzt verhält es sich auch mit der Einschätzung im Freizeitverhalten. Obwohl die Schülerin sich in der Freizeit als aktiv bezeichnet, hat das Lehrerteam eine andere Sichtweise. Auch das Aufgabenverständnis wird in der Diskussion wohl mehrmals genannt, jedoch offensichtlich auf unterschiedliche Weise bewertet.

7.1.3 Ort C

Gemeindegrösse ca. 2500 Einwohner.

- Die Sekundarstufe I wird nach dem Modell C geführt (vgl. Kap.3).
- Schulstufe: 3. Realklasse

Schulsituation des ISS-Schülers:

- 12 Lektionen Unterstützung durch die SHP
- 2 Assistenzlektionen
- 10 Lektionen unbegleitet

Datensammlung:

- Beobachtungsprotokoll aus dem Unterricht (Zeichnen und Biologie)
- Interview mit dem ISS-Schüler (Tonaufzeichnung und Filmdokument)
- Gruppendiskussion mit FLP und SHP (Tonaufzeichnung und Filmdokument)

Zum **Beobachtungsprotokoll**:

Der ISS-Schüler wird während dem Zeichnen beobachtet. Durch den Unterricht führt der Fachlehrer. Die Stammklasse wird gemeinsam mit einer 1. Realklasse unterrichtet. Der Sitzplatz des ISS-Schülers befindet sich angrenzend an den Gruppentisch der 1. Realklasse (8

Schüler, 5 Knaben/3 Mädchen). Dies entspricht einer gängigen Unterrichtssituation in dieser Zusammensetzung.

In der nachfolgenden Biologiestunde verändert sich die Unterrichtssituation (nur 3. Realklasse). In dieser Klasse erkennt der Beobachter im Auftreten und dem äusseren Erscheinungsbild der Schüler (Grösse, Reife), dass es sich um Schulabgänger handelt. Die 3. Realklasse besteht aus 3 Schülerinnen und 7 Schülern.

Auszug aus dem Beobachtungsprotokoll: (Das ausführliche Beobachtungsprotokoll befindet sich im Anhang S. 72 und 73):

<p>Interpretation: K. hat Mühe, die neue Aufgabe anzupacken und ist vermutlich auch gewohnt, in dieser Phase Unterstützung oder Ermunterung zu erhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die LP reagiert auf seine Unentschlossenheit. Er organisiert ihm einen Bleistift, da K. offenbar keinen im Etui hat. Spitzen muss er es selber. <p>Interpretation: Keine unnötige Hilfestellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> K. beginnt zögernd und bespricht sich mit einer Mitschülerin. Tauschen Blatt aus und vergleichen. Zu uns: „nid luaga, gseht furchtbar us“... <p>Interpretation: Einigen SuS fällt die Aufgabe zu Beginn schwer. K. fehlt allmählich auch die nötige Konzentration.</p> <ul style="list-style-type: none"> Während des Unterrichts dürfen die SuS Musik hören und in angemessener Lautstärke miteinander sprechen. Die LP fordert für die letzte Viertelstunde von den SuS ruhiges Arbeiten. K. arbeitet wieder produktiver. <p>Interpretation: Die allgemeine Konzentration und Ruhe scheint ihn zu motivieren.</p>
--

Schülerinterview (Leitfaden im Anhang S. 3 bis 4) :

Das Interview mit dem Schüler findet unmittelbar nach dem protokollierten Zeichenunterricht und der Biologie statt. Die Filmkamera und die Tonaufnahmen werden vom Schüler kaum beachtet. Der ISS-Schüler zeigt sich sehr wortgewandt und gesprächig.

Auszug aus dem Schülerinterview (das ausführliche Schülerinterview befindet sich im Anhang S. 73 bis 81):

<p>K. ich weiss es nicht...</p> <p>C. St. Vielleicht wenden wir uns nochmal dem Unterricht zu, was wir gesehen haben bei Herrn J.</p> <p>K. J.</p> <p>C. St. J., nicht J. Zeichnungsstunde, Biologiestunde. Vom Thema her, oder auch wie er unterrichtet hat, war das für dich in Ordnung, war es interessant?</p> <p>K. Doch, es ist schon interessant. Zeichnen ist überhaupt nicht mein Ding. Im Zeichnen bin ich überhaupt nicht begabt. Und wenn man etwas nicht kann, dann macht es auch überhaupt keinen Spass.</p> <p>C. St. Dann hat man nicht so Lust dazu.</p> <p>K. Nein, dann hat man keine Lust. Aber Naturkunde, das ist schon in Ordnung. Macht mir Spass.</p> <p>C. St. Also hättest du auch nicht das Gefühl: Das ist jetzt schwierig, oder das kann ich gar nicht. Vielleicht von der Motorik her nicht so gut?</p> <p>K. Nein, es geht..</p> <p>C. St. Nimmt er auch Rücksicht, auf diese Sachen. Also bekommst du Unterstützung wenn es nötig ist?</p> <p>K. Jaj ja...teilweise schon...</p>	<p>Interesse</p>	<p>3</p>
<p>Selbständigkeit</p>	<p>2</p>	

Tabelle 14: Auszug aus dem Schülerinterview Ort C

Auswertung und Aufbereitung der Interviewdaten (Schülerinterview) aus Ort C:

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1-2,1-2	1.5
Hilfsbereitschaft / Helfen		
Freundschaft / Zugehörigkeit	3,2,2,2	2
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	2,3	2.5
Interesse / Langeweile	3	3
Wohlbefinden	2,3	2.5
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	2,3,1-2,2	2
Aufgabenverständnis	3	3
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	2	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,2	2.5
Hausaufgaben	2	2

Tabelle 15: Schülerinterview Ort C

Gruppendiskussion (Leitfaden im Anhang S. 5 bis 8):

An der Gruppendiskussion nehmen die Schulische Heilpädagogin sowie der beteiligte Fachlehrer für Zeichnen und Biologie teil. Das Gespräch entwickelt eine angeregte Dynamik und wird von allen Beteiligten zur Wortmeldung genutzt. Die Klassenlehrperson kann an der Diskussion nicht teilnehmen.

Auszug aus der Gruppendiskussion Ort C (die ausführliche Transkription befindet sich im Anhang S. 83 bis 98):

<p>C.V.: Mit dem Dossier? T.: Ja, damit er ein schönes Dossier abgeben konnte. Das finde ich toll. Also das ist jetzt etwas: Wenn ich alleine mit ihm wäre, das wäre gescheitert, das ginge nicht. Und im Zeichnen: Am Anfang war er sehr entmutigt. Ich kann nichts, das kommt nicht gut. Und dann haben wir begonnen etwas grosszügig mit Neocolor zu arbeiten. Das war dann relativ gut. Und das letzte Mal hat er auch mit Tusche etwas gemacht. Da habe ich noch Freude gehabt. Ich habe gesagt, willst du auch mal probieren? Und dann hat er seinen Namen mit Tusche geschrieben und beim Spinnennetz ist es dann nicht mehr gegangen. Dann sagte er: Sie, das geht nicht ... ah, dann machen wir jetzt ein paar Spinnen draus (aus den Tuscheflecken, Anm. der Verfasserin). Aber er sagte, ich will auch, und das finde ich gut. R.: Dort ist aber schon noch gut, fand ich, dort konnten wir uns schon noch gut austauschen und ich konnte dir sagen, das Selbstvertrauen ist an einem kleinen Ort im Zeichnen, auch die Motivation, da müsste man schauen, ihn ein wenig</p>	<p>Selbsteinschätzung</p>	<p>1</p>
	<p>Selbsteinschätzung</p>	<p>2</p>

Tabelle 16: Auszug aus Gruppendiskussion Ort C

Auswertung und Aufbereitung der Gruppendiskussion Ort C (Auswertung Gruppendiskussion mit Dimension Zusammenarbeit im Anhang S.98 bis 99):

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1		1
Hilfsbereitschaft / Helfen	1-2,1		1

Freundschaft / Zugehörigkeit	1,2,1,2,1,2,2,3,2,1-2,	3,2,1-2	1.5
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	2-3		2.5
Interesse / Langeweile	1,2,1-2,3,2		2
Wohlbefinden	1,1,3	3	1.5
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	2,2,2	2,2	2
Aufgabenverständnis	1,2	2	1.5
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	1,1,3,2,1,3	3,2,1,3	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	1,2,3	3	2
Hausaufgaben			
Vorstellungen über Heterogenität	2-3,2,3,2		2.5

Tabelle 17: Gruppendiskussion Ort C (ohne Zusammenarbeit)

7.1.3.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort C

Abbildung 8: Vergleich Einschätzung S und LP Ort C

Die Thematik der Hausaufgaben wird in der Diskussion nicht angesprochen, daher fehlt im vorliegenden Diagramm eine entsprechende Wertung. Ebenso die Hilfsbereitschaft nach Einschätzung des Schülers. In der Interpretation der Ergebnisse ergibt sich möglicherweise eine ergänzende Perspektive welche durch die Autorinnen dargestellt wird.

7.1.4 Ort D

Gemeindegrösse ca. 2700 Einwohner.

- Die Sekundarstufe I wird nach dem Modell C geführt (vgl. Kap.3).
- Schulstufe: 3. Realklasse

Schulsituation des ISS-Schülers:

- 11 Lektionen Unterstützung durch die SHP
- 10 Lektionen unbegleitet

Datensammlung:

- Beobachtungsprotokoll aus dem Unterricht (Zeichnen)
- Interview mit dem ISS-Schüler (Tonaufzeichnung und Filmdokument)
- Gruppendiskussion mit RKLP und SHP (Tonaufzeichnung und Filmdokument)

Zum **Beobachtungsprotokoll:**

Die ISS-Schülerin wird während einer Lektion Zeichnen beobachtet. Der Unterricht wird durch einen Mitschüler vorbereitet und durchgeführt. Diese spezielle Unterrichtsform im Zeichnen ist der Schülerin vertraut. Die Schülergruppe setzt sich aus 6 Schülerinnen und 8 Schülern zusammen.

Auszug aus dem Beobachtungsprotokoll: (Das ausführliche Beobachtungsprotokoll befindet sich im Anhang S. 99 bis 100):

- *M. erklärt den ersten Auftrag. Alle Schülerinnen und Schüler beginnen. S. schaut umher, sieht was die anderen tun und beginnt auch. Linien nachzuzeichnen. Sie schaut öfters umher.*
Interpretation: *S. ist unsicher, was sie tun soll und schaut zunächst, was die anderen S tun.*
- *M. erteilt den zweiten Auftrag: Die SuS sollen ein ähnliches Bild herstellen mit der Regel, dass alle Linien verbunden sein müssen. Sie sollen dies mit Bleistift tun. S. beginnt nicht, schaut umher. Erst als alle arbeiten, beginnt sie.*
Interpretation: *S. ist unsicher.*
- *M. kommt vorbei. S fragt: Jetzt muss ich das abzeichnen? Er erklärt es ihr nochmals und macht ihr einen Anfang.*
Interpretation: *S. hat den Auftrag nicht richtig verstanden und benötigt eine eins-zu-eins Erklärung.*

Schülerinterview (Leitfaden im Anhang S. 3 bis 4) :

Das Interview mit der Schülerin findet unmittelbar nach dem protokollierten Besuch des Zeichenunterrichts statt. Die Präsenz der Filmkamera und die Tonaufnahmen spielen während der Aufnahmedauer für die Schülerin keine wichtige Rolle. Sie versucht sich den kognitiven Fähigkeiten entsprechend an dem Gespräch zu beteiligen.

Auszug aus dem Schülerinterview vom 18.02.2013 (das ausführliche Schülerinterview befindet sich im Anhang S. 100 bis 104):

dass Kollegen dir helfen ? Wenn du irgendwie nicht nachkommst... S.: Nein. C.V.: Eher der Lehrer? S.: Ja. C.V.: ..oder eben Frau H..... Aber sonst mit den Kollegen hast du es gut? S.: Ja. C.V.: in der Pause..oder.. S.: ja..schon ein bisschen... C.V.: Hast du eher Kolleginnen – oder seid ihr jeweils ein paar zusammen? S.: Ja, ich bin schon mit ein paar in der Pause. C.V.: Aber manchmal ärgerst du dich auch über Mitschüler? Oder ärgern sie dich auch ? S.: Ja, also manchmal habe ich schon Ärger. Also manchmal kann ich schon ein bisschen ausrasten. So wie heute im Turnen. Hatte ich auch	Hilfsbereitschaft	1
	Freundschaften / Zugehörigkeit	3
	Wohlbefinden	1-2

fast ein Zusammenbruch gehabt. C.V.: Also hat dich etwas unheimlich geärgert oder was ist passiert?		
--	--	--

Tabelle 18: Auszug aus Schülerinterview Ort D

Auswertung und Aufbereitung der Interviewdaten (Schülerinterview) aus Ort D:

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	2	2
Hilfsbereitschaft / Helfen	1,4,2-3	2.5
Freundschaft / Zugehörigkeit	3,1,1,3	2
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	3,3	3
Interesse / Langeweile	2	2
Wohlbefinden	1-2,1	1
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	3,2,1	2
Aufgabenverständnis	2,2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	1-2	1.5
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3	3
Hausaufgaben	2,2	2
Vorstellungen über Heterogenität		

Tabelle 19: Schülerinterview Ort D

Gruppendiskussion (Leitfaden im Anhang S. 5 bis 8):

Die Gruppendiskussion mit dem Klassenlehrer und der Schulischen Heilpädagogin findet am darauffolgenden Tag statt. Im Gespräch entwickelt sich eine moderate Dynamik. Alle Beteiligten bringen sich in die Diskussion ein.

Auszug aus der Gruppendiskussion (Die ausführliche Transkription befindet sich im Anhang S. 105 bis 116):

Wir sind jetzt in der 3. Real, oder, und der Unterschied wird immer grösser. Aber ich erlebe sie so, dass sie je nach Situation, je nach Auftrag extrem anders daran heran geht. Manchmal gelingt es ihr gut und wenn es mehrere Schritte sind, dann hat sie Mühe. C. St.: Und wie holt sie sich Hilfe, oder holt sie sich überhaupt Hilfe? Chr.: Schön finde ich, ist es, dass die Klasse eigentlich recht gut auf sie eingeht, also die Klasse leistet ihr auch sehr oft Hilfestellung und das ist eigentlich ohne mein Zutun. Das ist auf eine Art noch schön, finde ich noch schön, finde ich positiv. Und wenn es eine kompliziertere Aufgabe ist, versuche ich ihr gewisse Erleichterungen zu machen. Also im Zeichnen zum Beispiel ein Raster schon abgeben, das sie sonst noch zeichnen müsste und so kommt sie eigentlich schon durch.	Aufgabenverständnis	2
	Hilfsbereitschaft	4
	Unterrichtsmaterial/ Vorbereitung	2 2

Tabelle 20: Auszug aus Gruppendiskussion Ort D

Auswertung und Aufbereitung der Gruppendiskussion Ort D (Auswertung Gruppendiskussion mit Dimension Zusammenarbeit im Anhang S. 116):

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	2,1		1.5
Hilfsbereitschaft / Helfen	4,4		4
Freundschaft / Zugehörigkeit	3,3,3		3
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	3		3
Interesse / Langeweile	3	3,3	3
Wohlbefinden	3,2-3	2	2.5
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	1		1
Aufgabenverständnis	2,2,1-2,1-2	2,2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	2,1-2	1	1.5
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,2,3-4,3		3
Hausaufgaben			
Vorstellungen über Heterogenität	3,2,2,2-3		2.5

Tabelle 21: Gruppendiskussion Ort D

7.1.4.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort D

Abbildung 9: Vergleich und Einschätzung S u LP Ort D

In dieser Gegenüberstellung zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Einschätzung der Hilfsbereitschaft. Aus der Sicht der Lehrpersonen ist die Einstufung sehr hoch, während dem die Schülerin die Hilfsbereitschaft auf einer niedrigeren Stufe einschätzen würde. Zum Item Wohlbefinden werden die Autorinnen in der Interpretation und Diskussion genauer hinsehen, da die Schülereinschätzung sehr niedrig ist.

7.1.5 Ort E

Gemeindegrosse ca. 3000 Einwohner.

- Die Sekundarstufe I wird nach dem Modell C geführt (vgl. Kap.3).
- Schulstufe: 2. Realklasse

Schulsituation des ISS-Schülers:

- 9 Lektionen Unterstützung durch die SHP
- 24 Lektionen unbegleitet

Datensammlung:

- Beobachtungsprotokoll aus dem Unterricht (Zeichnen)
- Interview mit dem ISS-Schüler (Tonaufzeichnung und Filmdokument)
- Gruppendiskussion mit RKLP, FL und SHP (Tonaufzeichnung und Filmdokument)

Zum **Beobachtungsprotokoll**:

Der ISS-Schüler wird während einer Lektion Italienisch beobachtet. Die Situation entspricht einer üblichen Unterrichtssequenz. Anwesend sind 8 Schülerinnen resp. Schüler (3 Mädchen und 5 Knaben). Zwei weitere Schülerinnen resp. Schüler haben sich krankheitshalber entschuldigt.

Auszug aus dem Beobachtungsprotokoll: (Das ausführliche Beobachtungsprotokoll befindet sich im Anhang S. 116 bis 117):

- *Akustische Übung, der Text wird relativ schnell vorgelesen. SuS versuchen mitzusprechen.*
- *Langsamere Wiederholung ohne Tonbandstimme.*
- *Wechsel im Lesen der Rollen (Knaben/Mädchen).*

Interpretation: *M. liest und spricht den Text mit etwas Verzögerung. Er braucht genügend Zeit (wie einzelne andere auch).*

Auftrag: *Unbekannte Wörter aus dem Text herausuchen.*

- *Einzelne Wörter werden genannt.*
- *Übersetzung in das Buch/Heft direkt einschreiben, damit es verstanden wird.*
- *Sätze mehrmals wiederholen (laut lesen).*

Schülerinterview (Leitfaden im Anhang S. 3 bis 4) :

Das Interview mit dem Schüler findet unmittelbar nach dem protokollierten Italienischunterricht statt. Der Filmkamera und den Tonaufnahmen wird wenig Beachtung geschenkt. Der Schüler gibt ausführlich Auskunft auf die Fragen.

Auszug aus dem Schülerinterview vom 14.03.2013 (das ausführliche Schülerinterview befindet sich im Anhang S. 118 bis 121):

C. V.: Dann hast du das richtige System herausgefunden, wie es dir am besten geht? Ja.		
M.: Ja.		
C. V.: Auch sonst so allgemein, in der Schule, fühlst du dich da wohl?	Wohlbefinden	3
M.: Ja.		
C. V.: Und äh, Kollegen oder Mitschüler hast du auch?		
M.: Jaja, das hab ich auch..		
C. V.: Machst du manchmal ab mit ihnen in der Freizeit?	Abmachen	2-3
M.: Ja also mit einem, da gehe ich immer velofahren. Und die andern	Freizeit	

sind mehr halt am gamen. Und ich tue nicht gerne gamen.		
---	--	--

Table 22: Auszug aus Schülerinterview Ort E

Auswertung und Aufbereitung der Interviewdaten (Schülerinterview) aus Ort E:

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	2-3,	2.5
Hilfsbereitschaft / Helfen	3	3
Freundschaft / Zugehörigkeit	3,2	2.5
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	3	3
Interesse / Langeweile	3	3
Wohlbefinden	3,3	3
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	4	4
Aufgabenverständnis	2,2,2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	3-4,3	3.5
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3-4,	3.5
Hausaufgaben	4	4
Vorstellungen über Heterogenität		

Table 23: Schülerinterview Ort E

Gruppendiskussion (Leitfaden im Anhang S. 5 bis 8):

Dem Gespräch mit dem Klassenlehrer, der Schulischen Heilpädagogin sowie dem beteiligten Fachlehrer (Italienischunterricht) entspringt eine angeregte Gruppendiskussion, wobei sich alle aktiv beteiligen.

Auszug aus der Gruppendiskussion Ort C (die ausführliche Transkription befindet sich im Anhang S. 121 bis 135):

<p>gemacht hat. Musst du für ihn - also wenn du vorbereitest - also wenn du weisst, er ist dann unbegleitet bei dir: Musst du dir überlegen: Muss ich etwas anpassen für M. oder nimmst du ihn mit wie die anderen?</p> <p>W.: Wenn D. dabei ist, dann gibt es immer Sequenzen, wo sie mit einer Gruppe einen speziellen Auftrag macht.</p> <p>C. St.: Dann teilt ihr euch auf.</p> <p>W.: Das läuft meistens so. Und wenn er in der Klasse ist ohne D., dann gibt es Sequenzen, wo er gut mitmachen kann und andere, wo er mehr schwimmt. Und das gehört irgendwie auch dazu, meine ich, dass er sich daran gewöhnt um mit sich selber umzugehen und sich zu behaupten in Situationen. Das muss er können für später..</p>	Vorbereitung	1
	Aufgabenverständnis	2-3

Table 24: Auszug aus Gruppendiskussion Ort E

Auswertung und Aufbereitung der Gruppendiskussion Ort E (Auswertung Gruppendiskussion mit Dimension Zusammenarbeit im Anhang S.135):

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1-2,2		1.5
Hilfsbereitschaft / Helfen	3,3,3,3,3	4	3
Freundschaft / Zugehörigkeit	2,2,3,3,3,3,3	4	2.5
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	3-4,4	4	4
Interesse / Langeweile	3-4,4,4	4	4
Wohlbefinden	2-3,3,3		3
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	3,3,3,2,3,2,3,2,1	3,2	2.5
Aufgabenverständnis	2-3,4,2,2,2		2.5
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	4,4	4	4
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3-4,4,3,3-4		3.5
Hausaufgaben	3		3
Vorstellungen über Heterogenität	2-3,3,3,3		3

Tabelle 25: Gruppendiskussion Ort E

7.1.5.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort E

Abbildung 10: Vergleich Einschätzung S und LP Ort E

Die Einschätzungen der Lehrpersonen und des Schülers liegen recht nahe beieinander. Im Lernen liegt der Wert der Schülereinschätzung deutlich höher als der Durchschnittswert der Lehrpersonen. Ein auffallendes Merkmal ist auch das Freizeitverhalten und der Umgang mit den Hausaufgaben, welche vom Schüler auch positiver bewertet wird. Ansonsten sind die Auswertungen aus der Diskussion der Lehrer praktisch in allen Dimensionen höher.

7.2 Gegenüberstellung der Daten der Orte A bis E

Nachdem die Daten von Schülerin bzw. Schüler und Lehrpersonen innerhalb des Schulhausteams verglichen wurden, sollen sich die Orte A bis E nun gegenübergestellt werden. Es geht im Folgenden darum zu betrachten, ob es Unterschiede bezüglich der verschiedenen Dimensionen der Integration zwischen den unterschiedlichen Orten und Gegebenheiten gibt. Man mag sich fragen, was denn die 4 Stufen des Rasters in Noten oder Worten zu bedeuten hätten: Die Autorinnen stellen sich dies etwa folgendermassen vor:

Stufe	1	1-2	2	2-3	3	3-4	4
Bewertung	defizitär	ungenügend	genügend	gut	sehr gut	ausgezeichnet	unübertreffbar

7.2.1 Emotionale Integration

Die emotionale Integration ist eine von drei Dimensionen, wie sie Häberlin et al. (1989) definiert haben. Als Unterkategorien wurden befragt: die Schullust, das Interesse an der Schule und das Wohlbefinden. Dabei wurden für die 4 Stufen (angelehnt an den Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an den Aargauer Schulen, 2008) jeweils Ankerbeispiele formuliert, welche eine Zuweisung zu der Stufe erleichtern sollten. Diese waren für die Schülerin bzw. den Schüler in Ich-Form formuliert und für die Lehrpersonen in neutraler Form, ansonsten sind sie jedoch identisch (siehe Anhang).

7.2.1.1 Schullust

Als erstes soll die Schullust untersucht werden. Hier das Beispiel aus dem Raster Schülersicht:

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Schullust / Unlust	Der S oder die S geht nicht gerne zur Schule. <i>Beispiel. Ich bin froh, wenn die Schule aus ist. Ohne Schule wäre alles besser.</i>	Manchmal geht der S oder die S gerne zur Schule. <i>Beispiel: Manchmal habe ich genug von der Schule. Die Schule macht oft öfters keinen Spass.</i>	Der S oder die S geht vorwiegend gerne zur Schule. <i>Beispiel: In der Schule gibt es viele Dinge die mir gefallen.</i>	Der S oder die S freut sich auf die Schule und ist sehr motiviert. <i>Beispiel: Mir gefällt es in der Schule sehr gut.</i>

Tabelle 26: Schullust mit 4-stufigem Raster

Die Schullust wird in nachfolgender Darstellung einerseits nach Orten unterschieden, andererseits jedoch auch noch zwischen den Schülerinnen und Schülern bzw. den Lehrpersonen.

Es geht nur um die Schullust der ISS-Schülerinnen und -Schüler, die anderen Klassenkameradinnen und -kameraden wurden nicht befragt!

Abbildung 11: Schullust Orte A bis E

Die Lust daran, in die Schule zu gehen, ist zwar nicht an jedem Ort gleich hoch gewertet worden. Interessant ist jedoch, dass die Lehrpersonen über ein recht gutes Einschätzungsvermögen darüber verfügen, wie gerne die Schülerin oder der Schüler zur Schule geht. Die Einschätzungen der LP stimmen nämlich praktisch überall mit denjenigen der SuS überein. Einzig am Ort E schätzten die LP die Schullust als excellent ein und der Schüler oder die Schülerin war zumindest gegenüber den Interviewern etwas vorsichtiger in der Formulierung, was zu einer Zuweisung zu der fortgeschrittenen Stufe führte.

Insgesamt kann gesagt werden, dass weder Lehrpersonen noch Schülerinnen und Schüler die Schullust als ganz schlecht einschätzen. Die Durchschnittswerte liegen überall mindestens bei 2.5, was zwischen der elementaren und fortgeschrittenen Stufe einzuordnen ist.

7.2.1.2 Schulinteresse

Das Interesse an der Schule gehört ebenfalls zu der emotionalen Integration. Wie interessiert ist der/die Schüler/in bzw. gibt es auch Momente der Langeweile? Der Raster gibt Auskunft darüber, wie die Items in die vier Stufen eingeteilt wurden:

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Interesse / Langeweile	Der S oder die S langweilt sich in der Schule. <i>Beispiel: In der Schule ist es langweilig.</i>	Der S oder die S fühlt sich manchmal angesprochen. <i>Beispiel: Manchmal ist es interessant in der Schule.</i>	Der S oder die S findet viele interessante Themen in der Schule. <i>Beispiel: In der Schule ist es fast immer spannend.</i>	Der S oder die S ist sehr interessiert und motiviert. <i>Beispiel: In der Schule ist es immer interessant.</i>

Tabelle 27: Interesse mit 4-stufigem Raster

Die folgende Darstellung zeigt wiederum den Vergleich zwischen den Orten A bis E und die Schüler bzw. Lehrpersonensicht:

Abbildung 12: Schulinteresse Orte A bis E

Die Übereinstimmung bei der Einschätzung des Schulinteresses ist etwas weniger gross als diejenige bei der Schullust. Die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler differiert von derjenigen der Lehrpersonen dreimal um einen Punkt (was einer Stufe entspricht). Manchmal stufen die Schülerin oder der Schüler das Interesse höher ein als die Lehrpersonen und manchmal ist es umgekehrt. Im Ort E ist es wiederum so, dass die Lehrpersonen die excellent-Stufe wählen, während der Schüler bzw. die Schülerin sein/ihr eigenes Schulinteresse eher etwas tiefer einstuft. Grundsätzlich entsprechen aber alle Nennungen der Stufe zwei und höher, also zwischen „manchmal ist es in der Schule interessant“ und „in der Schule ist es fast immer spannend“.

7.2.1.3 Wohlbefinden

Das Wohlbefinden gehört selbstverständlich auch zur emotionalen Integration. Wie fühlt sich der Schüler oder die Schülerin in der Klasse? Wie ist seine/ihre Stimmung?

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Wohlbefinden	Der S oder die S fühlt sich in der Klasse / Situation nicht wohl. <i>Beispiel: Ich ziehe mich gerne zurück, bin lieber für mich.</i>	Der S oder die S ist manchmal angespannt oder traurig/unwohl. <i>Beispiel: Ich fühle mich nicht so wohl.</i>	Der S oder die S ist oft aufgestellt und zeigt sein/ihr Wohlbefinden. <i>Beispiel: Ich fühle mich wohl in der Klasse.</i>	Der S oder die S strahlt sein/ihr Wohlbefinden aus und ist grundsätzlich freudig gestimmt. <i>Beispiel: Ich fühle mich super mit der Klasse, alle mögen mich.</i>

Tabelle 28: Wohlbefinden mit 4-stufigem Raster

Die Äusserungen wurden wiederum nach dem vierstufigen Raster eingeteilt und daraus kann folgendes Ergebnis abgelesen werden:

Abbildung 13: Wohlbefinden Ort A bis E

In den Orten A, B und E stimmen die Einschätzungen zwischen Lehrpersonen und Schüler bzw. Schülerin recht gut überein. Die Schülerinnen und Schüler der Orte A, B und E fühlen sich wohl (Stufe 3). Die Schülerin bzw. der Schüler des Ortes C gibt an, sich noch einigermaßen wohl zu fühlen (Einstufung zwischen elementarer und fortgeschrittener Stufe). Die Lehrpersonen beurteilen dies jedoch anders: Aus ihrer Sicht fühlt sich der Schüler bzw. die Schülerin nicht sehr wohl und zieht sich teilweise zurück. Genauer betrachtet werden muss

der Ort D: Die Lehrpersonen stufen das Wohlbefinden zwischen „ich fühle mich nicht so wohl“ und „ich fühle mich wohl“ ein. Der/die Jugendliche jedoch sagt, „er/sie verkrieche sich manchmal oder habe manchmal fast einen Zusammenbruch“, was zu der Wertung in der tiefsten Stufe führte. Die unterschiedliche Einstufung der LP bzw. der Schülerin oder des Schülers in den Orten C und D muss später diskutiert werden.

7.2.2 Soziale Integration

Die soziale Integration ist die zweite Dimension, welche genauer betrachtet wird. Auch in dieser Dimension wurden drei Items genauer untersucht.

7.2.2.1 Abmachen / Freizeit

Auch wenn die Freizeit nicht zur Schule gehört, so hat sie doch einen klaren Zusammenhang mit der sozialen Integration: Findet der Schüler oder die Schülerin Zugang zu den anderen Jugendlichen der Klasse? Macht er/sie ab?

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Abmachen / Freizeit	Der S oder die S macht nie mit Klassenkameradinnen oder -kameraden ab. <i>Beispiel: Sie/er ist am liebsten / meistens alleine. Sie oder er findet keinen Zugang zu den anderen.</i>	Der S oder die S trifft die Mitschülerinnen und Mitschüler im Freien beim Spielen. <i>Beispiel: Auf dem Pausenplatz macht er/sie manchmal mit. Macht jedoch selten ab.</i>	Der S oder die S sucht aktiv Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern bzw. diese zu ihm/ihr. <i>Beispiel: Er/sie macht gerne/öfters ab.</i>	Der S oder die S hat regelmässig und häufig in der Freizeit Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern der Klasse. <i>Beispiel: In der Freizeit ist sie/er meist mit XY zusammen.</i>

Tabelle 29: Abmachen/Freizeit mit 4-stufigem Raster

Dieses Item soll Auskunft darüber geben, wie die Lehrpersonen die soziale Integration bezüglich Freizeit einschätzen und was für Aussagen die Schülerin bzw. der Schüler tatsächlich dazu macht:

Abbildung 14: Abmachen/Freizeit Orte A bis E

Ausser im Ort B schätzen immer die Schülerin bzw. der Schüler ihre Situation bezüglich der Freizeit etwas positiver ein. Die Werte erreichen jedoch fast immer höchstens die Stufe 2, was bedeutet dass der Schüler bzw. die Schülerin selten abmacht. Die eher positive Einschätzung der Lehrpersonen am Ort B hängen damit zusammen, dass der Schüler bzw. die Schülerin Behindertensport treibt und dadurch dort soziale Kontakte pflegt. Dies wurde in der Gruppendiskussion erwähnt und floss in die Einstufung ein.

Grob gesagt bedeutet diese Einstufung, dass die Schülerinnen und Schüler wenig soziale Kontakte mit Mitschülerinnen und Mitschülern ausserhalb der Schule pflegen. Einzige Ausnahme ist der Schüler bzw. Die Schülerin an Ort E, welche/welcher angibt, öfters abzumachen und in der Einstufung zwischen der elementaren und fortgeschrittenen Stufe steht.

7.2.2.2 Hilfsbereitschaft und Helfen

Dieses Item untersucht, inwiefern Mitschülerinnen und Mitschüler den/die Jugendliche mit einer Behinderung unterstützen und Hilfestellungen geben. Die vierstufige Einteilung wurde wie folgt vorgenommen:

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Hilfsbereitschaft und Helfen	Mitschülerinnen und Mitschüler bieten keine Hilfestellungen an. <i>Beispiel: Die</i>	Hilfestellungen erfolgen nach Aufforderung durch die LP. <i>Beispiel: Die SuS</i>	Die Mitschülerinnen und Mitschüler bemerken, wenn der S oder die S nicht weiterkommen und helfen dann. <i>Beispiel: Wenn</i>	Die Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützen unaufgefordert den Problemlösungsprozess. <i>Beispiel: Die Mitschülerinnen und Mitschüler schauen immer, dass</i>

	<i>SuS der Klasse unterstützen nicht freiwillig.</i>	<i>der Klasse helfen, wenn ich als LP es verlange.</i>	<i>der S oder die S nicht weiter weiss, hilft jemand, wenn sie/er fragt.</i>	<i>sie/er auch vorwärts kommt. Als LP muss ich mich kaum darum kümmern.</i>
--	--	--	--	---

Tabelle 30: Hilfsbereitschaft mit 4-stufigem Raster

Die Hilfsbereitschaft sagt etwas darüber aus, wie sozial die Mitschülerinnen und Mitschüler sind, aber auch darüber, ob der/die Jugendliche mit ISS-Status Hilfen annehmen oder auch darum bitten kann:

Abbildung 15: Hilfsbereitschaft Ort A bis E

Die Einschätzung der Lehrpersonen bezüglich Hilfsbereitschaft der Klassenkameradinnen und -kameraden ist ausser im Ort B immer gleich gross oder grösser als die der Schülerin bzw. des Schülers mit ISS-Status. Der Schüler bzw. die Schülerin von Ort C hat keine Aussage zur Hilfsbereitschaft getätigt (und die Autorinnen versäumten es, dazu nachzufragen). Die eher tiefe Einschätzung der Lehrpersonen konnte mit den Beobachtungen jedoch bestätigt werden: Weder boten die Mitschülerinnen und Mitschüler Hilfestellungen an, noch holte sich der Schüler bzw. die Schülerin mit ISS-Status diese (trotz Aufforderung durch die LP). Ort C unterscheidet sich stark von den anderen Orten bezüglich der Hilfsbereitschaft. In allen anderen Orten entspricht die Einstufung von allen mindestens einer 2 bis 2.5, was so viel bedeutet wie: „die Schülerinnen und Schüler der Klasse helfen, wenn die LP es verlangt“ bis zu „die Schülerinnen und Schüler der Klasse unterstützen, wenn der/die Jugendliche mit ISS-Status fragt“. Die Beobachtungen in Ort A unterstützen die sehr hohe Einstufung: Es wurde mehrfach beobachtet, dass SuS der Klasse von sich aus Hilfeleistungen anboten, was einer excellent-Stufe entspricht. In Ort D konnte diese Beobachtung nur teilweise bestätigt werden: Da ein Schüler den Zeichenunterricht vorbereitet hatte und auch führte, unterstützte er (in seiner Rolle als Lehrperson) auch den Schüler bzw. die Schülerin mit ISS-Status ohne dass er/sie darum bat. Bei den anderen Schülerinnen und Schülern wurde dies jedoch nicht beobachtet.

7.2.2.3 Freundschaften / Zugehörigkeit

Das Item Freundschaft wurde um den Begriff Zugehörigkeit erweitert. Möglicherweise kann von Jugendlichen nicht erwartet werden, dass sie Freundschaften mit Jugendlichen mit einer (geistigen) Behinderung schliessen. Die soziale Integration umfasst hier eher den Begriff der Zugehörigkeit: Gehört der/die Jugendliche mit ISS-Status dazu?

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Freundschaften/ Zugehörigkeit	Die Mitschülerinnen und Mitschüler schliessen den S oder die S mit ISS-Status aus. <i>Beispiel: Die SuS lachen ihn/sie aus. Sie ärgern den/die S mit ISS-Status oder blocken ihn/sie ab.</i>	Der S oder die S ist den Mitschülerinnen und Mitschülern der Klasse eher gleichgültig. Sie haben wenig Kontakt. <i>Beispiel: Der S oder die S ist meistens allein.</i>	Der S oder die S wird öfters zu Aktivitäten aufgefordert. Die Mitschülerinnen und Mitschüler pflegen einen freundschaftlichen Umgang. <i>Beispiel: Sie/er ist gerne mit den Mitschülern zusammen/ fühlt sich zugehörig. Die SuS suchen Kontakt.</i>	Der S oder die S wird im schulischen Umfeld selbstverständlich durch die Mitschülerinnen und Mitschüler in Aktivitäten einbezogen. <i>Beispiel: Sie/er gehört dazu und hat Freunde in der Klasse.</i>

Tabelle 31: Freundschaften/Zugehörigkeit mit 4-stufigem Raster

Die Einschätzungen sind aus unten folgender Tabelle ersichtlich.

Abbildung 16: Freundschaft/Zugehörigkeit Orte A bis E

Die Lehrpersonen schätzen die Zugehörigkeit des Schülers bzw. der Schülerin in der Regel höher ein als die Schülerin bzw. der Schüler dies selber tut. Die Schülerin bzw. der Schüler

schätzt die Freundschaften ca. auf Stufe 2 ein: „Sie haben wenig Kontakt, sind meistens allein.“ Die Lehrpersonen jedoch sagen aus, dass „der S oder die S gerne mit den Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen ist und sich zugehörig fühlt“.

Am Ort C ist die Einschätzung der Lehrpersonen tiefer als diejenige des Schülers bzw. der Schülerin. Für diese LP ist „der S oder S meistens alleine und wird auch abgeblockt“. Der Schüler bzw. die Schülerin scheint dies jedoch anders zu empfinden, da seine/ihre Einstufung höher erfolgt.

7.2.3 Leistungsmotivationale Integration

Ein Schüler oder eine Schülerin ist dann leistungsmotivational integriert, wenn er/sie sich den Aufgaben, welche in der Schule gestellt werden, gewachsen fühlt und auch motiviert in Angriff nehmen kann (vgl. Häberlin et al., 1989, S. 14). Dabei spielt es auch eine Rolle, ob der Schüler oder die Schülerin eine Erfolgserwartung einnehmen kann oder ob sein Schulerleben von Misserfolgen geprägt ist. Dann liegt der Anreiz darin, motiviert an die Arbeit heranzugehen deutlich tiefer.

Die Leistungsmotivation wurde mit den Items Lernen, Aufgabenverständnis, Aufmerksamkeit/Selbstständigkeit, Selbsteinschätzung/Selbstvertrauen und Hausaufgaben beschrieben. Es darf nicht vergessen werden, dass es sich hierbei um von der SHP unbegleitete Lektionen handelt.

7.2.3.1 Lernen

Zunächst wird das Lernen des/der Jugendlichen mit ISS-Status betrachtet:

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Lernen	Der S oder die S kann dem Lernstoff nicht folgen. <i>Beispiel: Das Lernen bereitet mir grosse Mühe.</i>	Der Lernstoff bereitet der S oder dem S Mühe. <i>Beispiel: Ich habe Schwierigkeiten beim Lernen.</i>	Die Lernziele sind angepasst. <i>Beispiel: Ich verstehe, was die LP mir erklärt.</i>	Die Lernziele sind angepasst und der S bzw. die S kann sie mitbestimmen. <i>Beispiel: Die Schule bereitet mir keine Mühe und ich kann mitbestimmen, was ich lerne.</i>

Tabelle 32: Lernen mit 4-stufigem Raster

Im Bereich Lernen interessierte die Autorinnen unter anderem, inwiefern die Lerninhalte des Schülers bzw. der Schülerin in den unbegleiteten Lektionen durch die Lehrpersonen angepasst werden.

Abbildung 17: Lernen Ort A bis E

Grundsätzlich stufen sich die Jugendlichen mit ISS-Status in diesem Item höher ein, als dies die Lehrpersonen tun. In den Orten A, C und D sagen die Schülerin bzw. der Schüler, „dass sie Mühe mit dem Lernen haben“. Die beiden Jugendlichen der Orte B und D zeigen viel Selbstvertrauen in ihre Fähigkeit zu lernen, indem ihre Aussagen dahin gehen, dass sie „verstehen was die Lehrperson ihnen sagt und keine Mühe mit der Schule haben“. Die Lehrpersonen werten das Lernen immer einen halben bis einen ganzen Punkt tiefer ein. Ihrer Meinung nach bereitet das Lernen dem S bzw. der S Schwierigkeiten, teilweise auch grosse Mühe. An den Orten B und E stehen die Einstufungen durch die Lehrpersonen zwischen den Stufen 2 und 3, also zwischen „ich habe Schwierigkeiten beim Lernen“ und „ich verstehe, was die Lehrperson mir erklärt“.

7.2.3.2 Aufgabenverständnis

Das Aufgabenverständnis ist ein Item, welches nahe beim Lernen liegt. Wenn ich eine Aufgabe nicht verstehe, werde ich auch wenig daraus lernen können. Da es sich um unbegleitete Lektionen handelt, ist es wichtig zu erfahren, ob die Schülerin oder der Schüler die Aufgaben eigenständig verstehen kann, oder ob sie/er Unterstützung durch die LP oder Mitschülerinnen und Mitschüler erfährt. Die Einstufung im Raster erfolgte folgendermassen:

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Aufgabenverständnis	Der S bzw. die S ist durch die Aufgabenstellung überfordert.	Der S bzw. die S muss direkt angesprochen werden, damit er/sie die Aufgabe versteht.	Der S bzw. die S arbeitet selbständig an seinen / ihren Aufgaben.	Der S oder die S versucht auch schwierige Aufgaben zu lösen.

	<i>Beispiel: Ich kann viele Schulaufgaben nicht lösen. Obwohl ich mich anstrengte, kann ich die Aufgaben nicht lösen.</i>	<i>Beispiel: Wenn ich etwas nicht verstehe, erklärt es mir die LP nochmals. Manchmal verstehe ich die Aufgabe nicht.</i>	<i>Beispiel: Ich verstehe die Aufgaben immer .</i>	<i>Beispiel: Ich kann auch schwierige Aufgaben lösen.</i>
--	---	--	--	---

Tabella 33: Aufgabenverständnis mit 4-stufigem Raster

Bei der Auswertung der Daten ist es wichtig daran zu denken, dass es normal ist, dass Schülerinnen und Schüler nicht immer alles sofort verstehen. Dies gilt nicht nur für SuS mit ISS-Status, sondern für alle Lernenden.

Abbildung 18: Aufgabenverständnis Ort A bis E

Es erstaunt nicht, dass keine Maximalnennungen erfolgten. Da es sich ja um Schülerinnen und Schüler mit ISS-Status handelt, werden sie kaum sagen, „dass sie auch schwierige Aufgaben lösen können“. Interessanterweise äussert zwar der Schüler bzw. die Schülerin im Ort E., „dass er/sie keine Mühe mit dem Lernen hat“, stuft aber das Aufgabenverständnis nur bei einer 2 ein, was bedeutet, „dass er/sie manchmal die Aufgabe nicht versteht“. Auch die Schülerin bzw. der Schüler an den Orten B und D stufen sich gleich ein. Am Ort A und C denken der Schüler bzw. die Schülerin, dass sie die Aufgaben verstehen. An beiden Orten konnte dies mit der Beobachtung jedoch nicht bestätigt werden. Die tieferen Einstufungen durch die Lehrpersonen an diesen Orten zwischen „als Lehrperson muss ich dem S bzw. der S alles nochmals erklären“ und „der S kann viele Schulaufgaben nicht lösen“ (aus dem Raster der Lehrpersonen) entsprachen eher den Beobachtungen. Die Diskrepanz von 1.5 Punkten am Ort C ist auffällig.

Erfreulich ist, dass die Lehrpersonen der Orte B und E das Aufgabenverständnis der Schülerin bzw. des Schülers mit ISS-Status höher einschätzen als dies die Jugendlichen tun.

7.2.3.3 Aufmerksamkeit / Selbständigkeit

Die beiden Items Aufmerksamkeit und Selbständigkeit wurden zusammengefasst, da die Selbständigkeit unter anderem auch mit der Aufmerksamkeit zusammenhängt. Wenn ein S oder eine S die Aufmerksamkeit verliert, benötigt er/sie Unterstützung, was sich auf die Selbständigkeit auswirkt.

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	Der S bzw. die S kann kaum selbständig einen Auftrag bearbeiten. <i>Beispiel: Ich brauche immer Hilfe, um eine Aufgabe zu beginnen.</i>	Der S oder die S kann sich über kurze Zeit in einen Auftrag vertiefen. <i>Beispiel: Ich arbeite selbständig. Brauche manchmal Hilfe.</i>	Der S oder die S kann über längere Zeit an einem Auftrag arbeiten. <i>Beispiel: Ich kann Aufträge gut selber bearbeiten.</i>	Der S oder die S kann ebenso ausdauernd wie die Mitschülerinnen und Mitschüler an einem Auftrag arbeiten. <i>Beispiel: Ich kann mich gut konzentrieren und selbständig arbeiten.</i>

Tabelle 34: Aufmerksamkeit/Selbständigkeit mit 4-stufigem Raster

Auch bei diesem Item ist es klar, dass es normal ist, ab und zu Hilfe zu benötigen.

Abbildung 19: Aufmerksamkeit/Selbständigkeit Ort A bis E

Die Übereinstimmung zwischen der Fremdeinschätzung der Lehrpersonen und der Selbsteinschätzung der Schülerin bzw. des Schülers ist hoch. Auch in Ort D, wo die Werte tief sind, sind sich beide Seiten einig. Im Ort B differiert die Einschätzung zwischen dem/der Jugendlichen, welche sagt, dass er/sie eine Weile selbständig arbeiten kann und dann Unterstützung benötigt“ und den Lehrpersonen, welche dem/der Jugendlichen attestieren, dass er/sie „nur

ab und zu einen Impuls benötigt und sich ausdauernd konzentrieren kann“. Die Einschätzung der LP ist also viel höher als die Selbsteinschätzung des Schülers/der Schülerin.

Der Ort E sticht in der Wertung heraus: Sowohl der Schüler bzw. die Schülerin wie auch die Lehrpersonen beurteilen die Aufmerksamkeit und Selbständigkeit sehr hoch, nämlich zwischen der fortgeschrittenen und der excellent-Stufe.

7.2.3.4 Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen

Es ist offensichtlich, dass die Lehrpersonen keine Selbsteinschätzung des/der Jugendlichen mit ISS-Status vornehmen können, weshalb von ihnen das Selbstvertrauen fremdbeurteilt wird.

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	Der S oder die S traut sich nichts zu, fühlt sich minderwertig. <i>Beispiel: Ich bin dumm. Ich kann das sowieso nicht.</i>	Der S oder die S hat wenig Vertrauen in seine / ihre Fähigkeiten. <i>Beispiel: Ohne Hilfe schaffe ich das nicht.</i>	Der S oder die S traut sich auch an unbekannte Aufgaben heran. <i>Beispiel: Ich kann vieles schaffen.</i>	Der S oder die S sucht neue Herausforderungen, ist sehr selbstsicher. <i>Beispiel: Ich kann das. Ich lerne leicht.</i>

Tabelle 35: Selbsteinschätzung/Selbstvertrauen mit 4-stufigem Raster

Ein gutes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, ein positives Selbstkonzept unterstützt SuS darin, sich an unbekannte Aufgaben heranzuwagen. Ein schlechtes Selbstkonzept unterstützt Misserfolgserwartungen.

Abbildung 20: Selbsteinschätzung/Selbstvertrauen Ort A bis E

Die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler liegt in allen Orten zwischen 2.5 und 3.5. Dies bedeutet, dass sich die Schülerin oder der Schüler teilweise auch an unbekannte Aufgaben herantraut und auch vieles schaffen kann. Wie bei der Aufmerksamkeit/Selbständigkeit zeigt sich in Ort E ein sehr hohes Ergebnis: Die Einschätzung von Lehrpersonen und Schüler bzw. Schülerin decken sich: Er/sie traut sich nicht nur an neue Aufgaben heran sondern ist auch selbstsicher.

Es treten keine Wertungen unter der Stufe zwei auf, was bedeutet, dass sich kein Schüler bzw. keine Schülerin minderwertig oder dumm fühlt.

7.2.3.5 Hausaufgaben

Die Erledigung der Hausaufgaben ist möglicherweise eher ein Randgebiet der Integriertheit in der Schule. Da jedoch Lehrpersonen, bei welchen die ISS-Schülerinnen und -Schüler unbegleiteten Unterricht besuchen, auch Hausaufgaben erteilen, interessiert es die Autorinnen, ob die Schülerin bzw. der Schüler diese ohne Hilfe erledigen kann.

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Hausaufgaben	Der S oder die S kann die Hausaufgaben nicht selbständig lösen, fühlt sich überfordert. <i>Beispiel: Das kann ich nicht.</i>	Der S oder die S benötigt öfters Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben. <i>Beispiel: Ich muss bei den Hausaufgaben um Hilfe bitten.</i>	Der S oder die S benötigt selten Hilfe bei den Hausaufgaben. <i>Beispiel: Ich kann die Hausaufgaben fast immer alleine lösen.</i>	Der S oder die S erledigt die Hausaufgaben selbständig. <i>Beispiel: Ich erledige die Hausaufgaben selbständig.</i>

Tabelle 36: Hausaufgaben mit 4-stufigem Raster

Die Hausaufgaben, welche die Jugendlichen mit ISS-Status von Lehrpersonen erhalten, bei welchen sie in unbegleiteten Lektionen Schule haben, sind in der Regel nicht angepasst.

Abbildung 21: Hausaufgaben Ort A bis E

An den Orten A, C und D wurden von den Lehrpersonen im Gruppengespräch keine Aussagen über die Hausaufgaben (zu unbegleiteten Lektionen) gemacht. Wie aus der Tabelle 2 entnommen werden kann, sind die Jugendlichen im Ort A und D jedoch auch nur in Lektionen unbegleitet, in denen in der Regel kaum Hausaufgaben erteilt werden (Zeichnen, Singen, Turnen, Werken). Daher beziehen sich ihre Aussagen wahrscheinlich auf Hausaufgaben, welche die SHP erteilt. Am Ort C jedoch ist der Schüler bzw. die Schülerin auch in anderen Lektionen unbegleitet (Mathe, Biologie, Geografie, Englisch). Es wurde versäumt, im Gespräch nach den Hausaufgaben zu fragen.

Im Ort B ist die Einschätzung zwischen Schüler bzw. Schülerin und Lehrpersonen ähnlich: Die Hausaufgaben können fast immer alleine gelöst werden, nur manchmal wird Unterstützung benötigt. Die Einstufung im Ort E ist allgemein hoch: Gemäss Lehrpersonen werden die Hausaufgaben fast immer alleine gelöst und der Schüler bzw. die Schülerin sagt, „dass er/sie die Hausaufgaben selbständig erledigt“.

7.2.3.6 Vorstellungen über Heterogenität

Selbstverständlich wurden die Schülerin bzw. der Schüler mit ISS-Status nicht zu den Vorstellungen über Heterogenität befragt. Dieses Item erschien nur in den Gruppendiskussionen.

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Vorstellungen über Heterogenität	Heterogenität wird als Erschwernis angesehen.	Ein Bemühen zum Umgang mit Heterogenität ist vorhanden.	Grundhaltung: Es ist normal, verschieden zu sein.	Alle Kinder haben Platz in der Klasse mit individueller Förderung.

	<i>Beispiel: Es ist schwierig, bei der Vielzahl von Unterschieden gut zu unterrichten.</i>	<i>Beispiel: Ich bemühe mich, die Unterschiedlichkeiten zu berücksichtigen.</i>	<i>Beispiel: Es haben alle Kinder verschiedene Stärken und Schwächen.</i>	<i>Beispiel: In meiner Klasse lernt jede/r mit individuellen Lernzielen (Kompetenzrastern).</i>
--	--	---	---	---

Tabelle 37: Vorstellungen über Heterogenität mit 4-stufigem Raster

Die Vorstellungen über Heterogenität sagen etwas darüber aus, inwiefern die Lehrpersonen Heterogenität als Tatsache akzeptieren und aufgrund der Heterogenität ihren Unterricht anpassen.

Abbildung 22: Vorstellungen über Heterogenität Ort A bis E

In den Orten A und B liegen die Vorstellungen über Heterogenität zwischen der defizitären und der elementaren Stufe. Die Schulorte C und D bemühen sich, die Unterschiedlichkeiten zu berücksichtigen und haben teilweise auch die Grundhaltung, dass es normal ist, verschieden zu sein. Diese Haltung ist am Ort E definitiv vertreten. Obschon die LP in der Diskussion angeben, den Unterricht meistens nicht anzupassen, vertreten sie eine Grundhaltung, dass es normal ist, verschieden zu sein.

7.2.4 Zusammenfassung

Im vorangehenden Kapitel wurden die Daten gesondert nach Items dargestellt. Wie sieht jedoch die Integration insgesamt pro Dimension in der Gegenüberstellung der Orte A bis E aus?

Die Tabelle zeigt die errechneten Durchschnittswerte:

Ort	Emotionale Integration Sicht Schüler/in	Emotionale Integration aus Sicht der LP	Soziale Integration Sicht Schüler/in	Soziale Integration Sicht der LP	Leistungsmotivationale Integration Sicht Schüler/in	Leistungsmotivationale Integration Sicht der LP
Ort A	3.5	3	2.5	2.5	2.5	2
Ort B	2.5	2.5	2	2.5	2.5	2.5
Ort C	2.5	2	2	1.5	2.5	2
Ort D	2	3	2	3	2	2
Ort E	3	3.5	2.5	2.5	3	3

Tabelle 38: Durchschnittswerte der Dimensionen der Integration

7.2.4.1 Emotionale Integration

Die Einstufungen der drei Unterkategorien Schullust, Interesse und Wohlbefinden wurden zusammengezählt und davon ein Durchschnitt errechnet und auf 0.5 Punkte gerundet. Dabei werden wiederum die Schülerergebnisse und diejenigen der Lehrpersonen dargestellt.

Abbildung 23: Emotionale Integration Ort A bis E

Das emotionale Wohlbefinden eines Schülers bzw. einer Schülerin gehört zu den Grundbedingungen einer pädagogisch verantwortbaren und sinnvollen Förderung von Schülerinnen und Schülern (vgl. Häberlin et al., 1989, S. 13). Wie obige Tabelle zeigt, ist die Einschätzung des Wohlbefindens an den Schulorten A und E am höchsten, wobei die Sicht der Lehrpersonen und des Schülers bzw. der Schülerin nur um 0.5 Punkte differiert. Ort B befindet sich mit

den erreichten 2.5 Punkten zwischen der elementaren und fortgeschrittenen Stufe. Ähnlich wohl fühlt sich der Schüler bzw. die Schülerin an Ort C, wobei die Lehrpersonen die emotionale Integration etwas tiefer bewerten. Interessant ist der Ort D: Während der Schüler bzw. die Schülerin aufgrund ihrer Äusserungen auf der elementaren Stufe eingeordnet wird, was einer mässigen emotionalen Integration entspricht, beurteilen die Lehrpersonen die emotionale Integration als sehr gut, ja sogar von allen Schulorten am höchsten.

7.2.4.2 Soziale Integration

Soziale Integration bedeutet, dass zwischen allen Schülerinnen und Schülern befriedigende soziale Kontakte möglich sind. Die Selbsteinschätzung des/der Jugendlichen mit ISS-Status und diejenige der Lehrpersonen wird wiederum gegenübergestellt.

Abbildung 24: Soziale Integration Orte A bis E

Je höher die Werte in diesem Bereich sind, desto mehr/bessere Sozialkontakte kann der/die Jugendliche mit ISS-Status in der Schule pflegen.

An den Schulorten A, B und E sind sich LP und Schüler bzw. Schülerin ziemlich einig, was die Art der Sozialkontakte betrifft: Alle stufen diese zwischen elementar und fortgeschritten ein. Dabei wurden teilweise auch Äusserungen zu Sozialkontakten ausserhalb der Schule getätigt (Sportverein, abmachen, etc.). Am Ort C jedoch äussert zwar der Schüler bzw. die Schülerin, dass sie mässige Sozialkontakte hat (elementare Stufe), die Lehrpersonen beurteilen dies jedoch pessimistischer: Sie sehen den Schüler bzw. die Schülerin eher isoliert. Auffallend ist wiederum Ort D mit einer Diskrepanz von einer ganzen Stufe zwischen der Selbsteinschätzung des Schülers bzw. der Schülerin und der Sicht der Lehrpersonen: Während der Schüler bzw. die Schülerin sich nur mässig sozial integriert fühlt, denken die Lehrpersonen, dass er/sie gute Sozialkontakte hat (fortgeschrittene Stufe).

7.2.4.3 Leistungsmotivationale Integration

Die Leistungsmotivation hängt stark damit zusammen, wie erfolgreich sich ein Schüler bzw. eine Schülerin beim Lernen fühlt. Die Zusammenstellung zeigt folgendes Bild:

Abbildung 25: Leistungsmotivationale Integration Ort A bis E

Die Einschätzung zwischen Schüler bzw. Schülerin und Lehrpersonen stimmt sehr gut überein. (Es wird davon ausgegangen, dass eine Differenz von 0.5 Stufen bzw. Punkten nicht sehr auffällig ist). Der Schüler bzw. die Schülerin an den Orten A und C scheinen sich recht erfolgreich einzustufen, was ihre Leistung angeht. Die LP sind diesbezüglich etwas zurückhaltender und beurteilen die Leistungsmotivation auf der Stufe 2. Eine Einstufung bei 2 entspricht einer elementaren Stufe, was sowohl Schüler bzw. Schülerin und Lehrpersonen an Schulort D vornehmen. Dies bedeutet, dass sich die leistungsmotivationale Integration auf einer elementaren Stufe bewegt: „Der Schüler oder die Schülerin benötigt häufig Hilfe und arbeitet wenig selbständig und hat auch wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.“

E ist der einzige Schulort, an dem sich Lehrpersonen und Schüler bzw. Schülerin einig sind, dass die leistungsmotivationale Integration gut oder eben fortgeschritten ist: Der Schüler oder die Schülerin versteht Aufträge fast immer, benötigt nur ab und zu einen Impuls und kann vieles schaffen. Das Vertrauen in die eigene Leistung ist beim Schüler bzw. der Schülerin gut ausgeprägt.

7.3 Gegenüberstellung der Daten zur Zusammenarbeit in den Orten A bis E

Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit wird in der Literatur zu Integration immer wieder betont (vgl. Kapitel 4.6). Die Aussagen zur Zusammenarbeit werden in drei Unterkategorien oder Items zusammengefasst. Es sind dies die Vorbereitung, die Gespräche und das Unterrichtsmaterial.

7.3.1 Vorbereitung

In die Vorbereitung fließt ein, ob die SHP für den unbegleiteten Unterricht Material bereitstellt, ob die LP, welche den unbegleiteten Unterricht erteilt, mit allen SuS dasselbe tut (gleiches Arbeitsblatt für alle) oder ob es offene Unterrichtsformen mit Angeboten auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen o.ä. gibt.

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Vorbereitung	Es wird in der Vorbereitung keine Rücksicht auf schwächere S genommen. <i>Beispiel: Alle S bearbeiten das gleiche Arbeitsblatt.</i>	SHP passt das Unterrichtsmaterial in der Vorbereitung für den/die ISS-Schüler/in wo nötig an. <i>Beispiel: Das Arbeitsblatt wird vereinfacht.</i>	Die LP arbeitet mit differenzierenden Unterrichtsmaterialien im offenen Unterricht. <i>Beispiel: Im Wochenplan sind verschiedene Schwierigkeitsstufen im Angebot.</i>	Die LP arbeitet mit differenzierenden Materialien im offenen Unterricht und die SuS können ihre Lernziele mitbestimmen. <i>Beispiel: Arbeit mit Kompetenzenraster o.ä.</i>

Tabelle 39: Vorbereitung mit 4-stufigem Raster

Die Unterrichtsvorbereitung für die unbegleiteten Lektionen der ISS-Schülerinnen und -schüler wurde von den Lehrpersonen folgendermassen beschrieben:

Abbildung 26: Vorbereitung Ort A bis E

Die Werte sind an den Schulorten A bis E im Durchschnitt bei 2, was einer elementaren Stufe entspricht. Dies bedeutet, dass an den Sek I Stufen dieser Orte kaum mit Wochenplan oder anderem differenzierendem Material gearbeitet wird und keine Kompetenzenraster verwendet werden. Eine solche Übereinstimmung ist sonst bei keinem Item zu finden.

7.3.2 Gespräche

Gemeinsame Gespräche zwischen den Regelklassenlehrpersonen und der SHP bzw. Fachlehrperson und SHP stehen hier im Fokus. Besonders interessiert es auch, ob für die Fachlehrpersonen ein solches Zeitgefäss vorhanden ist, da sie ja oft den von der SHP unbegleiteten Unterricht erteilen.

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Gespräche	Gespräche zwischen LP, welche unbegleiteten Unterricht erteilt und SHP finden selten statt. <i>Beispiel: Es fehlt das Zeitgefäss oder Interesse.</i>	Gespräche finden zwischen Tür und Angel, unsystematisch und unverbindlich statt. <i>Beispiel: Die SHP fragt kurz nach, wie es geht.</i>	SHP und Fachlehrperson treffen sich aus aktuellem Anlass zu einem systematischen Gespräch. <i>Beispiel: Wir machen ab, wenn es notwendig ist.</i>	Das Team tauscht sich regelmässig aus und bespricht Lernziele, Interaktionen und Lernerfolge der einzelnen SuS systematisch. <i>Beispiel: Es existiert ein Zeitgefäss für gemeinsame Besprechungen.</i>

Tabelle 40: Gespräche mit 4-stufigem Raster

Aus der Gruppendiskussion ergaben sich Unterschiede, was die Situation der Klassenlehrpersonen und der Fachlehrpersonen angeht: Während die Klassenlehrperson oft für die gemeinsamen Gespräche mit der SHP eine Lektion pro Unterrichtswoche Zeit erhält, gilt dies für die Fachlehrpersonen nicht. Da die Kategorisierungen in den Gruppendiskussionen jedoch nicht danach unterschieden wurden, sondern die Äusserungen der verschiedenen Personen in die 4 Stufen eingeteilt wurden, sind die Ergebnisse eine Mischung der Aussagen. Sie sind in folgendem Diagramm dargestellt:

Abbildung 27: Gespräche Ort A bis E

Die Lehrpersonen der Orte B, C und E geben an, dass ihre Gesprächskultur etwa auf der elementaren Stufe einzustufen ist. D.h., dass die Gespräche zwischen SHP und Fachlehrpersonen oder zwischen Fachlehrpersonen und Klassenlehrer häufig nur zwischen Tür und Angel oder beim Pausenkaffee stattfinden. In Ort A ist dies ebenso und die Zeit fehlt auch für weitere Gespräche. Die Klassenlehrpersonen im Ort A, B und D haben Angaben dazu gemacht, dass sie eine Besprechungslektion zur Verfügung haben. Im Ort E fehlt diese jedoch. Der Ort D schneidet in dieser Darstellung excellent ab: Es waren in diesem Fall auch nur die Klassenlehrperson und die SHP am Gespräch anwesend, welche eine gemeinsame Besprechungslektion haben, die sie auch sehr schätzen.

7.3.3 Unterrichtsmaterial

In diesem Kapitel geht es darum, ob die Lehrpersonen Individualisierungen über das Unterrichtsmaterial vornehmen: Gibt es Wahlmöglichkeiten? Müssen nicht alle SuS alles bearbeiten? Kann das Material auf verschiedenen Niveaus bearbeitet werden?

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Unterrichtsmaterial / Teamteaching	Alle SuS bearbeiten das gleiche Arbeitsblatt / den gleichen Auftrag. <i>Beispiel: Die LP nimmt keine Rücksicht auf die verschiedenen Leistungsniveaus der SuS. Es findet keinerlei Individualisierung statt. Die SHP kümmert sich um „ihre“ Schützlinge“.</i>	Die SuS bearbeiten alle das gleiche Material, aber nicht jede/r muss alles erledigt haben. <i>Beispiel: Eine Individualisierung über die Menge findet statt. Die SHP nimmt Einfluss darauf, dass nicht alle alles machen müssen.</i>	Das Übungsmaterial wird auf verschiedenen Niveaus angeboten. LP und SHP ergänzen sich gegenseitig. <i>Beispiel: Die Sus haben eine Wahlmöglichkeit. LP und SHP arbeiten teilweise im Teamteaching.</i>	Das Material ist ansprechend und vielseitig und auf verschiedenen Niveaus bearbeitbar. LP und SHP bereiten gemeinsam vor. <i>Beispiel: Jede/r S kann Lernfortschritte erzielen. Das Teamteaching findet immer statt. SuS treffen eine Auswahl.</i>

Tabelle 41: Unterrichtsmaterial/Teamteaching mit 4-stufigem Raster

Natürlich hängen die Items Vorbereitung und Unterrichtsmaterial zusammen: Arbeitet die LP mit offenen Lernformen, so bereitet sie anders vor und stellt auch andere Materialien zusammen, als wenn die SuS zur gleichen Zeit mit demselben Material arbeiten.

Abbildung 28: Unterrichtsmaterial Ort A bis E

Am Schulort E haben die Schüler teilweise eine Wahlmöglichkeit bzw. es findet eine Individualisierung über die Stoffmenge statt. Die Unterrichtsvorbereitung der Lehrpersonen in A, B und D lässt eine Individualisierung über die Menge zu, aber SuS können keine Wahlmöglichkeiten treffen. Alle SuS bearbeiten die gleichen Arbeitsblätter. In C wurde in der Gruppendiskussion nichts darüber ausgesagt, wie die Unterrichtsvorbereitung stattfindet. Daher kann dieser Ort nicht gewertet werden. In der Unterrichtsbeobachtung haben wir jedoch gesehen, dass durchaus eine Individualisierung über die Menge für alle SuS möglich ist, jedoch bearbeiten alle den gleichen Auftrag.

8. Diskussion und Interpretation

Im folgenden Kapitel ist es nun den Autorinnen erlaubt, auch Wahrnehmungen und Interpretationen mit den erforschten Daten in Verbindung zu bringen. Im Zentrum der Auswertung befindet sich immer wieder die Frage um das schulische Wohlbefinden des Schülers in seiner speziellen Schulsituation.

„Das Wohlbefinden bezieht sich auf die individuelle emotionale und kognitive Bewertung im sozialen Kontext schulischer bzw. schulbezogener Erlebnisse und Erfahrungen.“ (Hascher, 2004, S. 134)

8.1 Ergebnisse nach Schulort

Während des Prozesses der ersten Kontaktnahme zu den unterschiedlichen Lehrerteams war die Unterstützung durch die jeweiligen Arbeitskolleginnen der Autorinnen von grosser Wichtigkeit. Eine entsprechende Empfehlung oder ermunternde Worte zur Teilnahme an unserer Forschungsarbeit öffneten allorts die Türen zu den erwünschten Klassenzimmern.

Die Autorinnen begegneten teilweise auch anfänglicher Skepsis und Bedenken, doch diese verschwanden meist zusehends und machten einem echten Bedürfnis nach Meinungsaustausch Platz.

Ausserdem verstärkte sich die Vermutung, dass dieses Gruppengespräch gleichzeitig einen neutralen Boden für möglicherweise überfällige Gespräche in der Zusammenarbeit der integrativen Beschulung des ISS-Schülers ermöglichte. Wie unsere Forschung auch aufzeigt, entfallen die Gespräche zwischen Schulischer Heilpädagogin und den Fachlehrern meist aus Zeitgründen und / oder entsprechenden Gelegenheiten.

8.1.1 Schulort A

Dieses Schulhaus in einer eher ländlichen Umgebung bietet dem ISS-Schüler offensichtlich einen überschaubaren Rahmen. Er kennt die Mitschüler seiner Altersgruppe und nicht nur die eigene Klasse, sondern auch die parallel geführte Sekundarklasse durch den gemeinsamen Turnunterricht. Mit den 11 Unterstützungslektionen durch die Heilpädagogin und weiteren 2 begleiteten Lektionen im Werkunterricht verbleiben ihm nicht mehr viele unbegleitete Unterrichtsstunden: der Turn- und Religionsunterricht, das Singen und schliesslich noch der für die Studie ausgewählte Zeichenunterricht. Diese Lektionen wurden auch durch die Autorinnen besucht und dokumentiert. Im anschliessenden Gespräch beteiligte sich der entsprechende Fachlehrer.

8.1.1.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort A

Aus den Beobachtungen im Unterricht geht schnell hervor, dass der ISS-Schüler in seinen kognitiven Fähigkeiten sehr eingeschränkt ist. Er kann sich wohl geübt am Computer betätigen, inhaltlich stellt die Lösung der Aufgabe jedoch eine grosse Herausforderung dar. Im anschliessenden Interview beobachten die Autorinnen dann auch entsprechend undifferenzierte Antworten. Die Fragestellungen sind für den Schüler, obwohl einfach formuliert, schwierig zu beantworten, da wenig Selbstreflektion und Selbsteinschätzung möglich ist.

8.1.1.2 Emotionale Integration

Die Einschätzung des Schülers zu den Items „Schullust“, „Interesse“ und „Wohlbefinden“ deuten auf einen motivierten, interessierten Schüler hin. Auch von Lehrerseite her bestätigen die Werte die hohe Einstufung, ausser bei den Interessen. In diesem speziellen Fall muss die niedrige Bewertung einer einzelnen Situation (Einschlafen des Schülers während eines Films) entscheidend sein, was möglicherweise das Gesamtbild etwas verfälscht. Sicherlich hängt sein Interesse jedoch mit dem kognitiven Verständnis des Bildungsinhaltes zusammen.

8.1.1.3 Soziale Integration

Die Lehrpersonen bestätigen eine grosse Akzeptanz der Mitschülerinnen und Mitschüler der Schulsituation, wie auch dem ISS-Schüler gegenüber. Die Hilfsbereitschaft wird hoch eingeschätzt und freundschaftliche Beziehungen zum Schüler werden auch beobachtet. Hier müsste man die Abgrenzung zwischen Hilfsbereitschaft und „Freundschaft“ klarer definieren, da die Kontakte eher fürsorglicher Natur scheinen, als dass sie einem kollegialen Interesse entspringen.

„Da helfen sie ihm aber, das ist kein Problem. Es ist ja immer jemand neben ihm. Er setzt sich auch zu diesen Leuten hin. In letzter Zeit setzt er sich eher zu den Jungs.“

Einzig beim „Blödeln“ integrieren sie ihn schonungslos in das Geschehen, was er jedoch auch akzeptiert.

„Sie foppen ihn auch. Sie lassen ihn nicht aus. Einmal haben sie mit dem Sprüher einander versucht anzuspritzen und dann habe ich gesehen, wie sie auch hinter N. gegangen sind. Das hat mich auf eine Art noch gefreut....“

8.1.1.4 Leistungsmotivationale Integration

In Bezug auf die Leistung liegt die Einschätzung des Schülers um einen halben bis einen ganzen Punkt höher als die Einschätzung der Lehrpersonen. Es drängt sich auf, dass aus der Sicht von Lehrpersonen eher ein Vergleich zur Schulklasse entsteht als von Seiten des ISS-Schülers. Dazu muss erwähnt werden, dass die Lernziele des ISS-Schülers in *allen* Bereichen von den Lernzielen der Klasse abweichen. Insofern erfüllt der Schüler seine möglichen Ziele und fühlt sich auch in der Erledigung seiner Hausaufgaben kompetent.

8.1.2 Schulort B

Der nachfolgend beschriebene Besuch in einem Schulhaus mit städtischem Charakter beginnt für die Autorinnen mit einer Begegnung im Schulhausgang. Die ISS-Schülerin rollt mit ihrem Rollstuhl vom Lift her zu der offenen Türe des Schulzimmers hin. Während die Fachlehrperson alle persönlich mit Händedruck in italienischer Sprache begrüsst, lässt sich die ISS-Schülerin Zeit mit dem Ablegen der Jacke und Bereitstellen der Schultasche. Sie wird in gleicher Art und Weise empfangen wie die restliche Klasse und begibt sich an ihren Platz in der hintersten Reihe. Ausser der Tatsache, dass sie sich in einem Rollstuhl fortbewegt, deutet nichts auf einen Sonderstatus hin.

8.1.2.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort B

Die Diskussionsrunde im Schulort B verläuft sehr dynamisch. Die Lehrpersonen diskutieren engagiert mit und vertreten teilweise auch ganz unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen. Die Fachlehrperson etwa schildert die ISS-Schülerin als „eine der besten Schülerinnen“ (Italienisch), während der Klassenlehrer sich manchmal mit ihrer passiven Haltung schwer tut. Die Schülerin besucht nebst dem Italienischunterricht auch eine Englisch- und 2 Deutschlektionen unbegleitet. Gesundheitliche Abwesenheit bringen sie jedoch öfter in den Rückstand.

8.1.2.2 Emotionale Integration

Während sich die Schülerin und die Lehrpersonen zu dem Item „Interesse“ und „Wohlbefinden“ unterschiedlich äussern, sind sie sich in der „Schullust“ ziemlich einig, nämlich im Bereich zwischen elementarer und fortgeschrittener Stufe. Das würde bedeuten, dass die Schülerin trotz äusserer Passivität und Zurückhaltung „manchmal“, bis „vorwiegend gerne“ zur Schule geht. Ihr Wohlbefinden schätzt sie als gut ein, während die Lehrpersonen zurückhaltender in ihrem Urteil sind. Auch hier könnte die zurückhaltende Art der Schülerin diesen Eindruck hinterlassen. Unterstützt wird diese Meinung noch durch die Aussage, dass man E. im ausserschulischen Bereich bedeutend lebhafter und sogar lautstark erlebt hat. Zu ihrem Interesse an der Schule lesen die Autorinnen aus dem kurzen Interview mit der Schülerin niedrigere Einschätzung heraus als dies die Wortmeldungen der Lehrerschaft tun.

8.1.2.3 Soziale Integration

Das Freizeitverhalten der Schülerin wird geprägt durch organisierte Sportaktivitäten. Aus Lehrersicht entspricht dies der fortgeschrittenen Stufe in der Einschätzungsskala. Die Schülerin ist in ihren Äusserungen jedoch zurückhaltender, da sie die Sportaktivitäten vermutlich nicht als „Abmachen“ resp. Eigenaktivität sieht.

„Also abmachen mit denen tu ich nie....“

Auch in dem Item „Freundschaft/ Zugehörigkeit“ erkennen die Autorinnen kaum Hinweise für mehr als eine elementare Stufe. Auch hier vermuten die Autorinnen, dass sich die Einschätzung der Lehrpersonen vor allem auf den ausserschulischen Rahmen bezieht, während die Schülerin wohl von ihrem Freizeitverhalten erzählt, sich aber eher zurückhaltend in Bezug auf Freundschaften innerhalb der Klasse äussert.

„...sie geht halt nicht auf die anderen zu“

„...aber in einer anderen Klasse hat sie glaube ich Kolleginnen“

Interessant sind auch hier die teilweise gegensätzlichen Äusserungen aus dem Lehrerteam:

„Also dann könnte man schon sagen, sie ist eine Aussenseiterin?“ – „Ist sie schon“ – „Jaja“

Und gleich im Anschluss eine weitere Äusserung:

„Wobei ich denke, sie gehört einfach dazu. Wenn sie nicht kommt wird gefragt....“

Diese Gegensätze zeigen jedoch auch auf, wie unterschiedlich die Schülerin wahrgenommen wird und auf Grund welcher persönlicher Erinnerung und Situation eine Äusserung in die Diskussion eingebracht wird.

8.1.2.4 Leistungsmotivationale Integration

Aus der Gruppendiskussion entnehmen die Autorinnen zur Selbständigkeit der Schülerin eine Einschätzung der Stufe excellent. Das heisst beispielsweise: „Die Schülerin kann ebenso ausdauernd wie die Mitschülerinnen und Mitschüler an einem Auftrag arbeiten.“ Auch das Aufgabenverständnis wird mehrmals aber in unterschiedlicher Wertung genannt. Aus den Beobachtungen im Unterricht unterstützen die Autorinnen eine fortgeschrittene bis exzellente Stufe. Korrekterweise muss darauf hingewiesen werden, dass ausschliesslich der Italienischunterricht beobachtet und bewertet wurde. Möglicherweise wäre die Einschätzung einer unbegleiteten Deutschlektion völlig anders.

8.1.3 Schulort C

Auch dieser Ort entspricht eher ländlichem Charakter. Eine Integration von Beginn der Schulzeit an bedeutet auch eine gewisse Konstanz in der Mitschülergruppe. Dass dies nebst Sicherheit auch eine Belastung sein kann, ergibt sich aus dem Interview mit dem ISS-Schüler aus Ort C. Während des Schulbesuchs waren sich die Autorinnen lange nicht sicher, zu welcher der beiden Klasseneinheiten der beobachtete Schüler gehört, da der Zeichenunterricht mit gemeinsamem Auftrag an alle gerichtet war (1. und 3. Realklasse). Aus der Gruppendiskussion, die leider nur in kleinem Rahmen erfolgte, entnehmen die Autorinnen, dass der begleitete Unterricht mehr oder weniger separativ geschieht. Dies hat in der Folge auch Auswirkungen auf die Unterrichtsstunden, die der Schüler unbegleitet besucht. Möglicherweise erlebt der ISS-Schüler diese unbegleiteten Lektionen als unbelastet, ohne Berücksichtigung der Leistung, aber in gewisser Distanz zu Klassenlehrer und Mitschülerinnen und Mitschüler.

8.1.3.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort C

Wie schon beschrieben erleben die Autorinnen den ISS-Schüler in zwei verschiedenen Schüler-Zusammensetzungen. Die erste Lektion (Zeichnen) beobachten die Autorinnen in einer sehr heterogenen Gruppe. Unterschiedliche Alterssegmente wie auch Grösse, Entwicklung und Eigenarten lassen den ISS-Schüler beinahe in den Hintergrund rücken. Sein Rollstuhl zwingt ihn an einen Einer-Tisch, an dem er bequem sitzen und arbeiten kann. Interessanterweise ergibt sich der Umstand, dass dieser Arbeitsplatz der 1.Realklasse angegliedert ist und wenig Bezug zu seiner Stammklasse darstellt. Umso auffälliger präsentiert sich die Situation in der zweiten Lektion, in welcher der Schüler nur wenig gemeinsam mit der Klasse verbindet, obwohl er dem Unterrichtsinhalt folgen soll. Sein Arbeitsplatz ist immer noch abgesondert von den Mitschülerinnen und Mitschülern der 3. Realklasse.

8.1.3.2 Emotionale Integration

Das schulische Wohlbefinden, wie zu Beginn des Kapitels dargestellt, soll ein wesentlicher Teil der Integration darstellen. Es zeigt sich eine sehr unterschiedliche Einschätzung zum Wohlbefinden des Schülers. Die Lehrpersonen zeigen mit ihrer Bewertung eine kritische Haltung, welche der defizitären bis elementaren Stufe entsprechen würde:

„... manchmal dünkt es mich, er sondere sich ganz ab“

Diese Aussage könnte man der Zugehörigkeit wie dem Wohlbefinden zuordnen. Letztlich spielen beide Einschätzungen jedoch zusammen.

Der Schüler äussert sich hingegen in der fortgeschrittenen Stufe:

„Also ich fühle mich eigentlich wohl..“

Auch das Interesse lässt sich aus dem Gespräch mit dem Schüler deutlich höher zuordnen, als dies aus der Diskussion unter den Lehrkräften hervorgeht. Das Item „Schullust“ kann jedoch von beiden Seiten mit beinahe fortgeschrittener Stufe umschrieben werden.

8.1.3.3 Soziale Integration

Zu der Freundschaft äussert sich der Schüler eher kritisch. Während der vergangenen Schuljahre haben sich nach seiner Schilderung verschiedene Phasen abgespielt.

„...also früher hatten sie mich schon recht geplagt..““

„...aber jetzt, mittlerweile kann man schon sprechen mit ihnen.“

Auch dieser Schüler hat durch das Rollstuhltraining und den Behindertensport vermehrt auserschulische Kontakte, die er als wertvoll erwähnt.

„das Gute ist, ich unterhalte mich halt auch mit denen, die das Gleiche haben wie ich. Mit denen hat man auch mehr Spass.“

8.1.3.4 Leistungsmotivationale Integration

Die Einschätzung des Schülers zum Aufgabenverständnis könnte eine Folge der häufigen Separation sein. Durch den fehlenden Vergleich fällt ihm die Selbsteinschätzung recht schwer.

„ Oh..(überlegt) Also eigentlich habe ich praktisch keine so schwierige Arbeiten.“

Den Autorinnen fällt die wortgewandte und „souveräne“ Art des Schülers in der Unterhaltung auf. Ohne differenziertes Hinhören wäre man gerne bereit, sich von seiner „erwachsenen Ausdrucksweise“ täuschen zu lassen.

Dies wird auch durch die Aussagen der Lehrkräfte bestätigt.

8.1.4 Schulort D

Die Sekundarstufe I wird im Ort D nach dem Modell C geführt. Der Standort des Gesamtschulhauses befindet sich in einer ländlichen Gegend und beschult auch Schülerinnen und Schüler aus der umliegenden Agglomeration. Das Lehrerteam hat schon Erfahrungen in der Integration von Oberstufenschülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

8.1.4.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort D

Die unbegleiteten Unterrichtslektionen fallen ähnlich wie im Schulort A auf vorwiegend handwerkliche oder musische Fächer. Teilweise partizipiert die ISS-Schülerin am Kleinklassenunterricht (Mathematik). Das Interview mit der Schülerin erweist sich als anstrengend, da sie recht undeutlich und in unbeholfenen Satzkonstruktionen antwortet. In der anschliessenden Transkription müssen Passagen öfters wiederholt werden, um den Inhalt zu erfassen.

In diesem speziellen Fall dürfen die Autorinnen eine Zeichenstunde beobachten und protokollieren, die zwar ohne Unterstützung einer heilpädagogischen Lehrperson, jedoch trotzdem in einem ungewöhnlichen Rahmen stattfindet. Die Abschlussklasse mit Realniveau plant und organisiert abwechslungsweise den Zeichenunterricht selbst. Der Schüler mit „Lehrerfunktio-

on“ erklärte sich mit dem Besuch der Autorinnen einverstanden. Diese ungewöhnliche Situation zeigte eine neue Perspektive der Hilfsbereitschaft und Akzeptanz. Die Autorinnen haben keine Auskunft darüber, ob die ISS-Schülerin auch in irgendeiner Form die Gestaltung des Zeichenunterrichts wahrnehmen wird.

8.1.4.2 Emotionale Integration

Die Lehrpersonen erwirken durch ihre Äusserungen eine deutlich höhere Stufe der emotionalen Integration der Schülerin. Sie sind wohl in der Zuordnung des Wohlbefindens auch etwas vorsichtiger, schreiben dies aber eher der pubertären Phase zu. Die Schülerin schildert in ihrem Interview eine Situation, die eine unerfreulich tiefe Wertung ergibt.

*„Hatte ich fast einen Zusammenbruch“
...kann ich mich verkriechen.“*

Die Autorinnen möchten aber die Aussage mit dem entsprechenden Kontext betrachten: möglicherweise wurden diese Antworten auf Grund der direkten Fragen provoziert und durch die unbeholfene Ausdrucksweise in dieser intensiven Form geäussert.

Die Schullust wird jedoch von beiden Seiten sogar einer fortgeschrittenen Stufe zugeordnet, was die vorherige Aussage wieder etwas entkräftet. Auch die tiefen Werte des Items „Interesse“ kann in der Auswertung des Schülerinterviews kritisch betrachtet werden. In Ergänzung mit den Beobachtungen aus dem Unterricht ergibt sich auch die Frage, ob die Haltung der Schülerin nicht eher einer persönlichen Ausdrucksart entspricht.

8.1.4.3 Soziale Integration

Auch hier liegen die Einschätzungen der Lehrpersonen weit entfernt von der Einschätzung der Schülerin. Aus der Schilderung der Lehrpersonen wird die Klasse im Allgemeinen als sozial und hilfsbereit bewertet.

„...also die Klasse leistet ihr auch sehr oft Hilfestellung und das eigentlich ohne mein Zutun.“

Die Schülerin geht eher davon aus, dass sie Unterstützung durch die Lehrkräfte erhält und daher auf die Mithilfe von Kollegen verzichten kann.

Das Item „Freundschaft“ und „Abmachen/ Freizeit“ bewegt sich auf Grund der Aussage der Schülerin auf der elementaren Stufe. Ihre sozialen Kontakte in der Klasse sind durch die unterschiedliche Entwicklung spärlicher geworden. Der Wohnort ausserhalb des Schul- und Dorfzentrums trägt zu diesem Umstand auch noch bei.

Die Sicht der Lehrpersonen umfasst eher die ganze Klasse:

*„...sie hat es gut mit der Klasse..“
„... keine riesige Ablehnung. Keine Diskussion, sie ist dort in der Gruppe.“*

Das Freizeitverhalten beurteilen die Lehrkräfte etwas kritischer:

„Also sie fragt auch nicht, sie fragt nie jemanden zum abmachen.“

8.1.4.4 Leistungsmotivationale Integration

Durch den Schulbesuch konnten die Autorinnen sich selber ein Bild zur Selbständigkeit und dem Aufgabenverständnis formen. Diese Beobachtungen decken sich vorwiegend mit der Einschätzung seitens der Lehrpersonen, die vorwiegend von der elementaren-, oder teilweise defizitären Stufe sprechen.

Von Seiten der Schülerin haben wir wenig differenzierte Äusserungen.

8.1.5 Schulort E

Auch diese Oberstufe wird im Modell C geführt. Die Ortschaft ist ländlich und überblickbar. Anlässlich des Schulbesuches stellen die Autorinnen mit Erstaunen fest, dass während der Schulzeit verschiedene offene Schulzimmertüren anzutreffen sind. In dieser Art und Weise spiegelt sich auch die Atmosphäre des Oberstufenschulhauses wieder. Es kann nicht erkannt werden, ob dies eine Momentaufnahme war oder den normalen Gegebenheiten entsprach.

8.1.5.1 Gegenüberstellung und Vergleich Ort E

Der ISS-Schüler aus Ort E gehört mit grosser Wahrscheinlichkeit zu den „stärkeren“ Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Er besucht die 2. Klasse auf dem Realschulniveau und wird in 9 Lektionen heilpädagogisch unterstützt. Zusätzlich besucht er aber die naturkundlichen Unterrichtsfächer (Biologie, Geografie und Geschichte) ohne Begleitung einer heilpädagogischen Lehrperson, ebenso eine Anzahl Englisch- und Italienischlektionen.

8.1.5.2 Emotionale Integration

Der Schüler selbst, wie auch die Lehrerschaft weist mit ihren Aussagen die emotionale Integration der fortgeschrittenen Stufe zu. Laut Lehrpersonen befindet sich Schullust und Interesse sogar auf dem Niveau „excellent“:

*„...durch den Eifer, den er hat, holt er sich, was er braucht.“
 „...ist ein Riesenaufwand für ihn, er muss wirklich sehr viel dran sein...“*

Der Schüler bezeichnet seine Schullust als gesteigert, seit er bessere Leistungen erbringen kann.

„... seit ich bessere Noten mache..“

Daraus könnte der Schluss gezogen werden, dass mit höherer kognitiver Leistung auch entsprechende Erfolge erzielt werden müssen, um die Schullust zu erhalten.

8.1.5.3 Soziale Integration

Das Freizeitverhalten wird aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Der Schüler schildert den Umgang mit Kollegen in der Freizeit als „normal“ und bezieht sich auf Freunde und ausserschulische Treffen mit ihnen.

„... also mit einem, da gehe ich immer velofahren. Und die andern sind halt am „gamen“. Und ich tue nicht gerne „gamen“

Die Lehrpersonen stimmen zwar den Freundschaften zu, bewerten sie jedoch nicht so hoch. Zur Hilfsbereitschaft haben die Autorinnen eigene Beobachtungen festgehalten und in die Bewertung einbezogen. Ebenso verhält es sich mit der Zugehörigkeit. Es ist den Autorinnen durchaus klar, dass es sich hier immer nur um Momentaufnahmen handelt. Trotzdem kann man eine Selbstverständlichkeit in den Reaktionen der Mitschülerinnen und Mitschüler erkennen, die kaum explizit an diesem einen Schulbesuch demonstriert wurde.

8.1.5.4 Leistungsmotivationale Integration

Mit Stolz schildert der Schüler seine Fortschritte in der Lerntechnik, welche ihm auch eine Zuordnung in der Stufe excellent einbringen. Sein Aufgabenverständnis und seine Selbstän-

digkeit bewertet der Schüler mit einer Portion Selbstkritik, was wiederum seine Metakognition bestätigt.

Offenbar wird auch im Unterricht auf seine Selbsteinschätzung wertgelegt und thematisiert:

„Er sieht sich realistischer.“

„Eben: er ist natürlich sehr lebensfähig. Alles was neben der Schule läuft sowieso. Er hat alles voll im Griff...“

Trotz der selbstkritischen Betrachtungsweise schätzt sich der Schüler im Lernen (Lernverhalten) wie im Umgang mit den Hausaufgaben auf einer fortgeschrittenen bis excellenten Stufe ein. Hier relativieren die Lehrpersonen diese Werte in einer ernüchternden Einschätzung:

„Es ist oft, dass man dann erklären muss. Auch in einem Lernzieltest oder so hängt es oft nicht am Wissen aber am Verstehen der Frage...“

8.2 Gegenüberstellung der Schulorte A bis E

In der Darstellung der Ergebnisse konnten teilweise Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulorten erkannt werden, welche an dieser Stelle nun diskutiert und interpretiert werden sollen.

8.2.1 Emotionale Integration

Die Autorinnen sind der Meinung, dass es Sinn macht, die Items der Dimensionen zunächst wieder gesondert zu betrachten.

8.2.1.1 Schullust

Die Lust, in die Schule zu gehen ist bei den ISS-Schülerinnen und Schülern nicht an jedem Schulort, der befragt wurde gleich hoch. Da sie jedoch wie ihre gleichaltrigen Kameradinnen und Kameraden in der Pubertät stecken, gehen die Autorinnen davon aus, dass diese Unterschiede wahrscheinlich einerseits momentenabhängig sind und andererseits bei der Befragung der Klassenkameradinnen und -kameraden auch ein heterogenes Bild zustande gekommen wäre, möglicherweise auch eine tiefere Einstufung. Denn es ist eine Tatsache, dass nicht alle Jugendlichen gleich gerne zur Schule gehen. Wichtig war es herauszufinden, ob die Jugendlichen mit ISS-Status grundsätzlich gerne zur Schule gehen und dort auch motiviert teilnehmen.

Die Autorinnen beobachteten am Schulort E während dem unbegleiteten Italienischunterricht, dass der Schüler bzw. die Schülerin sehr aktiv am Geschehen teilnahm und dem Unterricht interessiert folgte (Aufstrecken, mündliche Äusserungen, Mitarbeit in der Gruppenarbeit). Im Interview wurde von dem Jugendlichen nur eine einzige Äusserung zur Schullust gemacht:

„Also Italienisch gefällt dir? Findest du den Unterricht...“ „Ja, also seit ich auch bessere Noten mache.“

„Und die andern Fächer, was hast du da so speziell gerne oder weniger gerne?“ Mathe (habe ich nicht gerne). Aber sonst habe ich eigentlich alles gerne.“

Die Lehrpersonen sagen:

„Ich meine durch den Eifer, den er hat, holt er sich, was er braucht.“

„Was bei ihm auffällt ist, dass er sehr ehrgeizig ist und möchte den anderen nacheifern und wie die anderen auch und das ist besonders und darum nimmt er sehr viel Hilfe an.“

Die Beobachtungen im Unterricht entsprechen eher einer Stufe 4, weshalb durchaus davon ausgegangen werden kann, dass die Schullust wirklich sehr hoch ist.

8.2.1.2 Schulinteresse

Nach Meinung der Autorinnen, ist dann ein Lerngegenstand für einen Menschen interessant, wenn er/sie weder überfordert noch unterfordert ist. Die Äusserungen zum Schulinteresse erfolgten zwischen der Stufe 2 und 3, also zwischen „in der Schule ist es manchmal interessant“ und „in der Schule ist es fast immer spannend“. Die 3 ISS-Schülerinnen und-Schüler der Schulorte A,C und E empfinden die Schule fast immer als spannend. Dies, obschon es sich um Jugendliche mit verschiedenen Graden geistiger Behinderung handelt. Obschon sie nicht alles gleich gut wie die Mitschülerinnen und Mitschüler können, scheint dies für ihr eigenes Empfinden des Schulinteresses keine Rolle zu spielen. Am Schulort A wurde in der Gruppendiskussion gesagt (Auszug):

„Und dann freuen sich die drauf, den Film zu schauen und er schläft einfach nach 20 Minuten ein.“

Obschon es also Momente in der Schule gibt, welche für den Schüler langweilig sind (so interpretieren die Autorinnen das Einschlafen), empfindet er selber dies aber nicht so.

Im Gespräch an Schulort C, äusserten sich die Lehrpersonen teilweise so, dass der Schüler sich kaum mehr am Unterricht beteilige.

„Und was mich auch noch dünkt ist, genau was du sagst, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr so fokussiert ist. ... er ist wie ein wenig abgestellt“.

Dies führt dazu, dass sie sein Schulinteresse nur auf der Stufe zwei bewerten. Im Interview gibt der Schüler jedoch etwas anders Auskunft:

„Zeichnen ist überhaupt nicht mein Ding. Im Zeichnen bin ich überhaupt nicht begabt. Und wenn man etwas nicht kann, dann macht es auch überhaupt keinen Spass. Aber Naturkunde, das ist schon in Ordnung. Macht mir Spass.“

Diese Aussagen führen zu der höheren Einstufung. Auch am Schulort D liegt eine Diskrepanz von einer ganzen Stufe zwischen den Aussagen der/des Jugendlichen und denjenigen der Lehrpersonen vor. Hier jedoch umgekehrt: Die LP finden, dass die Schülerin meistens interessiert ist. Die Schülerin selber gibt auf die Frage, ob sie das im Zeichnen jetzt gerade interessant gefunden habe, an:

„Uhhh (leichtes Stöhnen) Ja schon. Mit Kunst das tut mich halt ein bisschen interessieren.“

Dies ist ihre einzige Aussage zum Schulinteresse, was natürlich diese auch etwas relativiert. Allgemein waren die Schülerinterviews nicht sehr lange und bezogen sich möglichst auf die besuchten Lektionen, damit ein Bezug hergestellt werden konnte. Daher kann natürlich auch Kritik an der Aussagekraft geübt werden: Um die Daten zu erhärten, hätten die Schülerinterviews zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholt werden müssen. Dies wäre jedoch ein zu grosser Aufwand für eine Masterarbeit gewesen.

8.2.1.3 Wohlbefinden

Das Wohlbefinden wurde an den Schulorten A, B und E von den Schülerinnen bzw. den Schülern und den Lehrpersonen insgesamt als hoch eingestuft. Die Jugendlichen scheinen

sich an diesen Schulorten in ihren Klassen wohl zu fühlen, was erfreulich ist. Die Diskrepanzen an den Schulorten C und D müssen jedoch diskutiert werden.

Am Schulort C beschreiben dies die Lehrpersonen folgendermassen:

„Manchmal dünkt es mich, er sondere sich ganz ab.

Er ist irgendwo alleine. Alleine, wenn es diese Möglichkeit gibt.“

Die LP machen sich deswegen Sorgen und auch in der sozialen Integration bestätigen sich ihre Befürchtungen (siehe weiter unten). Ihre Befürchtungen werden jedoch von den Eltern nicht geteilt und da sich der Jugendliche auch nicht sehr negativ äussert, wurde bisher auch nichts unternommen.

Am Schulort D fällt auf, dass die Schülerin sich sehr negativ äussert, was ihr Wohlbefinden betrifft:

„Hatte ich auch fast ein Zusammenbruch gehabt.

Dann kann ich mich verkriechen.“

Nun kann dies sicher auch eine momentane Empfindung sein, aber die Autorinnen sind doch der Meinung, dass die Lehrpersonen diesen Punkt etwas im Auge behalten sollten. Möglicherweise stimmt die Einschätzung der Lehrpersonen nicht ganz oder nicht mehr? Vielleicht hat sich etwas verändert in den letzten Wochen und Monaten?

8.2.1.4 Zusammenfassung emotionale Integration

Die emotionale Integration der Schülerinnen und Schüler mit ISS-Status an den Schulorten A, B und E scheint grundsätzlich gut zu sein: Die Jugendlichen fühlen sich in der Klasse wohl, sind grundsätzlich interessiert und gehen gerne zur Schule. Da die Aussagen zum Schulinteresse und Wohlbefinden an den Schulorten C und D zwischen Schüler bzw. Schülerin und Lehrpersonen jedoch unterschiedlich ausfielen, ist es nun sehr wichtig zu schauen, wie an diesen Orten die soziale Integration bewertet wird. An diesen Schulorten ist die emotionale Integration zumindest etwas in Frage gestellt.

8.2.2 Soziale Integration

Die soziale Integration und die emotionale Befindlichkeit in der Schule hängen teilweise zusammen: Hat ein Schüler oder eine Schülerin gute Kontakte zu den Jugendlichen der Klasse, geben sie Hilfestellungen und gehört sie/er dazu, so wird der/die Jugendliche mit ISS-Status sich in der Schule eher wohl fühlen und gerne zur Schule gehen.

8.2.2.1 Abmachen / Freizeit

Die Schülerinnen und Schüler mit ISS-Status sagen in den Interviews aus, dass sie in der Freizeit wenig oder gar nicht mit den Klassenkameradinnen und -kameraden abmachen:

Du fühlst dich wohl mit ihnen? „Ja.“ Und abmachen? „Nicht so viel.“

„Nein wir sehen uns nur in der Schule.“

„... (in der Primarschule) habe ich immer abgemacht. Aber eben jetzt nie mehr.“

„Ich mache eigentlich gar nicht so viel ab.“

Sie geben aber auch an, dass sie nicht von den Mitschülerinnen und Mitschülern geärgert werden. Sie gehören in der Klasse dazu, aber in der Freizeit haben sie kaum Kontakte zu den Jugendlichen aus derselben Klasse. Soziale Kontakte entstehen am ehesten über den Behindertensport. Dies ist bei drei Schülerinnen und Schülern der Fall. Einzig der Schüler aus Ort E hat in der Klasse einen Freund, mit dem er sich auch in der Freizeit trifft:

„Ja also mit einem, da gehe ich immer velofahren.“

Dies ist sicher eine optimale Situation, welche sich auch im Diagramm äussert: Der Schüler vom Ort E wertet seine sozialen Freizeitkontakte am höchsten.

Insgesamt gesehen scheint es für die Jugendlichen mit ISS-Status jedoch kein Problem zu sein, dass sie wenige Kontakte zu den Jugendlichen aus der Klasse ausserhalb der Schulzeit haben. Sie fühlen sich ja auch wohl in der Klasse. Die Erwachsenen werten diesen Umstand, dass die Jugendlichen mit ISS-Status wenige soziale Kontakte ausserhalb pflegen können, etwas anders, bzw. für sie scheint er bedeutsamer: Ausser am Schulort B sind sie der Meinung, dass der Schüler bzw. die Schülerin eher isoliert ist, da er/sie kaum abmacht. Die Erwachsenenansicht ist in diesem Punkt recht ernüchternd:

„...will er gar nicht mehr raus, er will eigentlich für sich sein.“ (Schulort C)

„Im Sommer findet regelmässig so ein Sportlager statt. Und von dort aus hat es feste Bekanntschaften gegeben und die sind jetzt dominant.“

„Aber er kann nicht interaktiv sein mit den Gleichaltrigen.“

„Also sie fragt auch nicht, sie fragt nie jemanden zum abmachen.“

„Sie organisiert sich den Tag so, dass sie überall dort wo sie dabei sein will auch dabei sein kann.“

Allerdings betonen alle beteiligten Lehrpersonen - und dies insbesondere auch am Ort B - wie wichtig für den Schüler bzw. die Schülerin mit ISS-Status die Freizeitaktivitäten über den Behindertensport sind.

Die Jugendlichen mit ISS-Status kennen ja keine andere Situation: Sie sind damit aufgewachsen, dass die sozialen Kontakte zu den Mitschülerinnen und Mitschülern möglicherweise in der Primarschulzeit noch vermehrt möglich waren, dann jedoch immer weniger wurden. Sie kennen keine andere Realität, es ist für sie normal. Da sich jedoch die Jugendlichen der Orte A, B und E in der Klasse wohl fühlen, scheint es für sie weniger bedeutsam zu sein. Ausserdem verfügt der Jugendliche am Schulort E ja über Sozialkontakte mit einem Mitschüler, was sich für ihn sicherlich positiv auswirkt.

Am Schulort C, welcher schon im Bereich der emotionalen Integration etwas auffällig war, da die Schüler- und die Lehrpersonensicht differierte, nehmen die Lehrpersonen eine zunehmende Isolierung des Schülers wahr. Sie stufen als einziges Team das "Item Abmachen/Freizeit" auf der tiefsten Stufe ein.

8.2.2.2 Hilfsbereitschaft und Helfen

Die Hilfsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler gegenüber dem Jugendlichen mit ISS-Status ist an den Schulorten A, B, D und E recht hoch. Die Differenz zwischen der Schülerinnen- und Lehrpersonenbeurteilung am Schulort D ist jedoch auffällig. Die Aussagen, die dazu führten, sind auf der Seite der Schülerin:

*Kommt es vor, dass Kollegen dir helfen? Wenn du irgendwie nicht nachkommst?... „Nein.“
Gibt es auch, dass du die Banknachbarin fragst, was du machen musst? „Also die vorhin neben mir gesessen ist, ist Th. Sie hat mir schon ein bisschen geholfen. Also nicht das Lektion.“*

Und auf der Seite der Lehrpersonen:

*„Die Klasse leistet ihr auch sehr oft Hilfestellung und das ist eigentlich ohne mein Zutun.
Es hat solche Mädchen, die sich dann wirklich sehr, sehr stark auf sie konzentrieren.“*

Die Beobachtungen während dem Unterricht zeigen, dass zwar der Schüler, der die Lektion leitet, der ISS-Schülerin selbstverständlich Unterstützung gibt. Zusatzklärungen an ihrem Arbeitsplatz, Hinweise, wie sie es machen könnte, etc. Die ISS-Schülerin schaut umher, sucht sich jedoch aktiv keine Hilfe bei Banknachbarinnen oder Banknachbarn. Diese arbeiten

auch für sich und beachten nicht, dass die ISS-Schülerin von sich aus die Arbeit nicht beginnen kann. Aufgrund einer einmaligen Beobachtung kann sicher nicht gesagt werden, dass die Aussagen der Lehrpersonen diesbezüglich nicht stimmen. Aber es kann festgestellt werden, dass die Eigenwahrnehmung der Schülerin und die Wahrnehmung der Lehrpersonen sehr verschieden ist. Dies veranlasst die Autorinnen dazu, sich auch in diesem Punkt - wie schon beim Item Wohlbefinden - zu fragen, ob möglicherweise in den letzten Monaten eine Veränderung stattgefunden hat, welche die Lehrpersonen jedoch nicht wahrnehmen?

Die Lehrpersonen des Schulortes C stufen die Hilfsbereitschaft der Mitschülerinnen und Mitschüler sehr tief ein. Dies hängt sicher damit zusammen, dass sie auch die sozialen Kontakte in der Freizeit und das Wohlbefinden eher tief einstufen und es sei vorweggenommen: Auch die Freundschaft und Zugehörigkeit wird von ihnen tief gewertet. Sie sind der Meinung, dass der Schüler nicht mehr gut sozial integriert ist. Hier Beispiele der Aussagen der Lehrpersonen:

*Fragt er dann dich (J.) oder lässt er sich von den Mitschülern helfen oder fordert er sie auf?
„Nicht mehr. Also die von der dritten sicher nicht. Da läuft eigentlich nichts. Das habt ihr ja gesehen, er macht dann lieber nichts.“*

„Wenn ich sage, wenn du es nicht weisst, informierst du dich irgendwo, dann macht er einfach nichts und sagt, jetzt weiss ich es. Aber es stand nachher nichts im Heft.“

Aus den Aussagen wird deutlich, dass nicht nur die Mitschülerinnen und Mitschüler keine Hilfe anbieten, sondern dass der ISS-Schüler auch keine Hilfe sucht. Da es versäumt wurde, den Schüler zu diesem Item zu befragen, kennen wir seine Sichtweise nicht.

8.2.2.3 Freundschaften / Zugehörigkeit

Wie bereits im Kapitel Hilfsbereitschaft erwähnt, stufen die Lehrpersonen am Schulort C die Zugehörigkeit des ISS-Schülers eher tief ein. An den anderen Schulorten beurteilen die Lehrpersonen die Zugehörigkeit jeweils höher (zwischen Stufe 2 und 3). Interessanterweise, ist ihre Einschätzung meistens auch höher als diejenige der Jugendlichen mit ISS-Status. Sie sehen, dass der Schüler bzw. die Schülerin ihren Platz in der Klasse hat und dazugehört:

Und dann hier in der Klasse? „Hat sie keine direkten Kontakte. Aber in einer anderen Klasse hat sie glaube ich Kolleginnen.“ „In der Klasse auf die Kinder geht sie nicht zu, aber auf den Pausenplatz, da geht sie da und dort, da weiss sie genau wo sie hinwill.“

„Das ist auch sein Schulhaus. Das ist seine Aufgabe, er ist hier zu Hause wie ein anderer Schüler auch.“

„Er hat daneben nicht sehr viele Freunde. Er ist ein sehr umgänglicher und er hat so eine liebenswürdige Art. Dann kann er mit allen zusammen sein.“

„In der zweiten war dann auch das Phänomen, dass er begonnen hat sich zurückzuziehen und auch Gruppenarbeiten nicht mehr so aktiv mitzumachen. Er ist viel alleine. Er will auch nicht einmal mehr in die Pause.“ (Schulort C)

Der Schüler am Schulort E gibt ja an, dass er in der Freizeit öfters mit einem Kollegen abmacht. Auch hat er in der Klasse einen Freund, mit dem er gerne zusammen ist. Daher ist es offensichtlich, dass bei ihm die Einstufung höher liegt als bei den anderen ISS-Schülerinnen und Schülern. Eine Einstufung auf der elementaren Stufe bedeutet ja, dass der Schüler bzw. die Schülerin meistens alleine ist. Diese Jugendlichen wünschten sich sicherlich, dass sie auch in der Schule mehr Freundschaften pflegen könnten. Dies können sie jedoch nur in der Freizeit über den Behindertensport tun. Der Unterschied zwischen dem Begriff Freundschaft und dem der Zugehörigkeit wird hier deutlich: Freundschaft geht über die Zugehörigkeit hinaus. Die Jugendlichen gehören zwar zu der Klasse dazu und sind auch akzeptiert. Freundschaften sind jedoch scheinbar auf der Oberstufe kaum mehr mit Gleichaltrigen aus der Klasse möglich.

8.2.2.4 Zusammenfassung soziale Integration

Freundschaften zwischen Jugendlichen mit ISS-Status und Klassenkameraden sind auf der Stufe der Sek I eher die Ausnahme (Ort E). Die meisten Jugendlichen fühlen sich zwar der Klasse, in der sie sind, zugehörig. Aber abmachen können sie nie. Die Klasse akzeptiert die Jugendlichen mit ISS-Status - sie gehören dazu. Daher geben sie oft auch Hilfestellungen. Gerade am Schulort A, wo ein Schüler mit einer deutlichen geistigen Behinderung zur Schule geht, tun sie dies auch ohne Aufforderung durch die Lehrpersonen. Am Schulort C scheint dieses soziale System nicht oder nicht mehr zu funktionieren: Die Lehrpersonen stellen eine zunehmende Isolierung fest, die Hilfsbereitschaft der Mitschülerinnen und Mitschüler ist kaum vorhanden und der ISS-Schüler bittet auch nicht um Hilfe. Positiv wird von den Lehrpersonen jeweils die Möglichkeit des sozialen Beziehungsnetzes über den Behindertensport erwähnt. Auch die ISS-Schülerinnen und -Schüler erzählen davon: Ihre Freundschaften pflegen sie dort und dort fühlen sie sich sehr wohl.

Am Schulort D sind grössere Unterschiede zwischen der Sicht der Schülerin und der Lehrpersonensicht zu beobachten. Die Autorinnen bleiben jedoch zurückhaltend, was eine Interpretation betrifft. Eine nur einmalige Befragung einer Schülerin mit ISS-Status kann auch Werte ergeben, welche an einem anderen Tag anders ausgefallen wären. Aber es ist sicher richtig und wichtig, dass diese Lehrpersonen die Situation im Auge behalten und diesbezüglich eine Rückmeldung erhalten.

Der Schüler am Schulort E hat grosses Glück: Seine soziale Integration gelingt am besten von allen: Er hat einen Freund in der Klasse, einen anderen Kollegen, mit dem er häufig abmacht. Die Hilfsbereitschaft in der Klasse ist gross und er fühlt sich zugehörig und wohl. Dies sowohl aus seiner eigenen Sicht wie auch aus der Sicht der Lehrpersonen.

8.2.3 Leistungsmotivationale Integration

Neben der emotionalen Befindlichkeit und der sozialen Integration ist es ebenso wichtig, die Aussagen zu der Leistungsmotivation zu interpretieren.

8.2.3.1 Lernen

Zentrales Anliegen der Schule ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten angemessen lernen können. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die SHP für die Lektionen, in denen sie den Schüler bzw. die Schülerin mit ISS-Status begleiten, den Stoff so aufbereiten und anpassen, dass der Schüler bzw. die Schülerin dieses Ziel auch erreichen können. Doch wie ist das in den unbegleiteten Lektionen? Findet eine Differenzierung statt, wie sie in den Kapiteln 4.1, 4.5 und 4.7 beschrieben wird?

Die Jugendlichen nehmen zwar wahr, dass sie Schwierigkeiten mit dem Lernen haben (Ort A,C und D), jedoch zeigen die Jugendlichen an den Schulorten B und E ein positives Selbstbewusstsein, was ihr Lernen betrifft:

„Hattest du da irgendwann das Gefühl: Hm, jetzt ist es schwierig gewesen, jetzt habe ich nicht verstanden?“ „Nein.“

„Also ich fange einfach oben an und wenn ich eines (ein Wort) falsch habe, fange ich wieder oben an.“

Es kann nun sein, dass dies Jugendliche mit einer weniger ausgeprägten geistigen Behinderung sind. Da jedoch die Lehrpersonen am Schulort E das Lernen bedeutend weniger hoch

einstufen als dies der Schüler tut, würden die Autorinnen dies eher so interpretieren, dass dieser Schüler über ein gutes Selbstbewusstsein verfügt und sich selber auch als erfolgreich erlebt.

Interessant ist, dass kaum Lehrpersonen angeben, dass sie den Unterricht in den unbegleiteten Lektionen anpassen oder Lerninhalte auf verschiedenen Niveaus anbieten. Eine Ausnahme bildet der Schulort E, wo die gleiche Lehrperson zwei sehr verschiedene Aussagen macht:

„Ich schätze das extrem, wenn es nicht angepasst sein muss.“

„Manchmal geschieht es, dass ich im Unterricht drei Niveaus mache oder auch zwei und dann können sie wählen.“

Diese Lehrperson hat erkannt, dass es für alle Schülerinnen und Schüler wichtig sein kann, aus verschiedenen Niveaus auswählen zu können. Aber sie ist gleichzeitig auch froh, dass sie das nicht immer so anbieten „muss“. Trotzdem gehen die Autorinnen davon aus, dass alleine schon das Wissen um die Tatsache, dass nicht alle immer auf dem gleichen Niveau arbeiten können, den Unterricht dieser Lehrperson verändert hat. Und dies äussert sich in der hohen Einstufung, welche der Schüler wählt.

Am Schulort B gibt die Klassenlehrperson an:

„Und dann machen wir halt nur die Hälfte. Die anderen sind auch nicht viel schneller, gewisse.“

Hier findet zumindest eine Differenzierung über die Menge statt. Dies wurde von den Lehrpersonen häufiger erwähnt, dass der/die Schüler/in mit ISS-Status nicht alles machen muss.

Häufig ist es jedoch so, dass die Lehrpersonen den Unterricht für die Klasse vorbereiten, ohne Anpassungen für den/die Jugendliche/n Mit ISS-Status vorzunehmen:

„Hat er Mühe in dieser Schnelligkeit nachzulesen und mitzukommen. Und wenn er es eben nicht gut kann, dann will er es nicht nochmals machen.“

„Also dann läuft sehr wenig, wenn ich nicht gerade bei ihm bin.“

„Ich gebe ihm einfach Aufträge wie den anderen Klassenkameraden auch und er versucht dies zu tun und ich muss während dem er arbeitet abschätzen, ob er das kann oder nicht.“

Am Schulort D wurden die Anpassungen möglichst stundenplantechnisch gelöst: Wenn die Schülerin am Dienstag nicht da ist, wird dann in den Deutschlektionen Grammatik und Rechtschreibung trainiert. Und da sie nur in einer Biologiestunde dabei ist, werden zwei verschiedene Themen bearbeitet: Eines, bei dem sie gut teilnehmen kann und ein anderes, das dann nur die Regelklasse bearbeitet.

„Lesen und so Schreibenlässe macht sie auch und Bio und Geografie macht sie auch mit. Es ist einfach so, dass wir gewisse Anpassungen schon gemacht haben.“

Die Lehrpersonen sind es offensichtlich nicht gewohnt, für ihre Schülerinnen und Schüler Differenzierungen vorzunehmen. Da bisher ja die Niveaudifferenzierung durch Kleinklasse, Realschule, Sekundarschule gegeben war, hatten die Lehrpersonen bisher nur Erfahrungen mit IKK-Schülern, welche jedoch in Deutsch und Mathematik einen separierten Unterricht besuchten. Sie sind es gewohnt, dass alle Schülerinnen und Schüler dieselben Aufgaben bewältigen.

8.2.3.2 Aufgabenverständnis

Wenn die Lehrpersonen kaum Differenzierungen vornehmen und alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Aufgaben bearbeiten, so stellt sich die Frage, wie gut die Jugendlichen mit ISS-Status diese Aufgaben verstehen.

Die beiden Schüler der Orte A und C geben zwar an, mit dem Lernen Schwierigkeiten zu haben. Das Aufgabenverständnis bewerten sie jedoch höher, so dass sie die Aufgaben meist oder fast immer verstehen. Dies mutet paradox an, lässt sich jedoch so erklären, dass sie wahrscheinlich nicht wahrnehmen, dass die Lehrpersonen ihnen häufig einen Sachverhalt noch einmal erklären. Es ist für sie normal, dass sich ihnen eine Lehrperson (in der Regel die SHP) nochmals zuwendet und die Aufgabe (nochmals) erklärt. Die Schülerinnen und Schüler der anderen Schulorte nehmen diese „Extraerklärungen“ scheinbar eher wahr, da sie dies auch in der Eigenbewertung angeben:

„Zum Beispiel Mathe, wenn ich etwas nicht verstehe, dann brauche ich schon Hilfe.“

„Also, er hätte schon mehr erklären können. Ich bin ja nicht ganz nachgekommen, was wir machen müssen.“

„Ja dann gehe ich zu Herrn F. und frage halt wie das geht und dann gehe ich an den Platz und versuche es.“

Während der Schüler am Schulort C angibt, er verstehe die Aufgaben praktisch immer (*„Also eigentlich habe ich praktisch keine so schwierigen Arbeiten“*), scheint dies nach Aussagen der Lehrpersonen nicht der Fall zu sein. Auch konnte dies in den zwei Lektionen, welche von den Autorinnen beobachtet wurden, bestätigt werden: Die Schülerwahrnehmung geht an der Realität vorbei. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ist der Schüler in C in einer schwierigen Situation, in der die soziale und emotionale Integration nicht mehr gut gelingt. Möglicherweise „schützt“ er sich auch mit solchen Aussagen um zu demonstrieren, dass doch alles gut sei.

Die Lehrpersonen der Schulorte B und E beurteilen ihre Schülerin bzw. ihren Schüler sogar höher, als dies die Jugendlichen selber tun. Sie sagen aus, dass diese die Aufgaben fast immer verstehen. Dies ist für unbegleiteten Unterricht natürlich eine optimale Ausgangslage.

8.2.3.3 Aufmerksamkeit / Selbständigkeit

Gerade im von der SHP nicht begleiteten Unterricht ist es natürlich wichtig, dass der/die Jugendliche mit ISS-Status möglichst selbständig arbeiten kann. Die Selbständigkeit ist sicherlich auch bei den Regelklassenschülerinnen und -schülern unterschiedlich, aber es wäre wünschenswert, dass der Schüler bzw. die Schülerin mit ISS-Status möglichst gleich selbständig ist wie die Mitschülerinnen und Mitschüler. Um selbständig arbeiten zu können, muss man sich auch längere Zeit auf einen Gegenstand fokussieren können. Die ISS-Schüler und Schülerinnen schätzen sich praktisch alle auf der Stufe 2 ein. Sie geben an, selbständig zu arbeiten aber manchmal Hilfe zu benötigen:

„Also bekommst du Unterstützung wenn es nötig ist?“ „Jaj ja....teilweise schon...“

„Muss ein wenig helfen.“

„Kannst du auch den anderen ab und zu helfen?“ „Ja.“

„Wenn ich einfach nur dasitze und nicht draus komme (in Mathe), dann rüstet sie schon etwas.“ „Hast du es schwierig gefunden, den Auftrag (im Zeichnen)?“ „Nicht so schwierig.“

Auffällig ist es, dass die Lehrpersonen am Schulort B die Schülerin viel selbständiger und aufmerksamer wahrnehmen als sie dies selber tut. Am Selbstvertrauen kann dies nicht lie-

gen, denn dieses bewertet sie (siehe nächstes Kapitel) auf der fortgeschrittenen Stufe und damit als sehr gut. Viel eher liegt die Bewertung daran, dass sie nur eine Aussage zu diesem Item gemacht hat. Allgemein war sie sehr schüchtern und zurückhaltend und hat wenig geäußert:

*„Ja wir haben ins Heft geschrieben was ich machen muss. (SHP bereitet für Mathe unbegleitet) vor“...“Dann kann er (Klassenlehrer) dir sonst noch helfen, wenn etwas nicht klar ist?“
„Hm.“*

Die Beobachtungen während dem Unterricht bestätigen jedoch die Sicht der Lehrpersonen: Die Schülerin arbeitet sehr selbständig und aufmerksam.

Am Schulort E ist die Selbständigkeit und Aufmerksamkeit des Schülers optimal, was beide Seiten und auch die Beobachtungen der Autorinnen bestätigen.

8.2.3.4 Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen

Das erfreuliche Ergebnis, dass die Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung des Selbstvertrauens praktisch überall recht hoch liegt, zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler mit ISS-Status grundsätzlich nicht überfordert werden, da sie sonst ein negatives Selbstkonzept aufgebaut hätten. Sie fühlen sich weder dumm noch minderwertig sondern haben Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Dass beim Schüler in E die Ergebnisse auf der excellent-Stufe liegen, erstaunt nicht: Er hat ein gutes Aufgabenverständnis und ist sehr selbständig. Beides gute Voraussetzungen für ein positives Selbstvertrauen:

„Ja, also seit ich auch bessere Noten habe. Also in der ersten habe ich einfach auch nicht gelernt und jetzt kann ich achtzehn bis zwanzig Wörter (im Italienisch lernen).“

Es ist wiederum im Ort C, wo die Lehrpersonen dem Schüler das geringste Selbstvertrauen attestieren. Dies passt zu den übrigen Einstufungen, welche die Lehrpersonen im Bereich Leistungsmotivation vorgenommen haben: Geringes Aufgabenverständnis, Mühe mit dem Lernen und eher knappe Selbständigkeit. Der Schüler erlebt sich wahrscheinlich als wenig erfolgreich, was sich auf sein Selbstvertrauen auswirkt. Er selber beurteilt dies jedoch etwas anders.

8.2.3.5 Hausaufgaben

In diesem Bereich fehlen leider die Aussagen von drei Lehrpersonenteams, weshalb eigentlich nur die Schülersaussagen betrachtet werden können. An den Schulorten A und D beziehen sich die Aussagen der Schülerin bzw. des Schülers mit ISS-Status auf Hausaufgaben, welche die SHP erteilt, da in den Fächern Zeichnen, Singen, Turnen und Werken kaum Hausaufgaben erteilt werden. Dies ist anhand der Tabelle 3 ersichtlich. Interessant sind daher die Schulorte B,C und E, wo die Jugendlichen auch unbegleitet Deutsch oder Mathe und Fächer wie Biologie, Geografie und Geschichte besuchen. Der Schüler von C muss bei den Hausaufgaben teilweise um Hilfe bitten, bzw. vergisst diese. In B kann die Schülerin die Hausaufgaben fast immer alleine lösen, was in E immer der Fall ist. Hier noch einige Aussagen zu den Hausaufgaben:

„Und wie hast du's mit den Hausaufgaben? Klappt das?“ „Manchmal schon, manchmal auch nicht.“

„Und Hausaufgaben vergesse ich auch viel.“

„Hast du das Gefühl, du habest länger an den Aufgaben als die andern?“ „Nein, das glaub ich nicht.“

„Die machst du auch selbständig zu Hause?“ „Ja.“

8.2.3.6 Vorstellungen über Heterogenität

Wie gehen die Lehrpersonen mit der Heterogenität im Klassenzimmer um? Wie bereits weiter oben gesagt, müssen sich Lehrpersonen auf der Stufe Sek I daran gewöhnen, dass ihre Schülerinnen und Schüler heterogener zusammengesetzt sind.

Es erstaunt nicht, dass die Lehrpersonen am Schulort E über fortgeschrittene Vorstellungen von Heterogenität verfügen. Es zeigt sich in den hohen Einstufungen im leistungsmotivationalen Bereich, welche sowohl der Schüler wie auch die Lehrpersonen getätigt haben. Auch die Lehrpersonen der Schulorte C und D versuchen die Unterschiedlichkeit zu berücksichtigen und haben erkannt, dass es normal ist, verschieden zu sein. Einen Entwicklungsbedarf sehen die Autorinnen an den Schulorten A und B. Diesen Lehrpersonen fällt es teilweise noch schwer, ihren Unterricht auf die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler auszurichten. Gerade am Schulort A „trauern“ sie auch dem alten System nach, in dem es noch Kleinklassen gab und geben an, dass es doch für die Schüler dort viel besser gewesen sei, da sie „weniger ausgestellt“ gewesen seien:

„Die musischen Fächer sind die, in denen man ihn gut mitnehmen kann, auch wenn er mal ausklinkt, er ist doch dabei, seine Ohren sind dabei, sein Gefühl. Ich habe N. gerne, es war für mich eine wertvolle Erfahrung gewesen alles zusammen, oder jetzt noch bis im Sommer. Ich bin persönlich nicht ganz so sicher, dass dies der ideale Weg ist.“

„Ich stelle mir das ein wenig romantisch vor, so ein geschützter Rahmen (eine Kleinklasse ist gemeint). Wo man miteinander ist. Wir arbeiten zusammen, es sind alle schwach dort in dieser Klasse und dann fällt er auch nicht mehr so auf, wenn er dort dazugehört.“

Aber auch am Schulort B müssen zumindest einzelne Lehrpersonen sich noch weiterentwickeln:

„Ich mache nicht noch ein spezielles Arbeitsblatt in Geografie oder Geschichte für sie. Dafür habe ich keine Zeit. Ich sage es mal so“... „Eine halbe Stunde ist sie einfach gesessen und hat geschaut. Und ich da vorne am rotieren und erklären. Da habe ich sie noch nicht so gekannt, was sie kann und was sie nicht kann, ganz am Anfang. Und das hat mich irgendwie genervt.“

8.2.3.7 Zusammenfassung leistungsmotivationale Integration

Die Leistungsmotivation des Schülers ist in E durchwegs am höchsten und auch die Lehrpersonen werten diese als sehr hoch ein. Das Selbstvertrauen ist bei den meisten Schülerinnen und Schülern mit ISS-Status gut. Dies obschon das Lernen, das Aufgabenverständnis und die Selbständigkeit teilweise nur auf der elementaren Stufe anzutreffen sind. Die Vorstellungen über Heterogenität gehen noch weit auseinander. Die Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber einer ISS-Beschulung und allgemein der Heterogenität gegenüber ist jedoch sehr entscheidend für ein Gelingen der Integration. (siehe Kapitel 4.2) Die SHP vor Ort leisten sicher einen wichtigen Beitrag dazu, die Lehrpersonen für die Heterogenität zu sensibilisieren. Es kann jedoch nicht ihr (alleiniger) Auftrag sein, bei den Lehrpersonen Veränderungen in ihrem Denken zu bewirken. Die Lehrpersonen am Schulort C haben zwar eine positive Grundhaltung, indem sie davon ausgehen, dass alle SuS Stärken und Schwächen haben. Sie beobachten jedoch, dass die Integration des Schülers nicht mehr gut funktioniert. Hauptsächlich im Lernen und Aufgabenverständnis zeigt sich dies deutlich. Aber das Selbstvertrauen des Schülers ist (noch) intakt. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang

von der sinkenden Leistungsmotivation zur sozialen Integration, da diese nicht mehr gut gelingt.

8.2.4 Zusammenarbeit

Es geht um die Zusammenarbeit zwischen SHP und Regelklassenlehrperson bzw. Fachlehrperson, aber auch um die Zusammenarbeit zwischen den Letzteren.

8.2.4.1 Vorbereitung

Aus der Abbildung 21 ist ersichtlich, dass in der Vorbereitung auf der Stufe Sek I kaum Differenzierungen vorgenommen werden: Es gibt kein Team an, mit Wochenplan o.ä. zu arbeiten. Eine elementare Stufe bedeutet, dass teilweise Arbeitsblätter (von der SHP) vereinfacht werden, aber dass grundsätzlich alle SuS das gleiche Arbeitsblatt bearbeiten:

„Für mich macht es keinen Unterschied, ob D. dabei ist oder nicht. Also bei der Vorbereitung. Ich bereite den Unterricht nicht anders vor, wenn D. dabei ist oder nicht. Da ist dann einfach eher die Chance, dass sie etwas übernehmen kann. Auch etwas anderes, auch nicht nur ihn, vielleicht einen Teil des Unterrichts.“

„Das kann sie nicht. Aber das ist gleich, dann hat sie ein anderes Arbeitsblatt und dann helfe ich ihr. Und dann haben die anderen das gemacht und dann habe ich das Lösungsblatt und dann gebe ich ihr das Lösungsblatt, dann hat sie das einfach so und hat das auch.“

„Sonst habe ich immer eine kleine Arbeit für ihn, dann können wir auch miteinander sprechen und ich sage ihm, dann machst du es einfacher.“

„...versuche ich ihr gewisse Erleichterungen zu machen. Also im Zeichnen zum Beispiel ein Raster schon abgeben, das sie sonst noch zeichnen müsste und so kommt sie eigentlich schon durch.“

„Es ist interessant, dass ich im Zeichnen mehr studiert habe, mir mehr überlegt habe, was ich tun kann, dass K. teilnehmen kann, dass es ihm besser geht. In Bio habe ich mein Programm und das ziehe ich mehr oder weniger durch.“

Nur vereinzelt wird in der Vorbereitung auf den/die Jugendliche/n mit ISS-Status Rücksicht genommen.

8.2.4.2 Gespräche

Wenden die Lehrpersonen viel oder wenig Zeit für Gespräche auf? Und wirkt sich dies auf die Dimensionen der Integration aus?

Die Regelklassenlehrpersonen der Orte A, B und D haben eine Besprechungslektion pro Woche mit der SHP. Diese wird auch genutzt und geschätzt. An allen Orten haben jedoch die Fachlehrpersonen kein Zeitgefäß für Besprechungen, weshalb viele Gespräche zwischen Tür und Angel stattfinden. Die Abbildung 22 ist möglicherweise etwas irreführend: Da in D nur die Klassenlehrperson und die SHP am Gespräch anwesend waren, scheint es so, als ob sie bezüglich Gesprächskultur weiter wären als die anderen Teams. Umgekehrt nahmen in C eine Fachlehrperson und die SHP am Gespräch teil. Da dort kein Zeitgefäß besteht für die gemeinsame Besprechung, erscheint ihre „Bilanz“ entsprechend tiefer. Grundsätzlich ist es so, dass die Lehrpersonen angeben, zu wenig Zeit für Gespräche auch im Austausch mit anderen Lehrpersonen der Sek I zu haben. Ungünstig wirkt sich diesbezüglich auch das Niveau C-Modell aus: Es müssen so viele Absprachen getroffen werden, dass anderes gar keinen Platz mehr hat. So trifft man sich nur dann, wenn es notwendig ist:

„Wie sieht der Aufwand oder die Art der Zusammenarbeit zwischen euch aus? Besprechungen und so?“ „Ja das sind auch die grossen Illusionen, die man hat, dass man alles könnte und irgendwann müssen wir auch um uns zu schützen, wenn wir uns verstehen, dann tun wir sehr von Situation zu Situation handeln.“

„Es wäre für mich ja auch wünschenswert gewesen ein intensiverer Austausch, gerade mit dem Klassenlehrer. Aber ich habe gemerkt, diese Tandems, die sind so gegeben und nehmen so viel Zeit und das ist so für sie - auch verständlicherweise - im Vordergrund. Ich komme da wie quer in diese Landschaft rein mit der Integration.“

„Wenn sich ein Schüler meiner Klasse bei ihm komisch benimmt oder etwas nicht stimmt, dann kommt er zu mir als Klassenlehrer, dann besprechen wir das. Aber sonst gibt er seinen Unterricht und ich gebe meinen.“

„Also am Anfang haben wir uns jede Woche getroffen und dort war es wirklich so, für mich war es ja eine neue Sache. Ich habe wirklich mehr oder weniger die Themen vorgegeben und D. hat mitgespurt und mitgemacht rein inhaltlich. In diesen Gesprächen haben wir viel - und das hat mir wahnsinnig gut getan - auch über andere Schüler geschwätzt.“

Kann nun ein Zusammenhang zwischen einer guten Gesprächskultur wie am Ort D und der Integration hergestellt werden? Gerade im Ort D bestehen grössere Unterschiede in der Selbsteinschätzung der Schülerin und in der Einschätzung durch die Lehrpersonen. Diese sehen die Leistungsmotivation im Durchschnitt auf der Stufe elementar, die emotionale und die soziale Integration auf der Stufe fortgeschritten. Aus ihrer Sicht ist die Schülerin also emotional und sozial gut integriert. Die Autorinnen können sich gut vorstellen, dass gemeinsame Absprachen die soziale und emotionale Integration verbessern. Demgegenüber steht jedoch der Ort E, in dem die emotionale Integration aus Sicht der Lehrpersonen zwischen der Stufe fortgeschritten und excellent liegt, die soziale Integration zwischen der Stufe elementar und fortgeschritten und die Leistungsmotivation auf der Stufe fortgeschritten. Und dies, obschon sie nach eigenen Aussagen wenig Zeit für gemeinsame Gespräche haben und auch keine bezahlte Besprechungslektion vorliegt. Die soziale und emotionale Integration des Schülers in A ist ebenfalls zwischen der Stufe 2.5 und 3 angesiedelt, die leistungsmotivationale etwas tiefer auf der elementaren Stufe. Dies, obschon die Gespräche in diesem Team häufig auch nur zwischen Tür und Angel erfolgen. Also kommt es wahrscheinlich nicht auf die Länge der Gespräche und das Zeitgefäss an, sondern eher auf die Qualität. Diese konnte jedoch nicht erfragt werden.

8.2.4.3 Unterrichtsmaterial

Wie bereits beim Item „Vorbereitung“ dargestellt wurde, arbeiten keine Lehrpersonen mit Wochenplan oder ähnlichen differenzierenden Unterrichtsformen. Allenfalls werden Arbeitsblätter vereinfacht oder Anpassungen über die Menge vorgenommen. Einzig am Schulort E bietet die Lehrperson manchmal Materialien auf 3 verschiedenen Niveaus an, was diesem Team als einzigem eine Wertung über der Stufe elementar beschert. Hier noch einige Beispiele der Äusserungen:

„...aber auch schon so weit, dass wir den Unterricht geöffnet haben, nicht übertrieben, aber vielleicht offener sind, vielleicht auch auf der Realschule, dass nicht nur er gut Platz hat sondern auch andere Niveaus.“

„Und dann habe ich etwas mehr Zeit, weil ich so Gruppenarbeiten mache und dann haben sie da diese Blätter und dann habe ich Zeit für sie, dann geht das für mich auf.“

„Dann lasse ich die anderen beginnen und setze mich zu N. und schaue ihm zu und frage, ob es geht.“

„Und wenn es eine kompliziertere Aufgabe ist, versuche ich ihr gewisse Erleichterungen zu machen. Also im Zeichnen zum Beispiel ein Raster schon abgeben.“

In der Regel gehen die Lehrpersonen also so vor, dass sie - sobald die anderen Schülerinnen und Schüler beschäftigt sind - zum Jugendlichen bzw. der Jugendlichen mit ISS-Status hingehen und schauen, ob er/sie Unterstützung benötigt und mit dem Unterrichtsmaterial klarkommt. Erleichterungen sind jederzeit möglich: Der/die Jugendliche mit ISS-Status muss nicht alles bearbeiten oder kann auch mal das Lösungsblatt haben.

8.2.4.4 Zusammenfassung Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit funktioniert eher auf einem tiefen Niveau: In der Regel auf der Stufe elementar. Das bedeutet, dass hier noch grosses Potential herrscht. Allerdings ist es so, dass die Lehrpersonen kaum Zeit für die Gespräche aufwenden können, da sie bereits hoch belastet sind. Momentan werden in der Vorbereitung und den Unterrichtsmaterialien kaum verschiedene Niveaus angeboten. Dies wird als Mehraufwand betrachtet, der nur vereinzelt leistbar ist. Auch offene Unterrichtsformen, welche das individuelle Lernen begünstigen, sind nicht anzutreffen. Wahrscheinlich müssen sich zunächst die Vorstellungen über Heterogenität verändern, damit den SuS mehr Wahlangebote auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen gemacht werden und die Lehrpersonen sollten sich bezüglich offenen Lernformen weiterbilden. Dies wurde ja auch im Bericht von Frau Zurfluh (2008, S. 17-19) von den Lehrpersonen gesagt: Im Bereich der integrativen Didaktik bestehe der grösste Entwicklungs- und Weiterbildungsbedarf. Da zukünftig vermehrt auch die IKK-Schülerinnen und -Schüler integrativ beschult werden sollen, ist zu hoffen, dass deren SHPs diesbezüglich die Klassenlehrpersonen und Fachlehrkräfte positiv beeinflussen werden und dass auch die Schulleitungen die Schulhausteams dahingehend fördern.

9. Reflexion

Nachdem der ganze Forschungsprozess abgeschlossen ist, müssen die Autorinnen die gewählten Methoden und den Forschungsprozess reflektieren. Anders als bei quantitativer Forschung wird bei qualitativen Methoden die Kommunikation der Forscher mit dem Feld (also in diesem Falle mit den Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern) zum Bestandteil der Erkenntnis (vgl. Flick, 2011, S. 29).

9.1 Reflexion der Methoden

Die Autorinnen beschränkten sich auf die qualitativen Verfahren der Befragung und Beobachtung. Zunächst soll betrachtet werden, ob die Gütekriterien erfüllt wurden.

Die **Triangulation** wurde nicht durch die Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren hergestellt, sondern durch die Schülerbefragung kombiniert mit der Expertendiskussion und den Beobachtungen, welche die Autorinnen selber vornahmen. Grundsätzlich kann mit dieser Kombination eine Triangulation erfolgen. Allerdings hat es sich gezeigt, dass die einmalige Befragung der Jugendlichen mit ISS-Status möglicherweise auch eine Momentaufnahme ergibt, welche an einem anderen Tag anders ausgefallen wäre. Es kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden, dass die Aussagen der Jugendlichen eine Allgemeingültigkeit haben oder eher aus einer Laune heraus geschahen. Um die Daten zu sichern, hätten die Jugendlichen mehrfach zu verschiedenen Zeitpunkten befragt werden müssen, was durchaus als Kritik an der Methode zu verstehen ist.

Die **Verfahrensdokumentation** erfolgte möglichst präzise: Jedes Interview wurde wörtlich transkribiert und die Dokumente stehen alle im Anhang zur Verfügung, so dass die Nachvollziehbarkeit möglich sein sollte.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Am Forschungsprozess waren beide Autorinnen zu gleichen Teilen beteiligt. Gerade die Kategorisierung der Aussagen aus den Interviews unterliegt einer gewissen Interpretationsbreite. Daher wurden die Kategorisierungen, welche jeweils eine Person vornahm, von der anderen gegengelesen und Unstimmigkeiten diskutiert.

Die **Regelgeleitetheit** wurde durch die Kategorisierung, welche vor der Befragung erstellt worden war, unterstützt: Beide Autorinnen hatten diese Kategorien zur Verfügung und arbeiteten mit diesem Grundmaterial. Das Vorgehen im Prozess war immer dasselbe: Zuerst den Unterricht beobachten, dann das Schülerinterview durchführen, dieses transkribieren und kategorisieren. Die Gruppendiskussion erfolgt davon unabhängig, wurde jedoch auch möglichst rasch transkribiert und kategorisiert. Der Interviewleitfaden ermöglichte ein immer ähnliches Vorgehen im Interview bzw. in der Gruppendiskussion: Ein Einstieg mit einer offenen Frage, welche später zu Präzisierungen führte. Allerdings müssen die Autorinnen einräumen, dass der Leitfaden zwar Fragen zu allen Dimensionen der Integration enthielt, jedoch nicht jedes Item der Dimension explizit erwähnt wurde. Daher geschah es auch, dass manchmal zu einem Item keine Daten erhoben wurden. Gerade in der Anfangsphase war es recht herausfordernd, einerseits die Gruppendiskussion zu leiten, eine Mischung aus Führung und Diskussion zu finden und trotzdem zu relevanten Daten zu gelangen. Bei den letzten Gruppendiskussionen und Schülerinterviews nahmen die Autorinnen nebst dem Leitfaden auch die Items mit, so dass sie immer wieder mit einem Blick überprüfen konnten, ob sie zu allen Items Daten erhalten hatten.

Die **Nähe zum Gegenstand** ergab sich aus dem Thema und der Art der Forschung: Die Unterrichtsbesuche ermöglichten einen Einblick in das Geschehen, Die Autorinnen beobachteten offen und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie dadurch die Klasse bzw. die Jugendlichen mit ISS-Status beeinflussten.

Es ist schwierig, qualitative Forschung mit den Gütekriterien der quantitativen Forschung zu überprüfen, weshalb oben genannte Alternativen zum Zuge kommen. Anschliessend noch ein Versuch, 2 Gütekriterien auf diese qualitative Forschung anzuwenden:

Nach Kirk und Miller (1986, S. 50, zit. nach Flick, 2011, S. 490-492) wird die Qualität der Aufzeichnung und Dokumentation von Daten zur zentralen Basis, um die **Reliabilität** zu bestimmen. Sie empfehlen eine Standardisierung der Aufzeichnung der Daten, besonders wenn mehrere Forscher/innen beteiligt sind. Dies haben die Autorinnen befolgt, indem die Transkripte immer den gleichen Regeln folgten. Ausserdem fordern die beiden Autoren, dass die Daten so erklärt werden, dass ersichtlich wird, welches die Aussagen der Beforschten sind und wo die Interpretation der Forschenden beginnt. Dem versuchten die Autorinnen Rechnung zu tragen, indem die Darstellung der Daten und die Interpretation getrennt wurden. Einzig bei der Beobachtung im Unterricht wurde im Protokoll beides erwähnt: Die Beobachtung und die Interpretation.

Eine Möglichkeit der **Validitätsbestimmung** bei Interviews ist die formale Überprüfung, ob es gelungen ist, den angestrebten Grad an Authentizität zu gewährleisten. Dabei kommt auch die Frage auf, ob Interviewpartner möglicherweise bewusst oder unbewusst eine verfälschende Version ihrer Erfahrungen konstruierten. (Vgl. Flick, 2011, S. 492-494)

Die Autorinnen haben die Gruppendiskussionen in der Regel als persönlich und authentisch erlebt. Häufig entwickelte sich auch eine Dynamik, welche dazu führte, dass die Personen viel von sich preisgaben. Einzig in D erlebten die Autorinnen ein eher reserviertes Gespräch. Die Auskünfte waren zwar klar und deckten sich auch zwischen den Beteiligten. Möglicherweise entstand hier auch weniger Dynamik, weil nur zwei Personen anwesend waren.

9.2 Reflexion des Forschungsprozesses

Der Forschungsprozess gliedert sich in verschiedene Ebenen:

- Theoriegeleitete Erstellung des Kategoriensystems
- Durchführung der Interviews bzw. Gruppendiskussionen mit Leitfaden
- Transkription und Kategorisierung
- Auswertung der Daten
- Darstellung der Ergebnisse
- Interpretation

9.2.1 Erstellung des Kategoriensystems

Die Erstellung des Kategoriensystems wurde einerseits mit Items aus dem FDI (Häberlin et al., 1989) und andererseits anhand des 4-stufigen Rasters von Landwehr (2008) vorgenommen. Damit standen zwei Instrumente zur Verfügung, welche sich bewährt haben und in der Schweiz mehrfach verwendet wurden und werden. Daraus haben die Autorinnen aber einen eigenen Raster entwickelt, der ihnen für ihre Forschung dienlich schien. Die Arbeit mit den Kategorien erwies sich einerseits als einfach anwendbar: Häufig konnten Aussagen klar zugeordnet werden. Allerdings gab es auch Äusserungen, welche nicht so einfach einzuordnen war. Gerade die Unterscheidung der Items „Lernen“ und „Aufgabenverständnis“ war manchmal etwas spitzfindig. Letztlich entschieden sich die Autorinnen in solchen Fällen für pragma-

tische Lösungen: Es spielte keine so entscheidende Rolle, ob nun eine Aussage diesem oder jenem Item zugewiesen wurde, da beide zur Leistungsmotivation subsummiert wurden. So war es wichtiger, zu beiden Items Nennungen zu haben.

9.2.2 Durchführung der Interviews

Wie bereits in der Methodenreflexion erwähnt, geschah es manchmal in den Interviews und Gruppendiskussionen, dass anhand des Leitfadens nicht alle Items „abgefragt“ wurden. Dies wurde dann erst bei der Kategorisierung entdeckt. Eine Präzisierung des Leitfadens wäre hilfreich gewesen, da aber bereits 3 Gruppendiskussionen und Schülerinterviews durchgeführt worden waren, entschieden sich die Autorinnen dafür, die Items zusätzlich an die Gespräche mitzunehmen.

Das Führen einer Gruppendiskussion war für beide Autorinnen Neuland und sie haben dabei sicherlich viel gelernt. Beim Abschluss des Forschungsprozesses fühlten sie sich erst richtig bereit für diese Aufgabe. Denn es müssen während einer Gruppendiskussion mehrere Dinge gleichzeitig im Auge behalten werden: Alle Beteiligten sollen zu Wort kommen, das Gespräch soll sich zwar entwickeln, jedoch möglichst beim Thema bleiben, der Zeitrahmen muss im Auge behalten werden, die Person, welche das Interview leitet, muss möglichst rasch eine gute Beziehung zu den Mitgliedern der Gruppe aufbauen, etc. Aus diesen Erfahrungen kann nur empfohlen werden, dies auch zu üben, bevor es „ernst gilt“.

9.2.3 Transkription und Kategorisierung

Die Transkription erwies sich als unproblematisch: Waren erst einmal die Regeln aufgestellt, (Satzabbrüche, Unterbrüche, etc.) so handelte es sich in erster Linie um eine Fleissarbeit. Allerdings eine die sich auch inhaltlich lohnte: Die Transkription liess das Gespräch nochmals Revue passieren und vertiefte den Inhalt. Die anschließende Kategorisierung war mit einzelnen Problemen behaftet wie unter 9.2.1 bereits beschrieben.

9.2.4 Auswertung der Daten

Für die Auswertung der Daten waren nicht nur die Kategorien (bzw. Zuweisung zu einem Item) massgeblich sondern auch die Zuweisung der Stufe innerhalb des Items. Diese sollte ja letztlich aufzeigen, wie gut dieser Teil der Integration gelingt. Dabei zeigte sich, dass es nicht immer so klar und einfach war, die Stufe zu bestimmen. Dies veranlasste die Autorinnen dazu, Wertungen wie 2-3 vorzunehmen und auch bei der Darstellung der Ergebnisse diese „halben“ Stufen zuzulassen.

Die Gruppendiskussionen lieferten in der Regel mehrere Daten zum gleichen Item, was die Sicherheit der Zuweisung erhöht. Allerdings waren die Aussagen der Lehrpersonen manchmal sehr verschieden, so dass die Wertungen stark schwankten.

Problematischer waren die Schülerinterviews: Die Schülerinnen und Schüler machten häufig nur eine oder zwei Aussagen zu einem Item. Teilweise waren sie auch sprachlich damit überfordert, sich differenziert auszudrücken. Dies hatte zur Folge, dass die Autorinnen nicht immer offene Fragen stellten wie „wie fühlst du dich in der Klasse?“, sondern teilweise geschlossene wie „fühlst du dich wohl in der Klasse?“. Damit kann der Vorwurf der Beeinflussung und Suggestion durchaus gemacht werden. Sie waren sich dessen jedoch jederzeit bewusst und versuchten so weit als möglich neutral aufzutreten.

9.2.5 Darstellung der Ergebnisse

Bei der Darstellung der Ergebnisse entschieden sich die Autorinnen einerseits für das Spinnennetz, weil mit diesem auf einen Blick ein Vergleich hergestellt werden kann. Interessant war ja einerseits, die Übereinstimmungen zu erkennen andererseits aber auch die Unterschiede .

Für den zweiten Teil, den Vergleich der Schulorte miteinander, wählten die Autorinnen die Säulendiagramme. So sind einerseits die Unterschiede zwischen Lehrpersonen und Schüler bzw. Schülerin erkennbar, aber auch der Vergleich der Schulorte nebeneinander sichtbar. Diese Darstellungen sollen die Nachvollziehbarkeit unterstützen.

9.2.6 Interpretation

Wie bereits erwähnt, ist die Interpretation eines einmaligen kurzen Schülerinterviews eher etwas problematisch, weshalb die Unterschiede in den Bewertungen zwischen Schüler bzw. Schülerin und Lehrpersonen eher vorsichtig interpretiert wurden. Grundsätzlich gehen die Autorinnen davon aus, dass es wünschenswert wäre, wenn die Ergebnisse über der Stufe elementar (Stufe 2) liegen, also im Bereich fortgeschritten. Daher resultieren auch Empfehlungen, welche anhand der Interpretation getätigt wurden.

Es ist den Autorinnen klar, dass sie als Teil der Interviews und als Beobachterinnen in den Klassen einen gewissen Einfluss auf den Forschungsprozess genommen haben. Auch mussten sie sich bewusst machen, dass anhand der Beobachtungen im Unterricht gewisse Interpretationen und Einstellungen bereits bei ihnen stattfinden, welche den weiteren Forschungsprozess beeinflussen. Indem sie diese Prozesse wahrnahmen, gelang es ihnen hoffentlich, eine möglichst neutrale Position einzunehmen.

10. Beantwortung der Fragestellung

Zur Beantwortung der Fragestellung werden die Dimensionen der Integration noch einmal zusammengefasst nach der emotionalen, sozialen und leistungsmotivationalen Integration dargestellt. Dabei werden die Auswertungsdaten der Schülerinnen und Schüler mit denjenigen der Lehrpersonen pro Dimension zusammengezählt und anschliessend durch zwei geteilt. Bei Werten von .25 oder .75 wird anhand der Beobachtungsdaten gerundet. Wenn keine Beobachtungsdaten vorhanden sind, wird anhand der Aussagen der Lehrpersonen gerundet, da diese Daten verlässlicher sind. Die Darstellung der Zusammenarbeit wurde in dieser Tabelle integriert

Tabelle 42: Dimensionen der Integration im Überblick

10.1 Beantwortung der Hypothesen

Hypothese 1: Die Zusammenarbeit der Lehrpersonen und der SHP spielt für die Befindlichkeit des ISS-Schülers bzw. der ISS-Schülerin eine Rolle.

Die Befindlichkeit des Schülers bzw. der Schülerin ist aus der emotionalen Integration ersichtlich. Sie hängt jedoch auch mit der sozialen Integration zusammen: Fühlt sich der Schüler bzw. die Schülerin seiner/ihrer Klasse zugehörig und hat er/sie auch Freizeitkontakte, zeigen sich die Mitschülerinnen und Mitschüler hilfsbereit? Dies alles beeinflusst die Befindlichkeit. Daher werden zur Beantwortung der Hypothese auch beide Items, die emotionale und die soziale Integration gemeinsam betrachtet: Die Befindlichkeit der Jugendlichen mit ISS-Status entspricht im Ort C einer elementaren Stufe, in den anderen Orten ist sie höher und liegt zwischen der Stufe elementar und fortgeschritten. Im Ort E erreicht der Wert nahezu die fortgeschrittene Stufe. Die Autorinnen gehen davon aus, dass mit 3 Punkten in einer

Dimension eine sehr gute Einstufung erreicht wird, mit zwei eher eine genügende. An den meisten Orten ist die Befindlichkeit also im Bereich gut (siehe Kapitel 7.2). Für die Zusammenarbeit wurde festgestellt, dass in diesem Bereich noch Entwicklungspotential besteht, liegt die Einstufung doch überall bei der Stufe elementar. Dabei spielt für die tiefe Bewertung eine Rolle, dass die Lehrpersonen kaum Unterrichtsmaterial auf verschiedenen Niveaus anbieten und keine offenen Lernformen praktizieren. Auch bestehen nicht überall Zeitgefässe für Besprechungen. Möglicherweise könnte die Befindlichkeit der SuS noch höher liegen, wenn sich die Lehrpersonen im Bereich Zusammenarbeit weiterentwickeln würden. Aber scheinbar ist der Zusammenhang nicht ganz eindeutig herstellbar. Wahrscheinlich gibt es Qualitätsaspekte der Zusammenarbeit, welche mit den vorliegenden Dimensionen nicht abgebildet werden, die hier noch Einfluss nehmen. Die These kann also nicht eindeutig beantwortet werden.

Hypothese 2: Bei guter sozialer Integration ist auch die emotionale Befindlichkeit in den unbegleiteten Lektionen hoch.

Dies kann sehr gut am Schulort A abgelesen werden: Der Schüler ist sozial gut integriert und seine emotionale Befindlichkeit ist ebenfalls recht hoch. Auch die Schulorte B und E zeigen ein ähnliches Bild. Dieser Zusammenhang wird bestätigt.

Hypothese 3: Die Leistungsmotivation des ISS-Schülers bzw. der ISS-Schülerin ist losgelöst vom Leistungsniveau der Klasse.

Das Leistungsniveau der Klasse wurde nicht in die Forschung einbezogen, jedoch gehen die Autorinnen davon aus, dass es praktisch immer höher liegt als das Leistungsniveau des/der Jugendlichen mit ISS-Status. Die Leistungsmotivation wurde am Ort D mit der Stufe 2 nur als genügend eingestuft. An den anderen Schulorten mit gut und in E sogar mit sehr gut (Stufe fortgeschritten). Dies zeigt, dass diese Schülerinnen und Schüler unabhängig davon, was sie leisten können, motiviert sind, etwas zu lernen und die Hypothese wird bestätigt. Dass dabei Unterschiede in der Leistungsmotivation ersichtlich sind, muss nicht mit dem ISS-Status zu tun haben: Andere Schülerinnen und Schüler sind auch verschieden motiviert.

10.2 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung und ihre Beantwortung wird in ihre Teilaspekte aufgegliedert, da die Dimensionen der Integration auch gesondert untersucht wurden.

10.2.1 Emotionale Integration

Werden die Ergebnisse der Interviews mit den Schülerinnen und Schülern und die der Lehrpersonen zusammengenommen und der Durchschnittswert errechnet, erhalten wir folgendes Diagramm (auf einen Zehntel berechnet):

Tabelle 43: Durchschnitt emotionale Integration

Die Daten aus der Beobachtung werden mit Absicht nicht einberechnet, da sie lediglich der Kontrolle dienen und als ergänzendes Material benutzt wurden, wenn Diskrepanzen auftraten.

Wenn wir davon ausgehen, dass mit der Stufe 2 eine genügende und mit der Stufe 2.5 eine gute Integration vorliegt, so kann gesagt werden, dass die Integration der Jugendlichen mit ISS-Status in den meisten Fällen im Kanton Graubünden gut gelingt, vereinzelt sogar sehr gut (Ort A und E). Dies würde sich auch mit den Forschungsergebnissen von Joller-Graf & Tanner (2011, siehe Kapitel 4.7) decken, welche belegen, dass die Befindlichkeit der ISS-Schülerinnen und Schüler gut ist. Deren Forschung basiert jedoch hauptsächlich auf Datenmaterial auf der Primarstufe daher können die Autorinnen ergänzen, dass die emotionale Integration auch weiterführend auf der Sekundarstufe Sek 1 gut bleibt.

10.2.2 Soziale Integration

Auch die soziale Integration soll mittels Diagramm visualisiert werden:

Tabelle 44: Durchschnitt soziale Integration

Die soziale Integration liegt mit Ausnahme des Ortes C im Bereich von knapp gut bis sehr gut. Damit bestätigt sich auch für die Jugendlichen an der Sekundarstufe 1 im Kanton Graubünden, was Zurfluh (2008, siehe Kapitel 4.8) für den Kanton Basel-Stadt im Erfahrungsbericht schreibt: Die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung gelingt ebenso gut wie bei anderen Kind, je nachdem wie liebenswürdig oder eben auch abweisend diese sind. Der Ort C bildet damit eine Ausnahme. Möglicherweise ist dieser Schüler wenig liebenswert, was sich auf seine soziale Integration auswirkt. Die Klassenzusammensetzung konnte mit dieser Masterarbeit nicht explizit in den Forschungsprozess einbezogen werden, kann sich aber natürlich ebenfalls auf die soziale Integration auswirken.

Wichtig waren bei der Befragung sowohl den Schülerinnen und Schülern wie auch den Lehrpersonen, die sozialen Kontakte, welche sich über den Behindertensport ergeben. Deren Wichtigkeit nimmt beim Übertritt in die Sekundarstufe 1 zu, da die sozialen Kontakte zu den Mitschülerinnen und Mitschülern ausserhalb der Schule stark abnehmen. Konnten sie in der Primarschulzeit noch abmachen, ist dies in den meisten Fällen auf der Oberstufe kaum mehr möglich. D.h., dass die soziale Integration mehr über die Zugehörigkeit zur Klasse und Hilfestellungen durch Mitschülerinnen und Mitschüler definiert werden. Der Ort A ist dafür ein gutes Beispiel: Der Schüler hat trotz ausgeprägter geistiger Behinderung ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zur Klasse, auch wenn er keine Freundschaften zu den Klassenkameradinnen und -kameraden pflegen kann. Aber er hat gute Sozialkontakte in seiner Freizeit durch den Behindertensport, wo er auch gute Leistungen erbringt und Selbstbestätigung erfährt.

10.2.3 Leistungsmotivationale Integration

In der Darstellung der Daten zur Leistungsmotivation wird das Item „Vorstellungen über Heterogenität“ später gesondert dargestellt.

Tabelle 45: Durchschnitt leistungsmotivationale Integration

Die Leistungsmotivation liegt bei drei Schulorten im Bereich von genügend und nur in zwei Schulorten kann sie als gut betrachtet werden. Zurfluh (2008) kommt zum Schluss, dass sich die Frage nach der optimalen Förderung nicht eindeutig beantworten lässt, da es keine Normen für die Leistung von Kindern mit einer geistigen Behinderung gibt. Niemand kann sagen, was ein Kind mit einer geistigen Behinderung bei guter Förderung in welchem Alter können muss (vgl. Zurfluh, 2008, S. 23). Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen auf, dass die Leistungsmotivation für Jugendliche mit ISS-Status auf der Sekundarstufe 1 im Kanton Graubünden nicht optimal ist. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Gründe dafür in den nachfolgenden Items liegen:

Tabelle 46: Durchschnitt Vorstellungen über Heterogenität

Die Vorstellungen über Heterogenität gehen wie aus obiger Darstellung ersichtlich ist, bei den Lehrpersonen an den Sekundarstufen 1 im Kanton Graubünden weit auseinander: von defizitär bis ausgezeichnet. Allerdings ist es nicht so, dass die Leistungsmotivation einen direkten Zusammenhang zu den Vorstellungen über Heterogenität der LP hat, wie sich in B sehr gut ablesen lässt. Die Schülerin verfügt über eine gute Leistungsmotivation, obschon zumindest einzelne LP von homogenen Klassen „träumen“. Die Vorstellungen von Heterogenität widerspiegeln sich eher in der Zusammenarbeit, in der Vorbereitung und den Unterrichtsmaterialien.

10.2.4 Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit beeinflusst den Umgang mit der Heterogenität und kann für die 5 Fälle folgendermassen dargestellt werden:

Tabelle 47: Durchschnitt Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und SHP auf der Sekundarstufe 1 ist knapp genügend (Orte A, B, C und E), für den Ort D liegt sie bei gut. Dabei sind nicht die Gespräche ausschlaggebend: Der Austausch in Gesprächen wird von allen Lehrpersonen geschätzt und zwischen Klassenlehrpersonen und SHP auch häufig in festen Besprechungslektionen genutzt. Die Fachlehrpersonen haben für regelmässige Gespräche mit SHPs kein Zeitgefäss und so findet der Austausch eher beim Pausenkaffee oder zwischen Tür und Angel statt.

Ausschlaggebend für die tiefe Einstufung ist, dass die Lehrpersonen in der Unterrichtsvorbereitung für die Lektionen ohne Heilpädagogin die Heterogenität der Klasse wenig berücksichtigen. Keine einzige Lehrperson berichtet davon, dass sie mit offenen Lernformen arbeitet. Vereinzelt werden Arbeitsblätter mit mehreren Bearbeitungsniveaus angeboten (Ort E) und eine Differenzierung über die Menge ist möglich. Teilweise ist zwar bei den Lehrpersonen das Bewusstsein vorhanden, dass alle Schülerinnen und Schüler verschieden sind, jedoch hat dieses Bewusstsein noch wenig Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen. Dies hat sicherlich mit der Tradition der Aufteilung in Niveaus auf der Sekundarstufe 1 zu tun. Das Umdenken findet zwar jetzt zumindest teilweise statt, aber die Umsetzung auf der Ebene der Vorbereitung und der Unterrichtsmaterialien hin zu einer inklusiven Didaktik befindet sich in den

Kinderschuh. In diesem Bereich müssen sich die Schulen weiterentwickeln, damit der Unterricht auch in Lektionen ohne SHP für alle Schülerinnen und Schüler gewinnbringend ist. Dabei bemerken Boban & Hinz (2012), dass die Kunst einer inklusiven Entwicklung in einer Balance zwischen fundamentalen Zielsetzungen und pragmatischen Schritten besteht. Weder darf die Zielbeschreibung unverbindlich sein, und damit in eine unbestimmte Zukunft verschoben werden, noch geht es um brachiale Umwälzungen. Jede Schule kann jetzt mit Veränderungen starten. Und bekanntermassen ist die Richtung in die man sich bewegt wichtiger als der Punkt, an dem man gerade steht. (Vgl. Boban & Hinz, 2012, S. 85)

11. Fazit und Empfehlungen

Die Empfehlungen leiten sich aus den Ergebnissen der Untersuchung und deren Interpretation ab.

11.1 Empfehlungen für die einzelnen Schulorte

An jedem Ort sind unterschiedliche Bedingungen anzutreffen, die Lehrpersonen sind verschieden und die Jugendlichen mit ISS-Status ebenfalls. Daher werden die Empfehlungen individuell gemacht.

11.1.1 Schulort A

Die emotionale und soziale Integration des ISS-Schülers scheint hier recht gut gelungen zu sein. Die Lehrpersonen betonen, dass der Schüler zu der Klasse gehört. Freundschaften sind jedoch nur ausserhalb - durch den Sport - möglich. Die Vorstellungen über Heterogenität und die Zusammenarbeit befinden sich jedoch auf einem defizitären bis elementaren Niveau. Die Autorinnen empfehlen dem Team, sich mit ihren Vorstellungen über Heterogenität auseinanderzusetzen und gezielt Weiterbildung im Bereich der Differenzierung und der offenen Lernformen zu betreiben. Dies wirkt sich nicht nur für den ISS-Schüler positiv aus, sondern bringt Entwicklungen für die ganze Schule mit sich. Wir gehen davon aus, dass diese Lehrpersonen grundsätzlich gute Didaktiker sind. Im Umgang mit Heterogenität haben sie noch Entwicklungspotential hin zu „eine gute Didaktik ist immer eine integrative Didaktik“ (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 334).

11.1.2 Schulort B

Die emotionale, soziale und leistungsmotivationale Integration wird sehr homogen eingestuft und grundsätzlich als gut bewertet (Stufe 2.5). die Vorstellungen über Heterogenität gehen jedoch teilweise zwischen den Lehrpersonen auseinander und auch die Zusammenarbeit findet nur auf einer elementaren Stufe statt. Wir wissen jedoch, dass die Schule als Ganzes erkannt hat, dass diesbezüglich ein Förderbedarf besteht und dass sie sowohl Weiterbildungstage zum Thema „Individualisierung und Differenzierung“ durchgeführt haben wie auch persönlich Unterrichtseinheiten kreiert haben, welche eine Bearbeitung auf verschiedenen Niveaus zulassen und sich diese gegenseitig zur Verfügung stellen. Die Schule befindet sich also in einer Entwicklungsphase und wir können dem Team nur mit Feyerer & Prammer (2002) auf den Weg geben: „Verwirklichen Sie lieber pragmatische Veränderungen, die alle im Team mittragen können, als radikale Reformen, die Sie letztlich ins Out stellen und einer Weiterentwicklung am Standort eher hinderlich sind: Der Weg der goldenen Mitte ist wie oft der richtige. Das Ziel des möglichst effektiven und zufriedenstellenden gemeinsamen Unterrichts darf nicht aus den Augen verloren gehen. Das Ziel darf radikal gedacht werden - die Schritte dorthin müssen pragmatisch umgesetzt werden. (Vgl. Feyerer & Prammer, 2002, S. 38)

11.1.3 Schulort C

Die Lehrpersonen beurteilen die soziale Integration als gefährdet bzw. mit der Stufe 1 bis 1.5 als defizitär bis ungenügend. Die emotionale Integration ist laut den Aussagen mit der Stufe 2 genügend, also eher etwas besser. Der Schüler betrachtet die emotionale, soziale und leistungsmotivationale Integration als gut bis genügend. Die Lehrpersonen waren schon im letzten Schuljahr sehr besorgt, jedoch wird diese Sorge von den Eltern nicht geteilt, weshalb der Schüler dieses 3. Oberstufenjahr am Ort beenden wird. Wie in allen Schulstandorten, wird in der Unterrichtsvorbereitung wenig auf Individualisierung und Differenzierung geachtet. Die Lehrpersonen könnten sich Gedanken dazu machen, wie sie in Zukunft ihre Zusammenarbeit optimieren könnten. Vielleicht ist es für sie auch wichtig zu erfahren, dass der Schüler seine Situation positiver einschätzt, als sie dies tun.

11.1.4 Schulort D

Die Sicht der Lehrpersonen und der Schülerin in diesem Ort differiert sehr stark. Es ist für die Autorinnen schwierig zu erkennen, ob die Aussagen der Schülerin einer momentanen Laune entsprachen, oder ob wirklich ihre Empfindungen bezüglich der sozialen und emotionalen Integration dauerhaft zwar einer Stufe 2 entsprechen und damit „genügend“ sind, jedoch von der Lehrpersonensicht stark abweichen, da diese die zwei Dimensionen als „sehr gut“ bewerten. Eine Rückmeldung dazu soll die Lehrpersonen sensibilisieren. Die gute Gesprächskultur darf sicher dem Team positiv rückgemeldet werden. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Entwicklung zu einer integrativen Schule schon einen Schritt weiter als andere Teams, da dies für den Klassenlehrer bereits die dritte Integration an der Sekundarstufe 1 ist.

11.1.5 Schulort E

„Bestnoten“ erhält dieser Schulort, da die soziale, emotionale und leistungsmotivationale Integration des Schülers ausgezeichnet gelingt. Inwiefern dies damit zusammenhängt, dass der Schüler eher zu den „kognitiv stärkeren“ ISS-Schülern zählt, können die Autorinnen nicht beurteilen. Sie gehen eher davon aus, dass sich die Haltungen gegenüber der Integration und der Heterogenität allgemein positiv auswirken. Dies, obschon die Lehrpersonen selber erkennen, dass sie ihren Unterricht noch mehr differenzieren könnten und nur manchmal mehrere Niveaus anbieten. Die Wertschätzung der Arbeit der Heilpädagogin - welche subjektiv von den Autorinnen wahrgenommen wurde - war ausserordentlich hoch und es findet an diesem Ort auch echtes Teamteaching statt. Teamteaching wird im Kapitel 4.6 von verschiedenen Autorinnen und Autoren als wichtig für den Umgang mit Heterogenität beschrieben. Wir können diesem Team gratulieren und ihnen für den weiteren Entwicklungsweg alles Gute wünschen!

11.2 Empfehlungen für neue ISS-Projektstandorte

Möglicherweise wäre eine Arbeit mit dem Index für Inklusion (Boban & Hinz, 2012) bereits vor Beginn eines neuen Projektes an der Sekundarstufe 1 und dann begleitend dazu hilfreich, Gespräche zu Einstellungen gegenüber der Integration zu initiieren, aber auch die Strukturen und Gegebenheiten vor Ort zu betrachten und mögliche Änderungen zu beraten, um nicht zuletzt die Praxis, nämlich das „Tagesgeschäft des Unterrichts“ auf seine Integrationstauglichkeit zu untersuchen. (Boban & Hinz, 2012, S. 79-82)

Von verschiedenen Teams wurde geäußert, dass sie sich schlecht auf die Integration vorbereitet fühlten. Es hätte zwar eine Vorbereitungssitzung dazu gegeben, in der sei jedoch eher Organisatorisches geklärt worden. Für eine inhaltliche Auseinandersetzung habe die Zeit gefehlt. Diese Teams würden sich wünschen, dass sich die Kompetenzzentren in der Vorbereitung eines Übertrittes von der Primar- zu der Sekundarstufe mehr einbringen würden. Möglicherweise wäre ein Weiterbildungstag, der durch die Kompetenzzentren für alle neuen Projekte auf der Sekundarstufe gemeinsam durchgeführt würde, ein Input, welche die Lehrpersonen schätzen würden. Auch ein Erfahrungsaustausch zwischen Lehrpersonen, welche bereits ein Integrationsprojekt durchgeführt haben und den „Neulingen“ könnte helfen, Unsicherheiten abzubauen.

Die Erkenntnisse, welche die Autorinnen gewonnen haben, veranlassen sie zu folgendem Fazit: Die Integrationen an der Sekundarstufe 1 gelingen im Kanton Graubünden - soweit dies durch die unbegleiteten Lektionen belegt werden kann - recht gut. Dies, obschon sowohl auf der Ebene der Zusammenarbeit wie der integrativen Didaktik noch viel Verbesserungspotential besteht. Lassen Sie sich also auf ein solches Projekt ruhig ein: Die Zusammenarbeit mit dem/der SHP wird allgemein sehr geschätzt. Sie müssen Ihren Unterricht nicht von heute auf morgen revolutionieren. Entwicklungen geschehen nach und nach. Das neue Schulgesetz verlangt von allen Lehrpersonen eine Entwicklung hin zu einer „Pädagogik der Vielfalt“. Es ist jedoch auch allen im „Schulgeschäft“ tätigen Personen klar, dass solche Veränderungen Zeit brauchen. Das Einzige was Sie mitbringen müssen ist: Eine Portion Neugierde, den Willen Neues zu lernen, etwas Humor, die Einsicht, dass jeder aus Fehlern lernen kann und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Den Schulleitungen und Schulträgerschaften empfehlen wir, den Lehrpersonen Zeitgefässe für die Kooperation zur Verfügung zu stellen. Wo diese fehlen, ist kaum Teamteaching möglich, welches jedoch erwiesenermassen sehr positive Auswirkungen für heterogene Lerngruppen hat und auch zur Weiterentwicklung der Differenzierung im Unterricht beiträgt. Ausserdem können die Schulträgerschaften gemeinsam mit dem Lehrerteam die Weiterbildung planen: Das neue Schulgesetz gibt ihnen einen Steilpass, diese in Richtung der Differenzierung und Individualisierung vorzunehmen, da sich mit der Vollintegration der Schülerinnen und Schüler mit einem „IFmL“-Status in der Klasse der Unterricht verändern muss. Gedacht werden darf eine inklusive Gesellschaft radikal, weshalb wir diese Arbeit mit einem Zitat beschliessen möchten:

„Ein Rollstuhl im Gymnasium, den ein Schüler benutzt, der dem Unterrichtsangebot wie jeder andere Schüler der Klasse folgen kann, hat nichts mit Integration zu tun. Aber ein geistig behinderter Jugendlicher im Gymnasium ändert die ganze abendländisch-westliche Geschichte.“

Georg Feuser (2005)

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). *Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik (IF) und Aspekte guten Unterrichts. Kurzbericht*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Bless, G. (2007). *Zur Wirksamkeit von Integration*. Bern: Haupt.

Boban, I. & Hinz, A. (2012). Index für Inklusion - auf dem Weg zu einer Schule für alle. In Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 75-88). Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Bundesamt für Statistik (STATPOP, ESPOP, BEVNAT, Strukturhebung)
<http://www.gr.ch/DE/kanton/ueberblick/Seiten/Bevoelkerung.aspx> [18.4.2013].

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Internet:
<http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html> [23.4.2013].

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Behindertengleichstellungsgesetz (2006). Internet:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/a20.html [11.9.09].

Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Cropley, A. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn bei Frankfurt am Main: Klotz.

Duden. Internet: <http://www.duden.de/suchen/dudenonline> [16.10.2012].

Erklärung der Menschenrechte. Internet:
<http://www.humanrights.ch/de/Instrumente/AEMR/Geschichte/index.html> [18.9.2012].

Erklärung von Salamanca. Internet:
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Salamanca_Declaration.pdf [18.9.2012].

Feuser, G. (2002). Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In Eberwein, H. und Knauer, S. (Hrsg.), *Integrationspädagogik* (6. Aufl.), (S. 280 – 294). Weinheim: Beltz Verlag.

Feuser, G. (2005). *Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung* (2. Auflage). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Feyerer, E & Prammer, W. (2002). *Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe 1*. Internet:
<http://bidok.uibk.ac.at/library/feyerer-unterricht.html> [5.8.2012].

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

- Gasser, P. (2005). *Lernpsychologie für eine wandelbare Praxis*. Oberentfelden: Sauerländer.
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52, 2, 205-219.
- Häberlin, U., Moser, U., Bless, G. & Klaghofer, R. (1989). *Integration in die Schulklasse. Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern. FDI 4-6*. Bern: Haupt.
- Häberlin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opiz, E. (1992). *Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Bern und Stuttgart: Haupt.
- Halfide, H., Frei, M. & Zingg, C. (2002) *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hascher, T. (2004). *Wohlbefinden in der Schule*. Münster: Waxmann
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen*. Luzern: Comenius.
- Joller-Graf, K. & Tanner, S. (2011). *Integration geistig behinderter Sonderschülerinnen und -schüler in Regelklassen der Zentralschweiz*. Forschungsbericht Nr. 27. Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Luzern.
- Krebs, S. (2005). Integrative Schulung an einer gegliederten Oberstufe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* ,1/05, 6-10.
- Kummer-Wyss, A. (2007). Auf dem Weg zur integrativen Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 7-8/07, 27-34.
- Kummer-Wyss, A. (2010). Kooperativ unterrichten. In: Buholzer, A. & Kummer-Wyss, A. (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich. Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. Seelze-Velber, Zug: Klett/Kallmeyer.
- Landwehr, N. (2008). *Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule*. Internet: http://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/bewertungsraster [3.10.2012].
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2012) (Hrsg.). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2012). Ausblick. In Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 329-335).Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Lienhard, P. (2005). Rahmenkonzept für eine umfassende Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen im Kanton Graubünden. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Lienhard, P. (2007). *Sonderpädagogisches Konzept*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.

Liesen, C. (2004). Was unterscheidet Inklusion von Integration? In A. Kummer-Wyss & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 67-86). Luzern: SZH Edition.

Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A. & Diezi-Duplain, P. (Hrsg.). (2011) *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Luder, R., Maag Merki, K. & Sempert, W. (2004). Integrative Schulungsform im Kanton Aargau. Unveröffentlichter Schlussbericht, Zürich.

Maag Merki, K. (2009). *Kooperation und Netzwerkbildung. Strategien zur Qualitätsentwicklung in Schulen*. Seelze-Velber, Zug: Klett/Kallmeyer.

Maikowski, R. (2003). Gemeinsames Lernen in der Sekundarstufe 1. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.). *Handbuch Integrationspädagogik* (S.201-208). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Rittmeyer, Ch. (o.J.). *Integrative Beschulung in der Schweiz. Theoretische Aspekte, Entwicklungstendenzen und Entwicklungsmodelle*. Grin Verlag für wissenschaftliche Texte.

Schulgesetz Graubünden und Verordnung. Internet:

http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Schulgesetz_Verordnung_zusammen_de.pdf [28.3.2013].

Schumann, B. (2011). *Der gemeinsame Unterricht in den weiterführenden Schulen verfehlt ohne Steuerung und Implementationsstrategie das Ziel der Inklusion*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/schumann-steuerung.html> [5.8.2012].

Speck, O. (2010). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht*. München: Reinhardt.

Schwager, M. (2003). *Schülerinnen und Schüler mit schwerer und mehrfacher Behinderung im gemeinsamen Unterricht der Sekundarstufe 1*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/schwager-sekundarstufe.html> [5.8.2012].

Thommen, B., Anliker, B. & Lietz, M. (2008). Rahmenmodell zur schulischen Integration durch unterrichtsbezogene Zusammenarbeit: Anspruch und Realität. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4/08, 6-13.

Titelbild Internet: <http://www.hrtoday.ch/news/zwangsferien-f-r-d-nische-sch-ler> [30.4.2013].

UN-Behindertenrechtskonvention. Internet:

http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf?__blob=publicationFile[17.4.2013].

UN-Konvention der Kinderrechte. Internet: http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_107/a23.html [18.9.2012].

Volksschul-Oberstufe-Graubünden (2003). *Oberstufenreform-Bericht*. Internet: http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Oberstufe_reform_bericht_de.pdf [3.4.2013].

Walt, M. (2005). *Individualisierung im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I*. Freiburg: Philosophische Fakultät. Departement Erziehungswissenschaften.

Wytenbach, J. (2012) *Das UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung*. Unveröffentlichtes Script, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Zurfluh, E. (2008). *10 Jahre Integrationsklassen. Erfahrungen und Ergebnisse*. Internet: <http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/downloads/erfahrungsbericht-10-jahre-integrationsklassen.pdf> [5.8.2012].

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

<i>Abbildung 1:</i> Kaskadenmodell EDK	14
<i>Abbildung 2:</i> Die didaktische Struktur einer Allgemeinen integrativen Pädagogik (Feuser, 2005, S. 179).....	20
<i>Abbildung 3:</i> Schaubild zur Unterrichtsentwicklung	24
<i>Abbildung 4:</i> AG Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen mit 4 Stufen	42
<i>Abbildung 5:</i> Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring, 2010, S. 93).....	44
<i>Abbildung 6:</i> Vergleich Einschätzung S und LP Ort A.....	50
<i>Abbildung 8:</i> Vergleich Einschätzung S und LP Ort B.....	54
<i>Abbildung 9:</i> Vergleich Einschätzung S und LP Ort C.....	57
<i>Abbildung 10:</i> Vergleich und Einschätzung S u LP Ort D.....	60
<i>Abbildung 11:</i> Vergleich Einschätzung S und LP Ort E.....	63
<i>Abbildung 12:</i> Schullust Orte A bis E	65
<i>Abbildung 13:</i> Schulinteresse Orte A bis E	66
<i>Abbildung 14:</i> Wohlbefinden Ort A bis E.....	67
<i>Abbildung 15:</i> Abmachen/Freizeit Orte A bis E	69
<i>Abbildung 16:</i> Hilfsbereitschaft Ort A bis E	70
<i>Abbildung 17:</i> Freundschaft/Zugehörigkeit Orte A bis E	71
<i>Abbildung 18:</i> Lernen Ort A bis E	73
<i>Abbildung 19:</i> Aufgabenverständnis Ort A bis E	74
<i>Abbildung 20:</i> Aufmerksamkeit/Selbstständigkeit Ort A bis E	75
<i>Abbildung 21:</i> Selbsteinschätzung/Selbstvertrauen Ort A bis E	76
<i>Abbildung 22:</i> Hausaufgaben Ort A bis E	78
<i>Abbildung 23:</i> Vorstellungen über Heterogenität Ort A bis E.....	79
<i>Abbildung 24:</i> Emotionale Integration Ort A bis E	80
<i>Abbildung 25:</i> Soziale Integration Orte A bis E	81
<i>Abbildung 26:</i> Leistungsmotivationale Integration Ort A bis E.....	82
<i>Abbildung 27:</i> Vorbereitung Ort A bis E	83
<i>Abbildung 28:</i> Gespräche Ort A bis E.....	84
<i>Abbildung 29:</i> Unterrichtsmaterial Ort A bis E.....	86

<i>Tabelle 1:</i> Oberstufenmodelle Graubünden	16
<i>Tabelle 2:</i> Aspekte der Integration Rittmeyer, o.J., S. 3	30
<i>Tabelle 3:</i> Übersicht Jugendliche J A - J E in unbegleiteten Unterrichtslektionen	37
<i>Tabelle 4:</i> Überblick Gruppendiskussionen in den Orten A bis E	40
<i>Tabelle 5:</i> Schullust	43
<i>Tabelle 6 :</i> Auszug aus Schülerinterview Ort A	48
<i>Tabelle 7:</i> Schülerinterview Ort A	49
<i>Tabelle 8:</i> Auszug aus Gruppendiskussion Ort A.....	49
<i>Tabelle 9:</i> Gruppendiskussion Ort A (ohne Zusammenarbeit)	50
<i>Tabelle 10:</i> Auszug aus dem Schülerinterview Ort B	52
<i>Tabelle 11:</i> Schülerinterview Ort B	52
<i>Tabelle 12:</i> Auszug aus Gruppendiskussion Ort B.....	53
<i>Tabelle 13:</i> Gruppendiskussion Ort B (ohne Zusammenarbeit)	53
<i>Tabelle 14:</i> Auszug aus dem Schülerinterview Ort C	55
<i>Tabelle 15:</i> Schülerinterview Ort C	56
<i>Tabelle 16:</i> Auszug aus Gruppendiskussion Ort C	56
<i>Tabelle 17:</i> Gruppendiskussion Ort C (ohne Zusammenarbeit)	57
<i>Tabelle 18:</i> Auszug aus Schülerinterview Ort D.....	59
<i>Tabelle 19:</i> Schülerinterview Ort D	59
<i>Tabelle 20:</i> Auszug aus Gruppendiskussion Ort D	59
<i>Tabelle 21:</i> Gruppendiskussion Ort D.....	60
<i>Tabelle 22:</i> Auszug aus Schülerinterview Ort E	62
<i>Tabelle 23:</i> Schülerinterview Ort E	62
<i>Tabelle 24:</i> Auszug aus Gruppendiskussion Ort E.....	62
<i>Tabelle 25:</i> Gruppendiskussion Ort E	63
<i>Tabelle 26:</i> Schullust mit 4-stufigem Raster.....	64
<i>Tabelle 27:</i> Interesse mit 4-stufigem Raster	66
<i>Tabelle 28:</i> Wohlbefinden mit 4-stufigem Raster	67
<i>Tabelle 29:</i> Abmachen/Freizeit mit 4-stufigem Raster.....	68
<i>Tabelle 30:</i> Hilfsbereitschaft mit 4-stufigem Raster	70
<i>Tabelle 31:</i> Freundschaften/Zugehörigkeit mit 4-stufigem Raster	71
<i>Tabelle 32:</i> Lernen mit 4-stufigem Raster	72
<i>Tabelle 33:</i> Aufgabenverständnis mit 4-stufigem Raster.....	74
<i>Tabelle 34:</i> Aufmerksamkeit/Selbstständigkeit mit 4-stufigem Raster.....	75
<i>Tabelle 35:</i> Selbsteinschätzung/Selbstvertrauen mit 4-stufigem Raster.....	76
<i>Tabelle 36:</i> Hausaufgaben mit 4-stufigem Raster	77
<i>Tabelle 37:</i> Vorstellungen über Heterogenität mit 4-stufigem Raster	79
<i>Tabelle 38:</i> Durchschnittswerte der Dimensionen der Integration	80
<i>Tabelle 39:</i> Vorbereitung mit 4-stufigem Raster.....	83
<i>Tabelle 40:</i> Gespräche mit 4-stufigem Raster.....	84
<i>Tabelle 41:</i> Unterrichtsmaterial/Teamteaching mit 4-stufigem Raster	85
<i>Tabelle 42:</i> Dimensionen der Integration im Überblick.....	111
<i>Tabelle 43:</i> Durchschnitt emotionale Integration	113
<i>Tabelle 44:</i> Durchschnitt soziale Integration	114
<i>Tabelle 45:</i> Durchschnitt leistungsmotivationale Integration	115
<i>Tabelle 46:</i> Durchschnitt Vorstellungen über Heterogenität	115
<i>Tabelle 47:</i> Durchschnitt Zusammenarbeit	116

Anhang

zur Masterthese

Integration von ISS-Schülerinnen und Schülern auf der Sekundarstufe 1

Ein Blick in die Schulzimmer:

Unterrichtslektionen ohne die Unterstützung durch heilpädagogische Lehrpersonen

Inhalt

Anhang.....	4
1. Leitfadeninterviews.....	4
1.1 Leitfadeninterview Schülerin oder Schüler	4
1.1.1 Emotionale Integration.....	4
1.1.2 Soziale Integration.....	4
1.1.3 Leistungsmotivationale Integration	5
1.2 Leitfaden Gruppendiskussion mit Lehrpersonen	6
1.2.1 Emotionale Integration.....	6
1.2.2 Soziale Integration.....	7
1.2.3 Leistungsmotivationale Integration	7
1.2.4 Zusammenarbeit.....	8
2. Raster mit Items	9
2.1 Raster für die Schüler	9
2.1.1 Emotionale Integration Raster für Schüler	10
2.1.2 Soziale Integration Raster für Schüler	11
2.1.3 Leistungsmotivationale Integration Raster für Schüler	12
2.2. Raster für Lehrpersonen	14
2.2.1 Emotionale Integration Raster für Lehrpersonen	14
2.2.2 Soziale Integration Raster für Lehrpersonen.....	15
2.2.3 Leistungsmotivationale Integration Raster für Lehrpersonen	16
2.2.4 Zusammenarbeit Raster für Lehrpersonen	18
3. Gruppendiskussionen und Interviews	19
3.1 Ort A	19
3.1.1 Beobachtungsprotokoll	19
3.1.2 Schülerinterview mit Items und Einstufung	20
3.1.3 Auswertung Schülerinterview.....	24
3.1.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung	25
3.1.5 Auswertung Gruppendiskussion	44
3.2 Ort B	44
3.2.1 Beobachtungsprotokoll	44
3.2.2 Schülerinterview mit Items und Einstufung	45
3.2.3 Auswertung Schülerinterview.....	50

3.2.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung	51
3.2.5 Auswertung Gruppendiskussion	72
3.3 Ort C.....	73
3.3.1 Beobachtungsprotokoll	73
3.3.2 Schülerinterview mit Items und Einstufung	74
3.3.3 Auswertung Schülerinterview.....	83
3.3.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung	84
3.3.5 Auswertung Gruppendiskussion	99
3.4 Ort D.....	100
3.4.1 Beobachtungsprotokoll	100
3.4.2 Schülerinterview mit Items und Einstufung	101
3.4.3 Auswertung Schülerinterview.....	105
3.4.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung	106
3.4.5 Auswertung Gruppendiskussion	117
3.5 Ort E	117
3.5.1 Beobachtungsprotokoll	117
3.5.2 Schülerinterview mit Items und Einstufung	119
3.5.3 Auswertung Schülerinterview.....	122
3.5.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung	122
3.5.5 Auswertung Gruppendiskussion	136
4. Diagramme im Überblick	137
4.1 Abbildungen nach Ort.....	137
4.2 Vergleich der Orte.....	139
5. Konzepte und Richtlinien.....	144
5.1 Konzept Integration Sonderschulheim Chur	144
5.2 Beschlüsse Stadt Chur für integrative Sonderschulmassnahmen	151

Anhang

1. Leitfadeninterviews

An dieser Stelle sind die Leitfäden abgelegt, anhand derer die Interviews durchgeführt wurden.

1.1 Leitfadeninterview Schölerin oder Schüler

Die Interviews knüpfen an eine Unterrichtslektion an, in der die ISS-Schölerin bzw. der ISS-Schüler von der SHP unbegleitet teilnahm.

1.1.1 Emotionale Integration

Interviewleitfaden nach Helfferich

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Anknüpfen an eine zuvor besuchte Schulstunde, in der der ISS-Schöler oder die ISS-Schölerin ohne Begleitung der SHP anwesend war. Türöffner / Einstieg: Wie ist es dir in der Stunde gegangen? Kannst du etwas dazu erzählen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Emotionale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Was hat dir gefallen/nicht gefallen? • Bist du am Stoff interessiert? • Besuchst du gerne die unbegleiteten Lektionen? • Fühlst du dich in der Klasse wohl? 	
Ergänzende Nachfragen		
Fragen zur Schullust, zum Interesse und zum Wohlbefinden		

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

1.1.2 Soziale Integration

Interviewleitfaden nach Helfferich

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie ergeht es dir in der Klasse, wenn du nicht von der SHP begleitet wird?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

		gen
Soziale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Helfen dir Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn du etwas nicht kannst? • Wie kommst du mit den andern SuS aus? • Ärgern dich manchmal andere Jugendliche? • Wie ergeht es dir in der Klasse? Hast du Freunde / Lernpartner in der Stunde? 	
Ergänzende Nachfragen		
Fragen zum Abmachen/Freizeit, zu Freundschaften/Zugehörigkeit und Hilfsbereitschaft		

Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

1.1.3 Leistungsmotivationale Integration

Interviewleitfaden nach Helfferrich

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie gut konntest du lernen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Leistungsmotivationale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Verstehst du die Aufgaben? • Kannst du alle Aufgaben lösen? Viele, wenige.... welche Art ? • Gelingt dir das Meiste, was im Unterricht verlangt wird? • Kannst du wählen/auswählen, was zu tun ist? • Wie selbständig kannst du arbeiten? • Wie schätzt du dich ein? • Wie gut gelingen dir die Hausaufgaben? • Wenn du wünschen könntest: Wie soll der Unterricht des Herrn/der Frau XY sein? Was würdest du am liebsten tun, wenn du ohne SHP in der Klasse bist? Was gefällt dir am besten/wenigsten im Unterricht? 	

Ergänzende Nachfragen

Fragen zum Lernen, Aufgabenverständnis, zu Aufmerksamkeit, Selbständigkeit, Selbstvertrauen und den Hausaufgaben

Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

1.2 Leitfaden Gruppendiskussion mit Lehrpersonen

Die Leitfaden für die Gruppendiskussion sind gleich aufgebaut wie für die Schülerbefragung, richten sich aber an die Lehrpersonen. Mit „der Schüler bzw. die Schülerin“ ist immer der/die Jugendliche mit ISS-Status gemeint.

1.2.1 Emotionale Integration

Interviewleitfaden (SHP/LP) nach Helfferrich

Leitfrage (Erzählaufforderung)

Türöffner / Einstieg: Wie geht es dem ISS-Kind in den unbegleiteten Stunde?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Emotionale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Was gefällt der Schülerin bzw. dem Schüler? • Wirkt der Schüler bzw. die Schülerin interessiert? • Sieht man, dass der Schüler bzw. die Schülerin die unbegleiteten Stunden gerne besucht? Beispiele? • Fühlt sich der/die S wohl? 	

Ergänzende Nachfragen

Fragen zum Abmachen/Freizeit, zu Freundschaften/Zugehörigkeit und Hilfsbereitschaft

Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

1.2.2 Soziale Integration

Interviewleitfaden (SHP/LP) nach Helfferich

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie ergeht es dem Schüler bzw. der Schülerin in der Klasse, wenn er/sie nicht von der SHP begleitet wird?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Soziale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Helfen die Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn der/die Jugendliche mit ISS-Status etwas nicht kann? • Wie kommt der Schüler bzw. die Schülerin mit den andern SuS aus? • Ärgert sich der Schüler bzw. die Schülerin manchmal über Mitschülerinnen oder Mitschüler? • Wie ergeht es dem Schüler bzw. der Schülerin in der Klasse? Beispiele? • Hat er/sie Freunde/Lernpartner in der Stunde? 	
Ergänzende Nachfragen		
Fragen zum Abmachen/Freizeit, zu Freundschaften/Zugehörigkeit und Hilfsbereitschaft		

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

1.2.3 Leistungsmotivationale Integration

Interviewleitfaden (SHP und LP) nach Helfferich

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie gut kann der Schüler bzw. die Schülerin in den unbegleiteten Unterrichtsstunden lernen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

Leistungsmotivationale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Versteht der Schüler bzw. die Schülerin die Aufgaben? • Kann der Schüler bzw. die Schülerin alle Aufgaben lösen? Viele, wenige.... welche Art ? • Gelingt dem Schüler bzw. Der Schülerin vieles, was im Unterricht verlangt wird? • Kann der Schüler bzw. die Schülerin wählen/auswählen, was zu tun ist? • Wie selbständig arbeitet der Schüler bzw. die Schüle/in? • Wie schätzt sich der Schüler bzw. die Schülerin ein? • Wie gut gelingen die Hausaufgaben? 	
Ergänzende Nachfragen		
Fragen zum Lernen, Aufgabenverständnis, zu Aufmerksamkeit, Selbständigkeit, Selbstvertrauen und den Hausaufgaben		

Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

1.2.4 Zusammenarbeit

Interviewleitfaden (SHP und LP) nach Helfferrich

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen SHP und RKLP grundsätzlich aus?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Zusammenarbeit zwischen SHP und RKLP	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zusammenarbeit geregelt? • Sind es häufig Gespräche zwischen Tür und Angel? Besteht ein Zeitgefäß für Gespräche? • Wird in der Vorbereitung auf den Schüler bzw. die Schülerin Rücksicht genommen? Sind verschiedene Schwierigkeitsstufen im Angebot? • Findet eine Individualisierung des Unterrichtsmaterials statt? 	
Ergänzende Nachfragen		

Wie sieht die Unterrichtsebene aus?

- Wird der Unterricht stark von der LP geleitet?
- Wird auf eine Individualisierung/Differenzierung geachtet?
- Arbeiten die LP und die SHP im Team-Teaching?

Fragen zur Vorbereitung, zu Gesprächen und zum Unterrichtsmaterial

Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

2. Raster mit Items

An dieser Stelle sind die Raster eingefügt mit den 4-stufigen Items. Zu allen Items wurde ein Ankerbeispiel formuliert, damit die Zuteilung möglichst eindeutig und einfach erfolgen kann.

2.1 Raster für die Schüler

Die Ankerbeispiele in den Rastern für die Schülerinnen und Schüler sind in Ich-Form formuliert, so wie die Schülerinnen und Schüler Aussagen machen könnten.

2.1.1 Emotionale Integration Raster für Schüler

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Schullust / Unlust	Der S oder die S geht nicht gerne zur Schule. <i>Beispiele: Ich bin froh, wenn die Schule aus ist. Ohne Schule wäre alles besser.</i>	Manchmal geht der S oder die S gerne zur Schule. <i>Beispiel: Manchmal habe ich genug von der Schule. Die Schule macht oft öfters keinen Spass.</i>	Der S oder die S geht vorwiegend gerne zur Schule. <i>Beispiel: In der Schule gibt es viele Dinge die mir gefallen.</i>	Der S oder die S freut sich auf die Schule und ist sehr motiviert. <i>Beispiel: Mir gefällt es in der Schule sehr gut.</i>
Interesse / Langeweile	Der S oder die S langweilt sich in der Schule. <i>Beispiel: In der Schule ist es langweilig.</i>	Der S oder die S fühlt sich manchmal angesprochen. <i>Beispiel: Manchmal ist es interessant in der Schule.</i>	Der S oder die S findet viele interessante Themen in der Schule. <i>Beispiel: In der Schule ist es fast immer spannend.</i>	Der S oder die S ist sehr interessiert und motiviert. <i>Beispiel: In der Schule ist es immer interessant.</i>
Wohlbefinden	Der S oder die S fühlt sich in der Klasse / Situation nicht wohl. <i>Beispiel: Ich ziehe mich gerne zurück, bin lieber für mich.</i>	Der S oder die S ist manchmal angespannt oder traurig / unwohl. <i>Beispiel: Ich fühle mich nicht so wohl.</i>	Der S oder die S ist oft aufgestellt und zeigt sein / ihr Wohlbefinden. <i>Beispiel: Ich fühle mich wohl in der Klasse.</i>	Der S oder die S strahlt sein / ihr Wohlbefinden aus und ist grundsätzlich freudig gestimmt. <i>Beispiel: Ich fühle mich super mit der Klasse, alle mögen mich.</i>

2.1.2 Soziale Integration Raster für Schüler

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Abmachen / Freizeit	Der S oder die S macht nie mit Mitschülerinnen und Mitschüler ab. <i>Beispiel: Ich bin am liebsten alleine.</i>	Der S oder die S trifft Mitschülerinnen oder Mitschüler draussen beim Spielen. <i>Beispiel: Wenn ich draussen spiele, treffe ich Kollegen. Ich mache selten ab.</i>	Der S oder die S sucht aktiv Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern bzw. diese zu ihm/ihr. <i>Beispiel: Ich mache gerne ab.</i>	Der S oder die S hat regelmässig und häufig in der Freizeit Kontakt mit Mitschülerinnen und Mitschülern. <i>Beispiel: Wenn ich frei habe, mache ich oft mit XY ab.</i>
Hilfsbereitschaft	Es finden keine Hilfestellungen durch SuS der Klasse statt. <i>Beispiel: Wenn ich frage, hilft mir niemand.</i>	Es finden Hilfestellungen nach Aufforderungen durch die LP statt. <i>Beispiel: Sie helfen, wenn die LP es ihnen sagt.</i>	Die SuS bemerken, wenn der oder die ISS-Schüler/in nicht weiterkommen und helfen dann. <i>Beispiel: Wenn ich nicht weiter weiss, schaue ich, ob mir jemand helfen kann.</i>	Die SuS unterstützen unangefordert den Problemlösungsprozess. <i>Beispiel: Die Kollegen schauen immer, dass ich auch vorwärtskomme. Ich muss nicht lange auf Hilfe warten.</i>
Freundschaft / Zugehörigkeit	Die SuS schliessen den/die Jugendliche/n aus. <i>Beispiel: Sie lachen mich aus. Sie ärgern mich.</i>	Der S oder die S ist den Mitschülerinnen und Mitschülern eher gleichgültig. Sie haben wenig Kontakt. <i>Beispiel: Ich bin meistens alleine. Ich bin kaum mit den Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen.</i>	Der S oder die S wird öfters zu Aktivitäten aufgefordert. Die Mitschülerinnen und Mitschüler pflegen einen freundschaftlichen Umgang. <i>Beispiel: Ich bin gerne/öfters mit den Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen.</i>	Der S oder die S wird im schulischen Umfeld selbstverständlich durch die Mitschülerinnen und Mitschüler in Aktivitäten einbezogen. <i>Beispiel: Ich gehöre dazu und habe viele Freunde.</i>

2.1.3 Leistungsmotivationale Integration Raster für Schüler

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Lernen	Der S oder die S kann dem Lernstoff nicht folgen. <i>Beispiel: Das Lernen bereitet dem S oder der S grosse Mühe. Der S oder die S kann die Aufgaben der Klasse nie lösen.</i>	Der Lernstoff bereitet der S oder dem S Mühe. <i>Beispiel: Der S oder die S hat Schwierigkeiten beim Lernen.</i>	Die Lernziele sind angepasst. <i>Beispiel: Ich verstehe, was die LP mir erklärt.</i>	Die Lernziele sind angepasst und der S bzw. die S kann sie mitbestimmen. <i>Beispiel: Die Schule bereitet mir keine Mühe und ich kann mitbestimmen, was ich lerne.</i>
Aufgabenverständnis	Der S bzw. die S ist durch die Aufgabenstellung überfordert. <i>Beispiel: Ich kann viele Schulaufgaben nicht lösen. Obwohl ich mich anstrengte, kann ich die Aufgaben nicht lösen.</i>	Der S bzw. die S muss direkt angesprochen werden, damit er/sie die Aufgabe versteht. <i>Beispiel: Wenn ich etwas nicht verstehe, erklärt es mir die LP nochmals. Manchmal verstehe ich die Aufgabe nicht.</i>	Der S bzw. die S arbeitet selbstständig an seinen / ihren Aufgaben. <i>Beispiel: Ich verstehe die Aufgaben immer.</i>	Der S oder die S versucht auch schwierige Aufgaben zu lösen. <i>Beispiel: Ich kann auch schwierige Aufgaben lösen.</i>
Aufmerksamkeit / Selbstständigkeit	Der S bzw. die S kann kaum selbstständig einen Auftrag bearbeiten. <i>Beispiel: Ich brauche immer Hilfe, um eine Aufgabe zu beginnen.</i>	Der S oder die S kann sich über kurze Zeit in einen Auftrag vertiefen. <i>Beispiel: Ich arbeite selbstständig. Brauche manchmal Hilfe.</i>	Der S oder die S kann über längere Zeit an einem Auftrag arbeiten. <i>Beispiel: Ich kann Aufträge gut selber bearbeiten.</i>	Der S oder die S kann ebenso ausdauernd wie die Mitschülerinnen und Mitschüler an einem Auftrag arbeiten. <i>Beispiel: Ich kann mich gut konzentrieren und selbstständig arbeiten.</i>

Leistungsmotivationale Integration Raster für Schüler

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	Der S oder die S traut sich nichts zu, fühlt sich minderwertig. <i>Beispiel: Ich bin dumm. Ich kann das sowieso nicht.</i>	Der S oder die S hat wenig Vertrauen in seine / ihre Fähigkeiten. <i>Beispiel: Ohne Hilfe schaffe ich das nicht.</i>	Der S oder die S traut sich auch an unbekanntere Aufgaben heran. <i>Beispiel: Ich kann vieles schaffen.</i>	Der S oder die S sucht neue Herausforderungen, ist sehr selbstsicher. <i>Beispiel: Ich kann das. Ich lerne leicht.</i>
Hausaufgaben	Der S oder die S kann die Hausaufgaben nicht selbständig lösen, fühlt sich überfordert. <i>Beispiel: Das kann ich nicht</i>	Der S oder die S benötigt öfters Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben. <i>Beispiel: Ich muss bei den Hausaufgaben um Hilfe bitten.</i>	Der S oder die S benötigt selten Hilfe bei den Hausaufgaben. <i>Beispiel: Ich kann die Hausaufgaben fast immer alleine lösen.</i>	Der S oder die S erledigt die Hausaufgaben selbständig. <i>Beispiel: Ich erledige die Hausaufgaben selbständig.</i>

2.2. Raster für Lehrpersonen

2.2.1 Emotionale Integration Raster für Lehrpersonen

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Schullust / Unlust	Der S oder die S geht nicht gerne zur Schule. <i>Beispiel: Der S oder die S ist froh, wenn die Schule aus ist. Sie/er geht nicht gerne zur Schule.</i>	Manchmal geht der S oder die S gerne zur Schule. <i>Beispiel: Manchmal gefällt ihr/ihm die Schule.</i>	Der S oder die S geht vorwiegend gerne zur Schule. <i>Beispiel: In der Schule gibt es viele Dinge die dem S bzw. der S gefallen.</i>	Der S oder die S freut sich auf die Schule und ist sehr motiviert. <i>Beispiel: Der S oder die S geht sehr gerne zur Schule.</i>
Interesse / Langeweile	Der S oder die S langweilt sich in der Schule. <i>Beispiel: In der Schule fühlt sich der S oder die S gelangweilt.</i>	Der S oder die S fühlt sich manchmal angesprochen. <i>Beispiel: Manchmal ist die S oder der S interessiert.</i>	Der S oder die S findet viele interessante Themen in der Schule. <i>Beispiel: Die S oder der S ist fast immer interessiert.</i>	Der S oder die S ist sehr interessiert und motiviert. <i>Beispiel: Der S oder die S ist immer interessiert / motiviert.</i>
Wohlbefinden	Der S oder die S fühlt sich in der Klasse / Situation nicht wohl. <i>Beispiel: Der S oder die S zieht sich zurück.</i>	Der S oder die S ist manchmal angespannt oder traurig/unwohl. <i>Beispiel: Der S oder die S wendet sich ein bzw. zieht sich zurück..</i>	Der S oder die S ist oft aufgestellt und zeigt sein bzw. ihr Wohlbefinden. <i>Beispiel: Der S oder die S lacht meistens, hat selten schlechte Laune. Der S oder die S ist ausgeglichen.</i>	Der S oder die S strahlt sein/ihr Wohlbefinden aus und ist grundsätzlich freudig gestimmt. <i>Beispiel: Die positive Stimmung des oder der S überträgt sich auf die Gruppe.</i>

2.2.2 Soziale Integration Raster für Lehrpersonen

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Abmachen / Freizeit	Der S oder die S macht nie mit Klassenkameraden ab. <i>Beispiel: Sie/er ist am liebsten/meistens alleine. Sie oder er findet keinen Zugang zu den anderen.</i>	Der S oder die S trifft die Mitschülerinnen und Mitschüler im Freien beim Spielen. <i>Beispiel: Auf dem Pausenplatz macht er/sie manchmal mit. Macht jedoch selten ab.</i>	Der S oder die S sucht aktiv Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern bzw. diese zu ihm/ihr. <i>Beispiel: Er/sie macht gerne/öffers ab.</i>	Der S oder die S hat regelmässig und häufig in der Freizeit Kontakt mit Mitschülerinnen und Mitschülern der Klasse. <i>Beispiel: In der Freizeit ist sie/er meist mit XY zusammen.</i>
Hilfsbereitschaft	Mitschülerinnen und Mitschüler bieten keine Hilfestellungen an. <i>Beispiel: Die SuS der Klasse unterstützen nicht freiwillig.</i>	Hilfestellungen erfolgen nach Aufforderung durch die LP. <i>Beispiel: Die SuS der Klasse helfen, wenn ich als LP es verlange.</i>	Die Mitschülerinnen und Mitschüler bemerken, wenn der S oder die S nicht weiterkommen und helfen dann. <i>Beispiel: Wenn der S oder die S nicht weiter weiss, hilft jemand, wenn sie/er fragt.</i>	Die Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützen und aufgefordert den Problemlösungsprozess. <i>Beispiel: Die Mitschülerinnen und Mitschüler schauen immer, dass sie/er auch vorwärts kommt. Als LP muss ich mich kaum darum kümmern.</i>
Freundschaft / Zugehörigkeit	Die Mitschülerinnen und Mitschüler schliessen den S oder die S mit ISS-Status aus. <i>Beispiel: Die SuS lachen ihn/sie aus. Sie ärgern den /die S mit ISS-Status oder blocken ihn/sie ab.</i>	Der S oder die S ist den Mitschülerinnen und Mitschülern der Klasse eher gleichgültig. Sie haben wenig Kontakt. <i>Beispiel: Der S oder die S ist meistens allein.</i>	Der S oder die S wird öfters zu Aktivitäten aufgefordert. Die Mitschülerinnen und Mitschüler pflegen einen freundschaftlichen Umgang. <i>Beispiel: Sie/er ist gerne mit den Mitschülern zusammen/ fühlt sich zugehörig. Die SuS suchen Kontakt.</i>	Der S oder die S wird im schulischen Umfeld selbstverständlich in Aktivitäten einbezogen. <i>Beispiel: Sie/er gehört dazu und hat Freunde in der Klasse.</i>

2.2.3 Leistungsmotivationale Integration Raster für Lehrpersonen

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Lernen	Der S oder die S kann dem Lernstoff nicht folgen. <i>Beispiel: Das Lernen bereitet dem S oder der S grosse Mühe. Der S oder die S kann die Aufgaben der Klasse nie lösen.</i>	Der Lernstoff bereitet der S oder dem S Mühe. <i>Beispiel: Der S oder die S hat Schwierigkeiten beim Lernen.</i>	Die Lernziele sind angemessen. <i>Beispiel: Der S oder die S versteht, was sie/er tun soll.</i>	Die Lernziele sind angemessen und der S bzw. die S kann sie mitbestimmen. <i>Beispiel: Die Schule bereitet dem S bzw. der S keine Mühe, da die Lernziele angepasst sind. Sie/er kann mitbestimmen, was sie/er lernen will.</i>
Aufgabenverständnis	Der S bzw. die S ist durch die in der Schule gestellten Aufgaben überfordert. <i>Beispiel: Der S oder die S kann viele Schulaufgaben nicht lösen.</i>	Der S bzw. die S muss direkt angesprochen werden, damit er/sie die Aufgabe versteht. <i>Beispiel: Als LP muss ich der S bzw. dem S alles nochmals erklären.</i>	Der S bzw. die S arbeitet selbstständig an seinen / ihren Aufgaben. <i>Beispiel: Der S oder die S versteht die Aufgaben praktisch immer.</i>	Der S oder die S versucht aus eigenem Antrieb auch schwierige Aufgaben zu lösen. <i>Beispiel: Der S oder die S kann auch schwierige Aufgaben lösen.</i>
Aufmerksamkeit / Selbstständigkeit	Der S oder die S kann kaum selbständig einen Auftrag bearbeiten. <i>Beispiel: Der S oder die S kann kaum einen Auftrag selbstständig beginnen.</i>	Der S oder die S kann sich über kurze Zeit in einen Auftrag vertiefen. <i>Beispiel: Der S oder die S arbeitet eine Weile selbstständig und benötigt dann Unterstützung.</i>	Der S oder die S kann über längere Zeit an einem Auftrag arbeiten. <i>Beispiel: Der S oder die S benötigt nur ab und zu einen Impuls.</i>	Der S oder die S kann ausdauernd wie die Mitschülerinnen und Mitschüler an einem Auftrag arbeiten. <i>Beispiel: Der S oder die S benötigt keine spezielle Unterstützung, konzentriert sich ausdauernd.</i>

Selbststein- schätzung / Selbstvertrauen	Der S oder die S traut sich nichts zu, fühlt sich minderwertig. <i>Beispiel: Der S oder die S kann das sowieso / natürlich nicht.</i>	Der S oder die S hat wenig Vertrauen in seine / ihre Fähigkeiten. <i>Beispiel: Ohne Hilfe schafft der S oder die S das nicht.</i>	Der S oder die S traut sich auch an unbekannte Aufgaben heran. <i>Beispiel: Der S oder die S kann erstaunlich viel schaffen.</i>	Der S oder die S sucht neue Herausforderungen, ist sehr selbstsicher. <i>Beispiel: Der S oder die S traut sich sehr viel zu und leistet auch viel.</i>
Hausaufgaben	Der S oder die S kann die Hausaufgaben nicht selbstständig lösen, fühlt sich überfordert. <i>Beispiel: Der S oder die S kann das nicht.</i>	Der S oder die S benötigt öfters Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben. <i>Beispiel: Der S oder die S muss bei den Hausaufgaben um Hilfe bitten.</i>	Der S oder die S benötigt selten Hilfe bei den Hausaufgaben. <i>Beispiel: Der S oder die S kann die Hausaufgaben fast immer alleine lösen.</i>	Der S oder die S erledigt die Hausaufgaben selbstständig. <i>Beispiel: Der S oder die S erledigt die Hausaufgaben selbstständig.</i>
Vorstellungen über Heterogenität	Heterogenität als Erschwernis. <i>Beispiel: Es ist schwierig, bei der Vielzahl von Unterschieden gut zu unterrichten.</i>	Bemühen zum Umgang mit Heterogenität. <i>Beispiel: Ich bemühe mich, die Unterschiedlichkeiten zu berücksichtigen.</i>	Grundhaltung: Es ist normal, verschieden zu sein. <i>Beispiel: Es haben alle Kinder verschiedene Stärken und Schwächen.</i>	Alle Kinder haben Platz in der Klasse mit individueller Förderung. <i>Beispiel: In meiner Klasse lernt jede/r mit individuellen Lernzielen.</i>

2.2.4 Zusammenarbeit Raster für Lehrpersonen

Item	Defizitäre Stufe	Elementare Stufe	Fortgeschrittene Stufe	Excellent Stufe
Vorbereitung	Es wird in der Vorbereitung keine Rücksicht auf schwächere S genommen. <i>Beispiel: Alle S bearbeiten das gleiche Arbeitsblatt.</i>	SHP passt das Unterrichtsmaterial in der Vorbereitung für den/die ISS-Schüler/in wo nötig an. <i>Beispiel: Das Arbeitsblatt wird vereinfacht.</i>	Die LP arbeitet mit differenzierenden Unterrichtsmaterialien im offenen Unterricht. <i>Beispiel: Im Wochenplan sind verschiedene Schwierigkeitsstufen im Angebot.</i>	Die LP arbeitet mit differenzierenden Materialien im offenen Unterricht und die SuS können ihre Lernziele mitbestimmen. <i>Beispiel: Arbeit mit Kompetenzraster o.ä.</i>
Gespräche	Gespräche zwischen LP, welche unbegleiteten Unterricht erteilt und SHP finden selten statt. <i>Beispiel: Es fehlt das Zeitgefäss oder Interesse.</i>	Gespräche finden zwischen Tür und Angel, unsystematisch und unverbündlich statt. <i>Beispiel: Die SHP fragt kurz nach, wie es geht.</i>	SHP und Fachlehrperson treffen sich aus aktuellem Anlass zu einem systematischen Gespräch. <i>Beispiel: Wir machen ab, wenn es notwendig ist.</i>	Das Team tauscht sich regelmässig aus und bespricht Lernziele, Interaktionen und Lernfolge der einzelnen SuS systematisch. <i>Beispiel: Es existiert ein Zeitgefäss für gemeinsame Besprechungen.</i>
Unterrichtsmaterial / Teamteaching	Alle SuS bearbeiten das gleiche Arbeitsblatt / den gleichen Auftrag. <i>Beispiel: Die LP nimmt keine Rücksicht auf die verschiedenen Leistungsniveaus der SuS. Es findet keinerlei Individualisierung statt. Die SHP kümmert sich um „ihre“ Schutzlinge“.</i>	Die SuS bearbeiten alle das gleiche Material, aber nicht jeder/r muss alles erledigt haben. <i>Beispiel: Eine Individualisierung über die Menge findet statt. Die SHP nimmt Einfluss darauf, dass nicht alle alles machen müssen.</i>	Das Übungsmaterial wird auf verschiedenen Niveaus angeboten. LP und SHP ergänzen sich gegenseitig. <i>Beispiel: Die SuS haben eine Wahlmöglichkeit. LP und SHP arbeiten teilweise im Teamteaching.</i>	Das Material ist ansprechend und vielseitig und auf verschiedenen Niveaus bearbeitbar. LP und SHP bereiten gemeinsam vor. <i>Beispiel: Jeder/r S kann Lernfortschritte erzielen. Das Teamteaching findet immer statt. SuS treffen eine Auswahl.</i>

3. Gruppendiskussionen und Interviews

Die Gruppendiskussionen sind nach Orten geordnet. Um grösstmögliche Anonymität zu bewahren, wurden die Orte von A bis E bezeichnet und von den Personen nur die Initialen verwendet.

3.1 Ort A

3.1.1 Beobachtungsprotokoll

Beobachtungen beim Unterrichtsbesuch vom 13.12.12 bei N. in A. im unbegleiteten Unterricht Zeichnen (2 Lektionen). Letzte Woche zeichneten die SuS ihr Traumhaus von Hand, heute können sie am PC mit dem Programm SweetHome 3D ihr Haus dreidimensional bauen. Das Programm ist noch nicht bekannt. Nächste Woche werden sie das Haus mit Karton bauen.

- Die LP bespricht das Nachmittagsprogramm, fragt eine Schülerin nach dem Schnuppertag. N. sitzt zuvorderst. Er blickt zur Tafel und weder zum Lehrer noch zur Schülerin.

Interpretation: Er kann dem Gespräch nicht folgen bzw. interessiert sich nicht dafür.

- Die LP fragt N.: Kannst du das alleine? Er antwortet ja.
- Die LP gibt klare Anweisungen: Alle schalten den PC ein und öffnen google. Der Nachbar J. hilft N. ohne Aufforderung. (Die Sitzordnung ist zufällig, da im Computerraum)

Interpretation: Die Klasse geht seit 9 J. mit N. zur Schule. Die S übernehmen selbständig Hilfeaufgaben.

- Die LP diktiert, wie man google schreibt. N. geht es zu schnell, er kann nicht so schnell eintippen. J. hilft ihm erneut. Auch bei weiteren Anweisungen (Programm öffnen, Bedienung des Programms) weiss N. nicht was tun. Da er neben J. und der LP sitzt, schaut er links und rechts.

Interpretation: N. weiss, wie er sich Hilfe holen kann.

- Die LP erklärt am Beamer die einzelnen Schritte der Programmbedienung. N. seufzt, schaut nach links und rechts. Die SuS beginnen zu arbeiten. Die LP wendet sich sofort N. zu und erklärt ihm alles nochmals an seinem PC. Dann handelt N. recht selbständig und baut Wände.

Interpretation: N. fühlt sich entweder nicht angesprochen in der Klasse oder ist überfordert, das am Beamer Gesehene auf seinen PC zu übertragen. Er kann jedoch bei der 1 zu 1 Erklärung anschliessend selbständig eine Weile arbeiten.

- N. will ein Büro bauen, es gelingt ihm jedoch nicht. Sagt: „I chan's nid“. Die LP unterstützt ihn. Es gelingt immer noch nicht. -> „I chan's nid!“ Diesmal mit ärgerlicher Stimme und von einem Faustschlag auf den Tisch begleitet. Die LP setzt sich zu ihm, spricht beschwichtigend, zeigt wie, unterstützt. N. beruhigt sich sofort und ist wieder konzentriert dabei.

Interpretation: N. hat eine geringe Frustrationstoleranz und ist es auch gewohnt, Unterstützung zu erhalten.

- N. stellt die Möbelstücke irgendwo hin, Das Waschbecken z.B. mitten in den Raum. Er setzt keine Fenster und Türen ein. Als er darauf aufmerksam gemacht wird, setzt er das Fenster in die Zwischenwand ein. Eine Türe zwischen den Räumen, aber keine Eingangstüre.

<p>nicht so gut kannst? Was passiert dann? Oder was machst du dann?</p>		
<p>N. Muss ein wenig helfen.</p>	Selbständigkeit	2
<p>C. St. Wer hilft?</p>		
<p>N. Herr T. und Frau V.</p>		
<p>C. St. Heute war aber Frau V. nicht da. Wer hilft denn sonst noch?</p>		
<p>N. Herr T.</p>		
<p>C. St. Und die anderen Schüler helfen auch?</p>	Hilfsbereitschaft	3
<p>N. Ja</p>		
<p>C. St. Gell, das habe ich auch gesehen, dass sie das machen. Jetzt: Deine Mitschüler, hast du es mit denen gut?</p>		
<p>N. Ja.</p>		
<p>C. St. Hast du auch Kollegen? Freunde?</p>	Freundschaft	2
<p>N. Verneint.</p>	Wohlbefinden	3
<p>C. St. Freunde sind sie nicht gerade, aber du hast es gut mit ihnen?</p>		
<p>N. Ja.</p>		
<p>C. St. Oder ärgern sie dich manchmal auch?</p>		
<p>N. Neinnein.</p>		
<p>C. St. Dann bin ich froh. Dann fühlst du dich wohl mit ihnen.</p>		
<p>N. Ja.</p>		
<p>C. St. Und abmachen?</p>		
<p>N. Nicht so viel.</p>	Abmachen/Freizeit	2
<p>C. St. Jetzt habt ihr ja im Zeichnen etwas ganz Neues gemacht. Das hast du wahrscheinlich vorher noch nie gemacht. Wie war das für dich: Hattest du das Gefühl, dass du die neuen Sachen gut lernen konntest?</p>		
<p>N. Jaa.</p>		
<p>C. St. Ging es gut? Oder gab es auch etwas Schwieriges?</p>		
<p>N. Nein, ist einfach.</p>	Selbsteinschätzung	3
<p>C. St. Es war einfach? Schon?</p>		
<p>N. Ja</p>		
<p>C. St. Und wenn Herr T. etwas erklärt oder erzählt: Verstehst du das immer gerade sofort, oder musst du manchmal vielleicht nochmals fragen?</p>		
<p>N. Nein.</p>	Aufgabenverständnis	3
<p>C. St. Das musst du nie. Du weisst immer gerade, was du zu tun hast.</p>		
<p>N. Hmm.</p>		
<p>C. St. Und wenn es ganz schwierige Aufgaben sind? Kannst du die auch lösen?</p>		
<p>N. Dann brauche ich ein wenig Hilfe.</p>	Aufgabenverständnis	2
<p>C. St. Dann brauchst du eher Hilfe</p>		
<p>N. Hmm.</p>		
<p>C. st. Das ist ja auch normal, gell. Und wie hast du es denn mit Hausaufgaben?</p>		
<p>N. Gut.</p>	Hausaufgaben	4
<p>C. St. Hast du es gut? Machst du sie gerne?</p>		
<p>N. Ja</p>		
<p>C. St. Hast du viele Hausaufgaben?</p>		
<p>N. Jaa.</p>		
<p>C. St. Gibt Frau Vogt viele Hausaufgaben und du musst viel arbeiten zu Hause?</p>		

<p>N. Jaa.</p> <p>C. St. Und das machst du gerne.</p> <p>N. Ja</p> <p>C. St. Also stinkt es dir nie.</p> <p>N. Neinnein.</p> <p>C. St. Und jetzt nochmals zu der Schule .Gibt es manchmal Sachen, wo es dich dünkt: Das ist schwierig.</p> <p>N. ...</p> <p>C. St. Sachen, die andere vielleicht besser können?</p> <p>N. Das weiss ich nicht.</p> <p>C. St. Wenn du überlegst, während dem Unterricht gibt es da Dinge wo du denkst, das mag ich gar nicht machen, das ist viel zu schwierig?</p> <p>N. Weiss ich nicht.</p> <p>C. St. Kommt dir nichts in den Sinn?</p> <p>N. Nein.</p> <p>C. St. Jetzt wenn du dir überlegst: Jetzt war Frau V. nicht da, nur Herr T. Was hättest du denn am liebsten, wenn du alleine mit Herrn T. oder Herrn W. bist? Was würdest du dann am liebsten machen? Oder wie sollten sie dann unterrichten, damit es für dich am schönsten ist? Was möchtest du gerne?</p> <p>N. Singen.</p> <p>C. St. Dann möchtest du am liebsten singen?</p> <p>N. Ja. Mit Frau V.</p> <p>C. St. Mit wem singst du denn?</p> <p>N. Viele Lieder.</p> <p>C. St. Aber mit wem? Mit Herrn W.?</p> <p>N. Herr W., ja.</p> <p>C. St. Immer am Montag. Und dann möchtest du, dass ihr ganz viel singt?</p> <p>N. Ja.</p> <p>C. St. Und wenn du jetzt bei Herrn T. bist? Dann singt ihr ja nicht.</p> <p>N. Nein.</p> <p>C. St. Was möchtest du denn mit ihm am liebsten machen?</p> <p>N. Weiss ich nicht.</p> <p>C. St. Oder was gefällt dir, wann gefällt es dir am besten, wenn du bei ihm bist?</p> <p>N. ...</p> <p>C. St. So wie heute?</p> <p>N. Jaa.</p> <p>C. St. Schon?</p> <p>N. Heute ja.</p> <p>C. St. Heute sass Herr T. nämlich gerade neben dir.</p> <p>N. Ja.</p> <p>C. St. Gell, dann konnte er immer gerade helfen.</p> <p>N. Ja.</p> <p>C. St. Das war gut?</p> <p>N. Ja.</p> <p>C. St. Und wenn er weg ist, was machst du dann?</p> <p>N. Dann muss ich warten.</p> <p>C. St. Dann streckst du auf? Dann muss man manchmal etwas Geduld haben?</p> <p>N. Ja. Das gibt es beim Zeichnen.</p>	<p>Interesse</p> <p>Selbsteinschätzung</p>	<p>3</p> <p>2</p>
---	--	-------------------

<p>C. St. Wirst du denn manchmal auch wütend? Wenn es nicht geht.</p> <p>N. Nein.</p> <p>C. St. Das nicht. Ja dann bin ich froh, gell. (N. lacht und winkt sich selber in die Kamera zu). Wenn du nochmal denkst, heute am Computer. Was hat dir am besten gefallen?</p> <p>N. Film schauen.</p> <p>C. St. Film schauen? Aber heute habt ihr keinen Film geschaut. Weisst du heute, als ihr mit Herrn T. am Computer gearbeitet habt.</p> <p>N. Das Haus.</p> <p>C. St. Ja genau. Was hast du am liebsten gemacht?</p> <p>N. Ja alles.</p> <p>C. St. Alles. Aber am liebsten?</p> <p>N. Das ist ein wenig schwierig. Ich weiss nicht mehr.</p> <p>C. St. Weisst du nicht mehr?</p> <p>N. Nein, ich weiss nicht mehr.</p> <p>C. St. Hast du am liebsten gezeichnet oder am liebsten Möbel hineingetan?</p> <p>N. Zeichnet.</p> <p>C. St. Das Haus selber gezeichnet hast du am liebsten?</p> <p>N. Ja.</p> <p>C. St. Und da wusstest du auch gut wie, gell. Gab es etwas, das manchmal etwas schwierig war beim Zeichnen oder beim Möbel hineintun?</p> <p>N. Ja, ... (unverständlich)</p> <p>C. St. Was war denn das?</p> <p>N. Ja, ähm, die Dusche.</p> <p>C. St. Die Dusche, dass die am richtigen Ort war?</p> <p>N. Ja.</p> <p>C. St. Und dort mit den Wänden. Die an den richtigen Ort tun.</p> <p>N. Ja.</p> <p>C. St. Das stimmt. Aber dann kam ja Herr T. helfen.</p> <p>NM. Hmm.</p> <p>C. St. Dann hat es ja gut geklappt.</p> <p>N. Hmm.</p> <p>C. St. Am Schluss wurde es ein ganz schönes Haus.</p> <p>N. Hmm.</p> <p>C. St. War auch etwas langweilig für dich?</p> <p>N. Nein.</p> <p>C. St. Das nicht. Oder ist es sonst in der Schule manchmal ein wenig langweilig? Wenn man vielleicht warten muss?</p> <p>N. Ja das Warten.</p> <p>C. St. Dann findest du es langweilig?</p> <p>N. Ja.</p> <p>C. St. Und wann passiert das denn?</p> <p>N. Muss man ein bisschen warten.</p> <p>C. St. Aber weisst du, wann passiert es denn? Wenn du Mathe hast oder Deutsch? Dann musst du manchmal warten?</p> <p>N. Jaa.</p> <p>C. St. Bis jemand Zeit hat. Und wenn du zuhören musst?</p> <p>N. Muss ich zuhören.</p> <p>C. St. Ist das auch manchmal langweilig?</p> <p>N. Jaa.</p>	<p>Schullust</p> <p>Lernen</p> <p>Interesse / Langeweile</p> <p>(Zu suggestiv)</p>	<p>4</p> <p>2</p> <p>3</p>
---	--	----------------------------

<p>C. St. Gell, zum ganz genau zuhören. Und jetzt heute Nachmittag? War es da langweilig? N. Nein. C. St. Ich glaube nicht, gell. N. Nein. C. St. Es war glaube ich lässig. N. Hmm. C. St. Mochtest du bis am Schluss? N. Hm. C. St. Ja gut N., tiptopp, mir hat es auch gefallen heute, wie ihr da gezeichnet habt am Computer. Ich würde dann gerne noch das fertige Haus sehen. N. Ja. C. st. Vielleicht fotografiert ihr es, dann kannst du es mir mal zeigen. Du kannst Frau V. die Foto zeigen und dann kann sie diese mir zeigen. N. Hmm. C. St. Gell? Danke.</p> <p>Beobachtungen im Unterricht:</p> <p>Die LP erkundigt sich bei N., ob er denke, dass er die Aufgabe alleine lösen könne. Er bejaht, kann aber nicht selbständig beginnen. N. schaut links und rechts, wenn er die Anweisung nicht umsetzen kann. Schüler G. hilft N. ohne dass er dazu aufgefordert wird. Die Lehrperson geht nach der Einführung und sobald alle anderen arbeiten zu N. und unterstützt ihn. Anschliessend arbeitet er eine Weile selbständig. Nach einer Weile reagiert N. ärgerlich darauf, dass ihm etwas nicht gelingt. Die LP kann ihn schnell beruhigen. Die S unterstützen N. teilweise auf Aufforderung durch die LP (ein S ist schon fertig und hilft dann N.) In der zweiten Lektion kann N. kaum mehr selbständig arbeiten. Er benötigt immer wieder Inputs, sagt mehrfach: Ich bin fertig</p>	<p>Selbsteinschätzung</p> <p>Aufgabenverständnis</p> <p>Selbstvertrauen</p> <p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Selbstständigkeit</p> <p>Selbstvertrauen</p> <p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Aufmerksamkeit</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
--	---	---

3.1.3 Auswertung Schülerinterview

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	2	2
Hilfsbereitschaft / Helfen	3	3
Freundschaft / Zugehörigkeit	2	2
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	4	4
Interesse / Langeweile	3,3,3	3
Wohlbefinden	3	3
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	2	2

Aufgabenverständnis	3,2	2.5
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	2	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,2,3	2.5
Hausaufgaben	4	4

3.1.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung

<p>Interview vom 31.1.2013. Teilnehmer: Klassenlehrer P.W., Fachlehrer Zeichnen J.T. (er ist auch Heilpädagoge, IKK-Lehrer Oberstufe, Heilpädagogin C.V. Interviewerin: C. St. Ort: A ... längere Pause .. Unterbrüche durch andere () Anmerkung</p> <p>Stufen nach Aargauer Bewertungsraster: Defizitär = 1; elementar = 2; fortgeschritten = 3; excellent = 4</p> <p>emotional sozial Leistung Zusammenarbeit</p> <p>C. St.: Ich möchte so mit der Befindlichkeit beginnen. Aus eurer Sicht: Wie geht es ihm in den Stunden, in denen er nicht begleitet ist. Wie macht er dies, aber auch wie machen es die Mitschüler. Setzen sie sich ein, unterstützen sie ihn. Was beobachtet ihr da.</p> <p>J.T.: Ich habe ihn ja 2 Stunden im Zeichnen am Donnerstag. Und wenn du fragst, wie es mir mit ihm geht: Mir geht es tipp-topp mit ihm. Ich gebe ihm einfach Aufträge wie den anderen Klassenkameraden auch und er versucht dies zu tun und ich muss während er arbeitet abschätzen, ob er das kann oder nicht. Meistens oder immer ist das Niveau schon sehr viel tiefer. Es fällt mir auf, dass es meistens so 20 Min. bis eine halbe Stunde sehr gut geht und dann beginnt er ein wenig zu maulen und zu „knurren“ und auszurufen und dann ist es für mich ein wenig schwierig ihn bei der Stange zu halten, denn hinten, die anderen der Klasse gehen dann so ziemlich ab, die arbeiten weiter und dann ist er so ein wenig isoliert. Also wenn er nicht arbeiten kann, dann ist er meistens alleine. Am Anfang als ich begonnen habe, haben ihm die Klassenkameraden sehr stark geholfen. Sie haben ihn immer unterstützt und mir auch gesagt, jetzt könnte mal N. lesen, bis ich so ein wenig wusste, was ich von ihm erwarten kann.</p> <p>C. St.: Das haben sie gemacht ohne dass du speziell einem gesagt hast, könntest du N. helfen?</p> <p>J.T.: Nein, Ich habe gefragt, wer will lesen und dann hat die eine gesagt, N. könnte ja zum Beispiel lesen und dann habe ich gesagt: Ja super, N. kannst du das? Jaja. Und dann hat er angefangen zu lesen.</p> <p>P.W.: Unbegleitet hat er bei mir Singen; in der ersten gehabt und jetzt auch in der dritten. Er ist im Singen ein ganz Herrlicher. Er hat Phasen, wenn er etwas kennt und wünschen darf, dann ist er der Lauteste und mit Herz und Seele dabei. Völlig problemlos, er macht es gerne. In der ersten haben ihm immer</p>	<p>Item</p> <p>Selbsteinschätzung/ Selbstvertrauen</p> <p>Wohlbefinden</p> <p>Freundschaft/ Zugehörigkeit</p> <p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Hilfsbereitschaft Selbstvertrauen</p> <p>Schullust</p>	<p>Stufe 1 - 4</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4 3</p> <p>3</p>
---	--	--

<p>Mädchen geholfen. Die Jungs nicht. Die Mädchen halfen zu schauen wo. Da war S. manchmal noch dabei weil sie vorher Assistenz hatte und dann nichts mehr hatte. Jetzt ist er alleine und braucht wenig Hilfe. Manchmal um die Seite zu suchen. Wo er Mühe hat, ist, wenn ein neues Lied kommt. Bei ihm zählt einfach: Was drin ist, das kann er auswendig und da ist er voll dabei und dann ist er natürlich auch ermüdet. Sobald ein neues kommt und man führt das ein und übt nochmals und so und er kennt den Text noch nicht... dann hat er Mühe in dieser Schnelligkeit nachzulesen und mitzukommen. Aber sobald er es auswendig kann - die Weihnachtslieder konnte er alle auswendig - und da war er auch mit Herz und Seele dabei. C. St.: Da habe ich ihn erlebt, als er gesungen hat am Weihnachtsmarkt.</p> <p>P.W.: Und ich denke da ist auch noch die Schulreise, als wir ihn mitgenommen haben S. und ich. Da mussten wir ihn betreuen. Alleine kannst du ihn ja nicht im Verkehrshaus zum Beispiel ...und wo war er noch mit? Und da sah ich: Dann kommt das Alter, dann kommt das Wort Integration. Seine Mitschüler, wiederum vor allem die Mädchen, die sind so gewohnt, dass man sagen kann: Nimm ihn eine Stunde. Aber sie sind nachher auch gerne untereinander mit ihrer Problematik mit ihrem Niveau von Interesse und so. Und das Niveau ist ganz anders. Sie machen es ohne Widerspruch, aber es ist nie eine Interaktion auf gleichem Level. Aber sie sind so an ihn gewöhnt, dass sie es tun. Aber dann haben sie nach einer gewissen Zeit auch genug und wollen wieder untereinander sein, in ihrem Tempo miteinander umgehen und mit ihren Problemen und Interessen und das funktioniert natürlich nicht.</p> <p>C. St.: Hast du eine Erklärung dafür warum es vorwiegend die Mädchen sind?</p> <p>P.W.: Ja ich habe schon ein paar kuriose Jungs und in der ersten waren noch andere Jungs, die jetzt weggefallen sind. Die fehlen jetzt auch in der Klasse.</p> <p>C.V.: Wobei die schon auch, also gerade derjenige der jetzt weg ist, der M., der hat gut geschaut.</p> <p>P.W.: M. hat gut für ihn geschaut. Wer war in der ersten noch?</p> <p>C.V.: Da war noch N. Der war auch sehr sozial.</p> <p>P.W.: Ja aber das sozial Sein ... es ist nicht wirklich eine Integration möglich. Es ist wie: Das älteste Kind in einer Familie muss für das Jüngste sorgen. Das ist seine Aufgabe in der Familie und ist für dieses Kind in der Regel normal. Kommen sie in die Pubertät, wird es Widerstände geben. Sich immer mit dem Kind beschäftigen, das völlig andere Interessen und eine andere Erfahrungswelt hat. Und das ist auch so: Wenn N. in der Pause ist, hat er sein Plätzchen, sein Butterbrot. Aber er kann nicht interaktiv sein mit den Gleichaltrigen. Für die Klasse gehört er dazu, wir können das nicht ändern. Auch wir verhalten uns so im Freundeskreis, im Interessenkreis. Wir bewegen uns dort wo wir Leute haben, die etwa das gleiche Niveau haben. Die wählen wir uns aus. Und dann gibt es Situationen, wo wir uns um jemanden kümmern, das Soziale eben, aber es ist nicht interaktiv. Also ich finde es schon problematisch auch für</p>	Hilfsbereitschaft	4
	Selbständigkeit	2
	Lernen	1
	Hilfsbereitschaft	2
Freizeit	1	

<p>die Klasse, sich immer um einen Schüler kümmern zu müssen. Darum: Ihn in ein Lager mitnehmen und die Aufgabe den Schülern zu übergeben, das geht nicht. Das ist illusorisch, das funktioniert nicht.</p> <p>J.T.: Ich merke es auch wenn ich sie habe, dann machen sie oft Spässchen miteinander, foppen sich in der Stunde. Und nach einer gewissen Zeit möchte N. auch probieren, aber er wird dann extrem abgeblockt. Die Jungs wollen dann nicht, er macht es in ihren Augen auf so eine kindische Art und sie wollen dann nichts zu tun haben mit ihm und stellen ihn schnell ab und sagen, wir wollen jetzt nicht mit dir. Aber N. möchte eigentlich ein wenig probieren, da reinzukommen.</p> <p>P.W.: Auf seine Art.</p> <p>J.T.: ja auf seine Art, aber er kommt dann so nicht an.</p> <p>C. St.: Wie ist denn das für ihn? Wenn sie ihn so abblocken? Hat man das Gefühl er sei betroffen oder traurig? Oder ist es kein Problem?</p> <p>J.T.: Nein, davon merke ich nichts. Er geht dann wieder zurück und lacht über sich selber, über den Witz, denn er, er findet es dann lustig, was er gemacht hat. Ich habe das Gefühl, für ihn ist das nicht so ein Problem.</p> <p>C.V.: Wobei eben in der Pause. Er sucht das auch nicht. Es ist nicht so, dass niemand sich mit ihm abgibt. Ich denke er braucht die Zeit auch zwischendurch. Einfach zum Runterfahren, sein Pausenbrot essen und...</p> <p>P.W.: Er hat auch nicht die gleiche Interessenlage. Er kann sich nicht in dieser Gruppe von Oberstufenschülern ... Leute finden die auf seinem Niveau sind. Was andere viel eher tun. Ein J. hat heute noch aus der Primarschule seine Freunde mit denen er zusammen ist, S. auch. G. hat auch seine Leute. Die finden einander, aber er findet natürlich niemanden. Und da kann man nicht den Schülern den Auftrag geben, du musst dich um N. kümmern.</p> <p>C.V.: Nein müssen sie auch nicht.</p> <p>P.W.: Aber es zeigt uns auf, dass das einfach nicht das gleiche Niveau ist. Nicht Niveau 1 bis 3 sondern Niveau der Entwicklung und vom Menschen wo er steht.</p> <p>C.V.: Das ist so. Aber aus der Sicht von N. gesehen wäre der Austausch unter seinesgleichen wahrscheinlich gar nicht viel anders. Denn er braucht einfach die Zeit, in der er für sich ist und sein Pausenbrot isst.</p> <p>P.W.: Da bin ich nicht sicher.</p> <p>C. St.: Aus Primarschulzeiten weiss ich dass er als 5./6.Klässler schon gespielt hat auf dem Pausenplatz. Dort hatte er natürlich jüngere Kinder. Ich denke wenn wir einen gemischten Pausenplatz hätten noch mit Primarschülern.. Wer weiss, vielleicht würde er ab und zu versuchen, sich irgendwo einzubringen.</p> <p>C.V.: Wobei ich denke, da sind auch eine Menge Erfahrungen gekommen jetzt. ...: Er nimmt wohl zur Kenntnis, das sind Jüngere, Kleinere, aber eine gewisse Distanz ist da. Die wahr er. Jetzt gerade zu der 1., wenn die erste hier ist. Es ist eher beobachtend eigentlich. Es ist nicht so, dass er von sich aus Kontakt aufnimmt.</p>	Vorbereitung	1
	Wohlbefinden	3
	Zugehörigkeit	2
	Wohlbefinden	3
	Freizeit	1
	Freundschaft/ Zugehörigkeit	2

C.St.: Also er fühlt sich schon dieser dritten Klasse zugehörig? Das ist seine Klasse?		
P.W.: Das glaube ich auch. Das ist auch sein Schulhaus. Das ist seine Aufgabe, er ist hier zu Hause wie ein anderer Schüler auch. Also er geht wahrscheinlich lieber in die Schule als andere Schüler aus der Klasse.	Zugehörigkeit	4
J.T.: Aber auch wenn er raus geht. Er geht nicht raus irgendwie so (schleichend), er geht so (aufrecht). Er ist nicht belastet, er ist ein cooler Typ	Schullust	4
C. St.: Eben ihr habt das Gefühl, ihm geht es gut.		
P.W.: Ihm geht es gut, da bin ich ganz überzeugt. Er kommt auch strahlend und fröhlich in der Regel Er hat seine guten Momente, seine Schwächen, aber er ist sehr freundlich und es kommt von Herzen was er macht.	Wohlbefinden	4
J.T.: Absolut.		
C. St.: Aber so Freundschaften, das ist nicht möglich, in diesem Setting		
P.W.: Glaube ich nicht.		
J.T.: Also ich habe das Gefühl, dass er zu den einen schon den engeren Bezug hat. Beispielsweise zu Sa. Die gehen dann auch häufiger vorbei und schauen über die Schulter und tätscheln ein wenig. Aber das hast du schon gesagt, das sind eher die Mädchen. Bei den Jungs muss schon der N. den Schritt machen. Und die Jungs sind teilweise so von der Rolle und kindisch, die wollen einfach nichts zu tun haben. Die Mädchen springen mehr darauf an, was er tut und er springt auch eher auf die Mädchen an. Und was da so pubertär abgeht: Er findet die einen Mädchen schon recht cool und geht dann immer zu den gleichen hin und schaut und versucht etwas zu schäkern. Aber mehr mit den Mädchen, mit den Jungs eigentlich wenig.	Freundschaften	3
P.W.: Und im Turnen darf er wirklich in seiner Art wirklich mitturnen und mitmachen. Er wird akzeptiert von den anderen.	Zugehörigkeit	2
C. St.: Sie lassen ihn mitspielen.		
P.W.: Ich bin nicht dafür, dass man das hochstilisiert, oder. Für mich stimmt das Wort Integration in dem Sinne nicht. Das sehe ich einfach nicht, habe ich auch nicht erwartet. Eine Integration heisst für mich, dass ich mit den anderen mitmachen kann, mit denen ich zusammengewürfelt bin und sonst bin ich nicht integriert. Also auch in dieser Klasse sind nicht alle integriert. Es ist sehr speziell und es ist eine schwierige Klasse.	Zugehörigkeit	3
J.T.: In dem Fall müsstest du sagen: Integrieren auf zwei Arten: Einerseits sozial integriert und ..		
P.W.: Er ist akzeptiert ..		
J.T.: Ja aber fachlich, schulstoffmässig ist er überhaupt nicht ..	Lernen	1
P.W.: Das geht auch nicht.		
C. St.: Also er ist eher sozial integriert.		
P.W.: Aber für mich ist es eine Akzeptanz und nicht eine Integration. Eine Normalität, weil es so gewollt ist von uns her. Aber für N. wäre es auch völlig normal in ein Schulheim mit Leuten auf seinem Niveau zu gehen und ich habe das Gefühl wie ich das kenne von Trübbach her, die Oberstufe: Auf ihrem Niveau haben sie viel Freude und viele schöne Dinge, auch in		

<p>der Pause und in den freien Dingen, wenn sie miteinander spazieren gehen. Ich finde das problematischer in einer Regelklasse. Wenn man bei uns überhaupt von einer Regelklasse sprechen kann. Es gäbe sicher Klassen, die noch besser funktionieren würden, wo mehr laufen würde auch von der Seite der Jungs her. Aber das ist eine Konstellation, die ich auch nicht ändern kann.</p> <p>C.V.: Also ich denke das ist sicher sehr wichtig, dass er seinen Dienstag hat, wo er im Schulheim mit Seinesgleichen kochen geht.</p> <p>J.T.: Das geht er auch gerne?</p> <p>C.V.: Jaja. Eben, das Neuste ist jetzt, er geht nicht nur mit dem Zug nach Chur, er geht dann auch zu Fuss zum Schulhaus. Also er macht den ganzen Weg von hier bis zum Daleu schulhaus alleine. Auf den Zug zurück werden sie ihn begleiten. Aber das dünkt mich, das ist ein Fortschritt weil er hier eben relativ viel Selbstvertrauen aufgebaut hat. Er ist wohl nicht schulisch integriert, das ist schon klar, aber für ihn war das DIE Chance. Und auch jetzt für die Zukunftsperspektive. Er hat gute Chancen um wirklich hier in der Nähe eine Lehre zu machen, also eine Lehre auf seinem Niveau. Aber dass er zu Hause wohnen kann, arbeiten gehen kann in seinem Gebiet. Er kennt die Schüler hier, das Schulhaus, die Umgebung. Für mich ist das eine tolle Situation für ihn. Aber natürlich immer aus seiner Perspektive.</p> <p>C. St.: Wie seht ihr das für die anderen Schüler? Was haben sie davon dass N. hier ist?</p> <p>P.W.: Was sie davon haben? Ganz klar, dass Menschen wie N. dazugehören, so wie sie auch dazugehören zur Klasse und in dieses Schulhaus. Das ist sicher eine Bereicherung. Also es wird nicht herumgeschaut oder gehänselt. Sie müssen lernen damit umzugehen, da haben wir Erwachsenen auch dafür gesorgt, dass dies geschieht. Es gibt viele Parallelen zur Familie, zur Grossfamilie, wo die Grossen zu den Kleinen, wo sie im Grunde genommen keine Parallelen haben von den Interessenlagen ausser der Familie, wo sie auch füreinander schauen. Und das ist auch ein sozialer Faktor.</p> <p>C. St.: Und vielleicht auch die Scheu vor dem Andersartigen abbauen. Es gibt doch noch viele Leute in meiner Generation, welche diese Erfahrung vielleicht nie gemacht haben und dann so ganz komisch oder nicht wissen wie reagieren..</p> <p>P.W.: Das ist für sie normal er gehört auch dazu .</p> <p>C. St.: Oder, wie muss ich jetzt mit dem sprechen? Und das ist für sie natürlich, wenn sie in Zukunft jemandem begegnen mit einer Behinderung, ist das für sie wahrscheinlich keine Schwierigkeit.</p> <p>J.T.: Sie foppen ihn auch. Sie lassen ihn nicht aus. Einmal haben sie mit dem Sprüher einander versucht anzuspritzen und dann habe ich gesehen, wie sie auch hinter N. gegangen sind. Das hat mich auf eine Art noch gefreut und nicht, jetzt lassen wir den armen Kranken da auf der Seite. Sie sind voll hinter ihn und er hat sich dann auch aufgeregt. Also so denke ich schon auch.</p> <p>C. St.: Also kein Schonraum.</p>	<p>Selbstvertrauen</p> <p>Vorstellungen über Heterogenität Hilfsbereitschaft</p> <p>Zugehörigkeit</p>	<p>3</p> <p>2 2</p> <p>4</p>
---	---	----------------------------------

<p>J.T.: Genau. Mir hat es einfach dort sehr leid getan, als sie schnuppern gegangen sind und er zurückkam und ich ihn gefragt habe, wie hast du es beim Schnuppern gehabt. Als er in der Argo war. Und dann war er sehr traurig und sagte er wolle überhaupt nicht darüber sprechen und ich habe das Gefühl, er hat dort wie gesehen, wo die anderen sind, die so sind wie er. Was ihm eigentlich nachher blühen könnte. Und das hat mir dann sehr leid getan und wir haben auch miteinander gesprochen und gedacht, ja eigentlich war ich etwas enttäuscht. Jetzt macht man 9 Jahre das Ganze und dann ist er im Grunde genommen genau gleich weit wie die anderen auch, die in eine Argo gegangen sind oder in einer speziellen Schule sind. Und für ihn ist es eigentlich noch härter, denn er hat ja gemerkt wie es den anderen geht, also den Nichtbehinderten und er kommt jetzt genau dorthin, mit dem ganzen Wissen wie es sonst sein könnte. Und das tat mir schon recht leid. Ihn so zu sehen mit dieser Situation umzugehen.</p>		
<p>C. St.: Vielleicht ist es aber auch noch die Auseinandersetzung mit diesen Behinderten, die er vielleicht, also ich weiss nicht, das kannst du (C.V.) vielleicht eher sagen, die er noch gar nicht so stark gemacht hat, weil er ja nie so zur Schule gegangen ist, wie du (P.W.) von Trübbach erzählst.</p>		
<p>C.V.: Obschon diese Begegnungen hat er natürlich schon, aber er hat das nicht so wahrgenommen..</p>		
<p>C. St.: Nur in der Freizeit.</p>		
<p>C.V.: Ja er hat das sicher nicht so wahrgenommen. Und ich denke er hat schon so vage Träume, was er gerne würde, wie alle anderen auch und das passt sicher nicht dort hin.</p>	Selbsteinschätzung	3
<p>J.T.: Da war er wirklich geschlagen, so richtig..</p>		
<p>C.V.: Ja ich habe auch praktisch nichts aus ihm rausgekriegt. Er wollte nicht.</p>		
<p>J.T.: Ja, er sagte: Ein „Seich“, das mache er sicher nicht.</p>		
<p>C. St.: Gibt es denn auch in diesen unbegleiteten Stunden - du hast so angetönt, dass er eine halbe Stunde gut arbeitet und dann wird es je nachdem etwas schwierig und du musst dich dann auch mehr um ihn kümmern - gibt es bei dir (P.W.) manchmal auch Momente wo es schwieriger in Führungszeichen wird?</p>		
<p>P.W.: Es gibt auch schwierigere Tage. Die kommen bei ihm ganz stark zu Tage. Gerade wenn das Singen am Abend ist oder an einem Tag, wo er sonst schon viel hatte, dann ist er manchmal einfach ausgelaugt und dann hat er seine Art und dann mag er nicht. Und das äussert er nicht, sondern das zeigt er.</p>	Selbständigkeit	1 - 2
<p>C. St.: Und was machst du dann mit ihm?</p>	Lernen	1 - 2
<p>P.W.: Also man lässt ihn ein wenig und versucht ihn ein wenig zu erwischen. Das ist immer: Wenn er eine Blockade hat, musst du eine gute Idee haben. Das sieht man auch im Werken. Und dort kann er auch nicht die Dinge machen, die ich mit den andern mache. Es braucht Assistenz und man muss einen eigenen Weg gehen mit ihm aber für ihn ist wichtig: Er hat Werken, er freut sich auch auf das Singen, er freut sich auf das Turnen. Er freut sich auf alles, er freut sich auf die Schule und zeigt dies auch. Er sagt auch jeden Tag: Morgen haben</p>	Aufgabenverständnis	1 – 2
	Schullust	4

<p>wir dann dies und jenes, am Mittwoch sehen wir uns dort und da. Das kommt bei ihm viel mehr, denn für ihn ist der Rahmen so wichtig.</p> <p>C. St.: Ein sehr motivierter Schüler eigentlich.</p> <p>P.W.: Und was bei ihm drin ist, wenn es so läuft, wie er es erwartet, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist klar, er klebt ganz stark an den Fähigkeiten und Fertigkeiten die er hat. Und er hat jetzt in der 3. auch gelernt, Dinge selbständiger zu tun. Mehr zu riskieren, etwas Neues dazu. Und da braucht er seine Zeit.</p> <p>C.V.: Und er ist auch flexibler geworden. Wenn es nicht gerade so läuft, wie er (will), das denke ich schon auch. Aber das erlebt ihr eher als ich.</p> <p>J.T.: Also bei mir, das war die einzige Situation gewesen, wo es für mich schwierig war. Sonst habe ich immer eine kleine Arbeit für ihn, dann können wir auch miteinander sprechen und ich sage ihm, dann machst du es einfacher. Aber einmal haben sie sich gefreut. Immer vor den Ferien schauen wir einen Kunstfilm. Und dann freuen sich die drauf, den Film zu schauen und er schläft einfach nach 20 Minuten ein. Und dann war das wirklich noch blöd für mich. Soll ich ihn jetzt einfach schlafen lassen eine Stunde lang? Aber es wäre für die anderen auch gemein, wenn wir plötzlich abstellen, nur weil er einschläft.</p> <p>P.W.: Aber hattest du auch das Gefühl, es sei ihm zu schwierig geworden?</p> <p>J.T.: Absolut.</p> <p>P.W.: Das habe ich bei Filmen auch schon gedacht, in der Bio zum Beispiel, da ist er ja begleitet. Als wir ihn dazu genommen haben: Filme sind sehr anspruchsvoll. Es sind manchmal auch Filme, die auch für den Regelklassenschüler schwierig sind. Das ist seine Reaktion, dann klinkt er aus.</p> <p>C.V.: Wobei in der Bio hatte es immer noch einen Bezug. Da konnte man nachher, ach ja, weisst du noch, dort haben wir im Film gesehen. Dann ging es. Aber so Filme losgelöst..</p> <p>J.T.: Dann ist er plötzlich „eingeknurr“.</p> <p>P.W.: Und unbegleitet hatte er natürlich bei mir auch die Stunden, als du (C.V.) weg warst, in der Ausbildung. Das läuft bei ihm sehr gut, sehr selbständig. Er hat seine Sachen, er macht die. Und die Erfahrung, dass man ihm seinen Ablauf möglichst lässt, der geplant ist. Sonst geht es nicht.</p> <p>C. St.: Dann hat er seine Schubladen, die du (C.V.) vorbereitest?</p> <p>P.W.: Ja, seinen Ordner, den er (erledigen) muss. Und er lässt sich dann auch führen. Ich sage: Du machst jetzt das, wir haben auch Deutsch, oder du rechnest jetzt, wir haben auch Rechnen. Sonst würde er ganz natürlich das machen, wie jedes andere Kind auch, das am besten geht. Aber da ist er gut zu führen und sehr gewissenhaft.</p> <p>C. St.: Dann arbeitet er auch und lässt sich nicht ablenken?</p> <p>P.W.: Dann ist er hier in der Klasse und hat seine Aufgabe. Er lässt sich auch nicht ablenken, ausser wenn ich jemanden zurechtweisen muss. Dann ist er sofort hier. Oder auch wenn die Klasse ruhig arbeiten sollte und ich bin einen Moment nicht</p>	<p>Wohlbefinden</p> <p>Selbsteinschätzung</p> <p>Vorbereitung</p> <p>Langeweile/Interesse</p> <p>Unterrichtsmaterial</p> <p>Aufgabenverständnis</p> <p>Aufmerksamkeit</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p>
--	---	--

<p>in Action, dann korrigiert er und sagt: S., so und so. Auch im Werken. Wenn einer etwas falsch macht und er kann es, sagt er dem anderen - aber eben, das sind auch Spezialisten mit mehr als zwei linken Händen - S. du musst die Säge anders halten. Herr W. hat es gesagt. Er schaut, er schaut oft, was die anderen tun.</p> <p>J.T.: Meistens ist er ruhig, aber er beobachtet schon. Und lernt dadurch auch.</p> <p>C. St.: Eben, lernt auch von den anderen.</p> <p>P.W.: Ja und er lernt eben sehr pflichtbewusst. Was man ihm erklärt hat und gesagt hat es ist wichtig. Oder wenn einer an eine Maschine geht und ich bin bei jemand anderem und dort klappt etwas nicht, dann ist es häufig N. der sagt - gerade direkt dem Schüler, er ruft nie mich - er ruft: G. das und das.</p> <p>C. St.: Der Polizist.</p> <p>P.W.: Es ist nicht ein Polizist. Für ihn ist wichtig, was ich ihm sage. Man probiert es ihm auch mit Nachdruck zu sagen. Mach es so, sonst geht es nicht gut und du könntest die Finger verletzen und dann macht ihm das Eindruck und er schaut auch bei den anderen, ob sie es so machen.</p> <p>J.T.: Oder wenn irgendetwas passiert und ich zeige eine andere Reaktion als er erwartet, dann kommt er und sagt: Sollte man jetzt da nicht so und so?</p> <p>P.W.: Oder wenn ich jemanden zurechtweisen musste, dann fragt er mich plötzlich, vielleicht vor dem Adieu-Sagen, ob ich es ihm gesagt habe.</p> <p>J.T.: Haben sie es geregelt.</p> <p>P.W.: Manchmal muss ich noch fragen: Was? Dann erklärt er es und ich sage, doch, habe ich gemacht. Schwierige Dinge, ganz schwierige Verstöße, da kommt er auch einen Tag später noch und fragt mich, ob ich dem das gesagt habe, dass man das nicht darf. Das ist ihm wichtig. Es beschäftigt ihn.</p> <p>C. St.: Also er hält auch die Regeln ein.</p> <p>P.W.: Und er nimmt Anteil an der Klasse, was hier abläuft. Wahrscheinlich mehr als wir merken.</p> <p>C. St.: Jetzt vielleicht noch so ein wenig zu dem was er leisten kann. Du sagtest vorhin J., dass du im Zeichnen mal mit einem Auftrag beginnst und schaust dann bei ihm, was er kann und was nicht. Du gibst den Auftrag mal an die Klasse und schaust nachher, wie läuft es bei N. Du denkst nicht schon im Vorherein: Ui, das können wir eh nicht durchführen.</p> <p>J.T.: Ich erkläre das mit ihm normal und dann lasse ich die anderen beginnen und setze mich zu N. und schaue ihm zu und frage, ob es geht. Und das geht eigentlich auch recht gut. Und am Anfang ist er auch motiviert, so die erste Viertelstunde. Aber nachher ist es dann noch schwierig. Kann er nicht oder will er nicht. So Fleissarbeiten wie z.B. Kreuze um einen Buchstaben herum machen und dann sagt er plötzlich, das sei jetzt gut.</p> <p>C. St.: Also die Ausdauer, die fehlt.</p> <p>J.T.: Ja. Aber es gibt auch andere Dinge. Einmal haben wir das Schach mit den Quadraten als Einteilungen gemacht. Da hat er zwei Donnerstag Nachmittage immer wieder gesagt, er mache jetzt da Quadrate und konnte dann auch je länger auch</p>	<p>Lernen</p> <p>Zugehörigkeit</p> <p>Aufgabenverständ. Unterrichtsmaterial Interesse</p> <p>Aufmerksamkeit</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>2 2 3</p> <p>2</p>
---	---	---

<p>je mehr. Dort hatte er Ausdauer.</p> <p>C.V.: Er hat nicht gerne, wenn er sich im Blatt verliert. Sich zu orientieren, das macht ihm recht Mühe. Aber etwas, das er wirklich kann ..</p> <p>C. St.: Vielleicht auch wo der Auftrag so ganz für ihn durchschaubar ist.</p> <p>C.V.: Ja, beim ersten Mal ist er zufrieden, wenn er es hat und dann will er es nochmals tun, weil es so gut gegangen ist.</p> <p>J.T.: Ja. Und wenn er es eben nicht gut kann, dann will er es nicht nochmals machen. Oder eben dort beim Computer als du (C. St.) hier warst.</p> <p>C. St.: Ja genau, da war er auch zufrieden und sagte, jetzt ist es doch gut. Warum wollen jetzt die da noch eine Türe oder ein Fenster.</p> <p>J.T.: Und das finde ich noch schwierig dann diese Situationen. Eben dort mit diesen Fenstern und Türen: Soll man ihm das jetzt aufdrücken und sagen hier muss ein Fenster hin. Oder soll man sagen, ok., dann hat dieser Raum jetzt halt kein Fenster. Aber dann sind ja auch die anderen. S. sass daneben und der sagte dann auch: Aber he N., da muss noch ein Fenster hin. Und dann hat er es gemacht. Aber es ist noch schwierig zu schauen, wie viel Druck man darauf setzen kann, dass er die Freude nicht verliert.</p> <p>C. St.: Ja und dort kam dann wirklich die Unterstützung auch noch vom Schüler, das fand ich noch schön. Er hat sich selber bekümmert, ohne dass du (J.T.) etwas gesagt hast.</p> <p>J.T.: Aber es gibt auch Situationen wo ich ihn recht unter Druck setzen kann und sagen kann: Das ist mir jetzt gleich, ob du das nicht gut findest, du machst das jetzt einfach. Wenn ich mir sicher bin, dass er es kann. Dann braust er schon etwas auf, aber man sieht dann auch, dass er noch ein wenig Freude hat, um mit den anderen zu streiten.</p> <p>C.V.: Das ist nur ein Moment.</p> <p>C. St.: Aber er trägt das auch, dass man von ihm etwas verlangt.</p> <p>J.T.: Absolut. Auch Immer wenn er raus geht dann geht er fröhlich raus. Ich hätte noch nie gesehen, dass er wütend rausgeht. Und das motiviert eigentlich auch, wenn er freundlich reinkommt und freundlich rausgeht, dann weiss man, es ist auch nicht irgendwie andauernd oder so, eine Missstimmung.</p> <p>C. St.: Wie empfindest du das P., wenn C. nicht da ist, wenn sie Studienwoche hat, dann ist er eine ganze Woche unbegleitet. Bist du dann froh, wenn die Woche vorbei ist?</p> <p>P.W.: Nein, es ist ja so, dass das jemand vorbereitet, oder, es ist nicht wie beim Zeichnen, wo man ihn bei seinen Fähigkeiten lassen kann. Ich könnte das im Werken nie machen. Ich kann ihm nicht einfach alleine einen Auftrag geben auf dem Niveau was ein Realschüler in dem Alter können sollte. Das geht nicht, das ist illusorisch. Ich kann ihn auch nicht in Mathe teilnehmen lassen oder im Deutsch oder so, das ist einfach eine völlig andere Welt, oder. Und in dieser Welt arbeitet er auf seinem Niveau. Oder, was erste, zweite Klasse ist zum Teil, denke ich mir, Zahlenraum und so. Das ist völlig illusorisch dass das mit der Klasse gehen würde. Darum ist es auch so:</p>	<p>Interesse</p> <p>Lernen</p> <p>Unterrichtsmaterial</p> <p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Wohlbefinden</p> <p>Vorbereitung</p> <p>Vorstellungen über Heterogenität</p>	<p>3</p> <p>1 - 2</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1-2</p>
---	--	--

<p>N. könnte mit der Heilpädagogin auch in einer Sek.klasse sein, genauso wie in einer Realklasse.</p> <p>C. St.: Es spielt keine Rolle.</p> <p>P.W.: Ich würde sogar finden, dass es in einer Sekundarklasse mehr Leute hätte, die selber nicht so schulische Probleme haben als in einer Realklasse. Das muss man schon ganz klar sagen und das haben wir am Anfang auch diskutiert. Also mit der genau gleichen Berechtigung hätte man ihn mit den bekannten Leuten der 6. Klasse in die Sek. nehmen können, es macht keinen Unterschied. Im Zeichnen macht es keinen Unterschied, im Singen, im Turnen nicht, denn das sind alles Fächer, wo die Streuung der Schüler sowieso schon gross ist, von den Fähigkeiten. Du hast in jeder Regelklasse ganz schwache Turner oder schwache Maler, die überhaupt nichts zeichnen und malen können, da nützen auch 9 Jahre Malunterricht nichts, wenn du gar keine Begabung, kein Feeling hast, oder und da passt er, da ist die Toleranz auch einfach zu haben. Jeder arbeitet dort nach seinen Fähigkeiten und beim einen kannst du es anschauen und es ist etwas Gfreutes und beim anderen ist es halt nicht so schön. Aber er hat auch gearbeitet. Oder im Singen kannst du auch einen der keinen Ton richtig rausbringt, der kann ja trotzdem mitmurmeln und so, wenn er Freude hat. Und er ist natürlich einer der in voller Lautstärke seine Melodie dazu singt. Und die stimmt zum Teil und zum Teil halt nicht so. Aber das liegt drin. Das ist kein Problem. Die musischen Fächer sind die, in denen man ihn gut mitnehmen kann, auch wenn er mal ausklinkt, er ist doch dabei, seine Ohren sind dabei, sein Gefühl. Er ist da, er sitzt da wie die anderen auch. Und Hilfe erhält er. Helfen kann man ihm im Zurechtfinden, wenn er die Nummer 112 suchen muss, dann kennt er diese Nummer nicht, Nr 1 oder 9 das findet er. Er hat aber irgend ein System mit dem er seine Lieblingslieder findet im Buch. Ich weiss nicht genau, wie er es macht. Aber wenn ich ihm sage - und da hat er immer Freude - er darf das erste Lied wünschen, also so eine Art Repetition des Repertoires, das hat er gerne und da kommt er sofort, da sagt er sofort das Lied das er sich wünscht. Das sind schon ein paar, aber hauptsächlich solche, die er bereits in der Primarschule konnte.</p> <p>C.V.: Es sind vorwiegend solche, ja.</p> <p>P.W.: Ja, aber er findet auch die richtige Seite. Nur mit den anderen die Nummer sagen hat er dann Mühe. Da helfen sie ihm aber, das ist kein Problem. Es ist ja immer jemand neben ihm. Er setzt sich auch zu diesen Leuten hin. In letzter Zeit setzt er sich eher zu den Jungs. Auch wenn die sich nicht so - er hat in der dritten jetzt angefangen, sich zu den Jungs zu setzen. Nicht immer, aber es fällt auf. Vorher war er immer mit den 2-3 Helfermädchen zusammen. Das ist auch ganz normal.</p> <p>C. St: In einem anderen Schulhaus bei der Befragung kam auch heraus, dass sie sich eine Integration genauso in der Sek. vorstellen könnten, vielleicht auch, weil es dort mehr Leute hat, die nicht so stark mit sich selber zu tun haben, sage ich mal, wie vielleicht in der Real.</p> <p>J.T.: Ich habe gerade gedacht, als du das wegen den Jungs</p>	<p>Vorstellungen über Heterogenität</p> <p>Selbständigkeit</p> <p>Hilfsbereitschaft</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>3</p>
--	---	----------------------------

<p>gesagt hast: Wenn jetzt ein Sek.Schüler da ist, denke ich , wäre das für ihn (N.) positiver als Bild eines jugendlichen Knaben als die Kindsköpfe die hier sitzen. Denn das ist einfach nur kindisch, was die tun und wenn er sich an denen orientiert, das nutzt ihm eigentlich gar nichts, das ist so wie in der 5./6. Klasse wie die sich benehmen. Wenn jetzt ein Sek.schüler hier sitzen würde, der ein bisschen weiter wäre, dann würde das für ihn...</p> <p>P.W.: Das hat jetzt einfach mit der Konstellation dieser Klasse zu tun, die kannst du ja nicht auswählen, es bleiben dir einfach die und es sind wichtige Leute rausgegangen die auch Einfluss auf die Klasse hatten. Gerade auf die Jungs. Das kannst du nicht ... Aber Sek., da gibt es keine Diskussion, das ist ganz klar, wenn man schon in dieser Form Integration betreibt, passt so ein Schüler genauso in eine Sek.-Klasse.</p> <p>C.V.: Das sicher, aber der Vorteil ist, durch das Turnen hat er zu den Sek.-Knaben, jedenfalls zu einzelnen Kontakt. Teils aus dem Quartier oder noch persönliche Freundschaften.</p> <p>P.W.: Aus der 6. halt.</p> <p>C.V.: Oder eben weil man sich auch sonst kennt, in der Badi sind sie auch zusammen und ich glaube in der Freizeit passieren schon die einen oder anderen Begegnungen. Er ist ja jetzt auch im Konfirmandenunterricht und er trifft dort auch immer jemanden, der mit ihm zusammenarbeitet und das sind nicht unbedingt seine Kollegen aus der Klasse. Aber Leute die ihn kennen.</p> <p>J.T.: Aber das finde ich sowieso schön bei ihm, wenn er so erzählt von seinen Kameraden oder Kollegen: Am Sonntag habe er wieder diesen oder jenen gesehen. Weisst du, er ist nicht ausgesondert</p> <p>P.W.: Nein, er ist integriert, da gibt es keine Diskussion</p> <p>J.T.: Ja eben, es sei so schön gewesen, als er den XY gesehen habe und ob ich den YZ kenne, der neben ihm wohne. Und das finde ich noch schön, der Stolz den er hat.</p> <p>P.W.: Und er ist mit seiner Behinderung nicht mehr ausgestellt in dieser Gesellschaft. Er ist ein Teil dieser Gesellschaft und nicht nur von den Leuten der Familie die direkt betroffen sind, sondern auch da im Schulhaus, da dreht sich niemand um. Der N. gehört in das Schulhaus, das ist unbestritten ganz klar. Also wenn man unter Integration das anschaut dann ist ganz klar, er ist integriert. Und auf eine fröhliche Art und Weise.</p> <p>J.T.: Sehr ja.</p> <p>P.W.: Sehr eine fröhliche Art und Weise. Das spürt man. Das muss er nicht einmal sagen. Wenn man ihn fragt, dann äussert er diese Freude auch. Das ist klar.</p> <p>C. St.: Ich habe mir gerade überlegt: Also ich weiss, in Deutschland oder Österreich, die machen das ja schon seit ganz vielen Jahren. Und N. hat ja Stundenanpassungen, er hat ja weniger Schulstunden als seine Kameraden und das ist dort eigentlich nicht so. Die Schüler gehen - was haben die etwa in der dritten Real? Ich weiss nicht wie viele Lektionen Schule.</p> <p>P.W.: Bei uns etwa 30 - 35</p>	<p>Freizeit</p> <p>Freizeit</p> <p>Zugehörigkeit</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
---	--	----------------------------

<p>C. St.: Und die Behinderten gehen, sagen wir mal, auch 30 Lektionen mit in die Schule und haben aber natürlich nicht mehr Begleitung - im Gegenteil, sie haben glaube ich noch weniger. Könntest du (P.) dir das vorstellen?</p> <p>P.W.: Da muss ich einfach Sinn und Unsinn der ganzen Übung anschauen. Ich habe N. gerne, es war für mich eine wertvolle Erfahrung gewesen alles zusammen, oder jetzt noch bis im Sommer. Ich bin persönlich nicht ganz so sicher, dass dies der ideale Weg ist. Mich dünken auch die Aufwendungen enorm für einen Schüler und ich habe daneben Schüler die so grosse Schwierigkeiten haben in so vielen Dingen, die eigentlich viel weniger Zuwendung erhalten von unserem System. Da hat man den Job und dann macht man das. Aber ob das wirklich ideal gemacht wird und wo das Ideal liegt, ich glaube da wird man sich nie einig. Also wir müssen auch nicht diskutieren, was ist die richtige Schule und was ist die falsche Schule. Als Lehrer habe ich einen Auftrag und versuche diesen möglichst gut zu erledigen. Und engagiert zu erledigen. Und ich hätte nichts dagegen mich zu wehren. Es war für mich etwas Neues, aber ob das wirklich durch alle Böden hindurch der ideale Weg sei, auf diese Art die Integration und auch sonst vom Heilpädagogen im Schulzimmer - und ich spreche von der Oberstufe, ich kann nicht über die Unter- und Mittelstufe sprechen ...Ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht mit Kleinklassen, mit Leuten denen es sehr wohl war in diesen Kleinklassen, weil sie weniger ausgestellt waren, auch weniger fokussiert wurden mit vielen Leuten überall. Mich dünkt es ein geistiges Modell das einfach politisch durchgeführt wird aber wo ich nicht unbedingt sehr viel Sinn sehe. Das andere natürlich, in einem Oberstufenzentrum sein. Alle gehen hier in die Schule und möglichst viele Fächer, die völlig problemlos sind gemeinsam zu gestalten - ja. Auch bspw. Die IKK-Schüler, die ich nur in Bio habe aus anderen Klassen. Die fühlen sich nicht wohl in der Regelklasse. Also je nachdem einer schon, das kommt ganz auf den Typ an. Aber andere fühlen sich immer sehr sehr ausgestellt, weil sie haben nicht gerne wenn man sie anspricht, wenn sie auch etwas beitragen sollen und so. Aber das können wir nie für alle ideal machen. Schule als solches kann nicht immer für alle stimmen. Und das ist wieder jetzt eine Phase und eine Entwicklung wo man das versucht möglichst - eben Integration ist jetzt das Grosse.</p> <p>C. St.: Kommt denn das nächstes Schuljahr auch, dass du dann in die Klassen - also weisst du integrierte IKK auf der Oberstufe? In der Primarschule ist es ja so vorgesehen.</p> <p>J.T.: Müssen nicht, nein. Genau, das können wir selber machen, vom Projekt. Also mit P. habe ich schon gesprochen, dass wir gewisse Dinge miteinander machen. Aber für mich ist ganz klar das was P. auch sagt. Ich habe 4 Jahre Kleinklasse im Kt. Zürich gegeben, wo Verhaltensauffällige und Behinderte alle zusammen in eine Kleinklasse gegangen sind. Und das ist für mich das absolut Ideale. Ich merke das hier auch, dass Schüler wirklich Mühe haben zu mir zu kommen. In dieses Zimmer rein und dann hoffentlich schaut gerade niemand</p> <p>P.W.: Und dann auch wieder in die Klasse. In die Stunden in</p>	<p>Vorstellungen über Heterogenität</p> <p>Vorbereitung</p> <p>Vorstellungen über Heterogenität</p> <p>Gespräche</p>	<p>1-2</p> <p>2</p> <p>1-2</p> <p>3</p>
--	--	---

der sie in der Regelklasse sind kommen sie dann auch wieder. Es ist dann auch schwierig immer an alles zu denken. Und in einer Kleinklasse hat der Heilpädagoge die Aufgabe: Das ist meine Klasse.

J.T.: Genau.

P.W.: Und die sind dann bei gewissen Aktivitäten bei den anderen und das kann bei jedem anders sein, je nach seinen Fähigkeiten und je nachdem wo er Probleme hat.

J.T.: Dort könnte ich mir jetzt auch N. sehr gut vorstellen in dieser Klasse, die ich in Zürich hatte. Da hatte es wirklich auch solche knapp an der Grenze zur geistigen Behinderung und das ging super. Das war eine verschworene Gesellschaft. Von 12 bis 18, alle bei mir drin. Das war auch für mich befriedigender als jetzt hier, da kommen die schnell zu mir die Mathe und Deutsch absitzen und dann zupfen sie wieder weg. Es ist einfach ein anderes Zusammenspiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass dies für N. sehr positiv wäre, auch wenn wir miteinander zu zweit im Zimmer wären, ich sähe da schon Vorteile.

C. St.: Das ist auch eine mögliche Form

J.T.: Da wehren sich einfach im Moment noch viele aber im Kanton Zürich ist es ja wieder rückläufig, da werden wieder Kleinklassen geöffnet.

C. St.: Ja letztlich müssen wir es nehmen, wie es uns hier vorgegeben wird

P.W.: Ja, das ist mein Job, oder, was man von mir verlangt. Wenn halt etwas neu ist, dann muss ich für mich abchecken: Kann ich dazu ja sagen oder nicht. Ich bereue keinen Moment dass wir das jetzt miteinander am Durchziehen sind. Es sind Erfahrungen, aber es sind auch Beobachtungen und andere Dinge, wo man sich auch fragen muss... Und im Endeffekt: Ihr seid als Heilpädagogen auch in der Form tätig, die von euch in diesem Moment gefordert wird.

C.V.: Richtig. Das ist der Auftrag, den wir haben.

P.W.: Ich werde am Schluss über 40 Jahre Lehrer gewesen sein, wenn ich solange durchhalte und mag, da hat man so viele Entwicklungen und wichtige Dinge - das Wichtigste ist immer das Neuste, wo heute kein Hahn mehr danach kräht. Da muss man so abgeklärt werden und sagen: Hey, ich gebe mich da hinein, wenn es mir nicht völlig widersteht. Wir haben da auch an unserem Kurs ein wenig miteinander geredet: Wie wäre es wenn jetzt du (J.) bei mir wärst und dann haben wir gesagt: Ja, aber dann würde er mal eine Lektion gestalten, ich mal eine Lektion. Aber ich finde es nicht gut für eine Klasse jetzt an der Oberstufe gesprochen...

J.T.: Genau

P.W.: ...wenn ich jetzt Mathe mache und er dauernd mit zwei drei Leuten da hinten andere Aufgaben am machen ist und so. Und ich finde auch den Aufwand riesig. Sie sind ja dann in der Klasse ausgestellt. He, der kann ja nicht einmal alleine, der braucht ja den Herrn T. Ich finde das vom Sozialen her gar nicht gut, aber es kann auch funktionieren. Das ist so davon abhängig, wie man das gemeinsam einfädelt.

C. St.: Also wie die Zusammenarbeit funktioniert.

P.W.: Da sehe ich das grössere Problem dass ich mit dem

<p>Heilpädagogen zusammen einfach als Lehrkräfte, da sehe ich das grössere, als die Kinder daraus machen. Die Schüler sind ja eigentlich so brav und so - mein Gott ab und zu muss ich sagen, ihr seid solche Schafe! Was lasst ihr euch eigentlich gefallen. Warum? Es braucht ungeheuer viel bis sich die Schüler auflehnen gegen Formen des Unterrichts. Im Grossen können wir mit den Schülern machen was wir wollen. Wenn einer einen „Furz im Gehirn“ hat, irgendeine Idee, dann kann der noch eine Arbeit oder ein Buch darüber schreiben und wenn das genehmigt ist - es geht ja dann immer um die Finanzen - dann wird das durchgeführt und die Schüler machen das mit.</p> <p>C. St.: Du hast etwas Wichtiges angesprochen, denke ich, das von der Zusammenarbeit. Das ist ja jetzt auch hier, ich meine ihr müsst miteinander irgendwie zugange kommen hier drin. Wenn das nicht funktioniert, denke ich, wird es schwierig.</p> <p>P.W.: Wir haben einfach schon gesehen, jetzt in der Oberstufe in der ersten Klasse gab es noch mehr verbindende Punkte als jetzt in der dritten. Ganz klar. Von der Pubertät her, von der Entwicklung, von der Entwicklung der Klasse, vom Stoff her. Er geht einfach immer noch weiter weg von den Fähigkeiten her. Und dann wird es immer theoretischer. Klar, wenn ich das sage, sagt mir jeder der betroffen ist vom Schulheim her, das wollen wir auch nicht, das ist uns schon klar, das ist auch nicht... aber im Grunde genommen wäre das das Schönste:</p> <p>C.V.: Und ich denke in der Prioritätenliste, wenn man einen Stundenplan aufstellt, so wie z.B. letztes Jahr, das Kunststück, dass man einen Stundenplan hinkriegt, der für alle passt, dann haben wir eben leider wirklich nur noch Deutsch und Mathe das uns irgendwie noch trifft. Und das sind genau die Fächer, die eben recht schwierig, ich meine in der ersten haben wir mal einen Vortrag mitgemacht. Machen wir übrigens nächstens auch. Aber in Mathe gibt es auch nichts, das man miteinander vorbereiten kann. Ich schaue wohl: Geometrie: Sie sind mit dem Zirkel am Arbeiten, also arbeiten wir auch mit dem Zirkel. Aber es ist nicht so, dass wir die Stundenvorbereitung eigentlich...</p> <p>P.W.: Also der Stoff entspricht nicht dem, was N. könnte. Das ist ganz klar. Das verlangt ja auch niemand, oder.</p> <p>C.V.: Nein, aber dass wir wenigstens am gleichen Gegenstand dran sind.</p> <p>C. St.: Also dann plant ihr eigentlich gar nicht wirklich miteinander? Oder besprecht ihr, was P. macht, was du machst?</p> <p>P.W.: Je länger je weniger auf der Oberstufe würde ich meinen.</p> <p>C.V.: Ja. Also ein Grobüberblick...</p> <p>P.W.: C. weiss wo ich dran bin, aber Bio - das Skelett, das ging noch -</p> <p>C.V.: Jetzt sind wir in Bio gar nicht mehr dabei.</p> <p>P.W.: Organe und so, das ging sogar sehr gut und jetzt ist es vom Ding her nicht gegangen (Stundenplan) und dann wird es einfach schwierig. Sobald es halt innere Vorgänge sind und so, komplexe Dinge, geht es nicht mehr. Und sonst macht C. halt immer parallel das was wir tun auf seinem Niveau auch.</p> <p>C.V.: Und im Zeichnen fragt man vielleicht mal im Lehrer-</p>	<p>Vorbereitung</p> <p>Unterrichtsmaterial</p> <p>Gespräch</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p>
--	--	----------------------------

<p>zimmer: Wie geht's? Und das ist eigentlich alles. Wir haben eigentlich nie...</p> <p>J.T.: Nein, das muss auch nicht Zusammenarbeit sein dort. Wir haben nie gross...</p> <p>C. St.: Also er ist eigentlich auch nur in Stunden unbegleitet, wo die Beteiligten annehmen, dass es geht ohne gross kooperieren zu müssen.</p> <p>J.T.: Ja im Zeichnen sehe ich es auch so. Ich habe ja auch die anderen (Schüler) von P. und ich gehe eigentlich nie zu ihm und erzähle über einzelne Schüler und so wie es bei N. läuft finde ich auch: Wieso sollte ich immer zu C. reden gehen, wenn das einigermassen läuft.</p> <p>P.W.: Du bist der Fachlehrer</p> <p>J.T.: .. dann finde ich muss ich nicht C. noch damit belasten oder immer Rückmeldung geben. Das mache ich bei Peter - also ich möchte es auch wie einen Normalfall behandeln. Und nicht immer speziell bei C. noch vorbei.</p> <p>C. St.: Eben, das macht man dann, wenn man merkt, heute war irgendwas nicht gut, woran könnte das liegen? Oder wenn man den Eindruck hat..</p> <p>J.T.: Genau, wir hatten das bei N. ja, als er sagte, er habe eine Videokamera und dann sagte ich, das wäre ja noch lässig zum Abschluss ein Video zu drehen über deine Klasse, weil er ja Freude daran hat und dann ist C. gekommen und hat gesagt..</p> <p>C.V.: (unverständlich) Nachdem wir den schon geschaut haben...</p> <p>P.W.: Aber so Zeug ist normal. Wenn sich ein Schüler meiner Klasse bei ihm komisch benimmt oder etwas nicht stimmt, dann kommt er zu mir als Klassenlehrer, dann besprechen wir das. Aber sonst gibt er seinen Unterricht und ich gebe meinen.</p> <p>C.V.: Was natürlich wichtig ist, ist der Informationsfluss. Ich verlasse mich in der Regel auf P., dass ich die Informationen auch erhalte, welche N. angehen, weil das Problem ja ist, dass er verschiedene Klassen hat und N. nicht immer gerade zu dem Zeitpunkt, an dem er die Info weitergeben kann.</p> <p>P.W.: Ja das ist noch kompliziert.</p> <p>C.St.: Also er ist nicht immer mit der 3. Klasse da? Ist er manchmal auch mit anderen Klassen da?</p> <p>C.V.: Ja. Das wechselt.</p> <p>P.W.: Ja, das geht nicht anders.</p> <p>C.V.: Das ist für ihn fast nicht übersehbar, wann, wie, wo.</p> <p>P.W.: Es hat ja keinen Sinn, dass sie wenn meine Italienisch haben oder Englisch, dass sie (C.V.) mit ihm auch dort geht. Denn er hat ja beschränkte Anzahl Fächer, oder, und dann bleibt sie da.</p> <p>C.V.: Dann arbeiten wir am Wochenplan. Darum haben wir das eingeführt.</p> <p>J.T.: Also wenn die zweite Klasse da ist bei dir oder die erste?</p> <p>P.W.: Ja genau.</p> <p>C. St.: Und das hat den Vorteil, dass er weniger verschiedene Lehrpersonen hat?</p> <p>P.W.: Das ist auch etwas, dass er nicht noch mehr und noch</p>	<p>Gespräch</p> <p>Gespräch</p>	<p>1</p> <p>2</p>
---	---------------------------------	-------------------

<p>mehr, da haben wir auch darauf geschaut.</p> <p>C. St.: Sonst haben sie ja in der Oberstufe mit sehr vielen Leuten zu tun.</p> <p>P.W.: Dass er noch ein wenig eine Bezugsperson hat.</p> <p>C.V.: In der ersten, magst du dich erinnern, sind wir in die Geografie gegangen, dann war ich eine Stunde drin und die zweite Stunde wäre er unbegleitet gewesen. Und wir fanden dann: Nein, das geht nicht. Einfach die Situation im Schulzimmer war für ihn so verwirrend, dass er das nicht so packen konnte. Ich habe ihm damals alles vorbereitet für die zweite Lektion, aber er hat sich unsicher gefühlt und darum haben wir jetzt, Biologie, Geografie, einfach Naturkunde haben wir zu speziellen Themen gemacht. Und kamen da drauf, dass wir schauen wollen, dass die Stunden möglichst um P. als Klassenlehrer sind, vor allem auch die unbegleiteten. Eben so im Zeichnen und Turnen, das geht ja gut.</p> <p>P.W.: Aber ich meine, der N. (Unverständlich) spricht heute von pädagogischen Grundregeln - die sind nicht mehr so berühmt - einfach, je schwächer ein Schüler umso stabilere Verhältnisse braucht er. Und unsere Oberstufenzentren sind ja völlig instabil. Mit dem Modell C ist es noch viel schlimmer, oder. Da kennen sich die Klassen kaum mehr. In den grossen Schulhäusern schon gar nicht mehr. Da mischt man sie noch zusammen in den musischen Fächern, wenn man will, oder. Und N. beweist ganz klar: Ich glaube, ich bin für ihn der Chef.</p> <p>C.V.: Natürlich.</p> <p>P.W.: Das sehe ich bei der Assistenz, die S., meine Frau macht. Wenn sie anstehen, dann ruft sie schnell mich. Und meistens kann ich ihn herausholen, wenn er einfach in den 2 Stunden eine Krise hat. Und ab und zu hat er das einfach - gerade nach dem Turnen. Wir haben das Gefühl, dass das Turnen dieses Jahr ihn stark belastet. Weil er hat Kraft und er will mit, und anschliessend sich so konzentrieren, da hat er manchmal Mühe. Aber bei ihm spüre ich, ich bin eine wichtige Bezugsperson und C. natürlich sowieso. Aber er braucht seine Ordnung. Darum: Dinge, die er kann, ein Weg auf den Zug, ein Weg dorthin. Bei ihm sind die gefährlichen Wege diejenigen, wo etwas Überraschendes kommt, was er nicht kennt. Eine Situation, die er nicht durchgespielt und geübt hat. Diese Flexibilität hat er nicht.</p> <p>J.T.: Aber das unterscheidet ihn nicht gross von einem sehr schwachen Realschüler in dem Sinn.</p> <p>P.W.: Das bräuchte der schwache andere Schüler eigentlich auch.</p> <p>C. St.: Eben, die bräuchten das eigentlich auch</p> <p>C.V.: Aber mich dünkt noch wichtig was du gesagt hast. Für ihn ist ganz klar, du bist sein Lehrer - und ich helfe ihm. Das sieht er schon so, und das haben wir auch immer so gehandhabt.</p> <p>P.W.: Da sind wir vielleicht auch etwas schuld...</p> <p>C.V.: Das ist auch in Ordnung.</p> <p>P.W.: ..Er gehört zu dieser Klasse, ich bin der Klassenlehrer dieser Klasse und also auch logischerweise für ihn. Und das kassiert (?) er natürlich ganz klar ein. Er äussert sich vielleicht</p>	<p>Aufmerksamkeit</p> <p>Selbstvertrauen</p>	<p>2</p> <p>2</p>
--	--	-------------------

<p>nicht so negativ wie vielleicht ein anderer Schüler. Der sagt: Der hat mir nichts zu sagen, der ist nicht mein Klassenlehrer. Aber N. zeigt es.</p> <p>C. t.: Von seinem Empfinden her ist das so.</p> <p>C.V.: Er hat auch Anstand und Respekt. Das hat er schon auch.</p> <p>C. St.: Wenn ihr euch überlegt - eben , das Projekt ist so in der Endphase - vielleicht auch im Hinblick auf eine, irgendwann kommt möglicherweise wieder jemand. Was sind so aus eurer Sicht Stolpersteine, oder Dinge, die man beachten sollte. Vielleicht auch: Wenn man wünschen könnte: Dinge die man anders oder besser machen könnte, verändern könnte.</p> <p>P.W.: Solange die Idee aufrecht bleibt und so gepflegt wird, denke ich, haben wir das Beste daraus gemacht. Es sind eben so viele positive Dinge dabei wie auch negative sein können. Wir können in Gedanken weit gehen was gut und was schlecht ist und ich meine, für N. war diese Geschichte stimmig. Umso härter wird vielleicht nachher der Einstieg ins Berufsleben. Aber da ist jeder Fall wieder so verschieden. Aber ich kann doch nicht etwas Allgemeines sagen. Ich habe jetzt den N. erlebt und dich. Das kann mit einer anderen Person und einem anderen Schüler völlig anders laufen.</p> <p>C. St.: Ich habe mehr so gemeint aus organisatorischer oder technischer Sicht. Das was wir vielleicht schon angetönt haben: Nicht zu viele verschiedene Personen zum Beispiel, oder noch weniger verschiedene Personen. Eben wenn man wünschen könnte, meine ich.</p> <p>P.W.: Unseren Stundenplan noch mehr ausrichten auf den Tag in Chur, an dem er weg ist, unsere Stunden, die Stunden die gut gehen, das hat man schon diskutiert und probiert so gut wie möglich zu machen. Aber das ist in einer Oberstufe nicht mehr so einfach. Und beim Modell C wäre es noch schwieriger, ganz sicher.</p> <p>C.V.: Aber ich denke, das kriegt man auch nicht hin, einfach weil das so komplex ist mit all diesen Fächern und noch mit den IKK Stunden, das muss dann auch noch stimmen.</p> <p>J.T.: Also ich habe N. ja nur im Zeichnen und für mich stimmt das dort wie es läuft. Aber wenn ich mir einfach so von der Theorie her vorstelle finde ich es am schönsten in einer Kleinklasse. C. und ich sind dort drin in einem Raum, wir haben die Schüler die ganze Woche über und teilen uns das auf. C. ist hauptsächlich für N. da, kann aber auch andere dazu nehmen. Ich stelle mir das einfach am besten vor. Die Woche durch wir zwei, im Turnen sind sie (die Schüler) selbstverständlich wo anders, vielleicht auch etwas anderes, aber einfach so. Für mich ist das einfach so eine Abstellkammer das da hinten (Gruppenraum). Das ist das Gleiche was du sagst P. mit der Integration. Für mich stimmt das nicht ganz, wenn nachher einer da hinten ist im Räumchen. Für ihn ist es schön, so in der Nähe der anderen, aber es ist nicht so, dass er dabei ist. Und ich stellte mir das in einer Kleinklasse mehr vor, weil da Verschiedenste zusammenkommen, wo es mit dem Intellekt in eine ähnliche Richtung geht wie bei N.</p> <p>P.W.: Also wenn die Klasse hier ist, ist er schon auch hier am</p>	<p>Wohlbefinden</p> <p>Vorbereitung</p>	<p>3</p> <p>3</p>
---	---	-------------------

<p>Arbeiten.</p> <p>J.T.: Aber er ist doch separiert.</p> <p>P.W.: Es spielt eigentlich keine Rolle, ob sie zwei dort hinten sind oder hier. Und das muss ich auch sagen..</p> <p>C.V.: Aber nein, vom Empfinden her..</p> <p>P.W.: Vom Empfinden her ist es etwas anderes, ja. Aber für die Klasse, die Klasse stört sich nicht daran. Sie sind sich einfach gewohnt. Im Grunde genommen auch die anderen Klassen, auch die erste und so. Am Anfang sagte man wer das ist, dass sie hier arbeiten, dass er zu meiner Klasse gehört und da gibt es kein grosses Schauen, das ist einfach gut. Vielleicht zu Beginn ein wenig. Aber er ist auch nicht unbedingt ein Fall der extrem durch Aussehen oder durch Mimik, Gestik auffällt.</p> <p>J.T.: Oder durch Ausraster.</p> <p>P.W.: Ja, das könnte viel stärker sein. Er ist natürlich ein „Soft-Fall“ von der Problematik her. Und das wäre vielleicht ganz anders, wenn es ein stärker betroffenes Kind wäre.</p> <p>C. St.: Und natürlich auch die von der ersten, die meisten sind ja von Schiers, die meisten haben ihn ja vom Pausenplatz auch schon gekannt. Ich denke, das ist nicht etwas völlig Fremdes. Aber ich glaube was du damit sagen willst, wenn ich dich richtig verstehe ist, er könnte dort (in der Kleinklasse) mehr partizipieren und auch mehr dazugehören.</p> <p>J.T.: Ich stelle mir das ein wenig romantisch vor, so ein geschützter Rahmen. Wo man miteinander ist. Wir arbeiten zusammen, es sind alle schwach dort in dieser Klasse und dann fällt er auch nicht mehr so auf, wenn er dort dazugehört. Es wäre dann ein weniger grosser Unterschied wie er jetzt da vielleicht auch ist. Wenn er da hinten arbeitet nur mit dir alleine. Dann könntest du da sein, aber auch herumgehen und wieder zurück zu ihm. Ich stelle mir das einfach dynamisch vor. So miteinander.</p> <p>P.W.: Das habe ich von dir ja auch schon gehört, dass es manchmal für dich lange wird nur mit ihm alleine. Das ist auch nicht immer gut. Gerade wenn ich 2 Stunden mit der ersten habe, ja die zweite ist jetzt dieses Jahr nicht betroffen, dann ist es für sie (C.) eigentlich lange und er ist lange weg.</p> <p>C. St.: Und für ihn ist es dies sicher auch, also in der Einzelarbeit da schaut man ja ständig, da muss man ja immer arbeiten, das ist ja extrem intensiv. Seine Schüler können sich immer mal zurücklehnen..</p> <p>C.V.: Ja genau.</p> <p>C. St.: Einen Moment schaut du nicht und dann können sie sich mal ausklinken.</p> <p>J.T.: Das ist das grosse Problem, wenn du so kleine Gruppen hast. Sonst habe ich ja das Gefühl, ich tue ja nichts, wenn ich die eine Viertelstunde arbeiten lasse. Aber man ist tendenziell immer am Schauen und am Kontrollieren und dann ist auch die Eigenverantwortung dann kleiner, die Selbständigkeit. Ich bin ja dann immer dort und immer abrufbar. Wenn man eine grössere Gruppe hätte, wir zu zweit, ist das auch nicht so.</p> <p>P.W.: Ja der Rahmen ist auch stabiler. Das sehe ich mit meiner kleinen Klasse. Ich habe ja nur noch acht Leute, in gewis-</p>	<p>Vorstellungen über Heterogenität</p> <p>Selbständigkeit</p>	<p>1-2</p> <p>1</p>
---	--	---------------------

sen Stunden nur noch sechs. Das ist ja grauenhaft. Ich bin sonst nicht einer der Musik laufen lässt,..

J.T.: Das musst du.

P.W.: ..in meinen langen Jahren ist dies das erste Mal, dass ich leise Musik laufen lasse wenn sie etwas schreiben. Sie hören sonst das Kratzen des Stiftes, was der andere tut, wenn er am Radieren ist oder wenn er laut atmet und das hört man in 15 Leuten überhaupt nicht. Da ist einfach ein grösserer Pegel und man sitzt auch nicht jedem immer im Nacken. Du siehst bei so wenigen - und wenn du nur einen Einzelnen hast - oder in einer Grossfamilie..

C.V.: Jaja, es ist nicht ein Kind, es ist ein Jugendlicher.

P.W.: ..In einer Grossfamilie ist es auch nicht dasselbe wie wenn du ein Einzelkind hast.

J.T.: Da bist du der Prinz.

C.V.: Darum weichen wir auch oft ins Biozimmer aus. Das ist für mich einfach Luft.

C. St.: Ich habe mir jetzt gerade noch überlegt: Jetzt hat er ja ganz viel diese Situation, dass er so eins zu eins betreut ist, aber in einer IV-Berufsschule hat er das nachher auch nicht mehr. Also für ihn wird das wahrscheinlich noch ein rechter Schritt sein. Dann hat er auf einmal einen Lehrer vorne und sie sind dann vielleicht 15 solche wie er.

P.W.: Das ist jetzt sicher etwas sehr Positives erlebt für ihn und auch für die Eltern, aber die Integration nachher ins Berufsleben und so ist dann ein härteres Ding, ganz sicher.

C.V.: Also das muss man sicher genau anschauen, was überhaupt möglich ist.

P.W.: Und auch von ihm kann man nicht auf das nächste Betroffene..

C.V.: Nein.

P.W.: Das ist eine so breite Angelegenheit, da kann man nicht schliessen.

C.V.: Aber ich denke, ich bin jetzt vor allem mit ISS-Kindern unterwegs und nicht mit Kleinklassenkindern und die sind immer ein Spezialfall und immer noch ein wenig anders. Die Frage ist, könnte man..

P.W.: Man macht sie auch zum Spezialfall. Aber das wird einfach, ich denke, je weiter rauf in unserem Schulsystem, umso schwieriger wird es. Ich denke mir, Kindergarten und Unterstufe, da kann man sie relativ stark einbinden auch noch in dem Stoff, den die andern Kinder grundsätzlich lernen müssen. Je höher die Stufe - aber da würde mir wohl der Professor Soundso widersprechen, aber das ist mir gleich - es geht auf der Oberstufe einfach nicht mehr so. Auch die Geschwindigkeit in der begriffen werden muss. Ein guter Realschüler muss einfach auch schnell auffassen und verarbeiten und eine Leistung bringen. Und die Leistung müssen wir für die Gewerbeschule hinbekommen, sonst hat einer nachher keine Chance. Das ist unabdingbar. Und dadurch wird das schwierig sein, alles zu vereinbaren. Eigentlich glaube ich nicht, dass das gelingt.

C. St.: Es wird sich zeigen, wo die Zukunft hingeht. Im Moment ist es das, was unser Kanton will und das wird mal die

nächsten Jahre so gemacht. P.W.: Im Kanton Graubünden wird das so gemacht und andere gehen schon davon weg. C. St.: Und mit den Erfahrungen wird sich vielleicht auch etwas verändern.		
Abschliessende Worte		

3.1.5 Auswertung Gruppendiskussion

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1,1,2,3		1.5
Hilfsbereitschaft / Helfen	4,4,2,4,2,4,3	4,2	3.5
Freundschaft / Zugehörigkeit	2,2,2,4,3,2,3,4,3,4		3
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	3,4,4		3.5
Interesse / Langeweile	1,3,3		2.5
Wohlbefinden	1,3,3,4,3,4,3		3
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	1,1,1-2,3,1-2		1.5
Aufgabenverständnis	1-2,2,2	2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	1-2,2,4,2,2,1	2,2	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,3,3,3,3,2	2,2	3
Hausaufgaben			
Vorstellungen über Heterogenität	2,1-2,2,1-2,1-2, 1-2		1.5
Zusammenarbeit			
Vorbereitung	1,2,1,1-2,2,3		2
Gespräche	3,1,1,2		1.5
Unterrichtsmaterial	1,2,2,2,		2

3.2 Ort B

3.2.1 Beobachtungsprotokoll

Beobachtungen von E. beim Unterrichtsbesuch vom 20.2. bei V.L in Ort B im unbegleiteten Unterricht Italienisch (1 Lektion). Der Italienischunterricht wird auf dem Niveau I (davon 3 Sek.) durchgeführt. Es sind 3 Schülerinnen (wovon 1 ISS) und 5 Schüler anwesend. 1 Schülerin ist krank, eine weitere Schülerin kann von einer Schnupperwoche profitieren.

- E. kommt vom Lift, zieht sich langsam aber selbständig aus. Sie wird wie die andern durch die LP in italienischer Sprache begrüsst. Fährt gemächlich zu ihrem Platz in der hinteren Reihe.

Interpretation: E. wirkt selbständig und möchte nicht auffallen.

- Die LP verteilt die korrigierten Prüfungen. Kurze Rücksprache mit E. Der Test ist nicht so positiv ausgefallen, was eher unüblich sei. Die zweite Arbeit, welche die SuS entgegen nehmen hat E. nicht geschrieben, daher beobachtet sie die Klassenkameras und die LP.

- Die SuS nehmen nach Aufforderung der LP das Italienischbuch hervor. E. blättert darin, bis alle SuS bereit sind.

Interpretation: E. ist aufmerksam und folgt interessiert dem Unterricht.

- Die SuS erhalten den Auftrag, das entsprechende Wort Italienisch/Deutsch an der Wandtafel zuzuordnen. Auch E. wird aufgefordert, an der Tafel eine Aufgabe zu lösen. Alle warten geduldig, bis sie wieder am Platz ist.

Interpretation: Sie beteiligt sich ohne Mühe an dieser Aufgabe.

- SuS lesen gemeinsam die Verben laut vor. E. murmelt vor sich hin, beteiligt sich aber interessiert.
- Neue Aufgabe: In der Lektüre (Espresso) den Text durchlesen und neue, oder unbekannte Verben markieren. E. macht sich sofort mit dem Leuchtstift an die Arbeit.

Interpretation: E. wirkt konzentriert, da sie kaum einen Blickkontakt zu anderen herstellt und sich vorwiegend ins Buch vertieft.

- Die LP fragt in die Runde. E. hebt beinahe unmerklich die Hand. Sie fragt nach einem ihr unbekanntem Wort.

Interpretation: Die Wortmeldung scheint kaum sichtbar, könnte ohne weiteres von der LP übersehen werden.

- Weiter Aufgabe: Die LP bestimmt Zweiergruppen. R. setzt sich zu E. hin. Automatisch verändert er die Sitzhöhe, damit sie beide am selben Buch arbeiten können.

Interpretation: R. nimmt offensichtlich Rücksicht auf die besonderen Gegebenheiten von E. Vermutlich jedoch eher unbewusst.

- R. und E. besprechen sich in der Aufgabe. E. wartet vorerst ab, bis sich R. ihr zuwendet.
- Die SuS beantworten sich gegenseitig im Wechsel Fragen und tragen diese laut vor. „Bravissimo“ für E.

Interpretation: E. scheint sich sicher und arbeitet motiviert.

- Aufgaben im Arbeitsheft. Die SuS tragen gemeinsam die Lösungen und Fragen nach unbekanntem Wörtern zusammen. E. meldet sich nach längerem Abwarten und fragt auch nach einem Wort.

Interpretation: unauffällig

Kommentar: Obwohl E. dem Unterricht ohne Mühe folgen kann, finden praktisch keine spontanen Interaktionen mit ihren Mitschülern statt. Auch in der Partnerarbeit wartet sie auf den Impuls des Gegenübers.

(Im anschließenden Interview öffnet sie sich nach einer „Anwärmphase“ plötzlich..)

3.2.2 Schülerinterview mit Items und Einstufung

<p>Interview mit E., ISS-Schülerin 3. Real am 20.2.2013. Ort: B Die Schülerin spricht sehr leise, weshalb nicht immer ganz genau transkribiert werden konnte. Die SHP warnte uns davor, dass sie kaum sprechen wird. ... Pause () Anmerkung .. längere Pause Stufen nach Aargauer Bewertungsraster: Defizitär = 1; elementar = 2; fortgeschritten = 3; excellent = 4</p>	<p>Item</p>	<p>Stufe 1 - 4</p>
--	-------------	------------------------

emotional	sozial	Leistung	Zusammenarbeit		
<p>C. St.: Also, wir sind extra in eine Stunde gekommen in der Frau U. nicht dabei ist, weil es uns wunder nimmt, wie es ist, wenn du alleine in der Klasse bist. Wie ist das für dich? Sonst hast du ja Frau U. die dir hilft und im Italienisch ist das jetzt anders. Wie war denn jetzt die Stunde, die wir gerade gesehen haben für dich?</p> <p>E.: Gut.</p> <p>C. St.: Gut, also du fühlst dich wohl?</p> <p>E.: Hm.</p> <p>C. St.: Gibt es ab und zu Schwierigkeiten? Dass du mal etwas nicht verstehst?</p> <p>E.: Dann frage ich halt.</p> <p>C. St.: Wie die anderen auch, gell. Es ist ja klar, im Italienischen weiss man nicht immer alles oder versteht nicht immer alles. Oder helfen auch andere je nachdem der Klasse?</p> <p>E.: Wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich einfach.</p> <p>C. St.: Hm, aber du fragst eher die Lehrerin?</p> <p>E.: Hm.</p> <p>C. St.: Dann ist es nicht so, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, wenn etwas nicht ganz klar ist. Gell das war jetzt nur ein Teil deiner Klasse? Aber mit ein paaren gehst du sonst auch zur Schule?</p> <p>E.: Ja.</p> <p>C. St.: Wie hast du es so mit deinen Mitschülern?</p> <p>E.: Gut.</p> <p>C. St.: Gut. Also jetzt die oder auch die anderen, die wir jetzt nicht gesehen haben? Hast du jemanden in der Klasse mit dem du besonders befreundet bist?</p> <p>E.: N. und (?), aber die waren jetzt nicht hier.</p> <p>C. St.: Die sind nicht in dieser Gruppe.</p> <p>E.: unverständlich (sinngemäss: Sie nennt zwei Namen aus ihrer Stammklasse)</p> <p>C. St.: Mit denen machst du auch sonst ab und zu ab?</p> <p>E.: Nein wir sehen uns nur in der Schule.</p> <p>C. St.: Oder hast du in einer anderen Klasse jemanden, mit dem du abmachst?</p> <p>E.: Also abmachen mit denen tu ich nie. Aber in der Pause bin ich mehr mit den Erstklässlern.</p> <p>C. St.: Also dort kennst du ein paar Leute besser in der ersten Klasse und bist eher mit denen zusammen. Und in der Freizeit?</p> <p>E.: Da mache ich manchmal mit meinem besten Kollegen, der geht mit mir ins Training, ins Rollstuhltraining, ja so.</p> <p>C. St.: Also über den Sport. Dort hast du natürlich auch noch Kollegen.</p> <p>E.: Meine beste Kollegin wohnt im Aargau, aber ich sehe sie nur im Sommer. Im Sommer gehen wir eben ins Jugendcamp nach Nottwil.</p> <p>C. St.: Aha, so ein Lager. Ok. Und das ist deine beste Kollegin und die triffst du jedes Jahr in dem Lager?</p> <p>E.: Und sonst telefonieren wir oder schreiben.</p>				Wohlbefinden	3
				Aufgabenverständnis	2
				Hilfsbereitschaft	2
				Freundschaft	2 - 3
				Freizeit	1 - 2
				Freundschaften	2
				Abmachen	2 - 3

<p>C. St.: Ja, genau. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, oder mit dem Computer schreiben, ist ja auch lässig. Aber in der Klasse fühlst du dich wohl, oder gibt es Dinge die dich stören?</p> <p>E.: Ja, es ist gut.</p> <p>C. St.: Es ist gut für dich. Ärgert dich niemand, oder tut blöd?</p> <p>E.: Nein.</p> <p>C. St.: Jetzt so im Italienisch, gerade zu dieser Stunde: War es interessant für dich, hat es dir gefallen?</p> <p>E.: Ja.</p> <p>C. St.: Ist es ein Fach das du noch gern hast?</p> <p>E.: Ja.</p> <p>C. St.: Was machst du denn gern oder am liebsten in der Schule allgemein?</p> <p>E.: Kochen, Zeichnen, Natur.</p> <p>C. St.: Naturkunde? Kochen, Zeichnen, Naturkunde? Und dann irgendwann noch Italienisch? Und Deutsch und Mathe kommt dann noch weiter hinten?</p> <p>E.: Hm.</p> <p>C. St.: Jetzt in dieser Stunde: Hattest du da irgendwann das Gefühl: Hm, jetzt ist es schwierig gewesen, jetzt habe ich nicht verstanden.</p> <p>E.: Nein.</p> <p>C. St.: War eigentlich klar. Also du hattest keine Schwierigkeiten. Oder war etwas langweilig? Könnte ja auch sein.</p> <p>E.: verneint mit Kopfschütteln.</p> <p>C. St.: Nicht speziell. Gell, die Lehrerin hat uns gesagt, dass du von der Muttersprache her du kannst Portugiesisch?</p> <p>E.: Und Spanisch.</p> <p>C. St.: Portugiesisch und Spanisch, beides. Und dann ist natürlich Italienisch ziemlich nahe. Du hast einen kleinen Vorteil.</p> <p>E.: Hm.</p> <p>C. St.: Was sprichst du denn zu Hause?</p> <p>E.: Beides.</p> <p>C. St.: Beides? Also mit wem sprichst du dann was?</p> <p>E.: Mit dem Vater Spanisch und mit der Mutter Portugiesisch.</p> <p>C. St.: Das ist natürlich super, dann hast du viele Sprachen die du am Schluss kannst. Jetzt vielleicht noch ein wenig zum Lernen. In dieser Stunde, aber vielleicht auch in anderen Stunden. Wenn Frau U. nicht dabei ist und du erhältst irgend einen Auftrag: Ist das meistens für dich klar, oder brauchst du ab und zu noch Erklärungen?</p> <p>E.: Es kommt darauf an wo, welches Fach. Zum Beispiel Mathe, wenn ich etwas nicht verstehe, dann brauche ich schon Hilfe.</p> <p>C. St.: Ja. Und dann, ist denn Frau U. manchmal nicht dabei in Mathe?</p> <p>E.: Jetzt morgen ist sie nicht da (Donnerstag). Ja, nein, sonst ist sie immer da.</p> <p>C. St.: Und wie macht ihr es dann, wenn du in dieser Stunde am Donnerstag ohne sie in Mathe bist? Gibt sie dir einen Auftrag oder ..</p>	<p>Wohlbefinden</p> <p>Interesse</p> <p>Schullust</p> <p>Schullust</p> <p>Aufgabenverständnis</p> <p>Aufgabenverständnis</p>	<p>3</p> <p>2 – 3</p> <p>2-3</p> <p>2-3</p> <p>4</p> <p>2</p>
--	--	---

<p>E.: Sie ist nur morgen am Donnerstag nicht da, sonst immer. Und nachher ist sie am Freitag nicht da, dafür am Donnerstag.</p> <p>C. St.: Dann wechselt es. Aber weißt du, wie macht ihr es: Gibt sie dir einen Auftrag was du machen sollst?</p> <p>E.: Ja wir haben ins Heft geschrieben was ich machen muss.</p>	Selbständigkeit	2
<p>C. St.: Und dann bist du beim Klassenlehrer und dann kann er dir sonst noch helfen, wenn etwas nicht klar ist?</p> <p>E.: Hm.</p> <p>C. St.: Und wie hast du's mit den Hausaufgaben? Klappt das? Gemeine Frage, gell!</p> <p>E.: Manchmal schon, manchmal auch nicht.</p> <p>C. St.: Schreibst du nicht auf, was für Aufgaben du hast?</p> <p>E.: Doch.</p> <p>C. St.: Eigentlich schon. Dann kannst du dort nachschauen. Aber es ist nicht so, dass du zu Hause das Heft öffnest und plötzlich denkst: Oh, jetzt komme ich aber nicht draus, was ich tun muss. Das ist dann klar?</p> <p>E.: Hm.</p> <p>C. St.: Und wenn du jetzt so bei den Fächern auch noch beim Klassenlehrer denkst: Wenn Frau U. nicht da ist. Hast du das Gefühl: Doch, ich kann dann eigentlich vieles mitmachen mit der Klasse. Oder denkst du: Ich bin schon froh, wenn Frau U. wieder kommt. Wie ist das so? Weißt du, wenn etwas vielleicht mal etwas schwieriger ist, wie löst du das. ...</p>	Hausaufgaben	2 - 3
<p>E.: Ich frage.</p> <p>C. St.: Also wenn du unsicher bist, dann fragst du. Bist du froh, wenn man dich unterstützt oder dir hilft. Gibt es denn auch, vielleicht im Zeichnen, die Situation, dass dir ein Mitschüler hilft?</p> <p>E.: Also im Zeichnen ist dann Frau U. auch da.</p> <p>C. St.: Ah, dann ist sie manchmal auch da.</p> <p>E.: Und sonst frage ich die Lehrerin auch.</p> <p>C. St.: Also mit den Mitschülern, die helfen eigentlich nicht so, also gegenseitig.</p>	Aufgabenverständnis	2
<p>E.: Also manchmal schon. Für das Reinnehmen, oder sonst frage ich einfach.</p> <p>C. St.: Also für solche Dinge. Wenn der Schulthek - hast du den hinten angehängt? Oder wo hast du ihn?</p> <p>E.: Ja.</p> <p>C. St.: Also um ihn reinzunehmen oder dir zu geben. Das machen sie dann auch.</p> <p>E.: Hm.</p> <p>C. St.: Jetzt wenn du wünschen könntest - manchmal könnte man ja wünschen, wie man es am liebsten haben möchte. Wie müssten denn jetzt die Stunden sein wenn jetzt Frau U. nicht da ist und du einfach in der Klasse bist. Was würdest du am liebsten machen, was würde dir am besten gefallen oder was gefällt dir eben vielleicht nicht? Was möchtest du anders haben?</p> <p>E.: ... Weiss nicht.</p> <p>C. St.: Gibt es Dinge, von denen du denkst, wenn ich wün-</p>	Hilfsbereitschaft	3

<p>schen könnte, möchte ich das gar nicht machen. Jetzt von der Schule. Vielleicht auch ein Fach, das du nicht machen möchtest.</p> <p>E.: Mathe.</p> <p>C. St.: Das würdest du am liebsten rausstreichen? Ja, wenn man wünschen dürfte, dann könnte man das ja auch. Und etwas, wovon du dir wünschen würdest, dass du das am liebsten immer machen könntest, das fände ich am tollsten? Oder bei dem Lehrer finde ich es am schönste, das könnte ja auch sein.</p>	Schullust	1
<p>E.: Kochen.</p> <p>C. St.: Dann würdest du am liebsten mehr kochen. Schön. Habt ihr das über Mittag mal?</p>	Schullust	3
<p>E.: Ja, am Montag.</p> <p>C. St.: Montag über Mittag. Und dann ist Frau U. nicht dabei, gell? Und das kannst du gut und machst es auch gerne.</p> <p>E.: Am Montag kommt eben mein Kollege, derjenige, der mit mir ins Training geht, dann darf er kommen, weil er keine Schule hat am Nachmittag, zu uns ins Kochen.</p> <p>C. St.: Dann kommt er auch mit euch kochen?</p> <p>E.: Um zwölf ist er da. Sonst gehe ich noch auf ihn warten.</p> <p>C. St.: Also dann kommt er nur zum Mittagessen?</p> <p>E.: Ja nein, er bleibt dann, ich frage dann den Englischlehrer ob er bleiben kann, weil er kommt am Nachmittag zu mir in die Ergo.</p> <p>C. St.: Dann ist das ein wenig ein besonderer Tag, in diesem Fall. Kochst du denn zu Hause auch manchmal?</p> <p>E.: Nein.</p> <p>C. St.: Das nicht! Ist das die Sache der Mutter?</p> <p>E.: Hm.</p> <p>C. St. Ja. Gut, hast du (C.V.) noch eine Frage?</p> <p>C.V.: Ich denke wir haben schon viel erfahren. Aber etwas nimmt mich noch wunder. Also wir hatten jetzt das Gefühl, du seist hier im Italienisch recht gut. Also kommt es auch vor, dass du den anderen hilfst? Du musst ja nicht selber immer nur Hilfe bekommen. Kannst du auch den anderen ab und zu helfen?</p>	Abmachen	2 - 3
<p>E.: Ja.</p> <p>C.V.: Machst du das von dir aus, oder nur wenn man dich fragt?</p> <p>E.: unverständlich.</p> <p>C.V.: Von dir aus auch, also wenn du denkst, oh, dem sollte ich helfen. Gut.</p> <p>C. St.: Gell, die sind ja vielleicht manchmal auch froh, weil du weisst ja wahrscheinlich viele Wörter einfach vom Spanischen und Portugiesischen her. Wo es die anderen etwas schwieriger zum Lernen haben.</p> <p>E.: Und von der Klasse habe ich es noch mit J. gut.</p> <p>C. St.: Eher mit den Jungs als mit den Mädchen? So wie du jetzt erzählt hast!</p>	Selbstvertrauen	3
<p>C.V.: Aber der war jetzt nicht hier?</p> <p>E.: Nein. Er ist nachher auch im Zeichnen.</p> <p>C. St.: Dann sind das die, mit denen du am liebsten zusam-</p>	Freundschaften	2

<p>men bist. Das braucht es auch, jemanden, den man gut mag! Danke vielmals E. für das Interview. Abschliessende organisatorische Fragen (wie kommst du nach Hause, etc.)</p> <p>Beobachtungen beim Unterrichtsbesuch:</p> <p>E. bearbeitet denselben Auftrag wie die Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Mitschülerinnen und Mitschüler warten geduldig, bis sie mit dem Rollstuhl von der Tafel wieder an ihren Platz gerollt ist. Neuer Auftrag: Die SuS sollen unbekannte Verben im Text mit Leuchtstift markieren. E. macht sich sofort an die Arbeit. Sie wirkt interessiert, schaut nicht herum. E. streckt für uns kaum sichtbar auf, als die LP eine Frage gestellt hat. Arbeit in 2er Gruppen: R. kommt an den Tisch von E. und verändert die Sitzhöhe, damit beide aus dem gleichen Buch arbeiten können. R. und E. sollen gemeinsam besprechen. E. wartet ab, bis R. beginnt. Die SuS beantworten sich gegenseitig im Wechsel Fragen und tragen diese laut vor. Bravissimo der LP für E.</p>	<p>Aufgabenverständnis</p> <p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Interesse</p> <p>Selbstvertrauen</p> <p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Selbstvertrauen</p> <p>Lernen</p> <p>Motivation/Interesse</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p>
---	---	---

3.2.3 Auswertung Schülerinterview

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1-2,2-3,2-3	2
Hilfsbereitschaft / Helfen	2,3	2.5
Freundschaft / Zugehörigkeit	2-3,2,2	2
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	2-3,2-3,1,3	2.5
Interesse / Langeweile	2-3	2.5
Wohlbefinden	3,3	3
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	3	3
Aufgabenverständnis	2,2,2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	2	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3	3
Hausaufgaben	2-3	2.5
Vorstellungen über Heterogenität		

3.2.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung

<p>Gruppendiskussion vom 28.1.2013. Ort: B. Klassenlehrperson H.-J., Heilpädagogin Vi. und Fachlehrerin Va. (Italienisch).</p> <p>Eine kurze Vorinformation erfolgt, dass das Interview mit der Schülerin bzw. dem Schüler und die Gruppendiskussion ähnliche Items enthält, welche dann verglichen werden. Ebenso wird klargestellt, dass die Video- und Tonbandaufnahmen vertraulich behandelt werden. Die LP sollen in eine Diskussion kommen, welche moderiert und geleitet wird.</p> <p>... längere Pause, () Anmerkungen bzw. Ergänzung zum Verständnis</p> <p>Stufen nach Aargauer Bewertungsraster: Defizitär = 1; elementar = 2; fortgeschritten = 3; excellent = 4</p> <p>emotional sozial Leistung Zusammenarbeit</p>	Item	Stufe 1 - 4
<p>C. St.: Gut also zu der Befindlichkeit in den unbegleiteten Stunden: Wie ist eure Einschätzung, wie ist die soziale Integration der Schülerin? ... Helfen andere beispielsweise, wenn sie etwas nicht kann oder machen sie dies nur, wenn man sie auffordert? Könnt ihr dazu Aussagen machen?</p> <p>Va: Also sie fragt nicht gross.</p> <p>C. St. Zustimmung Hm.</p> <p>Va.: Möchtest du den Ist-Stand hören?</p> <p>C. St: Ja, wie es jetzt ist.</p> <p>Va.: Sagen wir mal eine Tendenz, dass sie wenn es wirklich notwendig ist, vielleicht nicht einmal in schulischer Art und Weise, sondern wenn sie hereinkommt im Rollstuhl, dass sie jetzt dem Schüler X sagt: Legst du bitte den Schulsack zur Seite? Oder sie stösst am Tisch, so dass der andere merkt, dass er etwas zur Seite gehen muss. Das kommt jetzt langsam. Das war am Anfang überhaupt nicht so.</p> <p>C. V: Also dass sie einfach gewartet hat?</p> <p>Va: Sie wartete bis die anderen ihr quasi den Weg frei gemacht haben. Von sich aus hätte sie nie gesagt: Würdest du bitte den Tisch zur Seite schieben oder so.</p>	Hilfsbereitschaft	1-2
<p>C St: Und im Schulischen? Wenn sie arbeitet? Dann ist das auch so? Dann wartet sie, bis du schaust?</p> <p>Va: Nein, was so ist, sie ist eine relativ eifrige Schülerin im Italienisch. Sie macht ihre Sache immer. Hat auch den Vorteil, dass sie portugiesisch / spanisch versteht. Das macht</p>	Hilfsbereitschaft	2
<p>C St: Und im Schulischen? Wenn sie arbeitet? Dann ist das auch so? Dann wartet sie, bis du schaust?</p> <p>Va: Nein, was so ist, sie ist eine relativ eifrige Schülerin im Italienisch. Sie macht ihre Sache immer. Hat auch den Vorteil, dass sie portugiesisch / spanisch versteht. Das macht</p>	Wohlbefinden	2
<p>Va: Nein, was so ist, sie ist eine relativ eifrige Schülerin im Italienisch. Sie macht ihre Sache immer. Hat auch den Vorteil, dass sie portugiesisch / spanisch versteht. Das macht</p>	Selbständigkeit Aufmerksamkeit	4

<p>sie eigentlich. Sie legt auch sofort ihre Schulsachen auf den Tisch, was andere, wenn du beginnst, da sind die Sachen noch gar nicht auf dem Tisch. Das macht sie, das muss ich sagen. Und man muss dann einfach vom Tempo her schauen, dass sie mitkommt. Dass sie dann schnallt, au ja ich muss jetzt schreiben und zwar da. Darum haben wir ihr jetzt auch Blätter mit Linien gegeben und nicht mehr einfach leere, damit sie sich orientieren kann an der Linie.</p>	Schullust	3
<p>H.-J: Ja bei mir ist es auch so, am Freitag wenn du (Vi) nicht da bist im Deutsch, dann kommt sie einfach rein, sagt Grüezi, sitzt ab. Dann beginne ich und dann sagt sie: Könnten sie noch meinen Schulsack holen?. Ich: He, ich bin nicht zuständig dafür. Das musst du selber organisieren. Das haben wir also noch nicht geschafft. Ja und dann ist es mir zu blöd, bis da einer aufsteht und raus geht um den Schulsack für sie zu holen, das klappt einfach absolut nicht mit denen, gell?</p>	Aufgabenverständnis	2-3
<p>Vi: Nein, sie sehen das nicht. H.-J: Sie sehen das nicht, aber das ist jetzt nicht nur wegen der E. sondern auch sonst. Wenn wir nichts sagen, ist hier ein „Riesenpuff“, dann machen sie einfach, das ist ihnen scheisseegal, jetzt ist die Schule fertig, aufräumen kann dann die Putzfrau. Und da müssen wir extrem schauen, also so was habe ich noch nie gehabt. C.V: Du aber ist die Klassenzusammensetzung jetzt die gleiche wie zum Beispiel bei Va.? Va: Nein, also wir haben, ich habe nicht alle Schüler der ganzen Klasse. Aber ein Teil davon, gut die Hälfte habe ich etwa. H.-J. Das ist mal das Eine, an dem wir immer noch arbeiten. Also sie würde nicht jemanden anhauen der Klasse und sagen, he kannst du mir nicht meinen Schulsack reinnehmen? Und meine Schüler sehen das nicht, die denken, die soll doch selber. Vi: Und vor allem, sie geht halt nicht auf die anderen zu.</p>	Hilfsbereitschaft	1 - 2
<p>H.-J: Genau, das ist das Problem Vi: Das ist eine Schwäche von ihr, das ist auch ihr Charakter ein Stück weit, sie macht das einfach nicht. Sie will auch niemandem zur Last fallen. Ich denke, es ist schon eine grosse Hürde für sie um dich (H.-J.) zu fragen. Sie sieht mehr, dass sie den anderen eine Last ist habe ich das Gefühl (H.-J: genau) und dann..</p>	Freundschaften Zugehörigkeit	2
<p>H.-J: Und eigentlich in der Schule: Letztes Jahr warst du (Vi) am Montag nicht da. Da wurde ich fast wahnsinnig. Ich habe da meine Schüler vor mir, oder, Mathe hatten wir dann, und dann wurde ich innerlich wütend auf mich, weil ich dachte: Ich kann mich da nicht noch vierteln oder dreiteilen. Dann</p>	Hilfsbereitschaft	2

<p>sitzt sie einfach dort und hat einfach gewartet.</p> <p>Vi: Ja, das kann sie gut!</p> <p>H.-J: Bis wir begriffen haben, ah ja, aber weisst du, dann hast du ihr die Blätter gemacht, die sie ja dann versteht</p> <p>Vi: Die hat sie ja immer</p> <p>H.-J: jaja, aber weisst du: Ganz am Anfang letztes Jahr, da dachte ich, das sei ja wahnsinnig, oder, eigentlich bin ich für diese Klasse hier und ihr müsste man immer alles noch wenn du nicht da bist, das ist für mich... und Mathe das ist nicht so ihr Lieblingsfach oder. Dann sitzt sie und wartet.</p> <p>Vi: Also heute habe ich sie ja beobachtet. Ich war drüben bei M. und habe ihr zugeschaut. Sie hat natürlich die längste Zeit den anderen(zugeschaut) und wusste wie es geht, das schwöre ich, sie hat nur rumgeschaut und hat es ein Stück weit muss ich sagen auch genossen. Sie hat gegrinst und zwei Mädchen haben geblödel und dann hat sie gelacht und hat das - weisst du, nicht, das ist eine ganz stille. Und wenn man ihr so zuschaut, könnte man denken, man verzweifelt. Wobei im Italienisch ist es vielleicht anders?</p> <p>Va.: Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn sie etwas will, kann sie einen richtig anschauen. Dann weiss ich ganz genau: Sie will etwas. Aber sie sagt es nicht. Aber das macht sie auch zum Schüler X. Wir hatten letzthin eine Gruppenarbeit da habe ich genau gesehen: Sie hat ihn ständig angeschaut, aber nichts gesagt. Also, das ist mal der Anfang, der Blickkontakt, oder.</p> <p>Vi: Und da hat sie grosse Fortschritte gemacht im letzten Schuljahr.</p> <p>H.-J.: Ja, genau.</p> <p>Vi: Seit letztem Sommer, auch wenn sie mit dir alleine ist.</p> <p>H.-J: Ja das war noch letztes Jahr und da in der Geografie habe ich sie seither noch alleine. Und gut, die erste Hälfte war sie nicht da, weil sie im Spital gewesen ist, aber jetzt. Und dann habe ich etwas mehr Zeit, weil ich so Gruppenarbeiten mache und dann haben sie da diese Blätter und dann habe ich Zeit für sie, dann geht das für mich auf. Ja und dann machen wir halt nur die Hälfte. Die anderen sind auch nicht viel schneller, gewisse. Jetzt finde ich, geht es und sie hat auch Fortschritte gemacht. Und was noch auffallend ist, das hat mich schon noch fasziniert. Der K. ist ja ihr Kollege.</p> <p>C. St. Bei ihm waren wir auch schon.</p> <p>H.-J. Ja. Und dann habe ich den getroffen in der Stadt. Dann hat der mir erzählt, was hier abgeht. Sie beobachtet das genau und erzählt dem alles und er erzählt mir das zurück und ich denke: Heilanddonner!</p> <p>Vi. Das hast du mir noch gar nie gesagt!</p> <p>H.-J. Doch, doch, das ist so köstlich. Dann habe ich ge-</p>	<p>Aufmerksamkeit Selbständigkeit</p> <p>Schullust / Unlust</p> <p>Wohlbefinden</p> <p>Aufmerksamkeit Selbständigkeit</p> <p>Abmachen</p> <p>Unterrichtsmaterial Vorstellungen zur Heterogenität</p> <p>Freundschaft Zugehörigkeit</p>	<p>2 2</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>2-3</p> <p>3</p> <p>2 2</p> <p>3</p>
--	--	--

<p>dacht: Eigentlich bekommt sie schon noch etwas mit, was hier läuft, aber eben, weil sie so schüchtern ist und sich nicht getraut, habe ich immer das Gefühl, das Rädchen laufe nicht. Aber dann erzählt sie das dem K. und der hat mir gesagt, er möchte auch mal hier in die Schule gehen.</p>		
<p>Va: Aber in einer anderen Klasse hat sie glaube ich Kolleginnen. M. und S. sind auch zwei Portugiesinnen. Da ist wieder die Sprache, sie finden sich dort in der Sprache. Ob schon sie sehr gut Deutsch kann.</p>	Zugehörigkeit	3
<p>Vi: Ja sehr. C. St: Und dann hier in der Klasse? Vi: Hat sie keine direkten Kontakte.</p>	Freundschaften / Zugehörigkeit	2
<p>C. St: Macht auch nicht ab oder so? Vi: Sie chattet, sie ist so im Chatroom und hat so das System wo sie einander auch mitteilen wenn jemand krank ist, wie heisst das jetzt? H.-J. Facebook? Vi: Und dort ist sie drin... nein, noch ein anderes. Va: Whatsapp</p>	Hausaufgaben	2
<p>Vi: Ja das. Dann tut sie dort zum Beispiel wenn sie die Aufgaben im Englisch nicht hat, weil es zu schnell geht oder weil sie, sie hat viel noch so Tiefs, wo sie wirklich wenig aufnimmt, da schläft sie ab und zu fast ein. Dann fragt sie zu Hause, geht ins System rein und holt sich die Informationen.</p>	Selbständigkeit	3-4
<p>C. St. Dann kann sie sich dort helfen? Vi: Das klappt, ja, das mussten wir im ersten Jahr anfangen. Es waren zu viele Lücken, ich kann ja nicht überall dabei sein, es hat zu viele Lücken gegeben. Und sie tut, sie nimmt seit diesem Schuljahr mehr Blickkontakt auf. Sie traut sich mehr zu aber sonst in der Klasse auf die Kinder geht sie nicht zu aber auf den Pausenplatz, da geht sie da und dort, da weiss sie genau wo sie hinwill.</p>	Freundschaften / Zugehörigkeit	2-3
<p>Va: Sie ist jetzt zum Beispiel auch wieder mich fragen gekommen, ob ich wieder mal vorbei käme um zu schauen wie sie trainiere, sie sind im Sand. Ich bin eben mal vorbeigegangen und dort hat sie eine Riesenklappe. Die auf dem Rollstuhl am Unihockey spielen, das ist ein anderes Kind. Das ist unwahrscheinlich</p>	Abmachen Freizeit	3
<p>C. St: Das ist noch spannend, dass sie so wie zwei Gesichter dann auch hat. Vi: Und das verrückte ist, man könnte auch sagen, sie hat Vermeidungsängste, sie zeigt eine Vermeidung oder hat das Gefühl, sie wolle nicht negativ auffallen oder wie auch immer. Aber weisst du, das hat sie seit dem Kindergarten ist sie so. Meine Tochter ist mit ihr in den Kindergarten und hat sie genau so erlebt. Alle Primarschüler, alle Klassen haben sie so erlebt.</p>		

<p>C.V.: Ist es eine Strategie?</p> <p>Vi.: Ja natürlich. Aber für die Mitschüler ist es dann nicht immer einfach, wenn sie sie wieder im Bus sehen mit ihrer Schwester. Da sitzt eine E. und führt eine grosse Klappe und mit ihnen spricht sie nicht. Also dann ist da die Frage: Mag sie uns nicht? Gell, das ist dann bei den Kindern am nächsten. Das ist dann schwierig, ja, sie ist halt eine Introvertierte, in der Familie sind sie halt eher so. Es ist nicht immer einfach für die anderen.</p> <p>C. St.: Also dann könnte man schon sagen, sie ist eine Aussenseiterin?</p> <p>Vi: Ist sie schon.</p> <p>H.-J.: Jaja.</p> <p>Vi: Wobei ich denke, sie gehört einfach dazu. Wenn sie nicht kommt wird gefragt, wo ist E. Das ist schon so, man nimmt sie schon wahr und sie gehört dazu. Aber rein wenn jetzt jemand von aussen kommt auf Unterrichtsbesuch und so...</p> <p>C. St.: Dann ist sie schon dabei.</p> <p>Vi: Nein, umgekehrt. Dann wird festgestellt, dass sie eine Aussenseiterin ist.</p> <p>C. St. Ich habe vorhin aus deinen (H.-J.) Äusserungen entnommen, dass du antönst, dass das eine relativ schwierige Gruppe ist diese Klasse? Also so im Sozialen. Jeder schaut für sich und nachher kann die Putzfrau kommen.</p> <p>H.-J.: Jaja, das ist so der Trend hier. Also ja nicht aufräumen. Das ist bei den Jungs im Holz(bearbeiten) auch so, da muss ich sehr aufpassen. Die müssen zu Hause offenbar nichts machen, denen wird alles serviert.</p> <p>C. St: Aber denkst du das erschwert es E. auch einen Zugang zu finden? Oder würde sie den schon finden wenn sie selber noch einen Schritt machen würde?</p> <p>H.-J.: Wir haben ja letztes Jahr auch einen Versuch mit dem Ämtli gemacht. Also: Wer macht das? Das eh...</p> <p>Va: Ihr zum Beispiel die Sachen am Schluss einpacken? Denn sie kann sich nicht gut drehen um hinten die Klappe zu öffnen des Schulsackes. Da musste man nachrennen und schauen, wer ist jetzt diese Woche dran und schlussendlich habe ich es gemacht.</p> <p>H.-J: Ja eben, genau.</p> <p>Va: Oder ihr gesagt. Am besten man fragt anfangs der Stunde, wer ist dran und dann packt man den und sagt: he du.</p> <p>H.-J. Und das finde ich eben noch das Mühsame.</p> <p>Vi: Das finde ich aber auch mühsam.</p> <p>Va: Ich mache es nicht gern.</p> <p>Vi: Die sind in einem Alter, da bist du permanent Polizist</p>	<p>Wohlbefinden</p> <p>Zugehörigkeit</p> <p>Freundschaft / Zugehörigkeit</p> <p>Hilfsbereitschaft</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>2</p>
---	---	-------------------------------------

<p>oder musst immer ,..., nein ich mache es echt nicht gerne.</p> <p>C.V.: Aber es ist doch noch erstaunlich: Es ist doch eine dritte. Dass die Schüler das nicht doch auch irgendwie...</p> <p>Vi: Also was ich beobachtet habe, es hat jetzt ein paar Schüler, das ist mir wirklich in den letzten drei Wochen aufgefallen. Wenn sie zum Lift geht habe ich jetzt zweimal Jungs gesehen, die ihr die Tür geöffnet haben. Und ins Schulzimmer rein der D. der ihr den Stuhl wegnimmt. Einfach so Sachen, die jetzt so by the way gehen. Sie kommt mit dem Rollstuhl, er hat es gesehen und hat gerade den Stuhl weggetan. Und so die Türe auf.. Es sind schon Ansätze vorhanden, aber sie sind einfach sehr gering. Und es würde ihr vielleicht, ich weiss nicht, ob es ihr die Sache erleichtern würde. Ich weiss gar nicht, ob sie so viel Wert darauf legen würde, dass jemand ihr so viel hilft. Weisst du, ich habe noch dieses Gefühl: Sie will selbständig sein. Wenn sie ins Englisch geht, aber auch Italienisch wenn ich nicht dabei bin, sie hat den Thek hinten und will ihn so eingestellt haben, dass sie reinlangen kann und selber die Sachen herausnehmen. Sie will es auch selber machen. Sie will die Hilfe gar nicht unbedingt. Aber hier drin muss sie halt auf den Stuhl kommen</p> <p>H.-J. Genau ja.</p> <p>Vi: Und dann braucht sie die Hilfe, wenn sie halt andere Sitze oder Stühle hat. Weisst du, das ist nochmals ein Aspekt.</p> <p>C. St. Gut ich denke, grundsätzlich ist das ja auch das Ziel, dass sie möglichst selbständig werden und man soll das auch so weit wie möglich unterstützen, das ist ja klar. Und doch ist es ja offensichtlich, dass es Situationen gibt, in denen man etwas wegräumen muss oder so, wo es auch für einen Mitschüler einfach wäre, das schnell zu machen. Aber sie müssten das wie selber sehen. Dann sind das wirklich noch schöne Ansätze jetzt wie du sagst, wo man merkt, es passiert ein bisschen etwas.</p> <p>Vi.: Jaja, aber eben untereinander, weisst du, wenn einer krank ist und so und dann fragt der Lehrer, hat denn niemand die Aufgaben gesagt? Nein. Hast du gefragt? Ja. Was haben sie gesagt? Wir haben nichts. Das ist letztes Jahr nicht nur einmal passiert. Und das sind Sachen, die nicht nur bei ihr passieren, sondern das ist das was H.J. gesagt hat: Sie haben untereinander das Feingefühl nicht oder die Idee, aha ich sitze ja neben den zwei Mädchen. Also ich weiss nicht, ob die L. der La. manchmal sagt, was sie für Aufgaben hat. Weisst du? Wenn die andere fehlt? Nein, sie tun (das nicht).</p> <p>H.-J.: Die sind so...</p> <p>Vi: Vielleicht wenn sie nachfragt. Aber ich meine, bei die-</p>	<p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Selbständigkeit</p> <p>Hilfsbereitschaft</p>	<p>3</p> <p>3-4</p> <p>2</p>
---	--	------------------------------

<p>sen zweien, wo man denkt, sie hätten soziale Kompetenzen.</p> <p>C. St.: Dass jeder so mit sich selber beschäftigt ist. Das sind sie ja schon in dem Alter.</p> <p>H.J.: Ich sehe es jetzt auch am Kiosk. Da ist einfach nicht aufgeräumt. Ich kann es sagen, he diese Krümel mal ausleeren. Heute habe ich schnell kontrolliert. Das ist ihnen egal. Das machen sie nicht. Oder?</p> <p>Va: Das ist ihnen nicht wichtig.</p> <p>H.J.: Das finden sie nicht wichtig. Ja, da muss einer der vier muss diese Schublade herausnehmen und leeren und mit einem Lappen rein, das ist doch keine Sache!</p> <p>Vi: Ja, aber eben: Wer macht es? Das muss man abmachen.</p> <p>H.J.: Jedes Mal, ich muss die jedes Mal fast schubsen, schlagen, das kann ich nicht, nein schütteln! Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt.</p> <p>Va: Es ist auch, nein das habe ich jetzt hingekriegt. Du gehst vom Tisch weg und schiebst den Stuhl hin. Es ist so, wie wenn alle Hühner einfach zum Stall raus wären. Raus und ein Gegacker.</p> <p>H.J.: Aber hast du das auch schon früher gehabt? Da ist es doch anders gewesen.</p> <p>Va: Ich habe mir jetzt einfach ein wenig Zeit genommen und gedacht, das ist mir jetzt wichtig. Da kann ich ihnen vielleicht etwas mitgeben. Ich meine, sie sind dann später vielleicht auch irgendwo an einem Bewerbungsgespräch, oder, müssen sich hinsetzen und der zukünftige Chef ist da. Und man steht auf und rutscht den Stuhl wieder hin. Das muss man ihnen vielleicht auch vor Augen halten. Aber jetzt, jetzt kommt's. Es kommt einiges.</p> <p>H.-J.: Also an Weihnachten habe ich noch mit J. gesprochen und fand jetzt haben wir vier von den „Schlimmen“, ich sage es jetzt mal so, diese Arbeitsaufwendungen, die sind weg. Denen haben sie das 10. Schuljahr nicht gegeben. Und jetzt dünkt es mich langsam, jetzt können wir langsam Schule machen mit ihnen. Aber diese ganze „Blase“ ist überaltert. 10 machen das zehnte Schuljahr von 16.</p> <p>C. St.: Das ist natürlich eine spezielle Situation.</p> <p>H.-J.: Das ist natürlich vom geistigen Standpunkt her ein wenig eine lahme Sache. Und vielleicht ist, wie das läuft, also heute, die sehen gewisse Abläufe nicht. Dass ein Dreieck drei Seiten hat und ein Viereck vier. Aha! Und ein Kreis: Was, 360 Grad! Ich bekomme Vögel! Das wissen die noch nicht!</p> <p>Va: Dafür wissen sie, wie man die Haare verlängert.</p> <p>H.-J.: Ja, oder wie man mit dem Iphone...</p> <p>C. St.: Da könnten sie mir wahrscheinlich noch viel beibrin-</p>	<p>Vorstellungen über Heterogenität</p>	<p>1</p>
---	---	----------

<p>gen.</p> <p>H.-J.: Und ich sage dann einfach oder meine Frau sagt dann: Unsere Iphone-Generation. Das können sie. Aber richtig damit umgehen, also da zweifle ich. Und eben so einfache Sachen: Das Mathethema das ich ausgesucht habe, Verteilungsrechnen, ist so simpel einfach, und dann haben sie wirklich heute, jede Aufgabe ist anders und wir zwei sind am Rotieren gewesen wie die Wahnsinnigen. Nein, von dem her denke ich auch, das Nicht-Helfen-Wollen kommt vielleicht auch so vom sozialen Stand wo sie herkommen.</p> <p>Vi.: Du meinst in einer Sek.-Klasse wäre es besser?</p> <p>H.-J.: Ja, vielleicht. Ich weiss nicht.</p> <p>C. St: Das diskutiert man ja öfters, ob das nicht eine Lösung wäre, Integrationen eher in der Sek. zu machen. Das ist ja immer wieder, aber ich glaube gemacht hat es noch niemand.</p> <p>H.J.: Nein, ich meine sie hat ja nicht den Stand einer Sek.-Schülerin. Also das muss man schon klar sehen.</p> <p>Vi.: Nein, nein, aber das unterscheidet man ja auch. Da würde man rein schulisch, bei Trisomie zum Beispiel würde einfach in einer Sek.-Schule wegen der sozialen Integration eben besser integriert sein. Wobei ich sagen muss jetzt bei ihr finde ich das nicht angebracht, rein vom Schulischen, sie hat wirklich Fortschritte gemacht im Schulischen und konnte mit der Klasse mitgehen. Jetzt auch Italienisch und Englisch und so. Es hat einfach Fächer wo es nicht geht. Dem müssen wir Rechnung tragen mit Anpassungen.</p> <p>C.V.: Wie ist jetzt das gerade in den unbegleiteten, so von der schulischen Leistung. Kann sie sich selber irgendwie, ist sie neben dem Stoff, den die anderen machen oder kann sie bei dir (Va) zum Beispiel ziemlich mitmachen?</p> <p>Va.: Sie kann ziemlich mitmachen, aber natürlich schon weil sie einen Hintergrund hat. Der spanisch-portugiesische Hintergrund durch den sie den Wortschatz schon hat und grammatikalisch: Sie ist bei mir eine der besten Schülerinnen. Das sage ich dir immer. Ich konnte ihr eine 5.5. im Zeugnis geben im Italienisch. Gut das ist das Niveau 1, aber trotzdem, ich finde das eigentlich super.</p> <p>C. St: Also ohne dass du für sie speziell Anpassungen machen musst?</p> <p>Va.: Nein, nein, habe ich nie gemacht, ich habe nie die Note angepasst und nichts.</p> <p>Vi.: Meine Hintergrundarbeit ist einfach dass ich schaue, dass alles funktioniert, dass sie die Aufgaben gemacht hat, dass es funktioniert und dass sie, wenn sie Fragen hat, zu mir kommen kann, dann kann ich es ihr nochmals erklären.</p> <p>Va.: Dass sie weiss, wenn es darum geht, jetzt nehmt ihr</p>	<p>Unterrichtsmaterial</p> <p>Aufgabenverständnis</p> <p>Aufmerksamkeit Selbständigkeit</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>4</p>
---	---	----------------------------

<p>dieses Buch hervor oder jetzt schaut ihr an die Wandtafel, jetzt müsst ihr etwas abschreiben. Aha: Wo ist das Heft? Schnell nach hinten gehen. Das dauert natürlich eine Weile, da gehst du (Vi) natürlich hin und schaust, dass das ein wenig Schuss bekommt.</p> <p>Vi.: Genau. Es geht um das Technische.</p> <p>Va.: Nicht vom Intellektuellen her, absolut nicht.</p> <p>C. St.: Inhaltlich nicht</p> <p>Va.: Und ab und zu auch fast ein wenig Vorbild für die anderen. Ich meine, die anderen wissen ja auch, dass sie behindert ist. Und wenn ich Prüfungen verteile: „Ja E. hat sicher wieder eine super Note gemacht“ heisst es dann. Das hat sie auch, sie hat gelernt. Aber es sagt niemand, das ist ein „Sekione“ (Seccondo?) oder.</p> <p>Vi.: In der zweiten war das mal kurz so.</p> <p>Va.: Am Anfang war das ein bisschen, aber das, sie gehört irgendwie zum Inventar sagen wir mal. Sie gehört einfach dazu. Und wenn ich hereinkomme und begrüße und frage sind wir alle da, dann heisst es „E. ist krank“. Es heisst nicht E. ist wieder krank. Oder sie ist nicht da. Aber nicht mit einem negativen Touch.</p> <p>C.V.: Fehlt sie viel?</p> <p>H.-J. Nein, da haben wir andere die fehlen viel mehr als sie.</p> <p>Vi.: Sie hat gesundheitliche Probleme in der Verdauung, das ist eigentlich das Einzige und sonst hatte sie vor kurzem eine Grippe aber sonst ist sie eine der treuen Schülerinnen. Sie will auch nichts verpassen. Manchmal muss ich sie fast nach Hause befehlen. Ich habe ihr auch schon gesagt, sie müsse zu Hause bleiben.</p> <p>C. St.: Wenn sie so halb krank in die Schule kommt nutzt sie auch nichts.</p> <p>Vi.: Einmal habe ich wirklich gesagt, so geht es nicht.</p> <p>C.V.: Aber wie ist es jetzt bei dir (H.-J.): Du hast gesagt sie hat meistens vorbereitetes Material für Mathe.</p> <p>H.-J.: Und das andere ist Geschichte</p> <p>Vi.: Prüfungen, ja genau.</p> <p>H.-J.: Dort macht sie einfach mit und die Prüfung passt du (Vi) an und mit den anderen mache ich einfach...</p> <p>C.V.: Aber weisst du, kommt sie selber in die Arbeit rein, oder musst du viel helfen?</p> <p>H.-J.: Aha, jetzt in der Geografie zum Beispiel. Jetzt war sie lange weg. Und am Donnerstag Nachmittag haben wir einen Geografieteil. Da habe ich jetzt einen Film gezeigt. Das schaut sie noch gerne. Machen die anderen auch. Dann hat es vier Arbeitsblätter. Zwei müssen die Schüler selber nach dem Text des Filmes oder gewissen Ausschnitten, die sie</p>	<p>Aufgabenverständnis</p> <p>Freundschaft Zugehörigkeit</p> <p>Vorbereitung</p>	<p>2</p> <p>3-4</p> <p>2</p>
--	--	------------------------------

<p>nochmals schauen müssen, erarbeiten. Das kann sie nicht. Aber das ist gleich, dann hat sie ein anderes Arbeitsblatt und dann helfe ich ihr. Und dann haben die anderen das gemacht und dann habe ich das Lösungsblatt und dann gebe ich ihr das Lösungsblatt, dann hat sie das einfach so und hat das auch.</p>	Unterrichtsmaterial	2
<p>Vi.: Jetzt vom Inhalt her H.-J.: Genau, das was die anderen halt vom Inhalt her miteinander diskutieren müssen.</p>	Selbsteinschätzung Selbstvertrauen	3
<p>Vi.: Aber das macht sie nicht, sie diskutiert nicht mit den anderen, das wissen wir. H.-J.: Das wissen wir und jemand der Klasse - das habe ich auch schon gemacht - mit R. oder mit M., der macht das noch gut, dass sie etwas zusammen machen mussten. Das geht schon, wenn es etwas einfaches ist. Das löse ich einfach so, aber ich mache nicht noch ein spezielles Arbeitsblatt in Geografie oder Geschichte für sie. Dafür habe ich keine Zeit. Ich sage es mal so.</p>	Vorstellungen über Heterogenität	1
<p>C.V.: Aber ihr Interesse ist voll da, das ist nicht so, dass man sie speziell ansprechen muss oder so? H.-J.: Nein, nein.</p>	Interesse	3
<p>Vi.: Wobei sie hat schon Fächer die sie mehr oder weniger gerne hat. H.-J.: Ja, Mathe ist jetzt nicht so... das muss sie jetzt einfach noch machen, oder. C. St: Naja, aber das haben andere Schüler ja auch, das ist ja dann normal. Vi.: Ja das ist so und das merkt man ihr auch an wie allen anderen auch. H.-J.: Genau.</p>	Lernen	2-3
<p>Va.: Mechanisches finde ich geht gut, wenn man etwas kann wie Wörtchen lernen, das kriegt sie gut hin. Aber so vernetzt... oder auch Regelanwendungen, das geht auch nicht schlecht. Vi.: Ja das hat sie schon immer gerne gemacht. Va.: Aber so wenn sie einen Text kriegt im Italienisch, zu dem sie Fragen beantworten müssen, dann wird es halt schwieriger. Vi.: Textverständnis ist schon schwierig, ja. H.-J.: Das was wir jetzt gemacht haben im Deutsch, da habe ich gar nicht geschaut. Wie ist das herausgekommen bei ihr mit den 30 Fragen? Vi.: Ja das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe noch gar nicht geschaut bei ihr. Können wir morgen noch machen. Ich habe eben bei den anderen auch nichts gesehen. Müssen wir morgen mal fragen. C.V.: Also wo sie zu einem Text Antworten oder etwas</p>		

<p>schreiben mussten?</p> <p>Vi.: Es hat Fragen und sie müssen beantworten, ist es richtig oder falsch.</p> <p>C. St.: Das ist dann wirklich Textverständnis.</p> <p>Vi.: Das ist eine Schwäche von ihr, das weiss man auch. Texte formulieren</p> <p>Va.: Die Eigenproduktion ist schwierig, wobei richtig oder falsch das geht noch. Zum Beispiel wenn es um Zahlen geht im Italienischen: mehr oder weniger, das geht noch einigermaßen aber wenn sie zum Beispiel nach einer Vorlage z.B. „una cartolina delle vacanze“ denn, es kommt schon, aber</p> <p>Vi.: Ich denke dort ist sie in der Entwicklung noch nicht so weit. Ob durch die Behinderung oder wie auch immer. Sie ist dort wie zwei Jahre habe ich das Gefühl im Rückstand. Und eben von sich aus eine Karte aus den Ferien schreiben. Sie kann sich gar nicht vorstellen, was die anderen interessieren würde.</p> <p>C. St.: Was man jetzt dort schreiben könnte....</p> <p>Vi.: Ja, was könnte ich jetzt Interessantes von mir schreiben, das die interessieren würde, welche das lesen. Also das ist etwas, das sie nicht alleine machen kann. Aber sie hat sicher Fortschritte gemacht.</p> <p>H.-J.: Ja und sie ist eben sie wie sie ist, oder. Also das ist schon ok. Für mich, ich habe viele, am Anfang als ich ja gesagt habe: Da wusste ich, da kommt eine im Rollstuhl, ich dachte: die denkt mit und macht mit und die Post geht ab mit den anderen zusammen. War aber nicht so.</p> <p>C. St.: Also du dachtest es ist einfach nur die Körperbehinderung und alles andere funktioniert.</p> <p>H.-J.: Ja weisst du wie der K. oder. Nein, ich weiss eben nicht wie der in der Schule ist.</p> <p>C. St.: Den haben wir jetzt eben gesehen und erzählen jetzt nichts. Aber der täuscht auch, weil er so gut schwatzt. Also im Gespräch merkt man, der kann ja wahnsinnig gut sprechen.</p> <p>H.-J.: Das ist sensationell.</p> <p>C. St.: Aber das täuscht auch, das hat auch seine Tücken.</p> <p>H.-J.: Ja, wir haben mal eine halbe Stunde auf dem Postplatz miteinander gesprochen und da alle Leute hin und her bis die Mutter gekommen ist, so jetzt müssen wir gehen. Aber das war lustig.</p> <p>C.V.: Ja aber dann hat sie immerhin neben der Schule hat sie noch das Unihockey.</p> <p>Vi.: Jaja, sie hat einen guten Kollegenkreis.</p> <p>C.V.: Sie hat schon noch Energie übrig um etwas zu tun.</p> <p>Vi.: Ich glaube sie hat immer zu viel Energie für neben-schulische Interessen. Aber ich bin ja froh darum. Nein, sie</p>	<p>Aufgabenverständnis</p> <p>Abmachen / Freizeit</p>	<p>2</p> <p>3</p>
--	---	-------------------

<p>geht am Dienstagabend ins Training. Ich würde jetzt sagen, sie darf nicht ins Training. Am Mittwochmorgen ist sie immer nudelfertig und hat keine Aufgaben gemacht. Und das ist einfach und dort finde ich halt einfach, das ist so wichtig, dort ist ihr Kollegenkreis und den soll sie einfach haben. Aber rein vom Schulischen würde ich meiner Tochter das nicht erlauben.</p>	Hausaufgaben	1-2
<p>C. St.: Ja, wenn du nachher siehst, dass sie ihre Sachen nicht.. Vi.: Und jeden Mittwoch. C. St.: Oder: Zuerst musst du deine Sachen erledigen und dann erst. Aber dann macht sie es nicht.</p>	Hausaufgaben	1-2
<p>Vi.: Sie nimmt den Thek nicht mal hervor. Der bleibt am Rollstuhl hängen, da bin ich ganz sicher. Aber da musste ich mich auch abgrenzen. C. St.: Aber dann ist zu Hause auch keine Kontrolle wahrscheinlich? Vi.: Da musste ich sagen: Ist doch ihres. Va.: Aber hat sie überhaupt noch Zeit? Ich meine das ist ja 1 ½ Stunden. Vi.: Sie hat dann Turnen und noch weiss ich nicht was alles. Dienstag über Mittag hat sie Tastatur, Nachmittag hat sie Turnen im Schulheim. Das klappt alles mit Taxidienst. Dann geht sie mit dem Taxi ins Training, ja - nein, bis sie dann im Bett ist, natürlich, darum sage ich... Aber da muss ich mich abgrenzen und sagen, das ist ihr Entscheid. Das macht sie für sich und ich bin ja froh hat sie die sozialen Kontakte ausserhalb der Schule.</p>	Unterrichtsmaterial	2
<p>C.V.: Hat sie die gleichen Aufgaben wie die anderen? Vi.: Teilweise schon, Italienisch und so, Englisch sicher. H.-J.: Das was sie gut kann, das soll sie auch machen. C. St.: Aber in der Mathe zum Beispiel gibst du ihr nicht dieselben Aufgaben? H.-J.: Nein. Vi.: Das mache ich. Wir arbeiten am selben, jetzt auch Verhältnisrechnungen, aber viel langsamer und mit ein paar Aufgaben, jetzt Text, die sind wirklich gut. So Textaufgaben, die sie verstehen muss. Es geht mehr um das inhaltliche Verstehen und das automatische Rechnen dann. Das ist ihre grosse Schwäche. Da kann sie auch den Taschenrechner benutzen dann. Das ist - das nutzt gar nichts mehr jetzt. C.V.: Dann ist es vorwiegend Mathe, die du ihr vorgängig bereit stellst oder sind noch andere Fächer, wo du auch? Vi.: Eben was wir vorher gesagt haben: Mathe sicher, das mache ich vollumfänglich und das andere wo ich sie unterstütze ist eben, dass sie einen Geschichtstest angepasst erhält. Im Deutsch hat sie jetzt den Vortrag gemacht, dort</p>	Lernen	2-3

<p>habe ich sie unterstützt im Auswählen der Texte. Die Powerpoint-Präsentation habe ich ihr jetzt mal gezeigt und wir haben sie zusammen gemacht. So einfach, dass sie dort, wo sie reden muss eine gewisse Sicherheit erhält.</p> <p>C.St.: Aber nicht so, dass du (Vi) wenn sie unbegleitet ist quasi immer noch vorbereiten musst oder etwas ins Fächli legen oder rüsten musst.</p> <p>Vi.: Nein nur wenn sie Prüfungen machen und ich nicht da bin. Dann ist es einfach da drin (Fächli).</p> <p>C.V. Reicht euch die Besprechungslektion jeweils? Um das vorzubereiten? Oder bräuchtet ihr mehr Zeit um abzusprechen? Ich meine ja eben, sie ist ja eine von vielen SuS.</p> <p>Vi.: Also ich finde eine Stunde gut. Also das brauche ich schon. Vor allem damit ich ein wenig den Wochenablauf weiss. Damit ich mich ein wenig orientieren kann wann was ist. Aber es ist so, dass wir (Vi und Va) eigentlich nicht gross vorbesprechen und im Englisch auch nicht, da bin ich einfach im Unterricht dabei und schaue wie es läuft und da kommt es halt immer darauf an, was bei den anderen Schülern, was da noch ob ist, oder ob wir etwas, ob wir einen Ausflug machen oder so, was halt Sachen sind, die ich auch wissen muss.</p> <p>C. St.: Also dann macht vorwiegend ihr (Vi und H.-J.) miteinander die Besprechung?</p> <p>Va.: Also ich war noch nie dabei, das ist auch, ich arbeite völlig autonom. Wir sehen uns dann während der Stunde, im Prinzip gerade simultan.</p> <p>Vi.: Ja und am Anfang haben wir uns mal Zeit genommen bis das sich ein wenig eingespielt hat und dann ist es eigentlich gut gegangen.</p> <p>Va.: Oder höchstens dann als sie im Spital gewesen ist habe ich Material gegeben, was ich gesehen habe, was zukünftig erarbeitet wird, habe ich dir mitgegeben.</p> <p>Vi.: Aber eben, das ist fast unmöglich auf der Oberstufe. Ich arbeite mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammen. Das darfst du im Prinzip auch nicht, da kannst du nicht mit jedem eine Sitzung machen. Da hat es ja auch noch andere Schüler.</p> <p>C. St.: Dann sind es mehr so Tür und Angel Gespräche? Oder Pausengespräche, wo man kurz vielleicht mal irgendetwas austauschen kann wenn es gerade nötig ist?</p> <p>Vi.: Oder auch in der Stillarbeit, wenn sie etwas am machen sind. Und jetzt vom Schulstoff ist es ja nicht so extrem anspruchsvoll, dass es Sachen gibt z.B. im Italienisch, wo ich das Gefühl habe ich kann genug gut Italienisch, dass ich jetzt fliessend mitmachen kann. Oder manchmal gut da habe ich schon ein paar Lücken. Dann frage ich sie, dann erklärt sie es mir und dann habe ich auch noch etwas gelernt.</p>	<p>Selbsteinschätzung Selbstvertrauen</p> <p>Gespräch</p> <p>Vorbereitung</p> <p>Gespräch</p> <p>Unterrichtsmaterial</p> <p>Gespräche</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>
---	---	---

<p>C. St.: Das kann auch noch gut sein! Mit wie vielen Lehrern hat den E. zu tun? Wie viele sind das im Ganzen?</p> <p>H.-J.: Ein grosser Haufen.</p> <p>C.V.: Irgendwo habe ich es aufgeschrieben...</p> <p>H.-J.: Also M. und du (Va) dann ich dann C.</p> <p>Vi: Bei A. kochen. Turnen im Schulheim.</p> <p>H.-J.: Sechs.</p> <p>Vi: Religion?</p> <p>H.-J.: Religion sieben. Was ist noch ?</p> <p>Vi.: Tastatur bei H.</p> <p>H.-J.: Acht. Dann haben wir's glaube ich.</p> <p>C. St.: Hast du Vi. schon gerechnet?</p> <p>H.-J.: Sie habe ich noch nicht gerechnet. Dann wären es neun mit dir.</p> <p>C.St.: Das sind viele, oder, das muss man auch sehen. Das sind viele Wechsel.</p> <p>Va.: Viele Bezugspersonen.</p> <p>C. St.: Und auch jedes Mal ein anderes Zimmer?</p> <p>H.-J.: Ja, ja.</p> <p>Vi.: Meistens. Also jetzt im dritten Jahr noch mehr. Es ist wirklich, weisst du Naturlehre ist nicht mehr bei H.-J. dann muss sie zu C. rüber. Aber jetzt vom Jahresablauf ist das jetzt auch machbar. Sie muss jetzt häufiger wechseln aber es klappt wirklich. Sie muss jetzt sogar rüber in den dritten Trakt. Dann muss sie zwei Mal den Lift benutzen, gell.</p> <p>C.V.: Das kann sie selbständig?</p> <p>Vi.: ja, aber es ist einfach gemein.</p> <p>C.V.: Wenn nichts im Weg ist.</p> <p>C. St.: Ja oder ich denke die andern haben doch noch ein wenig Pause und für sie ist es einfach den Weg bewältigen, bis sie drüben ist wahrscheinlich, ist die Pause vorbei.</p> <p>H.-J.: Ich sehe das nur wenn ich Physik, vom anderen Trakt hierhin, da habe ich 5 Minuten sind weg. Lift holen, herunter, rüber, Lift wieder rauf. 5 Minuten braucht man. Der Lift ist nicht immer da. Eben das fällt ihr eigentlich weg, oder.</p> <p>Va.: Sie geht ja immer raus in der grossen Pause</p> <p>Vi.: Ja aber sie muss zuerst noch katheterisieren. Sie geht immer noch ins untere WC katheterisieren und dann raus in die Pause. Sie macht das immer ruckzuck.</p> <p>H.-J.: Das geht eigentlich gut, gell.</p> <p>Vi.: Sie katheterisiert nicht gut, aber, da muss man halt auch Abstriche machen. Weisst du, sie entleert die Blase nicht ganz, da müsste sie viel mehr Zeit haben.</p> <p>C. St.: Aber weil sie natürlich in die Pause möchte...</p> <p>Vi.: Auch wenn du sie früher gehen lässt, ist sie trotzdem nach 2 Minuten wieder da. Da musst du immer da stehen.</p> <p>Va.: Denn geht sie unten noch Brötchen holen, das will sie</p>	Selbständigkeit	3-4
--	-----------------	-----

<p>auch.</p> <p>Vi.: Ja dadurch organisiert sie sich super.</p> <p>C. St.: Ja, das tönt sehr gut organisiert. Und auch klar: Das will ich. So und so.</p> <p>Vi.: Du da denke ich, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, eben sie organisiert sich den Tag so dass sie überall dort wo sie dabei sein will auch dabei sein kann. Das ist die Schule, das ist in der Pause - das sagt sie mir schon am Morgen wenn sie kommt sie gehe dann in der Pause Brötchen holen - zack zack, sie muss katheterisieren. Und dann kommt halt manchmal das Schulische zu kurz weil sie dann kaputt ist. Oder, sie ist müde, dann mag sie nicht mehr, dann ist irgendwie der Dampf raus, wenn sie um 11 Uhr schon vier Lektionen hatte und sich da noch alles überbrückt hat. Das ist einfach. Und noch am Abend vorher trainieren war.</p> <p>C. St. ja genau.</p> <p>Va.: Aber ist eigentlich unwahrscheinlich die Energie die sie hat.</p> <p>Vi.: Ja ich finde, jaa.</p> <p>H.-J.: Ich habe letzte Woche nur ein wenig Rückenschmerzen gehabt.</p> <p>Va.: Ich war nur mal eine Stunde in der Halle mit dem Rollstuhl mit dem Bügel auf einer Seite und da links und dann zuerst mal einfach retour runtergesaust. Das musst du mal, dann wird dir bewusst, was das bedeutet.</p> <p>C. St.: Wir haben das gemacht. Ein Rollstuhltraining haben wir gemacht. Einen ganzen Tag.</p> <p>C.V.: Das war ganz schwierig.</p> <p>C. St.: Dann sieht man mal, nur irgendwo einparkieren und alles das ist nicht so einfach..</p> <p>C.V.: Nur so über einen kleinen Hügel drüber.</p> <p>Va.: Und dann kommt sie - hier geht es - bei mir sind dann die Tische noch anders, dann muss man zwischen den Tischen, je nachdem steht noch ein Stuhl oder liegt noch irgend ein Sack. Den kickt sie ab und zu mit dem Fuss weg.</p> <p>Vi.: Am Anfang, in der ersten war sie brutaler. Oder da ist sie einfach in den Tisch hineingefahren, das mussten wir ihr abstellen. Einfach peng, ich bin hier. Aber das macht sie zu Hause auch so. Die fährt ins Zeugs rein. In den Lift jetzt im neuen Haus, ich habe ihr gesagt, also so geht das also nicht. Da kommt eine Frau entgegen, du musst doch bremsen. Das sind so Dinge: Ich bin da, zack! Aber da muss sie halt lernen.</p> <p>C.V.: Aber das hier ist ein relativ grosszügiges Schulzimmer. Eben z.B. in C ist es viel enger. Da muss sich K. wirklich durchschlängeln, dass er irgendwo hinkommt. Also von daher ist das da natürlich fantastisch.</p>	<p>Selbständigkeit</p> <p>Abmachen</p> <p>Selbsteinschätzung Selbstvertrauen</p>	<p>3-4</p> <p>3</p> <p>3-4</p>
---	--	--------------------------------

<p>H.-J.: Es geht.</p> <p>C. St.: Im Vergleich.</p> <p>H.-J.: Ok im Vergleich.</p> <p>Va.: Aber je nachdem wenn sie rüber kommt dann kommt sie zuerst mit dem einen Lift und dann rauf zu mir und dann mit dem anderen.</p> <p>Vi.: Also eben zur C. muss sie zweimal den Lift nehmen. In der kleinen Pause.</p> <p>Va.: Und der Lift ist also nicht gross und dann muss sie noch mit dem Schlüssel rauf</p> <p>C. St.: und drehen.</p> <p>Va.: Ich muss sagen, es erstaunt mich immer wieder</p> <p>Vi.: Ich staune auch. Ich denke: Was, ist sie jetzt schon da?</p> <p>C. St.: Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Ich wollte vorhin ja noch meine ketzerische Frage stellen: Eben. Ihr habt so beschrieben: Sie sitzt mal und wartet. So quasi: Man bediene mich. Könnt ihr euch vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass sie ja eigentlich immer eine Heilpädagogin zur Seite hat, welche ja auch handelt. Also das ist das was ich - ich arbeite ja auch in der Integration - manchmal denke, obwohl man sich ja bemüht auch wieder wegzugehen, aber dass das halt schon, die Betreuung ist ganz nahe und die hat man ja. Also warum soll ich mich anstrengen?</p> <p>Vi.: Ja diese Frage finde ich gar nicht ketzerisch. Es ist einfach so. Wenn man das Leben lang so eng begleitet wird, oder.</p> <p>H.-J.: Eben, ich habe schon mal gesagt, also ich habe ja, ich bin ja in der ersten, nach den drei Monaten als ich da wieder eingestiegen bin nach meinem Urlaub, da bin ich fast, habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ich habe dort wirklich - dann habe ich da die Klasse gehabt - und dort E. in Mathe. Am Montagmorgen 2 Lektionen, eine Doppelstunde Mathe und du (Vi) warst nicht da. Nein Mathe und noch Geometrie.</p> <p>Vi.: Superlieblingsfach, gell.</p> <p>H.-J.: Ja. Und dann hier erklären und dann habe ich auch gemerkt. Eine halbe Stunde ist sie einfach gesessen und hat geschaut. Und ich da vorne am rotieren und erklären. Und dann habe ich gedacht..</p> <p>Vi.: Und sie hat Aufgaben gehabt. Sie hätte immer was gehabt.</p> <p>C. St.: Sie hätte arbeiten können?</p> <p>H.-J.: Dann wollte ich auch dass sie da noch mitmacht mit meinen. Da habe ich sie noch nicht so gekannt, was sie kann und was sie nicht kann, ganz am Anfang. Und das hat mich irgendwie genervt. Dann haben wir das miteinander diskutiert</p>	<p>Vorstellungen über Heterogenität</p>	<p>1</p>
---	---	----------

und dann musste ich lernen: Ok, dann ist das so. Und dann wartet sie halt einfach bis ich da den anderen die geistige Nahrung gegeben habe wo sie so ein bisschen arbeiten können und dann meistens bin ich dann abgesehen und darum habe ich immer so ein Puff hier vorne. Ich habe keine Zeit mehr, wenn du immer da zu jedem gehen musst und wenn du das nicht machst, dann machen sie nichts, die welche ich jetzt habe.

Va.: Aber eigentlich hat sie ja zwei Seiten. Einerseits ist sie ja irgendwie wahnsinnig selbständig und das andere, da wartet sie...

H.-J.: ja, he bring mir das.

Va.: Sie hat ja beide Seiten

H.-J.: Könnten sie meinen Schulsack holen? Schnell und leise. „Was hast du gesagt“?

Va.: Ja das kommt noch dazu. Dann hält sie den Finger auch nur so. Zum guten Glück ist niemand davor, so dass ich es auch sehen kann. Oder du (Vi) machst mir dann ab und zu einen Wink.

Vi.: Vor allem damit sie etwas sagt.

Va.: Jetzt rufe ich einfach auf: E.,H., A. usw. dann kommen sie gerade. Weil das Aufstrecken, das ist so schwierig und schwer den Arm morgens um halb acht schon zu heben, wenn man noch gähnt.. und nicht nur sie. Nein, sie ist zwar da.

Vi.: Jetzt ist sie besser.

C.V.: Gut ich kann mir vorstellen, es ist auch noch schwierig, wenn sie so unterschiedliche Stärken hat. Das ist natürlich etwas ungewöhnlich jetzt.

Vi.: Ja und auch diese Hochs und Tiefs. Manchmal gibt es Tage da arbeitet sie, das war spannend gerade letzten Mittwoch, im Zeichnen tut sie sich ab und zu sehr schwer und eigentlich möchte ich nicht dabei sein im Zeichnen. Und dann habe ich gemerkt zum Teil kommt sie einfach nicht vorwärts. Und dann sagt C. auch: Sie ist jetzt 20 Min. hier gesessen und macht nichts. Ja dann müsse sie das eben aushalten und sie wisse, E. muss nachfragen, wenn sie etwas nicht weiss. Das ist eine ganz klare Abmachung. Dann habe ich so letzten Mittwoch gedacht, soll ich jetzt in dem Zeichnen bleiben, damit C. nicht so viel zu tun hat und habe gedacht: Nein, ich muss jetzt unbedingt diesen Brief schreiben. Dann komme ich wegen dem Wechsel, dort helfe ich, sie sitzt dort jetzt auf einem harten Stuhl und dann helfe ich ich ab und zu mit dem Brett unter den Beinen dann komme ich um die Lektion abzuschliessen, (und dann ist) sie schon fertig mit dem Auftrag. Und dann habe ich - weisst du, sie hat so unterschiedliche Tagesformen und an einem Tag geht es

<p>wie von alleine und an einem anderen und das muss man als Lehrperson wie aushalten können, dass sie wie halt dann wenn es ihr nicht so gut geht, dann hängt sie halt ein wenig herum und dann gibt es die Tage wo sie.. Aber das hat man nicht gerne, ich habe das auch nicht gerne, wenn ich zuschaue und sie macht nicht vorwärts. Jetzt mach einmal, du weisst doch wie es geht.</p> <p>C. St.: Hauptsächlich sind wir ja dann noch im Clinch, dass wir denken, wir sind ja für dieses Kind angestellt, so quasi dann ist die Gefahr dass wir noch gehen und sie „schubsen“ noch viel grösser und eigentlich sollten sie den Schritt ja alleine tun. Also das habt ihr so abgemacht mit der Lehrerin die Zeichen gibt: Sie muss sich melden, wenn sie etwas will.</p> <p>Vi.: Das ist bei allen. Das ist eine grundsätzliche Abmachung. Nur sie hat den längeren Atem.</p> <p>C. St.: Das ist eine einseitige Abmachung.</p> <p>Vi.: Das wissen alle Lehrer, das sage ich bei allen, sie muss fragen. Aber sie kann natürlich 20 Minuten und dann das hältst du nicht aus. Ja hei nochmal!</p> <p>C. St.: Das ist natürlich taktisch geschickt.</p> <p>H.-J.: Das ist dann das, was mich nervt, dass ich es nicht gemerkt habe. Hei nun sind 20 Min. vorbei und die ist ...</p> <p>Vi.: Aber eben, es ist wirklich auch so und darum meine ich, sie macht es nicht mit bösem Willen.</p> <p>H.-J.: Nein, nein.</p> <p>Vi.: Das will ich einfach nochmals sagen. Sie hat dann so Hänger, sie schläft dann manchmal wirklich fast ein, sie ist dann fast weg. Aus der ganzen Organisation aus dem ganzen Ablauf des Tages so erschöpft, aber sie macht sicher für das Leben Fortschritte. Ich erlebe sie jetzt im sechsten Jahr, ich denke, sie hat enorme Fortschritte gemacht und sie zeigt wie du gesagt hast, dass sie es eben kann. Und darum muss man sie auch immer wieder fordern und das aushalten.</p> <p>Va.: Was sie wahnsinnig geniesst ist Lob. Sie verschmilzt fast.</p> <p>H.-J.: Ich denke das Zuhause ...</p> <p>Vi.: Hast du gesehen nach dem Vortrag am Freitag? Jaja, „was habe ich für eine Note?“ Und dann habe ich gedacht, uff, jetzt ist Vi nicht da. Da habe ich gesagt: Du hast eine gute Note. Du hast das super gemacht. Und dann heute.</p> <p>Vi.: Sie hat mich gefragt und dann habe ich es dann gesagt.</p> <p>H.-J.: Eine 5.5 haben wir ihr gegeben. Also das hat sie wirklich auch verdient. Sie hat es wirklich goldig gemacht. Und dann noch zwei da die zugeschaut haben, deine Kollegen.</p> <p>Vi.: Jaja, Unterrichtsbesuch.</p>	<p>Selbsteinschätzung Selbstvertrauen</p> <p>Lernen</p>	<p>3-4</p> <p>2-3</p>
---	---	-----------------------

<p>C. St.: Ah, hattest du noch!</p> <p>Vi: Aber sie hat es gewusst.</p> <p>H.-J.: Sie hat es gewusst, das war tipp topp.</p> <p>Vi.: Sie wusste es und wollte es machen. Aber sie ist wirklich im Stuhl gesessen und „ich bin fertig“ hat sie gesagt zu dir und sie war wirklich fertig, sie hat nur noch gezittert und dann haben wir gesagt, dass wir es gut gefunden haben und dann ist sie gerade, meine Kollegen haben es auch gesagt, 20 cm gewachsen. Das ist wirklich so, sie hat so gerne Lob.</p> <p>H.-J.: Das was du gesagt hast. Zu Hause erhält sie glaube ich nicht so viel Lob. Ich weiss es nicht. Das weisst du besser.</p> <p>Vi.: Nicht wirklich.</p> <p>H.-J.: Nicht wirklich, oder.</p> <p>Vi: Aber eben das Zuhause ist so, sie gehen in alle Therapien, sie gehen zum Arzt mit ihr, sie sorgen sich um sie und machen, aber alles was in die Schule geht, das ist Frau U. und die Schule.</p> <p>C.V.: Das nehmen sie wahrscheinlich auch dankbar an, dass es das Angebot hier gibt.</p> <p>Vi.: Und da haben sie auch Fortschritte gemacht, die Dankbarkeit zu zeigen, sie sagen auch ab und zu danke. Nein, sie haben das am Anfang als selbstverständlich angeschaut, aber jetzt ist es schon auch anders. Aber sie müssen ja nicht immer, es ist ja meine Arbeit.</p> <p>C.V.: Es nähme mich noch wunder, was würdet ihr als Stolpersteine hier in dem Setting sehen? Wo liegen die Probleme oder was müsste man anders machen?</p> <p>Vi.: Soll ich raus?</p> <p>C. St.: Aus jedem seiner Sicht.</p> <p>H.-J.: Also anders machen... müsste ich eigentlich auch überlegen. Wir versuchen hier immer den Weg mit ihr zu gehen. Und ja, flexibel sein, vor allem ich, ich weiss nicht!</p> <p>Vi.: Wie meinst du flexibel sein?</p> <p>H.-J.: Ja eben auch auf sie eingehen so wie sie ist. Anders. Ja anderes können wir da nicht machen. Ich wüsste jetzt nicht was.</p> <p>Vi.: Ja ich kann mir die Frage jetzt nicht so ...</p> <p>C. St.: Es könnte ja auch organisatorisch etwas anders sein oder die Klassengrösse, Entlastungen für die Lehrer, einfach was man sich wünschen würde, ob es durchsetzbar wäre...</p> <p>H.-J.: Klassengrösse finde ich jetzt angepasst. Oder wir hatten 21 mal. Das ist wirklich viel, jetzt sind 16. Also mit 21 war gerade ...</p> <p>Vi.: Ja da hatten wir es happig. Also da war sie nur noch neben...</p>	<p>Vorstellung über Heterogenität</p>	<p>2-3</p>
---	---------------------------------------	------------

H.-J.: Jaja.

Vi: Die anderen...

H.-J.: Die haben uns mehr beschäftigt als sie. Und jetzt eben wie gesagt jetzt ist es fast wie Sonntagsschule.

Vi.: Nein aber es ist schon ruhiger geworden.

HJ.-J.: Es ist ruhiger geworden und angenehmer. Erfreulich auch.

Vi.: Die Klassengrösse ist sicher ein Vorteil. Und nicht weil sie Raum einnimmt im Rollstuhl oder so, weisst du das hat man eine Weil lang gesagt, ja damit in der Klasse nicht so ein „Gemoste“ ist, sondern einfach weil man ein bisschen mehr Zeit und Ruhe hat auf alle einzugehen.

Va.: Auch die anderen Schüler haben einen Reifeprozess hinter sich. Oder wenn ich so denke, solche die so grausam immer gestört haben. Ja klar, die L und die La., die schwatzen einfach immer, aber die kannst du, sie (Vi) kriegt jeweils fast Vögel.

(unverständliches Durcheinander)

Va.: Aber du (H.-J.) hast ja gefragt ob ich mitkommen würde auf eine Schülerreise. Also wenn es mir eine unangenehme Klasse wäre oder so, hätte ich mich schnell irgendwie aus der Affäre gezogen, aber es macht mir Freude. Sie haben etwas Liebliches schlussendlich bekommen, die Mitschüler eben auch.

H.-J.: Also jetzt auch letzten Donnerstag haben wir ja ein paar von uns mitgehabt da auf Arosa, gut da war sie nicht dabei. Einer hat doch reklamiert, der blöde Mist, müssen wir weit gehen oder so, aber irgendwann, hast du das gehört von R., da hat sie gesagt, so fertig jetzt, jetzt gehen wir einfach und sie sind super gewandert und das war tipp topp.

Va.: Es ist ein schönes Miteinander die drei Jahre verbringen gewesen. Jetzt haben wir ja noch ein halbes. Irgendwie haben beide, E. plus ihre Mitschüler die haben sich entwickelt und eigentlich positiv entfaltet. Aber es ist wie als ob sie parallel laufen würden.

C. St.: Also man kann auch nicht sagen, dass die Mitschüler profitiert haben vielleicht im Sozialen?

Vi.: Ja vielleicht dadurch das wir zu zweit im Schulzimmer sind, vielleicht nur das.

Va.: Nein ich glaube nicht. Sicher war das für sie positiv, indem sie sehen, es kann auch eine die im Rollstuhl sitzt und vielleicht geistig nicht so mithalten kann auch in einer Klasse mit uns sein. Das Miteinander.

C. St. Einfach die Erfahrung.

Va.: Die Erfahrung, das ist sicher etwas Positives. Ich glaube die Kinder, die Schüler haben sicher nachher eine andere Haltung. In ihrem zukünftigen Leben.

<p>H.-J.: Das denke ich mir schon auch.</p> <p>Va.: Da müsste man vielleicht auch mal eine andere Klasse die keine Behinderten drin haben, fragen.</p> <p>Vi.: Wie so eine Referenzgruppe machen.</p> <p>C. St.: Das wäre ein Masterarbeitsthema, aber du musst ja die Arbeit nicht schreiben!</p> <p>H.-J.: Aber es ist schon noch - ich habe ja Erstklässler jetzt neu und das ist gerade vorher passiert. Da habe ich dem D., der ist wirklich noch ein Schwieriger, mit seinen Sachen die er hat, habe ich gesagt, komm D. wir gehen schnell rauf etwas holen, wir nehmen den Lift. Und dann fragt er mich, sie Herr R. haben sie jetzt den Lift extra wegen ihrer Schülerin gemacht? Da habe ich gesagt, nein, nein. Aber eben weisst du das Nachfragen, weil halt sie, die darf mit dem Lift und er eigentlich nicht, ausser jetzt mit mir. Das habe ich jetzt noch lustig gefunden. Und der D. hat auch seine Krämpfe, einfach woanders.</p> <p>Vi.: Der bräuchte vielleicht auch ab und zu einen „Lift“. Nein was ich grundsätzlich als einen Stolperstein empfunden habe von Anfang an, war, dass die Lehrerschaft - und das würde ich in einem anderen Projekt auch anders machen - die Lehrerschaft musste eigentlich durch mich informiert werden. Also meine Aufgabe war, alle zu informieren und ich bin der Meinung - und das habe ich schon nach einem halben Jahr, als wir mit dem Englischlehrer die Krämpfe hatten, weil er dann Berichte an die Schulleitung geschrieben hat. Also ich finde einfach ein Stolperstein ist, wenn die Schulleitungen, das Schulheim und das Schulhaus, wenn so Sachen neu aufgelegt werden, nicht ihre Rolle einnehmen. Ich habe das ja gemacht, ich habe vor den Ferien alle LP informiert, ich habe allen eine Mail geschrieben, was E. für Eigenschaften hat und habe auch geschrieben, dass sie eine eher schwache Schülerin ist und so, aber ich hätte grundsätzlich gedacht, dass es eigentlich an den Leitungen ist, all die involvierten LP zusammenzunehmen und sie zu informieren. Und wir haben nicht nur ein Kind im Rollstuhl sondern dort wäre ich dann auch gewesen und ich habe schon das Gefühl, dass ich das auch gesagt habe, dass sie auch sonst Defizite hat. Und das ist etwas, das auch eine Gratwanderung ist. Wenn du zu viel erzählst, ja sie hat wirklich riesige Defizite, dann haben alle schon Angst und Panik. Und vielleicht nimmt das ihr auch die Chance um wieder neu anzufangen an der Oberstufe. Es ist ein bisschen das. Aber ich fand, den Rücken möchte ich frei haben. Denn ich habe diese Stelle, diesen Auftrag vom Schulheim. Die Stadt ist einverstanden, dass das gemacht wird, dann muss ich mich nicht permanent rechtfertigen in einer Schule und sagen, ja</p>	<p>Vorstellung über Heterogenität</p> <p>Gespräch</p>	<p>2</p> <p>3</p>
--	---	-------------------

<p>es ist eine gute Sache. Das müsste einfach die Leitung</p> <p>Va.: Weisst du was ist: Das Ganze ist in einer dummen Zeit geschehen. Und zwar hatten wir das Modell C, das ein Krampf war, bis alle damit, bis alle es akzeptiert hatten. Es ist dann einfach so. Und dann kam das mit der Integration. Man hat uns überhaupt nicht gefragt. Wir sind null ausgebildet, wir hatten keine Ahnung wie das geht.</p> <p>C. St.: Einfach reingeworfen worden.</p> <p>Va.: Einfach zack. Du hast einfach eine Klasse bekommen, da musstest du zuerst schauen, wer ist überhaupt ein integratives Kind? Der KL hat es zum Teil auch nicht gewusst, musste zuerst auf einer Liste schauen. Es ist wie du sagst, von oben herunter schlecht organisiert gewesen.</p> <p>H.-J.: Ja ja.</p> <p>Va.: Aber nachdem wir jetzt 2 ½ Jahre mit dir zusammenarbeiten konnten muss ich sagen, ich werde weinen, wenn du gehst. Es ist so lässig zusammenzuarbeiten. Das hat aber auch etwas mit deiner Person zu tun. Aber für mich war das eine wertvolle Erfahrung obschon ich am Anfang dachte: Mann o Mann, jetzt hast du sonst schon die Niveau 1er, die sind - Entschuldigung - die Flaschen, die nichts können, sie haben auch nichts gekonnt und wollen auch nichts können, aber schlussendlich dann muss ich sagen, ich glaube sie haben mich gerne und ich habe sie gerne und irgendetwas konnte ich ihnen auch mitgeben. E. und allen anderen auch.</p> <p>(Schlussworte nicht mehr transkribiert, da nicht mehr relevant).</p>	Gespräche	4
---	-----------	---

3.2.5 Auswertung Gruppendiskussion

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	3,3,3,3		3
Hilfsbereitschaft / Helfen	1-2,2,1-2,2,2,3,2	3,4	2
Freundschaft / Zugehörigkeit	2,3,3,2-3,2,3,3-4		2.5
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	3,2		2.5
Interesse / Langeweile	3	3,3	3
Wohlbefinden	2,3,3		2.5
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	2-3,2-3	3	2.5
Aufgabenverständnis	2-3,4,2,2	4	2.5
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	4,2,2-3,3-4,3-4,4,3-4,3-4		3.5
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,3,3-4,3-4	2,2	3
Hausaufgaben	2,1-2		2

Vorstellungen über Heterogenität	2,1,1,2-3,1,2-3,2		1.5
Zusammenarbeit			
Vorbereitung	2,2		2
Gespräche	3,3,4,1,2		2.5
Unterrichtsmaterial	2,2,2,2,2		2

3.3 Ort C

3.3.1 Beobachtungsprotokoll

Beobachtungen beim Unterrichtsbesuch vom 25.01.13 bei K. in C im unbegleiteten Unterricht Zeichnen (2. von 2 Lektionen) und einer Lektion Naturkunde.

Für die Zeichenlektionen sind ausser der 3.Realklasse (10 Schüler, 7K/3M) auch noch 8 SuS der 1. Realklasse (5K/3M) anwesend. Der Zeichenunterricht wird durch T.J. gestaltet. Beide Klassen arbeiten an Tusch-Zeichnungen. Ihre Aufgabe ist ein Spinnennetz mit Feder und Tinte darzustellen. Bei unserem Eintreten sind SuS bereits mitten in der Arbeit. K. arbeitet am Laptop. Er darf an einem Biologievortrag weiterarbeiten, da er letzte Woche abwesend war.

- Die LP führt nebenbei noch einige Schülergespräche. Für kurze Zeit verlässt er mit einzelnen Schülern den Raum. K. arbeitet an seinem Text weiter.

Interpretation: K bleibt gelassen. Er scheint ohne Hilfe zurechtzukommen. Seine Konzentration ist durch uns etwas abgelenkt.

- K. sitzt mit seinem Rollstuhl an einem Einzelplatz an der Stirnseite eines Gruppentisches. Einige Blickkontakte mit SuS entlocken beiderseits ein Lächeln.
- Die LP erkundigt sich, ob K. seine Hilfe braucht. Dieser lehnt ab und meint nur: „alles klar..“

Interpretation: K. gibt sich sehr souverän, scheint in seiner Arbeit jedoch nicht sonderlich gut weiterzukommen.

- Während des Stundenwechsels (2. Lektion Zeichnen) fordert die LP die SuS zu einer kurzen Pause auf. Die LP bespricht mit K. den weiteren Verlauf der Arbeit. K. wird zu Hause an dem Vortrag weiterarbeiten. Die LP erkundigt sich, ob er die Arbeit selbstständig speichern und das Programm beenden kann. K. bejaht, fährt den Laptop herunter und legt diesen zur Seite.

Interpretation: K. scheint in der Anwendung mit dem Laptop selbstsicher und eigenständig zu sein.

- K. muss sich seine Zeichenmappe am anderen Ende des Raumes holen. Die Raumeinteilung ist für einen Rollstuhlfahrer nicht optimal. K. sucht sich einen Weg zu seiner Schublade und kommt auf bestmöglichem Weg mit der Zeichenmappe zu seinem Platz zurück. Während der Pause richtet er sich seinen Arbeitsplatz ein, unterhält sich mit seinen Tischnachbarn („gimme five“).

Interpretation: K. scheint sich in der Gruppe der SuS der 1. Realklasse wohl zu fühlen. Er sucht keinen Kontakt zu den SuS seiner Stammklasse.

- Die LP erklärt den neuen Auftrag. Er verteilt jeder Schülergruppe drei verschiedene Vorlagen mit unterschiedlichen Schlangen. Die SuS sollen ca. 5 Schlangen abzeichnen mit dem Fokus auf die Struktur der Schlangenhaut.
- K. hört den Ausführungen der LP zu und wartet, bis er einen konkreteren Auftrag bekommt. Die LP gibt K. zwei Vorlagen und schlägt ihm eine vereinfachte Aufgabe vor. K. zögert immer noch.

Interpretation: K. hat Mühe, die neue Aufgabe anzupacken und ist vermutlich auch gewohnt, in dieser Phase Unterstützung oder Ermunterung zu erhalten.

- Die LP reagiert auf seine Unentschlossenheit. Er organisiert ihm ein Bleistift, da K. offenbar keinen im Etui hat. Spitzen muss er es selber.

Interpretation: Keine unnötige Hilfestellung.

- K. beginnt zögernd und bespricht sich mit einer Mitschülerin. Tauschen Blatt aus und vergleichen. Zu uns: „nid luaga, gseht furchtbar us“...

Interpretation: Einigen SuS fällt die Aufgabe zu Beginn schwer. K. fehlt allmählich auch die nötige Konzentration.

- Während des Unterrichts dürfen die SuS Musik hören und in angemessener Lautstärke miteinander sprechen. Die LP fordert für die letzte Viertelstunde von den SuS ruhiges Arbeiten. K. arbeitet wieder produktiver.

Interpretation: Die allgemeine Konzentration und Ruhe scheint ihn zu motivieren.

Kommentar: N. holt sich immer wieder ein Feedback von Seiten der Mitschüler und der LP. Er bezeichnet seine Arbeit als „hässlich“ und lässt sich dies gerne von SuS und der LP ausreden.

Pause und Stundenwechsel. Die 1. Realklasse verabschiedet sich von der LP wie auch von uns in höflicher Weise. Ihr Schultag ist zu Ende. K. geht mit den SuS der 1. Real plaudernd aus dem Schulzimmer, wir wissen jedoch nicht, ob er alleine oder in Gesellschaft die Pause verbringt.

In der letzten Lektion sind nur die 10 SuS der 3. Realklasse anwesend. Im Naturkundeunterricht wird zum Thema Fossilien Informationen zusammengetragen.

K. bleibt an seinem Platz, etwas abseits der Mitschüler.

Die SuS übernehmen einen Text ab der Wandtafel und ergänzen ihn mit Informationen, die sie in der letzten NK-Stunde in einer Gruppe erarbeitet haben.

- Die LP erklärt die Aufgabe und erwartet dann selbständiges Arbeiten.
- K. schreibt etwas ungelentkig mit Handschrift in sein Heft. Um den Text zu ergänzen sucht er sich Notizen aus der Gruppenarbeit. Er kommt in der Arbeit nicht weiter.
- Die LP fordert ihn auf, in der Gruppe nachzufragen.
- K. zögert, findet dann plötzlich eine passende Textstelle und übernimmt diese.

Interpretation: K. möchte sich nicht an die andern SuS wenden. Auch der LP gegenüber versichert er immer wieder: „as goht“, auch wenn dies nicht so überzeugend scheint.

- Die Klasse schaut sich ein Blatt mit der Zeitspirale an.
- K. arbeitet nicht so schnell wie seine Mitschüler. Er muss die Arbeit liegen lassen, um sich dem Blatt zu widmen.

Interpretation: Es scheint K. ganz gelegen zu kommen, dass wir, wie vorgängig abgemacht, vorzeitig den Raum verlassen, um das Interview durchzuführen. Er führt uns selbstsicher zu dem anderen Schulzimmer.

Kommentar: K. ist offensichtlich müde und kann sich nicht mehr optimal auf den Unterricht konzentrieren. Teilweise ist dies sicherlich das Resultat unseres Besuches. Ich würde jedoch behaupten, dass sein langsames Arbeitstempo ihn in eine Stresssituation bringt.

3.3.2 Schülerinterview mit Items und Einstufung

<p>Interview vom 25.01.2013. C. St: Interviewerin; K.: ISS-Schüler 3. Real, Ort: C Situation: 1 unbegleitete Zeichnungsstunde, sowie die Hälfte einer Naturkundelection; Die Sus zeichnen an einem Spinnennetz. K. arbeitet währenddessen an seinem Biologievortrag (Laptop). Eine weitere Aufgabe ist das Zeichnen von Schlangen...</p>	<p>Item</p>	<p>Stufe 1 - 4</p>
--	-------------	------------------------

<p>In der Naturkunde dreht es sich um Fossilien und in Gruppen erarbeitete Texte dazu..... <i>Bis die Kamera optimal eingestellt ist entsteht ein lockeres Gespräch mit der Interviewerin.....</i></p> <p>... längere Pause Stufen nach Aargauer Bewertungsraster: Defizitär = 1; elementar = 2; fortgeschritten = 3; excellent = 4</p> <p>emotional sozial Leistung</p> <p>C. St: Also, für uns war das jetzt spannend, bei euch hereinzuschauen. Dafür möchten wir dir im Voraus danken. Wir haben uns einige Fragen überlegt weil es uns wunder nimmt – du warst jetzt ja hier in der Stunde ohne Frau A. – sonst ist sie ja auch jeweils dabei. Und uns interessiert jetzt, wie ist es für dich, wenn sie nicht dabei ist? Ist das ein Unterschied, so heute Nachmittag zum Beispiel?</p> <p>K. Ja also wenn Frau A. dabei ist, kann man es nicht so lustig haben. Dann ist manchmal halt etwas „Schnorra“... auf Deutsch gesagt. Und...</p> <p>C. St. Also sie ist streng?</p> <p>K. Ja streng – <i>etwas leiser</i>: und ein wenig nervig...</p> <p>C. St. ...nervig? Also sie schaut auch, dass du etwas arbeitest, stell ich mir vor.</p> <p>K. ..ja. Das ist richtig. Aber das schauen die Klassenlehrer auch.</p> <p>C. St. ..eben..</p> <p>K. Die Klassenlehrer schauen halt etwas anders als Frau A. Also wenn sie nicht dabei ist, kann ich`s auch lustig haben. Am Freitag hab ich`s praktisch den ganzen Tag lustig.</p> <p>C. St. Also am Freitag ist sie den ganzen Tag über nicht hier?</p> <p>K. Ja den ganzen Freitag.</p> <p>C. St. Ist das für dich so ein Tag, an dem du es eher lockerer hast?</p> <p>K. Ja. Und am Donnerstag, also am Donnerstagmorgen ist sie auch nicht hier, ausser die zwei letzten Stunden kommt sie. Und am Nachmittag kommt sie gar nicht. Am Nachmittag ist sie eigentlich nie da.. ausser am Dienstagnachmittag. Da habe ich nur eine Stunde, da kommt sie. Aber sonst ist sie am Nachmittag nie da.</p> <p>C. St. Ja wir haben gesehen, dass du eher bei der einen Gruppe gesessen bist. Es sind ja wie so zwei – äh Vierertische eigentlich. Du warst ja bei dem einen Tisch. Hat das einen Grund: kommst du mit diesen Schülern besonders gut aus.?</p> <p>K. Nein. Einen Grund gibt es eigentlich nicht. Mit denen – ich finde sie einfach nett. Sie haben mich gefragt, ich war letz-</p>	<p>Schullust</p> <p>Wohlbefinden</p>	<p>2</p> <p>2</p>
---	--------------------------------------	-------------------

<p>tes Mal eben auch bei ihnen, ob ich heute auch zu ihnen komme. Mit ihnen habe ich es halt noch recht lustig und so. Dann gehe ich halt gerne zu ihnen. Ja mit den andern verstehe ich mich nicht wirklich immer.</p>	Freundschaften	3
<p>C. St. Also jene, mit denen du sonst in der Klasse bist? K. Ja.</p>		
<p>C. St. Also hast du dort nicht einen Freund, oder jemanden, mit dem du gerne zusammen bist?</p>		
<p>K.. Freund? Ja es geht so. Es gibt schon zwei drei nette vielleicht manchmal, aber richtig zusammen bin ich mit denen nicht.</p>	Freundschaften	2
<p>C. St. Obwohl du schon so lange mit ihnen in die Schule gehst?</p>		
<p>K. Ja.ja..</p>		
<p>C. St. Seit der Primarschule schon?</p>		
<p>K. Nein nein, nicht mit allen.</p>		
<p>C. St. Mit einigen einfach?</p>		
<p>K. Ja. Mit zwei, drei vier..</p>		
<p>C. St. Also könntest du sagen, dass du dich eigentlich fast wohler fühlst mit der anderen Gruppe, die sind ja von der Ersten, gell?</p>		
<p>K. Ja. Ich bin auch sonst – auch weg von der Schule- eher mit Älteren zusammen.</p>		
<p>C. St. Ach ja. Also nicht eigentlich mit den Mitschülern.</p>	Abmachen / Freizeit	1-2
<p>K. Nein, dies eigentlich nicht so.</p>		
<p>C. St. Hast du denn das Gefühl, dass sie dich in irgend einer Form ausgrenzen?</p>		
<p>K. Nein. Also früher hatten sie mich schon recht geplatzt. Früher hatten sie recht „doof“ getan.</p>		
<p>C. St. Also wie hat sich das gezeigt, oder wie hast du das empfunden? Kannst du ein Beispiel machen?</p>		
<p>K. Ja. Ich habe so eine Mütze, auf dem sind Buchstaben drauf. Da haben sie immer Witze darüber gemacht. Ja, und das verletzt mich dann manchmal. Und dann interessieren mich diese „Goofen“ dann gar nicht mehr.</p>	Freundschaften	2
<p>C. St. Dann weichst du ihnen lieber ein wenig aus?</p>		
<p>K. Ja. Aber jetzt, mittlerweile kann man schon sprechen mit ihnen. Aber es gibt schon noch Momente....</p>		
<p>C. St. Aber würdest du sagen, dass es sich eher etwas gebessert hat? Oder ist es eher so, dass du es vielleicht auch anders empfindest?</p>		
<p>K. Nein, es hat sich etwas verbessert..</p>		
<p>C. St. Und in der Freizeit verabredest du dich eher mit Älteren?</p>		
<p>K. In der Freizeit, ja, ich mache eigentlich gar nicht so viel ab. Und mit Älteren – es geht so.... Also ich gehe ja ins Unihokey, und dort kommen auch zwei, die gleich alt sind. Also</p>	Abmachen / Freizeit	1-2

<p>eine ist glaub sogar jünger als ich, und mit dieser hab ich's auch gut. Also mit der mach ich eigentlich gar nicht ab.</p> <p>C. St. Aber du triffst dich mit ihnen doch in der Freizeit für's Hobby..</p> <p>K. Jaja, mit denen habe ich's dann recht gut. Und dann brauch ich halt auch viel das Handy. Und eine, die kenne ich schon sechzehn Jahre. Mit der mach ich noch viel ab. Die wohnt in Chur. Dann kann ich zu ihr.</p> <p>C. St. Ja und das ist auch günstig erreichbar?</p> <p>K. Das gute ist, ich unterhalte mich halt auch mit denen, die das Gleiche haben wie ich. Mit denen hat man auch mehr Spass.</p> <p>C. St. Also die sind auch im Rollstuhl?</p> <p>K. Ja. Also diese können schon laufen. Aber sie haben schon dasselbe wie ich. Und dann ist es halt lustig...</p> <p>C. St. Habt ihr auch die selben Themen, über die ihr euch unterhält?</p> <p>K. Ja dies auch. Und wenn man halt dasselbe hat, schweisst es uns näher zusammen.</p> <p>C. St. Ja, das kann ich mir noch gut vorstellen.</p> <p>K. Mehr als</p> <p>C. St. Also wenn du dir grundsätzlich überlegst: wie fühlst du dich in der Klasse? Fühlst du dich wohl, oder nicht so wohl; würdest du lieber an einem völlig anderen Ort sein?</p> <p>K. Also ich fühle mich eigentlich wohl.</p> <p>C. St. Das schon.</p> <p>K. Ja, eigentlich schon.</p> <p>C. St. Also trotz der „Scharmützel“ und Unstimmigkeiten die manchmal passieren fühlst du dich grundsätzlich wohl.</p> <p>K. Es gibt schon Personen, die mich nerven.</p> <p>C. St. Die gibt es immer im Leben.</p> <p>K. Zum Beispiel Frau A. Ja, die mag ich so zu sagen nicht. Und dann...</p> <p>C. St. Ja und mit ihr musst du einen Weg finden.</p> <p>K. Ja...</p> <p>C. St. Ist es mehr die Art, wie sie mit dir umgeht?</p> <p>K. ja...</p> <p>C. St. ...oder was sie von dir fordert...</p> <p>K. Ja die Art und so.....</p> <p>C. St. Ist sie schon lange deine Begleiterin?</p> <p>K. Schon die ganze Oberstufe.</p> <p>C. St. Ja, vielleicht genügt es halt auch langsam etwas nach ein paar Jahren. ich weiss es nicht...</p> <p>K. ich weiss es nicht...</p> <p>C. St. Vielleicht wenden wir uns nochmal dem Unterricht zu, was wir gesehen haben bei Herrn J.</p> <p>K. J.</p>	<p>Freundschaften / Zugehörigkeit</p> <p>Wohlbefinden</p>	<p>2</p> <p>3</p>
--	---	-------------------

<p>C. St. J., nicht J. Zeichnungsstunde, Biologiestunde. Vom Thema her, oder auch wie er unterrichtet hat, war das für dich in Ordnung, war es interessant?</p> <p>K. Doch, es ist schon interessant. Zeichnen ist überhaupt nicht mein Ding. Im Zeichnen bin ich überhaupt nicht begabt. Und wenn man etwas nicht kann, dann macht es auch überhaupt keinen Spass.</p> <p>C. St. Dann hat man nicht so Lust dazu.</p> <p>K. Nein, dann hat man keine Lust. Aber Naturkunde, das ist schon in Ordnung. Macht mir Spass.</p> <p>C. St. Also hattest du auch nicht das Gefühl: das ist jetzt schwierig, oder das kann ich gar nicht. Vielleicht von der Motorik her nicht so gut.</p> <p>K. Nein, es geht..</p> <p>C. St. Nimmt er auch Rücksicht, auf diese Sachen. Also be-kommst du Unterstützung wenn es nötig ist?</p> <p>K. Ja ja...teilweise schon...</p> <p>C. St. Als wir kamen, haben wir gesehen, wie du am Notebook gearbeitet hast. Schreibst du bestimmte Sachen am Notebook?</p> <p>K. Nein wir arbeiten an einem Vortrag. Dort bin ich noch nicht fertig, darum musste ich dort etwas weitermachen.</p> <p>C. St. Ah, dann hast du dort weitergearbeitet.</p> <p>K. Also einige machen einen Vortrag und andere machen ein Dossier, also so ein Thema, und dort musste ich heute weiterarbeiten.</p> <p>C. St. Ach so. Ich dachte du schreibst am PC, weil dir das Schreiben besser geht, als von Hand.</p> <p>K. Nein, nein...</p> <p>C. St. .Also das spielt für dich keine Rolle?</p> <p>K. Nein, nein... Die einen sind halt einfach schneller im Arbeiten und letzte Woche war ich fort. Also die einen sind einfach schneller im Arbeiten....</p> <p>C. St. Also dann hast du das Gefühl, für gewisse Sachen brauchst du mehr Zeit?</p> <p>K. Ja, es geht. Ja, vielleicht ein wenig. Aber das geht schon...</p> <p>C. St. Also von Hand schreiben, da brauchst du dann mehr Zeit, oder dies nicht?</p> <p>K. Doch, zum Teil schon. Ich bin nicht soo... schnell.</p> <p>C. St. Und auf dies wird auch von den Lehrern Rücksicht genommen.</p> <p>K. Jaja,.</p> <p>C. St. Das ist kein Problem? Oder du fühlst dich dann nicht gestresst irgendwie?</p> <p>K. Nein, es geht.</p> <p>C. St. Ok., ja... Schwierigkeiten hast du, soviel wie wir gese-</p>	<p>Interesse</p> <p>Selbständigkeit</p> <p>Lernen</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>2</p>
--	---	----------------------------

<p>hen haben keine, du konntest mitmachen. Es war nichts, bei dem du sagen musstest: das geht für mich nicht?</p> <p>K. Mhm..</p> <p>C. St. Gibt es aber sonst Situationen in der Schule, in denen du etwas machen solltest, wobei du aber sagen musst: Hey sorry Leute, das kann ich nicht....</p> <p>K. .Ja Turnen ist manchmal etwas doof. Ich geh ja ins Turnen eine Stunde. Und dann machen sie halt manchmal auch Sachen, die ich nicht kann.</p> <p>C. St. Ja..</p> <p>K. Zum Beispiel letzte Woche hatten sie ein Volleyball-tourier – nein letzten Montag- aber sie konnten sich letzte Woche immer vorbereiten und so, und ich konnte nicht wirklich mitmachen. Dann habe ich halt zugeschaut und das stinkte mir ein wenig....</p> <p>C. St. Ja das ist ein wenig blöd. Du kannst einfach nur eine Stunde gehen? Und sie haben dann wie viele Stunden? Drei?</p> <p>K. Sie haben, ich meinte drei. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Am Freitag, wenn wir kochen haben, haben sie Turnen und sonst am Donnerstag. Und sonst weiss ich gar nicht. Ich glaube nur diese zwei, aber sicher bin ich nicht..</p> <p>C. St. Ja das Turnen kann ich mir vorstellen, weil du natürlich gewisse Sachen nicht gleich machen kannst.</p> <p>K. .Aber sonst gibt's im Turnen auch Sachen, die ich machen kann und dann ist das schon gut.</p> <p>C. St. Und was im Schulzimmer stattfindet ist nie ein Problem?</p> <p>K. Nein, auch dort ist kein Problem...</p> <p>C. St. Ausflüge...</p> <p>K. Eben: mit dem Lehrer habe ich es lustig, und auf Ausflügen, ja Probleme habe ich nicht, aber Sachen gibt es halt manchmal..</p> <p>C. St. Also dass man ein wenig organisieren muss oder wie man es löst ?</p> <p>K. Ein wenig. Manchmal kommen auch meine Eltern mit und dann geht es nachher auch.</p> <p>C. St. Mmh. Also fühlst du dich dort nicht irgendwie benachteiligt.</p> <p>K. Nein. Eigentlich nicht.</p> <p>C. St. Ja das ist ja eigentlich auch noch wichtig. Ok., zum Lernen allgemein, also das Zeichnen ist vielleicht nicht so ein ideales Beispiel in dem man sagen kann: was habe ich gelernt in dieser Stunde. Da ist der Biologieunterricht vielleicht eher besser, aber der war nur kurz. Hast du das Gefühl, dass du in der Art, wie du unterstützt wirst, gut lernen kannst?</p> <p>K. Doch, durchaus. Das geht schon.</p> <p>C. St. Das geht gut? Macht es für dich einen Unterschied,</p>	Lernen	3
---	--------	---

<p>also wenn du dir überlegst: wie viel lerne ich oder wie viel nehme ich auf, wie geht es mir, wenn du alleine bist, wenn zum Beispiel Herr J. dabei ist, oder wenn Frau A. dabei ist?</p> <p>K. Ja (<i>zögert</i>), ein wenig mehr, wenn Frau A. dabei ist. Wenn ich alleine bin, dann „quatsche“ ich halt viel und wenn Frau A. dabei ist kann ich praktisch nicht....</p> <p>C. St. Genau. Das wird sie natürlich unterbinden. Aber liegt es mehr daran, dass du dich vielleicht eher ablenken lässt?</p> <p>K. Ja, schon ein wenig.</p> <p>C. St. Oder wenn du Fragen hast, ist sie natürlich schnell da.</p> <p>K. Jaja, aber manchmal frage ich auch Herr J. oder sonst auch sie.</p> <p>C. St. Wie ist es für dich, wenn Herr J. nur ist und sie nicht, und der Auftrag ist schwierig für dich, aus irgend welchem Grund. Was machst du oder wie löst du das Problem?</p> <p>K. Oh. (<i>überlegt</i>) Also eigentlich habe ich praktisch keine so schwierige Arbeiten.</p> <p>C. St. Also dann gibt es das Problem für dich eigentlich gar nicht?</p> <p>K. Wenn es eine schwierige Arbeit gibt, ist Frau A. eigentlich hier. Also am Dienstag. Nein, nicht am Dienstag, am Montag. Ich weiss gar nicht mehr.</p> <p>C. St. Dann sprechen das die Lehrer miteinander ab, dass schwierige Sachen am Montag oder Dienstag kommen, wenn sie dabei ist und am Freitag sind es mehr Sachen die für dich ok. sind, die du selber machen kannst?</p> <p>K. Ja hm (<i>wirkt langsam müde</i>)</p> <p>C. St. Wie ist dein Empfinden in der Schule, bezüglich Arbeiten, Lernen. Kannst du sagen: Doch mir gelingt das Meiste oder wo würdest du sagen, dass du stehst? Wie schätzt du dich selber ein?</p> <p>K. Ja im Lernen bin ich nicht so ein Hirsch. Ich vergesse das Meiste eigentlich. Auch Schulmaterial, da gibt es Sachen, die ich vergesse. Und Hausaufgaben vergesse ich auch viel. Also letztes Jahr habe ich die Hausaufgaben recht oft vergessen.</p> <p>C. St. Hast du denn kein Hausaufgabenheft?</p> <p>K. Doch das habe ich schon. Aber ich habe es vergessen einzuschreiben und so – und dann vergesse ich es halt.</p> <p>C. St. Und dann gibt es Konsequenzen bei den Lehrern?</p> <p>K. Ja, wenn man drei Striche hat, bekommt man eine Strafe.</p> <p>C. St. Also das ist dir auch manchmal passiert?</p> <p>K. Ja selten aber.</p> <p>C. St. Aber hat es auch gegeben.</p> <p>K. Ja aber eben selten. Aber es hat es schon auch gegeben.</p>	<p>Aufgabenverständnis</p> <p>Lernen</p> <p>Hausaufgaben</p>	<p>3</p> <p>1-2</p> <p>2</p>
--	--	------------------------------

<p>C. St. Ja dann hast du vermutlich schon auch gedacht: ich bin halt nicht immer bei den Besten. Siehst du dich eher so mit-tendrin: Ich gehöre so in die grosse Menge... Wäre das vielleicht so eine Einschätzung?</p> <p>K. Ja... (zögert) eigentlich nicht so.</p> <p>C. St. Was würdest du denn sagen?</p> <p>K. Überlegt : Pah....</p> <p>C. St. Etwas anderes vielleicht noch: Wenn du wünschen könntest, wie die Lehrer unterrichten sollen. Wenn du zum Beispiel bei Herrn J. bist: für mich wäre noch besser, wenn der Unterricht so oder so wäre... oder ich wünschte mir, dass er es auf diese oder andere Art macht, das würde mir am besten gefallen in der Schule... Was wären deine Wünsche, wenn du darauf Einfluss nehmen könntest?</p> <p>K. Manchmal ist er ein wenig streng. Das liegt vielleicht auch an uns. Wir „schnorren“ schon viel.</p> <p>C. St. Und dann muss er zurück “schnorren“?</p> <p>K. Ja dann ist er halt recht streng, greift durch. Ja finde, dass man es auch ein wenig lustig haben könnte. Bei Herrn C., dem Klassenlehrer, haben wir es noch recht lustig. Dann macht es eigentlich auch Spass, in die Schule zu gehen.</p> <p>C. St. Also dort fühlst du dich wohl. So würde es dir passen in der Schule?</p> <p>K. Ja.</p> <p>C. St. Bei ihm bist du auch gewisse Zeit ohne Frau A. in der Schule?</p> <p>K. Ja eben am Freitag den ganzen Tag. Und eben Donnerstagnachmittag, äh, Donnerstag die ersten zwei Stunden, und die letzten zwei Stunden kommt sie dann zu mir. Und die eine Stunde bin ich alleine. Und am Nachmittag bin ich immer alleine. Ausser am Dienstag.</p> <p>C. St. Also hast du dort keine Änderungswünsche, bei Herrn C. Hast du das Gefühl, so ist das ok. für dich, so passt es?</p> <p>K. Ja.</p> <p>C. St. Und du hast auch das Gefühl, du lernst etwas dabei.</p> <p>K. Ja.</p> <p>C. St. Ist ja auch noch wichtig, oder? Also ich glaube, dann kommen wir schon ein wenig zum Ende unseres Interviews. Herzlichen Dank. Mich würde noch interessieren was hast du für Pläne? Du bist ja jetzt in der Dritten.</p> <p>K. Mhm...</p> <p>C. St. Wie sieht das für dich aus. Was machst du nachher, seid ihr am Planen?</p> <p>K. Das weiss ich noch nicht. Ich war zweimal am Schnuppern. Aber ich finde beides nicht so interessant.</p> <p>C. St. Hat es für dich nicht so gepasst? Wo warst du am Schnuppern?</p>	Schullust	3
---	-----------	---

<p>K. Einmal im Salabim in Chur. Dort ist einfach so Computersache und so und ich habe nicht so gerne Computer. Und letzte Woche war ich in der ARGO, aber dort sind nur so Schwerbehinderte. Und dann fühle ich mich nicht so wohl.</p> <p>C. St. Ist das nicht das, was du dir so vorstellst?</p> <p>K. Nein, ich bin ja nicht so schwer behindert und dann fühle ich mich nicht wirklich wohl.</p> <p>C. St. Dann seid ihr immer noch auf der Suche nach etwas?</p> <p>K. Jetzt sehen wir zu, dass ich in Chur wegen dem zehnten Schuljahr ein paar Tage schnuppern kann.</p> <p>C. St. Das könntest du in Chur machen?</p> <p>K. Das ist in Chur, ja. Im Schulheim.</p> <p>C. St. Dann hättest du auch mehr Zeit, um dich zu entscheiden.</p> <p>K. Ja.</p> <p>C. St. Ok. Ja wahrscheinlich ist das auch nicht immer so einfach. Was wäre denn dein Wunsch? Was würde dich am Meisten interessieren?</p> <p>K. Also wenn ich nicht behindert wäre? Würde ich Sportartikelverkäufer. Aber eben, das ist halt auch schwierig. Also ich könnte es schon, aber dann müsste ich halt auch Büro und so.. und das stinkt mir.</p> <p>CSt. Und das Büro selber interessiert dich wieder weniger?</p> <p>K. Nein, ich bin nicht so der Bürohirsch....und das passt mir nicht so.</p> <p><i>Lärm auf dem Gang. Schülerstimmen.</i></p> <p>C. St. Ja dann hoffen wir, du findest das, was dich interessiert und dass das auch klappt. Gell, es muss ja denn auch immer noch klappen. Ich höre da schon Schüler auf dem Gang. Ja jetzt läutet es. Dann sind wir ja genau zum richtigen Zeitpunkt fertig. Herzlichen Dank, dass wir kommen durften. Es war spannend und alles Gute.</p> <p>K. Danke.</p>		
<p>Beobachtungen im Unterricht:</p>		
<p>Die LP führt noch Einzelgespräche und verlässt den Raum. K. arbeitet an seinem Text weiter.</p>	Selbständigkeit	3
<p>K. sitzt an einem Einzeltisch, jedoch anstossend an einen Gruppentisch. Gegenseitiges Lächeln nach Blickkontakten und kurzen Gesprächen.</p>	Zugehörigkeit	3
<p>Die LP fragt, ob K. Hilfe brauche beim Speichern und Herunterfahren im Laptop. Er verneint.</p>	Selbsteinschätzung	3
<p>K. muss sich die Zeichenmappe an einem anderen Ort im Raum holen. Er tut dies selbständig.</p>	Selbständigkeit	2
<p>Er unterhält sich mit den Tischnachbarn aus der 1. Real in der kurzen Pause, scheint sich wohl zu fühlen.</p>	Wohlbefinden	3

<p>Mit den Klassenkameraden aus der 3. Real sucht er keinen Kontakt und sie nicht mit ihm.</p> <p>Die LP gibt der Klasse einen Auftrag. K. hört zu, beginnt nicht. Die LP geht zu K. und erteilt ihm einen vereinfachten Auftrag. Trotzdem beginnt K. nicht. Die LP organisiert für ihn den Bleistift. Zögerlich beginnt er.</p> <p>Während der Stunde dürfen die SuS leise Musik hören und auch schwatzen. K. ist nicht sehr konzentriert. Die letzte Viertelstunde muss es ruhig sein. K. arbeitet konzentriert.</p> <p>Naturkunde: Die LP erklärt den Auftrag, die SuS beginnen mit der Arbeit. In der letzten Naturkundestunde fand eine Gruppenarbeit statt. K. blättert in den Unterlagen, weiss nicht weiter. Die LP fordert ihn auf, bei der Gruppe nachzufragen. K. tut dies nicht, sondern sucht weiter in den Unterlagen und sagt dann, er habe die Lösung gefunden.</p> <p>Ein Wechsel findet statt. Die LP zeigt eine Zeitspirale. K. muss seine Arbeit unterbrechen, da er noch nicht fertig ist.</p>	Zugehörigkeit	2
	Aufgabenverständnis/Lernen	2 2
	Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit	1 3
	Zugehörigkeit	1-2
	Lernen	2

3.3.3 Auswertung Schülerinterview

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1-2,1-2	1.5
Hilfsbereitschaft / Helfen		
Freundschaft / Zugehörigkeit	3,2,2,2	2
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	2,3	2.5
Interesse / Langeweile	3	3
Wohlbefinden	2,3	2.5
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	2,3,1-2,2	2
Aufgabenverständnis	3	3
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	2	2
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,2	2.5
Hausaufgaben	2	2

3.3.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung

<p>Gruppengespräch vom 5.2.13 mit Fachlehrperson T. und Heilpädagogin R. Der Klassenlehrer R. kann nicht teilnehmen. Interviewleitung: C.V. Vorgängig wurde unbegleiteter Unterricht in Biologie und Zeichnen besucht. Zeichnen in einer gemischten Klasse (1. Und 3. Real). Ort: C</p>	Item	Stufe 1 - 4
<p>... kurze Pause Stufen nach Aargauer Bewertungsraster: Defizitär = 1; elementar = 2; fortgeschritten = 3; excellent = 4</p>		
<p>emotional sozial Leistung Zusammenarbeit</p>		
<p>C.V.: Danke dass wir nochmals kommen durften. Wir haben ja K. in der Bio gesehen und im Zeichnen und haben ihn auch schon gefragt, jetzt würde es mich Wunder nehmen: Wie habt ihr das Gefühl, dass er sich alleine in der Klasse fühlt? Geht es ihm gut?</p>		
<p>T.: Wenn er alleine hier ist?</p>		
<p>C.V.: Ja.</p>		
<p>T.: Das ist noch schwierig zu sagen... ich weiss nicht, manchmal dünkt es mich, er sondere sich ganz ab und manchmal geht er lieber fast zu denen der 1. Als zu den dritten und es ist dann einfacher. Bei der dritten muss man immer etwas unternehmen als Lehrer, dass er integriert wird. Ich für mich habe das Gefühl, es könne nicht so gut sein. Aber wenn ich ihn so anschau, habe ich nicht das Gefühl, er komme ungen. Es ist ein wenig ein Widerspruch, den ich nicht genau auflösen kann.</p>	Wohlbefinden	1
<p>C.V.: Es war für uns auch interessant. Er sass ja hier bei den Erstklässlern und von aussen war gar nicht genau zu erkennen, zu welchen er jetzt gehört.</p>		
<p>C.St.: Wir dachten zuerst er gehöre zu dieser Klasse, wir wussten ja nicht, welche (Schüler) welche sind.</p>		
<p>T.: Also die Stunde vorher stand der T. von der Dritten auf und hat ihm den Tisch noch ganz zu den Ersten hingestellt, dann war er ganz integriert bei den ersten. (unverständlich) auch mal etwas passiert oder er würde jemandem etwas sagen, aber das macht er dann nicht. Dann sitzt er schön dazwischen.</p>	Schullust	2-3
<p>C.V.: Wenn er selber etwas nicht kann, fragt er dann dich (J.) oder lässt er sich von den Mitschülern helfen oder fordert er sie auf?</p>		
<p>T.: Nicht mehr. Also die von der dritten sicher nicht. Da läuft eigentlich nichts. Das habt ihr ja gesehen, er macht dann lieber nichts. Anstatt dass er geht, wie dort in der Bio, wenn ich sage, wenn du es nicht weisst, informierst du dich irgendwo, dann macht er einfach nichts und sagt, jetzt weiss ich es. Aber es stand nachher nichts im Heft.</p>	Hilfsbereitschaft	1-2
<p>C.V.: Ja dort mit der Gruppenarbeit.</p>		
<p>T.: Ja genau. Hol dir dort die Informationen, dann, wie er sich auch nicht dazusetzt. Er will sich nicht zu seiner Gruppe hinsetzen. Auch wenn er reinkommt, dann kommt er immer, dann sitzt die eine Gruppe der dritten hier und die andere sitzt</p>		

<p>meistens da vorne und drei sind nochmals wo anders, aber er ist irgendwo alleine. Alleine, wenn es diese Möglichkeit gibt.</p> <p>C.V.: Habt ihr das Gefühl, dass er sich ärgern lässt oder foppen lässt von den anderen?</p> <p>R.: In der ersten Real war dies ganz stark ein Thema. Im ersten Oberstufenjahr gab es oft Konfliktfälle. Wo andere vor allem auch gekommen sind und gesagt haben, der K. ärgert uns, oder sagt Dinge, provoziert uns. Aber auch er und zwar mit zwei drei Leuten. Immer etwa die gleichen waren es. In der zweiten hat es abgenommen. Und in der zweiten war dann auch das Phänomen, dass er begonnen hat sich zurückzuziehen und auch Gruppenarbeiten nicht mehr so aktiv mitzumachen. Auch begonnen hat lieber von Anfang an mit uns Lehrpersonen Kontakt aufzunehmen. Wenn wir sagten, geh zu einer Gruppe, oder möchtest du mit jemandem von uns, dann war es gerade klar. Lieber mit uns. Aber das war am Anfang, da hat das schon noch gespielt im ersten Jahr. Dann hat sich das stark verändert. So dass wir sahen so Mitte zweite, die soziale Integration ist wirklich nicht mehr gut.</p> <p>C.St.: Hat er denn ausserhalb der Klasse hier im Schulhaus irgendwelche Freundschaften? Oder Leute mit denen er beispielsweise die Pause verbringt?</p> <p>R.: Ja, er hat - wie soll ich sagen - eine sehr offene Art zu kommunizieren. Er kann ich sage mal auf oberflächliche Art und Weise, so small talk, kann er sehr gut mit verschiedensten Leuten machen. Und da merkt man auch, er ist in U. wirklich zu Hause. Es ist auch noch interessant, er grüsst, viele grüssen ihn auch und dann schnell so ein Wort und in der Pause geht er denke ich schon zu den Jüngeren aber dort, jetzt habe ich auch das Gefühl er ist viel alleine. Er will auch nicht einmal mehr in die Pause. Wenn wir drüben sind, will er gar nicht mehr raus, er will eigentlich für sich sein.</p> <p>T.: Das ist auch wenn er hier ist. Nach dem Zeichnen ist ja eine Pause, noch eine recht lange. Dann bleibt er am liebsten hier.</p> <p>C. St.: Ja stimmt, er ging nicht raus.</p> <p>T.: Es ist klar, er kann für sich immer argumentieren, der Lift ist so langsam. Das ist klar, das dauert eine Weile. Aber am liebsten hat er, wenn ich auch noch gerade hier bin zur Unterhaltung. Er ist auch hier, wenn ich komme um halb zwei ist er immer da draussen. Fast immer. Auch wenn er zu R. muss, er ist im Gang unten und wartet nicht mit irgendwelchen Kollegen draussen. Also er ist da schon ein wenig alleine.</p> <p>C.V.: Ja und er hat ja einen geschliffenen Umgang, auch mit Erwachsenen. Eigentlich sehr...</p> <p>T.: Ja, das schon.</p> <p>R.: Ja man überschätzt ihn auch ein wenig, wenn man ihn so hört mit seinen Sprüchen. Es wirkt ja noch locker. Aber ich würde sagen, es ist so ein wenig aufgesetzt. Denn hinter dieser Rolle, die er hier jetzt gibt, finde ich, ist er auch sehr alleine und ich empfinde ihn - obschon dies die Eltern bestreiten - finde ich ihn ab und zu traurig, also dass er das schwerer nimmt, als man vielleicht wahrhaben will.</p> <p>T.: Als er vielleicht auch vorher konnte in den jüngeren</p>	Wohlbefinden	1
	Zugehörigkeit	1
	Zugehörigkeit	2
	Freundschaft	1
	Abmachen/ Freizeit	1

<p>Jahren. Was mir auch auffällt ist, dass er so an fachlichem Zeug praktisch nicht mehr teilnimmt. Wenn man über irgendetwas spricht, sagt er eigentlich nie etwas. Fast nicht mehr.</p> <p>R.: Nicht mehr, aber das war schon einmal so.</p> <p>T.: Und wenn man es dann so ein wenig schriftlich macht und alle etwas sagen, dann passieren eben solche Dinge, dass er irgendetwas aufschreibt und dann ist es nicht unbedingt ein Lachen sondern: Wie kann man auch so eine Antwort geben? Da kam von der Klasse auch schon so eine Reaktion, wie kann man auch so eine Antwort geben, das ist doch gar nicht möglich. Und dann sagt er nachher einfach nichts mehr.</p> <p>R.: Das sind so Dämpfer.</p> <p>T.: Ja genau ein Dämpfer, denn er denkt teilweise die Dinge in ganz andern Kategorien.</p> <p>R.: Und was mich auch noch dünkt ist, genau was du sagst, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr so fokussiert ist. Früher gab er manchmal noch gute Beiträge so beim Allgemeinwissen, das interessiert ihn nämlich, alles was Allgemeinwissen ist. Von Sport bis Naturkunde, Geografie. Aber das ist wie ... er ist wie ein wenig abgestellt. Ich denke, es sind die Erfahrungen, die du jetzt geschildert hast.</p> <p>C.V.: Es hat mich auch verwundert, du (J.) hast ihn ja dort wegen dem HCD hochgenommen. Da habe ich gedacht, jetzt kommt sicher etwas. Aber er hat dort auch - gut das war während der Stunde ...</p> <p>T.: Sonst schon, wenn wir alleine sind, privat. Er erzählt auch, wo er hingehet, was er am Wochenende vorhat, immer wenn die anderen draussen sind. Er ist auch fast immer der Letzte, der geht. Klar, er hat am längsten bis, aber dann beginnt er „ich habe noch ein strenges Wochenende“, aber dann bin ich alleine mit ihm.</p> <p>R.: Genau, das geht mir gleich.</p> <p>C. St.: Hat er denn über den Sport den er macht - das hat er uns erzählt - dort habe er auch seine Freunde. Das weisst du (R.) vielleicht, ist das wirklich so? Hat er dort wirklich einen Kreis, in dem er auch viel Zeit verbringt mit diesen Leuten oder sich auch sonst noch trifft?</p> <p>R.: Also er hat sich einen Kreis aufgebaut und das ist das Sportlager in Nottwil. Und das findet wirklich regelmässig statt und er geht auch jetzt dann wieder nach Nottwil ein paar Tage und dort kann er Skifahren gehen in einer geführten Gruppe. Und im Sommer findet regelmässig so ein Sportlager statt, wo er wirklich zwei, drei Wochen dort ist. Und von dort aus hat es feste Bekanntschaften gegeben und die sind jetzt dominant. Er erzählt immer, gerade nach den Sommerferien hat er immer von diesen behinderten Kameraden und Kameradinnen, Freunden gesprochen. Das ist jetzt auch neu. Das andere ist das wöchentliche Training das er hat. Er geht regelmässig ins Unihockeytraining nach Chur, das sind Behinderte und Nicht-behinderte, so Generationen übergreifend. Es sind glaube ich auch viele Ältere. Er ist glaube ich der Jüngste, es hat nicht so viele. Dort bedingt. Ich glaube er fühlt sich relativ wohl dort, der Vater geht auch immer mit und pfeift oder spielt mit. Das ist so ein geborgener Rahmen, so ritualmässig, da fühlt er sich</p>	<p>Aufmerksamkeit</p> <p>Interesse</p> <p>Freundschaften (ausserhalb)</p>	<p>1</p> <p>1-2</p> <p>2</p>
---	---	------------------------------

<p>glaube ich schon gut. Aber das ist wie abgekoppelt vom Schulalltag. Dort ist er dann wieder sehr für sich. Es ist wie ... er hat sich angepasst so und er hat auch die Erfahrung gemacht - er hatte eine Zeit, das weiss ich, in der er wirklich aus sich rausgegangen ist und probiert hat und wo dann halt auch seine , ja ich denke die Erfahrungen, die halt anders sind durch seine Begrenzungen kognitiver Art und er auch nicht mitreden kann, das andere Niveau. Das spürt er eben auch, dass das eine andere Welt ist. Und dann kam dieses zuma- chen.</p> <p>T.: Was er noch öfters erzählt ist von seiner Freundin. Sehr viel. Sie kommt zu ihm und er geht zu ihr. Das ist..</p> <p>R.: Aus Nottwil ist das eine Bekanntschaft. Sie hat die gleiche Behinderung wie er.</p> <p>T.: Ja. Und ich habe noch - von wem habe ich die Information? - dass er dort ganz anders sich fühle und erlebe und eine andere Rolle spiele wenn er dort ist und mit diesen Leu- ten zusammen. Dann ist er fast der Hahn im Korb. Von irgend- jemandem habe ich diese Rückmeldung erhalten.</p> <p>C.V.: Aber eben, einfach eine völlig andere Welt.</p> <p>T./R.: Ja.</p> <p>C.V.: Wie ist denn das für euch? Das ist doch irgendwie noch eine schwierige Situation das zu beobachten?</p> <p>R.: Also in der zweiten Real versuchten wir die Eltern dafür zu sensibilisieren. Also ihnen dies klar mitzuteilen vom ganzen Fachteam das mit ihm zu tun hat, kam die gleiche Einschät- zung wie T. und ich das geschildert haben. Und wir haben das auch mit dem Klassenlehrer R. sehr klar besprochen und den Eltern auch so mitgeteilt, dass er zunehmend isoliert ist und dass es schwierig ist für ihn auch. Aber das war so keine Fra- ge und durfte so nicht sein, weil das so von den Eltern nicht gedacht war, dass er hier jetzt rausgeht, dass das alles ei- gentlich mit Hilfe der Therapeuten, welche mit ihm in Einzelsi- tuationen arbeiten, abgeblockt wurde. Es durfte einfach kein Thema sein. Und wenn man dann auch angesprochen hat jetzt diese Situation, dass er auch in Gruppenarbeiten nicht mehr mitarbeiten will, dass er zunehmend auch im Mündlichen ruhi- ger wird und auch mit den Gedanken nicht mehr hier ist, dann haben sie das einfach ignoriert und gesagt, ja aber er fühlt sich so wohl und fühlt sich so gut. Nein, das ist so ein super Junge! Das wurde einfach von Seiten der Therapeuten und Eltern nicht wahrgenommen.</p> <p>C.V.: Also dass es theoretisch auch eine Strategie von ihm sein könnte: So muss ich mich verhalten, dass ich beiden Sei- ten alles..</p> <p>R.: Ich bin überzeugt, dass es eine Strategie von ihm ist, weil er genau weiss, ich bin jetzt hier und es ist so, es ist die Realität.</p> <p>C. St.: Und die Wahrnehmung der Eltern ist ja auch verständ- lich: Zu Hause ist ja auch eine andere Situation und in einer Einzeltherapie genauso und dass man ihn dann anders wahr- nimmt ist schon klar. Aber vielleicht war es die Angst, wenn man dies genau anschaut oder uns damit beschäftigen, was es für Konsequenzen haben könnte. Das war ja wahrschein-</p>	<p>Zugehörigkeit</p> <p>Aufmerksamkeit</p>	<p>1</p> <p>1</p>
---	--	-------------------

<p>lich dahinter bei den Eltern.</p> <p>R.: Und es zeigt sich natürlich dass er die schwindende Motivation, die er wirklich, das sieht man im Deutsch zum Beispiel, da fehlt ihm auch der Wettbewerb, da fehlen ihm so 2,3,4 Leute, die ein ähnliches Niveau haben, damit er überhaupt noch Antrieb entwickelt. Und das ist noch schade und das ist auch nicht so einfach. Obwohl er gleich wieder dankbar ist. In der Einzel-situation ist es wirklich dankbar mit ihm. Da kann man ihn sehr gut mit wenigen Impulsen, spielerisch motivieren.</p> <p>C.V.: Du (R.) hast ja Bio, einmal bist du dabei und einmal nicht. Merkst du (T.) von seiner Motivation her, merkst du einen Unterschied. Kann er sich weniger zu motivieren, wenn er alleine ist?</p> <p>T.: Ich meine schon, ja. Also dann läuft sehr wenig, wenn ich nicht gerade bei ihm bin. Die Unterstützung von R. bringt schon etwas. Was mich aber am ganzen Aspekt, die Regelklasse, also die anderen 9 Leute, die auch noch hier sind. Für die ist es auch nicht einfach. Man hat schon das Gefühl, sie sondern sich einfach ab und so, aber die Erwartung an sie war natürlich riesengross von Anfang an und es hiess immer, sie sind sozial stark und das geht schon und in der Primarschule, das kann ich ja nicht beurteilen, sie kamen so. Aber man kann gar nicht, das wird unterschätzt, dass die 9 auch mit sich selber zu tun haben und auch in der Pubertät sind und ihre Dinge ausleben müssen und dann gar nicht mehr die Energie haben um auf ihn einzugehen. Darum ist relativ heikel, wenn ich jetzt etwas mache und sage, wie teile ich das jetzt ein, dass K. dabei ist und sie ihn akzeptieren. Und mehr als gerade nur so, weil der Lehrer gesagt hat ist er auch dabei und wir müssen ihn jetzt einfach mitnehmen. Aber sich richtig einlassen ist für sie auch schwierig und da ist man immer am Schauen und Mischen. Wie läuft es, wie bringen sie es über die Runden, dass die einen nicht überfordert sind und daraus heraus dumme Bemerkungen machen. Das hat es auch schon gegeben. Wie schaue ich, dass K. nicht isoliert ist, das ist relativ, ich habe sie nicht so viel, ich habe sie 2 Lektionen und Zeichnen ist wieder speziell weil er sich dort in eine andere Gruppe integrieren kann. Aber in der Biologie ist die Stunde, in der er alleine hier ist, noch recht schwierig. Und wenn es mehr Lektionen wären, so weiss ich nicht, wie ich reagieren würde.</p> <p>R.: Das ist genau die Erfahrung die ich gemacht habe, als wir meist integriert waren in Deutsch, Englisch und Geografie. Die Fächer, wo ich sogar die Situation erlebte, als ich mal einen Einstieg gemacht habe im Englischen und die Gruppen selber gemacht habe und dann gesagt habe, wie sich die Gruppe mit K. bildet, habe sie auch so ausgewählt, dass ich wusste, er fühlte sich dort wohl. Wusste, dass dort auch jemand in der Gruppe ist, der nicht so pflegeleicht ist und dann kam ganz lauter verbaler Protest. Ich will nicht, muss ich jetzt mit ihm. Das ist dann die Realität, dass dann so Widerstand kommt. Und das ist genau das, es ist zunehmend schwierig geworden und darum, das Herausgehen und in der Einzelsituation arbeiten ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Situa-</p>	Interesse	1-2
	Interesse	3
	Lernen	2
	Zugehörigkeit	2
	Hilfsbereitschaft	1
	Zugehörigkeit	1

<p>on, wie es sich präsentiert.</p> <p>C.V.: Es ging mir jetzt durch den Kopf, dass wir jetzt das Gefühl haben, das soziale Gefüge um ihn herum, ich meine, es gibt ja auch andere Aussenseiter, wo man auch Mühe hat, die in eine Gruppe reinzukriegen. Ich weiss nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Dass vielleicht auch noch ein verstärkter Druck von uns da ist, den auch die anderen Mitschüler spüren.</p> <p>T.: Ja der kam auch von aussen zu uns. Das ist klar, als auch K. kam: Der ist dann integriert und der kann teilnehmen und wir müssen nur richtig arbeiten, dann ist der schon integriert. Das kam von aussen stärker als bei irgendeinem anderen Schüler, der hier ist und ein wenig ein Einzelgänger ist. Das hab ich so als einen Auftrag von oben herab gesehen. Der ist integriert und ihr müsst euch richtig verhalten und dann funktioniert das dann schon. Das hat man glaube ich ein wenig unterschätzt.</p> <p>R.: Wobei ich denke es gibt schon noch von Lehrperson zu Lehrperson Unterschiede. Wenn er nämlich bei dir ist, dann sind so extrem verschiedene Lernformen. Also sie bewegen sich eigentlich relativ viel und es sind so flexible Gruppen. Das finde ich eigentlich für ihn noch gut. Das ist für so Leute, es fordert immer wieder die ganze Klasse sich neu zu organisieren und mit anderen zu kooperieren oder auch etwas anschauen. Auch wenn man nicht so exponiert ist, es ist noch eine gute Sache. Es ist nicht immer so, einfach fix versorgt sein. Und im Klassenzimmer ist einfach so die Einzelarbeit ganz stark eine ganz starke Form. Ausser dem Feedback, wo man einmal pro Woche in den Kreis sitzt. Sonst hat es kaum mal eine Gruppenarbeit gegeben. Ich konnte dann eine Deutschstunde in der Woche unterrichten und dort habe ich das ein wenig probiert, auch mit andern Formen. Ich meine, wenn man dort vielleicht, wenn T. vielleicht der Klassenlehrer gewesen wäre, ich behaupte es hätte sich möglicherweise anders entwickelt. Das wissen wir nicht.</p> <p>T.: Das weiss ich nicht.</p> <p>R.: Aber das kann sein.</p> <p>C. St: Einfach weil die kooperativen Lernformen das soziale Lernen auch unterstützen?</p> <p>R.: Genau. Und weil die Schüler genau wissen, dass die Lehrperson darauf auch Wert legt. Das spürt man ja, das ist eine Haltung. Das spüren die Schüler schon auch, auch wenn sie in dem Alter schwierig sind und gegen aussen das demonstrativ nicht gut finden. Aber ich stelle auch fest, sie schätzen das auch, wenn man das regelmässig macht. Das gibt auch eine Kultur. Da denke ich, da wäre vielleicht noch etwas anderes passiert ein wenig. Aber es ist wirklich..</p> <p>T.: Das sind wirklich schwierige Situationen und manchmal geht es überraschend gut und manchmal fragt man sich schon, was das soll. Das ist ja auch das erste Mal, dass man sowas macht. Und dann ist es nochmals schwieriger. Und dann ist da auch die Erwartung, die man an sich selber stellt, die geht auch mit.</p> <p>C.V.: Wie sieht der Aufwand oder die Art der Zusammenar-</p>	<p>Vorstellungen über Heterogenität</p>	<p>2-3</p>
--	---	------------

<p>beit zwischen euch aus? Besprechungen und so?</p> <p>T.: Ja das sind auch die grossen Illusionen, die man hat, dass man alles könnte und irgendwann müssen wir auch um uns zu schützen, wenn wir uns verstehen, dann tun wir sehr von Situation zu Situation handeln.</p> <p>R.: Quartalsmässig eigentlich.</p> <p>T.: Denn das ist auch schwierig - das ist auch etwas, das ich nicht ganz begreife - in einer Stunde ist man dabei in Biologie und in der anderen nicht. Das führt auch dazu, dass wir nicht sagen können, ich beginne mal ein Thema und R. macht dann dort weiter oder wir wechseln uns ab. Weil sie ist hier und das nächste Mal nicht. Und ich habe meine Klasse und bin dann eher der, der sagt, jetzt machen wir diese Themen und sie ist dann unterstützend hier. Ich begreife nicht ganz, warum man solche Lösungen trifft. Es soll ja noch viel verrückter werden, dass man sagt, der Heilpädagoge ist ein wenig hier und ein wenig ist er nicht hier. Und jetzt arrangez-vous. Wir können nicht für die Stunde, wenn R. da ist, jede Woche 3 Stunden zusammensitzen und reden, das ist eine Illusion.</p> <p>C. St.: Hauptsächlich müsste das ja dann R. mit jedem Lehrer machen.</p> <p>T.: Ja das kommt noch dazu und das kann nicht gehen.</p> <p>R.: Von daher wäre vielleicht eine Doppelstunde Biologie noch die Chance, dass es wie en bloc ist. Aber es ist auch stundenplantechnisch nicht so einfach.</p> <p>T.: Und ein Jahr war ja, dass du in der Geschichte eine Stunde warst und bei mir eine. Man hätte ja sagen können, dass man fokussiert, von mir aus Geschichte oder Biologie, ist ja gleich was, und dann kann ein Heilpädagoge dort ganz anders einsteigen. Dann hat er auch eine andere Position. Und so ist das immer so...</p> <p>R.: Ab und zu hatten wir eine Doppelstunde. War das nicht dort, als wir das Thema Ernährung und solche Dinge gemacht haben, wo mehr möglich war. Oder war das mit der anderen Klasse?</p> <p>T.: Das war mit der anderen Klasse.</p> <p>R.: Aber dort hatten wir es, das war auch eine Sonderschülerin.</p> <p>T.: Dort hatten wir es, da warst du beide.</p> <p>R.: Da war mehr möglich.</p> <p>T.: Ja da hat man mehr Möglichkeiten. Oder so muss man fast zwei Programme fahren nebeneinander und das ist auch nicht sehr sinnvoll. Dann macht R. Menschenkunde und ich mache etwas anderes.</p> <p>C. St.: Das dünkt mich noch ein guter Hinweis, dass man an so etwas denkt beim Planen.</p> <p>T.: Ja wie soll man, ein wenig ist, vielleicht wäre hier mal ein Jahr Biologie voll und das nächste Jahr Geografie und das übernächste Geschichte, weil wir sowieso ein Fachlehrersystem haben.</p> <p>C.V.: Das habe ich auch so erfahren.</p> <p>R.: Auch für uns Heilpädagoginnen ist das einfacher.</p> <p>C.V.: Wenn du am gleichen Thema arbeiten möchtest, dann musst du Zeit haben und sie brauchen ja noch mehr Zeit und</p>	<p>Gespräche</p> <p>Gespräche</p>	<p>2</p> <p>2</p>
---	-----------------------------------	-------------------

<p>du musst es erst noch runterbrechen.</p> <p>R.: Dann kommt dazu, der Tag, der Vormittag an dem ich nicht hier bin. Da mache ich ein genaues Lernprogramm für K. Wo er selber damit klar kommt. Vielleicht in der Klasse schon mal fragt und die Lehrperson hat das Programm auch. Aber das ist dann ein wenig werkstattartig, wo er seine Projekte hat, an denen er arbeitet. Denn wir sind einfach losgelöst und können wenig teilnehmen. Wir waren im Englisch noch dabei weil ich das so reduzieren konnte auf die Basis für ihn und dann ist die Klasse vom Tempo her so viel schneller. Das bringt auch nichts, so zu hüpfen und ihm hier ein wenig und dort ein wenig. Und jetzt ist es effektiv so, dass er in jedem Fach nicht mehr dabei ist.</p> <p>C. St.: Hat man sich das bei euch mal überlegt, dass er unter Umständen noch 2-3 Stunden mit den IKK-Schülern zusammen sein könnte? Als Möglichkeit um so einen Vormittag, wenn du nicht da bist, ihn anders zu betreuen.</p> <p>R.: Das hat man nie überlegt. Das ist auch nicht so - ich weiss nicht, dort ist es glaube ich der P. Heilpädagoge auf der Oberstufe, der Kleinklässler unterrichtet. Er hat glaube ich nicht so, geht integriert in Stunden, dann ist er draussen.</p> <p>T.: Nein, er ist mehr draussen. Er hat ja mehrere Klassen und dann teilweise alle zusammen.</p> <p>R.: Das haben wir nie überlegt.</p> <p>C. St.: Wenn du (T.) vorbereitest die Biologie: Also das machst so wie ich es verstanden habe ja mehr du und nicht miteinander. Überlegst du auch so im Hinterkopf: Ja, das kann der K. dann auch. Oder: Ich mache noch dies, das geht dann für K. auch. Oder planst du in erster Linie für die Klasse und wenn er dann hier ist, schaust du, was er noch kann.</p> <p>T.: Eher der zweite Teil. Es ist interessant, dass ich im Zeichnen mehr studiert habe, mir mehr überlegt habe, was ich tun kann, dass K. teilnehmen kann, dass es ihm besser geht. In Bio habe ich mein Programm und das ziehe ich mehr oder weniger durch. Aber es ist mir spätestens dann wenn ich anfangen schon klar: Der K. ist auch da. Und mache ich es jetzt alleine oder so, dass er mit jemandem zusammen ist. Manchmal denke ich auch zum Vornherein: Hier macht dann K. halt wenig bis nichts. Das gibt es auch. Ich muss jetzt einfach weitergehen und die Klasse, ein wenig muss ich die schon auch fordern die anderen. Sie haben gerne, wenn sie so in einem Rahmen sind. Und da ist es schon gut wenn die R. hier ist, das ist schon eine Hilfe, wenn ich weiss R. ist hier. Ich kann dann auch mal sagen, wenn K. etwas nicht hat, R. kommt das nächste Mal und dann schauen wir: Von diesem Teil, was soll hier K. machen.</p> <p>C. St.: Dass sie das so ein wenig jongliert.</p> <p>T.: Genau. Die letzte Arbeit, die Projektarbeit, bei der sie alleine arbeiten mussten, die wäre nicht gegangen, ohne dass R. das mit ihm gemacht hätte. Zu einem Teil in Bio, zum kleineren Teil und zu einem Teil im Deutsch.</p> <p>C.V.: Mit dem Dossier?</p> <p>T.: Ja, damit er ein schönes Dossier abgeben konnte. Das finde ich toll. Also das ist jetzt etwas: Wenn ich alleine mit ihm</p>	<p>Vorbereitung / 2 Unterrichtsmaterial</p>	
---	---	--

<p>wäre, das wäre gescheitert, das ginge nicht. Und im Zeichnen: Am Anfang war er sehr entmutigt. Ich kann nichts, das kommt nicht gut. Und dann haben wir begonnen etwas grosszügig mit Neocolor zu arbeiten. Das war dann relativ gut. Und das letzte Mal hat er auch mit Tusche etwas gemacht. Da habe ich noch Freude gehabt. Ich habe gesagt, willst du auch mal probieren? Und dann hat er seinen Namen mit Tusche geschrieben und beim Spinnennetz ist es dann nicht mehr gegangen. Dann sagte er: Sie, das geht nicht ... ah, dann machen wir jetzt ein paar Spinnen draus (aus den Tuscheflecken, Anm. der Verfasserin). Aber er sagte, ich will auch, und das finde ich gut.</p>	Selbsteinschätzung	1
<p>R.: Dort ist aber schon noch gut, fand ich, dort konnten wir uns schon noch gut austauschen und ich konnte dir sagen, das Selbstvertrauen ist an einem kleinen Ort im Zeichnen, auch die Motivation, da müsste man schauen, ihn ein wenig neu zu motivieren. Dann haben wir dort noch ein wenig, du hast mir gesagt, was du machst, und ich konnte ein wenig Vorschläge machen und habe noch die Karte gebracht. Das finde ich ist gut gelaufen. Und meine Aufgabe sehe ich - gerade auch im Naturkundeunterricht - dort. Dass ich anpasse und sage und schaue, was ist mit ihm machbar, was kann man vereinfachen und mehr liegt dort nicht drin.</p>	Selbsteinschätzung	2
<p>C.V.: Also du fängst auf, was liegen bleibt und bereitest nach?</p> <p>R.: Das ist so, aber ich gehe auch ab und zu fragen und weiss dann, was kommt und ich schaue ja auch die Sachen an und habe seine Mappe und sehe die Blätter, wo ich dann ganz klar sagen kann: Das legen wir weg und beim Thema Wasser zum Beispiel, Wasserversorgung, habe ich mich wirklich auch informiert und geschaut, was für Arbeitsblätter, haben die bekommen und dann geschaut und eine Auswahl getroffen. Gesagt: Wir machen hier Wasserkreislauf für uns eine einfache Darstellung. Wir haben das Thema noch für uns ins Deutsch reingenommen, oder Geografie, das sind schon so Möglichkeiten, die ich dann wirklich gut nutzen kann. Dass ich die Arbeitsblätter erhalte, ein wenig weiss, was kommt, und dann kann ich anpassen.</p>	Gespräche	2
<p>T.: Das ist für mich schon auch noch eine Erleichterung. Ich habe dann nicht das Gefühl, ich muss K. das und das bringen. Ich weiss, ich mache das Thema und R. mit ihr kann ich das absprechen, und dann ist das delegiert eigentlich und ich mache mein Programm. Aber ich sage K. nicht: Das muss du noch haben und das auch noch. Und wenn du das nicht kannst... erstens ist das nicht mein Job und zweitens weiss ich auch dass er da seine Grenzen hat. Dann muss ich das akzeptieren.</p>	Vorbereitung	2
<p>R.: Aber ich finde das eine ganz gute Art, wie wir es haben. Weil du ihm im Unterricht immer das Gefühl gibst, stark dazu zu gehören. Er spricht ihn auch immer direkt an und fordert ihn auf. Dann ist er wirklich integriert von dir aus. Und in Stillarbeit ist klar: Dann bin ich hier und wir können uns organisieren. Und ab und zu sage ich dann: Die Gruppenarbeit macht keinen Sinn, da machen wir das und jenes.</p> <p>C.V.: Von den Mitschülern kam noch nie, also wenn du</p>	Vorstellungen über Heterogenität	2

sagst, für dich reicht das, oder du musst nicht. So: Warum muss er nicht?

T.: Ich versuche es nie so offen zu machen. Dass ich so offen sage. Wenn ich es mache, dann machen wir es so im kleinen Gespräch, wenn die anderen irgendwo am arbeiten sind und ja also in dieser Art weniger, aber es gibt so Andeutungen. Also z.B. schon nur die Frage. Wir (T. und R.) haben mal gesagt, machen wir ein biologisches Thema, und dann kamen wir auf die Idee des Behindertensports und dann hat schon einer mal in einer Stunden gesagt: Sie das ist aber keine Biologie. Das kam dann von einem Schüler. Ja, hoppla, da hast du jetzt aber wirklich danebengegriffen, das ist jetzt wirklich Biologie. Aber es gibt schon hie und da - also es nimmt mich jetzt dann Wunder, wie sie auf die Broschüre reagieren. Ich finde es auch gut dass er unten hingeschrieben hat : Von K. unter Mitarbeit von R. Das finde ich noch gut. Jetzt nimmt mich wunder, wie sie ... Sie merken dann schon auch, wenn sie das lesen, das ist gutes Deutsch und verständlich geschrieben. Und der Teil den sie gemacht haben, da sind sie an ihr Limit gestossen, das sind Sachen, die man nicht so gut versteht. Und dann gibt das vielleicht - sie wissen es nicht einmal genau - so gewisse Aversionen gegen das.

R.: Und man muss sagen, das hat es natürlich auch gegeben in der Klasse. In der Stammklasse jetzt da beim Klassenlehrer ist das schon ein Thema gewesen, gerade im Deutsch. Wo sie fanden, gerade er mit dem geschliffenen Mund: Ja warum? Das ist nicht so einfach gewesen. Denn er hat nicht die Kapazitäten auch schriftlich, es muss ein anderes Züglein sein, es kann nicht viel gemeinsam sein. Ich war eigentlich immer beim gleichen Thema, sicher die ersten zwei Jahre haben wir immer an den gleichen Themen gearbeitet, was möglich war. Und da kam das nicht immer nur gut an. Aber man hat es ihnen erklärt. Sie haben das dann auch ziemlich schnell gemerkt.

C.V.: Eben dass sich die Schüler auch ein wenig blenden lassen von seiner Art.

R.: Ganz klar.

T.: Bei mir kamen dann auch so Reaktionen, meistens wenn er nicht da ist, sie, der muss ja da noch so Zweitklasse-rechnungen machen. Stellen sie sich vor, jetzt ist Frau A. da und löst mit ihm so 2. Klasse-Rechnungen. Sie bekommen das mit. Und es ist auch immer ein Geräusch da, das sie dann, gerade weil es so ziemlich streng und ruhig zu und her geht (beim Klassenlehrer) - bei mir ist immer ein wenig mehr Unterhaltung - und dann hört man alles und dann fragen sich die schon: Was geht da ab? Das konnten sie auch nicht immer einfach nur so einordnen. Das hat ihnen glaube ich manchmal auch noch Mühe gemacht.

C. St.: Aber die meisten sind schon mit ihm in die Primarschule?

T.: Diejenigen, welche in der Kombiklasse waren, nicht. Die anderen kamen von unten rauf, ich weiss nicht genau, wie die Verteilung ist.

C. St.: Weil ich denke, wenn man schon so zusammen in die

<p>Schule ging, dann ist das wie schon geklärt in der Primarschule, dass das so ist, dass das anders läuft.</p> <p>T.: Ja das ist, ... ich weiss nicht ...</p> <p>C. St.: Oder meinst du, das kommt wie noch einmal?</p> <p>T.: Als das angefangen hat, haben wir auch schon mal diskutiert: Eigentlich, wie die Primarlehrer geredet haben, hätten wir ihn aus sozialen Beweggründen heraus in die Sek. tun sollen. Weil ganz klar gesagt wurde: Die sozial starken Leute sind in der Sek. Und die, welche mehr Mühe haben mit - C. ist ja da auch aufgefallen im Zeichnen (beim Unterrichtsbesuch): Ja jetzt kommen da noch so zwei Psychotanten. Da war ja der ganze Nachmittag gelaufen. Der war letzten Freitag viel ruhiger und angenehmer. Er war ja nicht frech, aber das sind dann Leute, die sind nicht so stabil, dass sie so jemanden noch mittragen können. Da muss man stabile Leute haben.</p> <p>C. St.: Sie sind stark mit sich beschäftigt.</p> <p>T.: Sie sind sehr stark mit sich beschäftigt...</p> <p>R.: Und mit ihren Grenzen.</p> <p>T.: Und stossen dann auch an ihre Grenzen. Und das ist ein Zeichen von Realschule. Und das (unverständlich) alle, die noch nie Realschule gegeben haben, dass bei denen das Pendel nicht so stabil ist. Das schlägt halt mal so und mal so aus. Und da sind sie dann überfordert, um das alles einzuordnen und cool darüber hinweggehen oder sagen, ich bringe mich da noch ein. Das funktioniert nicht.</p> <p>R.: Ja und in der Primarschule ist das vielleicht noch gegangen, so Primarschulaufgaben. Aber dass es nicht vorwärtsgeht. Wie sollen sie verstehen, dass er immer wieder am gleichen Ort ist in Mathe?</p> <p>C. St: Und die Pubertät ist dazugekommen.</p> <p>R.: Ja natürlich. Das ist für sie schon nicht sehr einfach...</p> <p>T.: Da sind es vielleicht 20 oder 22-24 dort, die mithelfen und mittragen können. Und hier sind es noch 10. Das ist nochmal ein Aspekt, den man gut überlegen muss.</p> <p>R.: Und K. hat so eine Art und überspielt, also hat gelernt seine Probleme so zu überspielen. Er wirkt einerseits so erwachsen, sicher und über der Sache, aber er ist dann eigentlich wirklich auch - und das sage ich jetzt wirklich mal - er hat ja auch eine geistige Einschränkung. Und er ist dann schnell wie der Ochse am Berg und braucht dann viel Strukturen und viel Hilfe, und das bringen sie nicht gut zusammen. Das kam dann auch nicht immer gut an.</p> <p>T.: Das ist auch nicht ihre Stärke. Sie sind ja auch diejenigen, welche in diesen Strukturen, sie haben ja ähnliche Probleme, einfach auf einer anderen Stufe, aber sie bekommen auch alles durcheinander.</p> <p>C. St.: Dann denkt ihr, das hätte in einer Sek. vielleicht besser getragen werden können?</p> <p>R.: Vielleicht schon.</p> <p>T.: Ja es wäre, bei einem zweiten Fall müsste man das vielleicht einfach nochmals gut diskutieren. Bloss kriegen wir dann mit den Sek.lehrern ein wenig Probleme. Das muss man dann auch noch klären. Die dann einfach sagen, bis hier und mehr mache ich nicht mehr. Ja, das ist vielleicht auch noch</p>	<p>Freundschaften</p> <p>Aufgabenverständnis</p> <p>Konzept Integration</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>2</p>
--	---	----------------------------

etwas...

R.: Mir kommt noch in den Sinn, was ein Sek.lehrer gesagt hat, als es um die Frage ging, K. zu integrieren an der Oberstufe. Da hiess es: Ja, einfach nur, damit er die gleiche Luft atmet wie die anderen Schüler? Und damals hat sich innerlich bei mir alles gestäubt und ich dachte, das ist ja unglaublich, diese Aussage, wie kann man das so sagen. Aber jetzt muss ich sagen, wenn ich jetzt das dritte Jahr anschau und alles, wie es gelaufen ist: Dann ist es jetzt letztendlich so, dass er nicht mehr Unrecht hat.

T.: Ja vielmals haben seine direkten Aussagen noch ein Körnchen Wahrheit..

R.: Aber man darf es ihm nicht sagen.

C. St.: Nein, besser nicht!

T.: Ja, es hat schon etwas in der Richtung

R.: Er atmet die gleiche Luft, aber viele Gemeinsamkeiten sind nicht mehr. Das ist noch schwierig.

C. St.: Aber das war jetzt auch so eine Entwicklung über die drei Jahre.

T.: Und ob die anders hätte laufen können, das muss offen bleiben. Es könnte ja eine andere Konstellation sein der Klasse und dieses und jenes, und das Mädchen, mit dem er noch am ehesten Kontakt hatte, die ist nicht mehr dabei.

R.: Das muss man vielleicht auch noch sagen: Die Konstellation hat sich geändert.

T.: Ja die hat sich geändert und die Knaben sind noch viel stärker. Wir haben ja gesagt, das ist hier ja ein Sechserclub...

C.V.: Wie eine Basketballmannschaft.

T.: Und dann ist da noch, dass sie mit denen der Ersten ins Zeichnen kommen müssen. Das ist auch nochmals sowas. Und dann muss man sowieso zeigen, dass man... Es dünkt mich nämlich in der Bio weniger. Dort ist es für mich einfacher. Für mich ist die Zeichnungsstunde fast schwieriger als die Bio-stunde.

R.: Das glaube ich.

C.V.: Wie seht ihr denn die Zukunft von K.? Seine realistischen Einschätzungen oder auch...

R.: Ja ganz klar ein IV-geschützter Arbeitsplatz. In der Argo war er jetzt schnuppern. Eine Option wäre das Salabim, aber K. möchte nicht Büroarbeit machen, sieht sich dort überhaupt nicht täglich am Computer und das macht ihm auch Sorgen, sich vorzustellen, dass sein Beruf so aussieht. Die Eltern hätten das noch gerne und dann bleibt nicht mehr sehr viel. Jetzt ist das Brückenangebot, BIK, das wahrscheinlich ein Thema sein wird. Denn K. ist was seine Persönlichkeitsentwicklung betrifft schon noch nicht so lange so bewusst in der Pubertät, das ist jetzt neu. Und ich schätze, ja jetzt ist er in der Pubertät. Er ist jetzt auch der, welcher über die Eltern flucht und die schwierig findet. Und aber berufsmässig hat er keine Vorstellungen. Er möchte eigentlich zu Hause sein, es gemütlich haben und Fernsehen und ein wenig Sport. Er ist nicht vorbereitet. Auch nicht im Gespräch mit den Eltern, denke ich. Das Thema wurde noch nicht wirklich ernsthaft miteinander besprochen.

C.V.: Hat er hier das Thema Berufswahl nicht bewusst mitbekommen? Doch, wir haben da eigentlich mitgemacht und ich habe das probiert, so seine Stärken, seine Ressourcen, wo sind die Schwächen. Welche Felder interessieren, aber dann muss man auch sagen, mit dem Rollstuhl, mit der körperlichen Behinderung und mit der geistigen, da sind halt auch schnell mal viele Dinge weg. Und da sind seine Eltern wahrscheinlich keine gute Hilfe. Denn sie sind bis jetzt noch nicht realistisch gewesen. Sie machen diesen Prozess selber durch. Und sie sind eigentlich jetzt erst an dem Ort, wo sie jetzt mit dem be-fassen müssen: Ja, es ist ein IV-geschützter Arbeitsplatz und nicht erster Markt. Sein Traum wäre Sportverkäufer. Und das weiss ich aus dem ersten Jahr...

C. St.: Das hat er erzählt.

R.: Das ist wirklich sein Traum, etwas mit Sport. Und vorher war es Pilot oder irgend Astronaut. Also wir haben eigentlich - von Anfangs zweite bis hierhin - das war schon so ein weiter Weg, ich denke er bräuchte eigentlich noch ein wenig Zeit.

C. St.: Um sich auch ein wenig der Realität anzunähern von den Träumen.

R.: Genau.

C.V.: So wie er halt für das Lernen auch mehr Zeit braucht so muss er auch mehr Zeit haben, damit er daran heran kommt.

T.: Mir fällt noch auf, wenn er mal vom Schnuppern kommt. Und ich ihn frage wie es war. Mit dem kann ich nichts anfangen, was er erzählt. Es ist keine Aussage, es ist einfach: Es hat mir nicht gefallen, es war ein Seich. Es ist ein Zeichen, dass er hier....

C. St.: Dass er noch nicht differenzieren kann.

T.: Differenzieren, kann nicht einschätzen, wo er hinpasst, was ginge. Das ist für mich, das ist nicht mein Gebiet, aber ich spreche ihn ab und zu an.

C.V.: In unserem Gespräch hatte ich für mich einen Moment auch den Eindruck, eben Sportartikelverkäufer. Und dann hast du (C. St.) gefragt, warum denkst du, dass das nicht, und dann hat er gesagt: Weil ich dann nicht aufstehen kann, um etwas zu holen. Also wie wenn er das auf einer anderen Ebene kritisch anschaut und nicht, dass er es eigentlich...

R.: Ja, das ist dann auch nicht er, das ist dann eigentlich schon sein familiäres Umfeld, das dies so macht. Da muss man auch sagen, die geistige Einschränkung ist ein Tabu in der Familie. Da ist noch nichts passiert. Und das ist ein grosses Thema, auch in der Schule, also es durfte nicht angesprochen werden so richtig. Das wollten sie nicht hören, diese Einschränkung. Und wir waren auch mal im Schulheim schnuppern in diese Klasse in der zweiten und es hat ihm gefallen, wirklich, mit diesen Jungen. Aber: Die sind halt geistig behindert. Und da hat man halt gehört, was zu Hause gesprochen wird über das.

C. St.: Bei uns auch, ich glaube als er von der Argo erzählte: Die sind dort geistig Behinderte, die sind viel schlechter dran als ich, quasi.

<p>R.: Das hat er vor einem - ich bin ja dort vorbei gewesen und habe die Pause noch verbracht mit einem Kollegen von ihm, einem Erwachsenen, etwa 35 jährigen Mann, der mit ihm auf der Abteilung gearbeitet hat und mit ihm geredet hat und dann kam ich dazu und der sagt: Jaja, der K., der ist natürlich viel zu gut für hier. Der kann Englisch, und der kann ... und dann sagt doch der K. vor dem Mann - und der kam nicht als geistig behindert über, überhaupt nicht - hat auch den Job und sagte, ja K. das hast du gut gemacht. Dann sagt doch der K.: „Ja den Scheissjob, den möchte ich also schon nicht machen jeden Tag.“ Und da musste ich sagen: Oh K., weisst du, dein Kollege macht das jeden Tag. Und du weisst glaube ich noch zu wenig. Du musst vielleicht nochmals gehen. Also das ist genau das, was du ansprichst: Dieses Gespür hat er noch nicht entwickelt. Was für ihn passend ist, wo er steht.</p> <p>C.V.: Wobei auch die Möglichkeit wäre, dass die, welche hier gesessen sind, dass es denen auch so geht, wie auch anderen Gleichaltrigen in dem Sinn.</p> <p>T.: Gibt es auch. Aber es ist die Ausnahme. Es gibt solche, die noch ein Jahr brauchen, bis sie einigermaßen wissen.</p> <p>R.: Das stimmt, die gibt's auch hier.</p> <p>T.: Jetzt von der Klasse, die Knaben sind alle versorgt, die wissen alle wie es weiter geht. Die Mädchen gehen einfach ins 10. Schuljahr.</p> <p>C.V.: Gut das macht ihn vielleicht auch noch unsicher, wenn er mitkriegt, dass die Kollegen eine Chance haben.</p> <p>R.: Ja das ist nicht einfach.</p> <p>C. St.: Was würdet ihr jetzt mit eurer Erfahrung jetzt 3 Jahre lang sagen, für eine weitere Integration oder ein weiteres solches Projekt. Was sind die Stolpersteine, worauf müsste man schauen, oder was müsste man vielleicht verändern oder anders machen. Also: Wenn man wünschen könnte. Man kann ja in der Regel nicht wünschen, aber wenn wir jetzt darauf Einfluss nehmen könnten. Was würdet ihr euch wünschen?</p> <p>T.: Ein grosser Fehler, der hier passiert ist, ist, dass man nie all die Lehrer, die hier betroffen sind, zusammengenommen hat. Das kann man einfach nicht in einer Sitzung sagen: Es ist denn da einer, macht. Dass man sich da zuerst vertieft und zuerst abgesprochen hätte und überhaupt mal überlegt hätte: Wie probieren wir das zu schaukeln.</p> <p>C. St.: Also bevor es überhaupt gestartet hat?</p> <p>T.: Das müsste so eine Schule nicht in einem theoretischen Kurs und von einer Person die 5 Vorträge hält, sondern ganz konkret. Jetzt sitzen wir mal zusammen und tun zuerst... Es waren ja alle verunsichert, als es angefangen hat. Probieren wir mal da ein wenig Fuss zu fassen.</p> <p>C. St.: Also dass das auch etwas gesteuert würde und geleitet der Prozess?</p> <p>T.: Das wurde einfach nicht gemacht. Da hiess es einfach: Der K. kommt dann zu dir in Bio. Ja ok, dann kommt er zu mir in Bio. Jetzt machen wir halt mal.</p> <p>C.V.: Wer plant den Stundenplan bei euch? Könnt ihr da mitbestimmen? Du (R.) vor allem, wo K. drin ist?</p> <p>R.: Das ist eigentlich ziemlich gegeben, wo dann die Be-</p>	<p>Konzept Integration</p>	<p>1</p>
--	----------------------------	----------

<p>gleitung ist. In Deutsch, Mathe. Englisch ist ganz wichtig, dort kommt er wirklich nicht zu Gange. Er ist dort eine Stunde alleine, ich muss ihn dort eigentlich intensiv begleiten. Und dann sind noch die zwei Realienfächer, wo ich einfach jetzt je eine habe. Geografie und Naturkunde. Was eben auch wichtig ist. Aber was ich jetzt auch so sehe und das auch so vorgeschlagen habe, es semestermäßig oder jahresmäßig, dass man sagt, projektartig Naturkunde und Geografie. Das wäre sicher wünschenswert.</p> <p>C.V.: Mit diesen Doppelstunden.</p> <p>R.: Aber ich würde gerne auch noch zu dem, das dünkt mich auch noch wichtig, was ihr gesagt oder gefragt habt. Ich muss auch sagen, nach diesen 3 oder zweieinhalb Jahren. Wie man ein Projekt aufgleist und die Leute informiert, auch die Schulleitungen in Verantwortung nimmt, das ist sicher ganz wichtig. Auf der anderen Seite, die Oberstufe hat mit dem Modell C das dann wirklich gerade neu war, da habe ich wirklich auch probiert, es wäre für mich ja auch wünschenswert gewesen ein intensiverer Austausch, gerade mit dem Klassenlehrer. Aber ich habe gemerkt, diese Tandems, die sind so gegeben und nehmen so viel Zeit und das ist so für sie - auch verständlicherweise - im Vordergrund. Ich komme da wie quer in diese Landschaft rein mit der Integration. Also es war für mich wie nicht kompatibel, das was mit dem Modell C gekommen ist, wo die Lehrpersonen jetzt mehr zusammenarbeiten müssen, weil man das für die Schüler ja flexibel behalten will und durchlässig machen. Und dann komme ich und möchte eigentlich noch regelmässig zusammenarbeiten. Das hat nicht gepasst und da habe ich klar gemerkt, ich bin an letzter Stelle. Das musste ich akzeptieren, das ist einfach so. Die Realität ist so. Die Zeit ist auch sehr eng bemessen der Klassenlehrpersonen, wenn sie noch den Tandemaustausch haben und Sitzungen. Sie sind beansprucht. Da habe ich dann auch Hemmungen gehabt um da auch mehr zu verlangen. Ich habe mich dann angepasst und gedacht, es wäre schön, ich kann ab und zu versuchen, aber irgendwie...</p> <p>C. St.: Du musstest einfach das Beste daraus machen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, würdet ihr euch schon wünschen, dass so ein Übertritt, es sind ja zwei Schulleitungen betroffen, die von der Oberstufe und die vom Schulheim, dass die das miteinander besser aufgleisen und kommunizieren, dass ihr euch nicht so ins Wasser geworfen vorkommt.</p> <p>T.: Eigentlich schon. Ja, ich hatte zwei Vorteile. Ich habe K. eigentlich schon gekannt und eine gewisse Beziehung gehabt mit ihm und ich habe R. auch schon gekannt. Wenn man sich vorstellt, wir hätten uns auch nicht gekannt, dann müssen wir uns ja zuerst überhaupt finden. Und wenn du einfach mal beginnst, dann im ganzen Problem, wo findest du dich selber noch? Und wo spürt man einander, wo es gehen könnte? Der Prozess müsste doch vorher, da müsste etwas sein, dass man ein paar Schritte gemacht hat.</p> <p>R.: Also ich finde auch, gerade die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin, dort meine ich, die müssen schon vorgängig mal zusammensitzen und einfach über gewisse pädagogi-</p>	<p>Konzept Integration</p> <p>Gespräche</p>	<p>1</p> <p>1</p>
--	---	-------------------

<p>sche grundsätzliche Haltungen sprechen. Das dünkt mich schon noch wichtig. Und das andere. Ja ich finde auch. Wenn man natürlich auch, ich hatte ja auch den Vorteil hier, ich wusste, dass mir ein wenig, ja wenn ich in dieses Schulzimmer gekommen bin so habe ich immer gedacht: So würde ich etwa. So wäre es mir wohl. So wie ich das vorher gesagt habe. Aber wir müssen als Heilpädagogen auch mit dem anderen umgehen können. Wir müssen uns einfach sehr, sehr anpassen. Und es führen - und das muss ich auch in meinem Alter sagen - in der Pädagogik führen so viele Wege nach Rom. Da habe ich auch nicht das Gefühl, es muss genau so. Da kann ich auch gut sagen mit dem Klassenlehrer, der macht eine gute Arbeit, das ist auch ein Weg. Aber einfach der Austausch. Ich habe oft zu wenige Informationen, die ich brauche, um K. gut integrieren zu können. Oder wir sagen es so: Die Lehrpersonen haben zu viel Druck und auch vom Lehrplan her und der Berufswahl mit schwierigen, mit Leuten, die in der Persönlichkeitsentwicklung viel Unterstützung benötigen. Wenn wir noch kommen mit einem Kind das relativ viel Verständnis benötigt, dann sind alle schnell an den Grenzen.</p> <p>C.V.: Und ich kann mir vorstellen, wenn du natürlich mit mehreren Lehrpersonen zu tun hast, das summiert sich auch für K.</p> <p>R.: Am Anfang war das noch anspruchsvoll, aber nachher hat sich das reduziert. Jetzt ist es wirklich die Klassenlehrperson und du, die eigentlich den grossen Teil abdecken. Und noch Tastatur jemand, die Turnlehrerin und das ist es, noch Hauswirtschaft, Kochen. Also es ist eigentlich noch schön reduziert.</p> <p>C.V.: Eigentlich ideal.</p> <p>T.: Das ist weil wir sagen, in der Real möglichst viel beim Klassenlehrer. Das probieren wir hier vorläufig noch durchzuziehen. Das wäre dann bei der Sek. der Nachteil, dass dort noch mehr Fachsystem wäre. Ein Vorteil ist schon, dass es so ist.</p> <p>Abschliessende Worte.</p>	Gespräche	1
---	-----------	---

3.3.5 Auswertung Gruppendiskussion

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1		1
Hilfsbereitschaft / Helfen	1-2,1		1
Freundschaft / Zugehörigkeit	1,2,1,2,1,2,2,3,2,1-2,	3,2,1-2	1.5
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	2-3		2.5
Interesse / Langeweile	1,2,1-2,3,2		2
Wohlbefinden	1,1,3	3	1.5
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	2,2,2	2,2	2
Aufgabenverständnis	1,2	2	1.5
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	1,1,3,2,1,3	3,2,1,3	2

Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	1,2,3	3	2
Hausaufgaben			
Vorstellungen über Heterogenität	2-3,2,3,2		2.5
Zusammenarbeit			
Vorbereitung	2,2		2
Gespräche	2,2,2,2,1		2
Unterrichtsmaterial			

3.4 Ort D

3.4.1 Beobachtungsprotokoll

Beobachtungen von. S beim Unterrichtsbesuch vom 18.2. in Ort D im unbegleiteten Unterricht Zeichnen (1 Lektion). Der Zeichenunterricht wird vom Schüler M. vorbereitet und gestaltet. Thema: Paul Klee. Es sind 6 Schülerinnen (wovon 1 ISS) und 8 Schüler anwesend.

- Die LP bespricht kurz die Zeichnungen der letzten Stunden an der Wandtafel vorne. S. und ein anderer Schüler haben ihre Zeichnung noch nicht mit dem Namen versehen und müssen dies am Schluss noch tun. S. trippelt anschliessend mit gesenktem Kopf an den Platz und zeigt eine auffällige Mimik

Interpretation: Sie schämt sich oder sie setzt sich etwas in Szene.

- M. erklärt den ersten Auftrag. Alle Schülerinnen und Schüler beginnen. S. schaut umher, sieht was die anderen tun und beginnt auch. Linien nachzuzeichnen. Sie schaut öfters umher.

Interpretation: S. ist unsicher, was sie tun soll und schaut zunächst, was die anderen S tun.

- M. erteilt den zweiten Auftrag: Die SuS sollen ein ähnliches Bild herstellen mit der Regel, dass alle Linien verbunden sein müssen. Sie sollen dies mit Bleistift tun. S. beginnt nicht, schaut umher. Erst als alle arbeiten, beginnt sie.

Interpretation: S. ist unsicher.

- M. kommt vorbei. S fragt: Jetzt muss ich das abzeichnen? Er erklärt es ihr nochmals und macht ihr einen Anfang.

Interpretation: S. hat den Auftrag nicht richtig verstanden und benötigt eine eins-zu-eins Erklärung.

- M. erklärt den dritten Auftrag. Die SuS sollen nun den Bleistiftstrichen mit dem Fineliner nachfahren. S. „brütet“ über ihrer Zeichnung. Sie macht nichts, hält den Kopf gesenkt.

Interpretation: S. fühlt sich zu wenig sicher, um zu beginnen. Sie getraut sich nicht zu fragen. Sie sucht auch keine Hilfe bei der Lehrperson, welche im Zimmer anwesend ist, den Unterricht aber nicht führt sondern im Hintergrund bleibt.

- M. hilft S. Dann fährt sie selbständig allen Linien nach.

Interpretation: S. kann selbständig arbeiten, wenn sie genau weiss, was sie zu tun hat. Sie holt sich selber kaum Hilfe sondern wartet, bis sie kommt.

- M. erteilt den vierten Auftrag: die SuS sollen das Bild ausmalen. Und zwar: Kräftig, farbig, leuchtend und nie die gleiche Farbe in zwei Felder nebeneinander. S. ist noch dabei, die Linien nachzufahren. Sie macht anschliessend eine Pause, betrachtet ihre Fingernägel.

Interpretation: S. arbeitet langsamer als ihre Klassenkameradinnen und -Kameraden. Sie verliert den Fokus.

- S. hat die Linien fertig. Sie schaut umher, nach einem Moment holt sie die Farbstifte aus dem Etui. M. kommt an ihren Tisch. S. fragt: Muss ich wie vorne (das Bild von M. hängt an der Tafel) ausmalen? M. erklärt ihr nochmals wie. S. beginnt auszumalen. Sorgfältig und schön.

Interpretation: Nach der Erklärung fühlt sie sich sicher und arbeitet gut.

<p>paar zusammen...</p> <p>S.: Ja, ich bin schon mit ein paar in der Pause.</p> <p>C.V.: Aber manchmal ärgerst du dich auch über Mitschüler? Oder ärgern sie dich auch ?</p> <p>S.: Ja, also manchmal habe ich schon Ärger. Also manchmal kann ich schon ein bisschen ausrasten. So wie heute im Turnen. Hatte ich auch fast ein Zusammenbruch gehabt.</p> <p>C.V.: Also hat dich etwas unheimlich geärgert oder was ist passiert?</p> <p>S.: Nein, also jemand hat mich wütend gemacht.</p> <p>C.V.: Also erzähl mal ein wenig. Wie war denn das gewesen.</p> <p>S.: Also ich musste heute.. also im Tennis musste ich mit einer Kollegin hin und her werfen. Und dann sagte sie zuerst: ‚Nein, das ist eh Scheisse‘.. und so. Und dann hatte ich schon ein wenig Mühe mit ihr.</p> <p>C.V.: Also hattest du das Gefühl, das muss sie dir nicht sagen. Wie hast du denn reagiert?</p> <p>S.: Nichts eigentlich. Also, also ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich jetzt hin gehe und sie „zusammenscheisse“.</p> <p>C.V.: Und hast du es auch gemacht, oder hast du es nicht gemacht... ?</p> <p>S.: Nein!</p> <p>C.V.: aber du hast es gedacht..</p> <p>S.: Ja!</p> <p>C.V.: Aber sonst fühlst du dich wohl in der Klasse?</p> <p>S.: Ja es gibt schon ein paar Kollegen, also ein paar Knaben, die mich ab und zu etwas nerven.</p> <p>C.V.: Ja also wie sie mit dir umgehen, oder was sie dir sagen?</p> <p>S.: Eher was die sagen.</p> <p>C.V.: Ja. Sagen sie manchmal Sachen, bei denen du denkst, das ist nicht so in Ordnung?</p> <p>S.: ja und wenn äh sie mich ärgern dann gehe ich einfach ins WC.</p> <p>C.V.: Aha.</p> <p>S.: Dann kann ich mich verkriechen.</p> <p>C.V.: Dann verkriechst du dich. Und sagst du nachher jemandem, das sei doch gemein.</p> <p>S.: Hm (Verneint mit Kopfschütteln) Das sag ich niemandem.</p> <p>C.V.: Das sagst du niemandem.</p> <p>C. St.: Machst du auch manchmal mit jemandem aus der Klasse ab? Hast du jemandem, mit dem du gerne zusammen bist?</p> <p>S.: Also, als ich noch in der Primarschule war, dann hab ich manchmal mit A.R. abgemacht, also diese, die zu spät gekommen ist.</p> <p>C.V.: Ja.</p> <p>S.: Die habe ich immer abgemacht. Aber eben jetzt nie mehr. Einmal im Kochen, hat mein Vater am Morgen gesagt, weisst du was, ich komme zum Abholen (undeutlich) so um eins. Und dann bin ich früher schon fertig gewesen mit Kochen und allem. Dann bin ich mit A. schon heim gelaufen.</p>	<p>Freundschaften / Zugehörigkeit</p> <p>3</p> <p>Wohlbefinden</p> <p>1-2</p> <p>Freundschaften / Zugehörigkeit</p> <p>1</p> <p>Freundschaft / Zugehörigkeit</p> <p>1</p> <p>Wohlbefinden</p> <p>1</p> <p>Abmachen / Freizeit</p> <p>2</p>	<p>3</p> <p>1-2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>
--	--	--

<p>C.V.: Aber hätte nicht dein Vater dich holen müssen? S.: Doch. Er in Turnhalle, aber ich bin ja schon heimgelaufen. Und dann musste ich weiter.....(undeutlich) C.V.: Also dich hat es gefreut, dass du mit A. heimlaufen konntest. S.: Papa hat mich schon ein bisschen ‚zusammengeschiessen‘. C.V.: Eben, er hatte nicht so Freude, aber du. S.: Ja ich schon! C.V.: Jetzt da im Zeichnen, hat es dich, also hast du es noch lässig gefunden, was ihr da gemacht habt? S.: Uhhh (leichtes Stöhnen) Ja schon. Mit Kunst das tut mich halt ein bisschen mehr interessieren. C.V.: Ja aber konntest ja alles gerade so machen wie du wolltest. S.: Ja. C.V.: Hast du es schwierig gefunden, den Auftrag? S.: Nicht so schwierig. C.V.: nicht so schwierig. Was machst du sonst besonders gerne im Zeichnen? S.: Uhhh. C.V.: Hast du etwas das du wirklich gerne machst im Zeichnen – oder auch sonst in der Schule? S.: Ja. So etwas mit Phantasie. Also wenn wir einfach zeichnen können was wir wollen. Aber Herr H. kann das nicht machen. C.V.: Also wie meinst du, er kann das nicht machen.? S.: Also er kann niemals sagen, dass ihr könnt zeichnen was ihr wollt. Und das kann er nicht sagen. C.V.: Also du würdest gerne irgendwas, das dir gerade in den Sinn kommt zeichnen? S.: Ja. C.V.: Machst du das manchmal in der Freizeit auch? S.: Freizeit.. hmm... C.V.: Aber eben toll wäre es im Zeichnen. Vielleicht müsst ihr ihn das mal fragen? S.: Ja. C.V.: Wie hast du das Gefühl gehabt von der Aufgabe her ..., wie heisst der Bursche, der mit euch das Zeichnen gemacht hat? Ich hab es gar nicht recht gehört. S.: M. C.V.: Der M. Hat er das gut gemacht? S.: Ja. In der ersten Lektion schon. Aber ich möchte dann noch wissen, was er in der zweiten Lektion macht. C.V.: Jaja das siehst du nachher schon noch. So wie er dir das erklärt hat, hast du sofort gemerkt, was du machen musst? Hat er das gut erklärt? S.: Also, er hätte schon mehr erklären können. Ich bin ja nicht ganz nachgekommen, was wir machen müssen. Also das mit den Linien nachfahren, das wusste ich schon. Das habe ich schon ein wenig im Kopf gehabt. Aber das mit dem frei Zeichnen, da bin ich nicht so ganz draus gekommen. Nach dem Umfahren das Gümmela, also die Bleistiftspur wegradieren, da bin ich nicht so richtig nachgekommen, richtig kapiert.</p>	<p>Freundschaften / Zugehörigkeit</p> <p>Interesse</p> <p>Lernen</p> <p>Schullust</p> <p>Schullust</p> <p>Aufgabenverständnis</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p>
--	---	---

<p>C.V.: Ja aber nachher hat er dir ja ein wenig geholfen, gezeigt...</p> <p>S.: Ja.</p> <p>C.V.: ...dann hast du's sofort gewusst. Wie ist es denn mit Hausaufgaben oder so. Hast du manchmal Probleme, oder kannst du die immer selber lösen?</p> <p>S.: Mhmm. Manchmal muss ich sie mit Hilfe machen. Aber die andern, also die ich gut kann, die kann ich selber.</p> <p>C.V.: Ja. Gibt Frau H. dir jeweils die Aufgaben? Oder hast du zum Beispiel vom Zeichnen auch manchmal Aufgaben?</p> <p>S.: Also wir haben schon auch vom Zeichnen Aufgaben. Also von Mathe, von Mathe habe ich nicht so viel auf. Aber vom Deutsch bekomme ich viele Aufgaben und Geografie und Biologie kann ich nachmachen. Und eigentlich gibt mir Frau H. auf.</p>	Hausaufgaben	2
<p>C.V.: Und zu Hause, kommst du gut zurecht damit.</p> <p>S.: Also. Ich kann gut alleine. Aber wenn ich daheim bin, habe ich ein paar Fragen, komme ich einfach nicht draus wie Frau H. sie mir zusammengestellt hat. Komme ich einfach nicht so draus.</p> <p>C.V.: Und dann fragst du sie am nächsten Morgen, oder was machst du, wenn du es nicht genau weißt?</p> <p>S.: Also wenn ich nicht draus komme, was gemeint ist, dann frage ich sie schon.</p> <p>C.V.: Das ist halt immer etwas schwierig, wenn etwas nicht klar ist. Aber dafür kann man ja auch am nächsten Tag fragen. Und in der Schule, wenn es schwierige Sachen sind, bei denen du nicht gerade draus kommst. Was machst du dann? An wen wendest du dich, wenn du nicht weiter weißt?</p> <p>S.: Also wenn Frau H. neben mir sitzt, kann ich immer sie fragen. Dann hilft sie mir.</p>	Hausaufgaben	2
<p>C.V.: Und jetzt zum Beispiel im Zeichnen, gut da haben wir jetzt gesehen, da hat dir dann der M... oder wie heißt er?</p> <p>S.: Ja M.</p>	Hilfsbereitschaft	4
<p>C.V.: ...hat dir geholfen. Gibt es auch, dass du die Banknachbarin fragst, was du machen musst?</p> <p>S.: Also die vorhin neben mir gesessen ist, ist Th. Sie hat mir schon ein bisschen geholfen. Also nicht das Lektion. Vorher Lektion.</p>	Hilfsbereitschaft	2-3
<p>C.V.: Wenn du jetzt wünschen könntest, wie müsste für dich so eine Zeichnungsstunde sein zum Beispiel. Oder wo bist du noch, ohne dass Frau H. dir hilft?</p> <p>S.: In Mathe.</p> <p>C.V.: Mathe? Wie müsste diese Mathe aussehen? Wie hast du das Gefühl?</p> <p>S.: Also (lacht) Nur Plus und kein Behalte. Und Minus auch ohne Behalte. Das wäre ein Wunsch so müsste es sein...</p>		
<p>C.V.: Also alles einfach ein wenig einfacher.</p> <p>S.: Ja</p> <p>C.V.: Dünkt es dich schwierig?</p> <p>S.: Ja</p> <p>C.V.: Und in der Mathe, bist du jeweils ohne Frau H.</p> <p>S.: Ja.</p> <p>C.V.: Dann kannst du dich aber immer melden, wenn du ir-</p>	Lernen	2

<p>gendwo nicht nachkommst? S.: Ja, ich kann mich einfach melden. C.V.: (zu C. St.) Hast du gerade noch eine Frage? C. St.: Ja. Rüstet Frau H. dir etwas für die Mathe, das du mitnimmst, oder gibt dir der Lehrer dort etwas? Machst du das selbe wie die Klasse, oder hast du etwas anderes, das Frau H. für dich gerüstet hat? S.: Also Frau H., das ist meine Mathelehrerin, und wenn ich einfach nur dasitze und nicht draus komme, dann rüstet sie schon etwas. C.St.: Ja, gut. C.V.: Ich denke, wir haben jetzt ganz viel von dir gehört. Danke vielmals. Gell, du möchtest wissen, wie es bei M. weitergeht. Nimmt uns eigentlich auch wunder, aber wir gehen anschliessend weiter. Danke vielmals, dass wir dich interviewen durften, jetzt bist du doch noch fast ein Fernsehstar geworden....</p> <p>S. winkt nochmals in die Kamera und geht dann zu ihrer Klasse ins Zeichnen zurück.</p>	<p>Lernen Selbständigkeit</p>	<p>1 1-2</p>
<p>Beobachtungen im unbegleiteten Unterricht: Zeichnungsstunde. Schüler M. leitet die Stunde</p> <p>Ein Auftrag wird erteilt. S. schaut umher, was die anderen tun. 2. Auftrag: S. beginnt erst, als alle anderen arbeiten. Der Schüler, der die Stunde gestaltet, geht bei ihr vorbei. Sie fragt ihn, ob sie abzeichnen muss. Er erklärt nochmals und macht einen Anfang. 3. Auftrag erteilt. S. macht nichts, hält den Kopf gesenkt, sucht keine Hilfe. M. kommt vorbei und hilft. Dann arbeitet S. zügig vorwärts. 4. Auftrag: Während der Auftrag erteilt wird, ist sie noch am 3. Dran. Sie schaut anschliessend umher, holt die Farbstifte hervor. Beginnt nicht. M. kommt vorbei. S. fragt, ob sie genau gleich wie an der Tafel malen müsse. M. erklärt ihr, was sie tun soll. Dann arbeitet S. und malt sorgfältig und schön.</p>	<p>Selbständigkeit Aufgabenverständnis Wohlbefinden Interesse Aufgabenverständnis Interesse</p>	<p>1 2 2 3 2 3</p>

3.4.3 Auswertung Schülerinterview

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	2	2
Hilfsbereitschaft / Helfen	1,4,2-3	2.5
Freundschaft / Zugehörigkeit	3,1,1,3	2
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	3,3	3
Interesse / Langeweile	2	2
Wohlbefinden	1-2,1	1
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	3,2,1	2

<p>keiten.</p> <p>C. St.: Mmh. Man hat ja auch gestern gesehen: Er hat ja auf eine Art deine Rolle übernommen, der Schüler, eigentlich. Und ist dann hier herum patrouilliert und hat sie eigentlich sehr gut unterstützt und immer wieder eine Hilfestellung gegeben.</p> <p>Chr.: Also ich habe jetzt gestern extra zu ihm gesagt, er solle sich so verhalten, wie wenn niemand hier wäre und wie er es auch sonst machen würde. Ich glaube schon, das habe ich auch bei den anderen Lektionen gesehen, dass sie halt schon mehr Aufmerksamkeit braucht und dass man sich ihr mehr widmet als den anderen Schülern. Aber das ist ganz klar, das ist irgendwie in uns drin, das läuft so.</p> <p>C. V.: Eben, ich denke, sie sehen natürlich auch das Muster, wie du mit ihnen arbeitest (zu SHP). Er hat das ja wirklich super gemacht....</p> <p>Chr.: Sie braucht Hilfe! Sie braucht Hilfe immer wieder, und wenn das nur immer wieder ein kleiner Input ist zum wieder nachkommen und den Weg wieder finden. Sie selber kommt relativ selten Nachfragen, das ist nicht so ihre Art, sie macht einfach mal.. und wenn man denn vorbei geht, sieht man dann, was sie genau macht.</p> <p>C St.: Oder schaut auch mal (wendet den Kopf auf beide Seiten).</p> <p>A.: Mmh.</p> <p>Chr.: Ja sie hat schon Strategien entwickelt, wie sie weiter kommt.</p> <p>C. St.: Was ist denn euer Eindruck, also du hast gesagt, eigentlich helfen die Schüler gut, wie hat sie es sonst so in der Klasse? Ist sie dort gut aufgehoben oder ärgern sie sie manchmal oder gibt es so ein wenig.. oder, die sind alle in der Pubertät... gibt es da noch andere Geschichten?</p> <p>Chr.: Aussensicht? (lachend zu SHP)</p> <p>A.: Dünkt mich nicht, also sie sind schon ein wenig nach der Pubertät. Also früher hat es so anfangs Real oder in der 5./6. in der Pause manchmal so etwas gegeben. Aber jetzt eigentlich, habe ich das Gefühl, es geht gut. Ich weiss allerdings auch nicht, mit wem sie in der Pause ist. Sie ist halt meistens dort unten (zeigt) und es ist einfach dort, wer dort ist. Aber ich habe schon das Gefühl, sie hat es gut mit der Klasse und so und habe nicht das Gefühl, dass es so Konflikte gibt.</p> <p>C. St.: Schliesst sie sich jemandem speziell an von der Klasse? Sind das irgendwie Mädchen oder so, bei denen sie so ein wenig wie dazugehört?</p> <p>A.: Ich habe schon das Gefühl, dass sie dazugehört, halt je nach dem wohin sie gerade gehen. Sie hat halt einen sehr unterschiedlichen Stundenplan. In den Pausen ist sie dann halt nicht da. Und am Dienstag ist sie auch nicht da.</p> <p>C V.: Vom Kochen hat sie einmal erzählt...</p> <p>A.: vom Praxistag...</p> <p>C V.: ..ja aber auch von da. Oder von der Hauswirtschaft. Eben von einer Kollegin, die mit ihr in die Schule geht. Sind da von früher her schon Beziehungen? Hast du das Gefühl, dass das eher zurückgegangen ist?</p> <p>A.: Ja, früher hat sie eher abgemacht am Mittwochnach-</p>	<p>Aufgabenverständnis</p> <p>Selbständigkeit</p> <p>Freundschaft / Zugehörigkeit</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>3</p>
--	---	----------------------------

<p>mittag, und das glaub ich passiert jetzt sehr, sehr selten. Ein Mädchen hat sie jetzt einmal gefragt, ob sie zum Einkaufen kommt, aber das war im Winter einmal und ist dann trotzdem nicht zu Stande gekommen. Aber sonst, habe ich das Gefühl, passiert das eher weniger, oder fast gar nicht. Ich bekomme auch nicht alles mit.</p>	Abmachen /Freizeit	2
<p>C. St.: Gut, und dann kommt der Wohnort auch noch dazu. Wenn man halt auch nicht so einfach Zugang hat zu den andern, das macht vielleicht auch noch etwas aus.</p>		
<p>A.: Also sie fragt auch nicht, sie fragt nie jemanden zum abmachen.</p>	Abmachen / Freizeit	1
<p>C. St.: Ja.</p>		
<p>Chr.: Aber wenn man sie da erlebt in der Klasse, wenn man so Gruppen macht oder so, dann nimmt man immer auch ein wenig Einfluss, wie ist jetzt die Zusammensetzung. Und manchmal lässt man es auch einfach mal geschehen: und da ist keine riesige Ablehnung. Keine Diskussion, sie ist dort in dieser Gruppe.</p>	Freundschaften / Zugehörigkeit	3
<p>C. St.: Also nicht so: oh nein, jetzt müssen wir die auch noch nehmen?</p>		
<p>Chr.: Nein, nein das habe ich schon erlebt bei anderen Schülern, die normal beschult sind, dass es das manchmal gibt, dass sie solche wie ausstossen, aber hier überhaupt nicht.</p>		
<p>C. St.: Das ist noch schön. Ja.</p>		
<p>A.: In Hauswirtschaft habe ich manchmal das Gefühl, dass sie ein wenig abwechseln. Aber so, dass sie es nicht merkt. Einfach so ein wenig: heute bist du hier, nächstes Mal bist du da... Aber sie merkt es nicht so. Einfach sie untereinander merken es so einmal da, nächstes Mal da.</p>		
<p>C. St.: Also dass sie es selber regeln.</p>		
<p>A.: Aber sehr fein, nicht dass es für sie irgendwie komisch ist.</p>		
<p>C. St.: Ja. So ein wenig von der Partizipation her: wie kann sie wie... Eben, du hast es schon gesagt(zu Chr.) du vereinfachst ihr die Aufgaben manchmal, damit sie teilnehmen kann oder wirklich mitmachen kann und in diesen unbegleiteten Stunden. Und sonst machst du Anpassungen(SHP)? Oder wie läuft das bei euch?</p>		
<p>A.: Ja ich bin ja relativ.. in bin ja zwölf Lektionen da. Und am Nachmittag hat sie noch IKK. Und dann ist sie eigentlich in Stunden, in denen sie nicht viel braucht: Singen, Turnen und Handarbeit. Da braucht sie ja keine Unterstützung. Und manchmal, wenn Christian sagt, das war jetzt gar nicht gut, oder die Zeichnung ist nicht gelungen, dann schaue ich sie mit ihr nochmals an.</p>		
<p>C. St.: Mhmm.</p>		
<p>A.: Sonst muss ich nicht viel anpassen, weil sie ja nur in den musischen Fächern dabei ist.</p>		
<p>C. St.: Aber du bist, wenn du mit ihr arbeitest, bist du in der Regel im Klassenzimmer oder seid ihr eher draussen?</p>		
<p>A.: Schon eher da.</p>		
<p>C. St.: Und dann hat sie einfach ihr eigenes Programm?</p>		
<p>A.: Nein sie macht schon mit.</p>		
<p>C. St.: Dann macht sie schon eigentlich das Gleiche?</p>		

<p>A.: Ja. Deutsch-Grammatik machen wir nicht mit aber sonst jetzt Lesen und so Schreibanlässe macht sie auch und Bio und Geografie macht sie auch mit.</p> <p>Chr.: Es ist einfach so dass wir gewisse Anpassungen schon gemacht haben. Oder jetzt: Biologie haben wir gewusst, ist sie weg. Jetzt haben wir ein Thema einer Klasse dort. Und ein Thema fahren wir gemeinsam. Es wäre ja nicht günstig, wenn sie das nicht mitbekommt. Und das hat sich eigentlich noch bewährt von mir aus, dass man so Anpassungen macht oder in anderen Fächern auch in Deutsch habe ich Dienstagnachmittag eine Doppelstunde, dann schaue ich, dass ich vor allem dort Rechtschreibung, und so Zeug Grammatik hereinnehme und Donnerstag, Freitag eher so Lesetexte oder Sachen zum Diskutieren nehme...</p>	Vorstellungen über Heterogenität	2-3
<p>C. St.: Bei dem sie auch besser teilnehmen kann.. und das selbe tun kann.</p> <p>Chr.: Ja also das Ganze hat schon auch Einfluss auf das ganze System. Man versucht ja, das irgendwie anzupassen und zu optimieren.</p>	Vorstellungen über Heterogenität	2
<p>A.: Und die Anpassung ist, glaub ich, dass ich ihr dann helfe, bei den Blättern, die sie bekommt. Und dass ich vielleicht mal... ich sie drei Stunden allein lasse, und dass ich dann nochmals erkläre und etwas mit ihr Aufgaben mache, dass sie da dann wieder teilnimmt. Das ist vielleicht einfach die Anpassung.</p>	Unterrichtsmaterial	2
<p>C. St.: Aber eben, nicht dass du alles quasi vereinfachen musst?</p>		
<p>A.: Nein, sie korrigiert sehr gerne im Plenum. Sie hält sehr gerne auf, um etwas zu sagen. Aber wenn ich ihr das Blatt verändere, dann kann sie nicht mehr mitkorrigieren.</p>		
<p>C St.: Dann kann sie sich nicht mitbeteiligen...</p>		
<p>A.: Also die anderen machen die Sachen einfach alleine und ich mache sie mit ihr zusammen.</p>		
<p>C. St.: ...mit Unterstützung. Aber dann kann sie eigentlich an allem, an Gruppenarbeiten teilnehmen, so?</p>		
<p>Chr.: Sie trägt ihren Teil bei, auch in Gruppenarbeit, machst auch du, tust du sie begleiten (SHP) . Sie braucht einfach diese Begleitung. Wenn jetzt eine Dreiergruppe da wäre und man ihr sagen würde: du machst das, dann würde sie schwimmen. Oder, sie braucht dort wirklich diese Hilfe. Aber schlussendlich geht das gut.</p>	Aufgabenverständnis	1-2
<p>C. St.: Und dass sie nach ihrem Empfinden doch das Gefühl hat: Ich bin da wirklich ein Teil davon der Klasse, ich kann das auch machen wie die andern?</p>	Selbstvertrauen	3
<p>A.: Ja, das glaube ich schon.</p>		
<p>Chr.: Ja, das glaube ich schon...</p>		
<p>C. St.: Sie hat schon gesagt, also wie hat sie's formuliert: wenn's etwas schwierig ist, dann braucht sie dich. Also schwierigere Aufträge, das nimmt sie schon wahr, dass sie da Unterstützung auch braucht.</p>		
<p>Chr.: Es gibt auch Situationen, da lasse ich sie auch einmal dreinlaufen, um zu schauen, wie reagiert sie. Oder, das ist ja das Tägliche auch. Wie geht sie an etwas heran. Und dann im Nachhinein: Schau, man könnte das so machen. Man muss ihr</p>		

<p>ja nicht immer alles abnehmen. Sie muss auch durchs Leben kommen.</p> <p>C. St.: Das ist ja die Gefahr, wenn sie dann ständig so behütet und begleitet sind, dass sie dann selber gar nichts mehr tun und ein Stück weit auch unselbständig sind.</p> <p>Wie regelt ihr eure Zusammenarbeit? Habt ihr eine fixe Stunde pro Woche oder wie macht ihr das?</p> <p>Chr.: Wir haben den Montagmorgen. Diskussions- und Austauschstunde. Das ist eine fixe Stunde im Programm.</p> <p>C. St.: Dann plant ihr die Woche? Und so, was kommt die ganze Woche?</p> <p>Chr.: Ja und gewisse Sachen auch besprechen. auch was die Klasse angeht, aber schon vor allem, was S. angeht.</p> <p>A.: Mhm. Und schon die Woche, mhm.</p> <p>C. St.: Reicht euch das?</p> <p>A.: Doch.</p> <p>C. St.: Ist das ok.? Ist ja immer auch die Frage: wie viel braucht man auch.</p> <p>Chr.: Also, ist gut, dass man zusammen kommt, dass man die Möglichkeit hat. Ich wüsste nicht, wie man das sonst...</p> <p>C. St.: Wie viele Lehrpersonen sind bei ihr jetzt involviert? Das ist ja auch noch wichtig, mit wie vielen Leuten hat sie zu tun?</p> <p>A.: Chr., die Handarbeitslehrerin, der Singlelehrer, der Turnlehrer, ..</p> <p>Chr.: S...</p> <p>A.: Ja, IKK,... ist glaub' ich fertig...</p> <p>C. St.: Und du noch. Also sind nicht so riesig viel. Auf der Oberstufe kann das ja ganz verschieden sein, dass man mit sehr vielen Leuten zu tun hat. Ist das bewusste, gesteuerte Sache, dass es nicht so viele sind?</p> <p>Chr.: Nein! Du kannst ja nicht alles auf S. abstützen! Da sind hundert andere Schüler die ein und aus gehen. Sie ist ein Teil davon. Da schaut man halt irgendwann: und jetzt, wie geht es am besten? Wir haben 99 andere Schüler.</p> <p>C. St.: Jaja.</p> <p>A.: Und sie könnte sicher auch mit zwei drei Lehrern mehr. Das macht ihr nicht so viel aus. Wenn sie gerade weiss, wann sie wo sein muss, dann....</p> <p>C. St.: Dann ist das nicht so ein Problem. Ja. Ok.</p> <p>Vielleicht noch so ein wenig, ist etwas, was ist für euch, wenn ihr die Integrationen so anschaut, ist es deine erste Integration (zu Chr.) die du so miterlebst..</p> <p>Chr.: Nein, nein, nicht die erste...</p> <p>C. St.: Dann bist du also schon eine Art „alter Hase“...</p> <p>Chr.: Ja, nein! Es sind einfach andere Umstände zum Teil auch gewesen. Aber so im Zusammenhang mit Begleitung ist S. die dritte Schülerin.</p> <p>C. St.: Mhm. Also was sind jetzt für euch so Stolpersteine, oder die Sachen, die man beachten muss, sei es in der Planung, in der Stundenplanung oder auch in der Zusammenarbeit oder einfach die Sachen, bei denen ihr findet: wenn das nicht klappt, oder wenn man dort nicht aufpasst, dann kann es schwierig werden. Oder anders gefragt: was würdet ihr euch wünschen, damit es optimal wäre. Man hat ja nicht immer das</p>	<p>Gespräche</p> <p>Vorstellungen über Heterogenität</p>	<p>4</p> <p>2</p>
--	--	-------------------

<p>Optimale.</p> <p>A.: Also was ich noch etwas schwierig finde, aber das liegt auch am System, vielleicht wäre es gut, sie mal öfter in etwas hineinlaufen zu lassen, dass sie selber merkt, aber das finde ich hier noch schwierig. Also nicht dass ich sie allein lassen muss und scheitern, und dass er es dann ausbaden muss. Das geht ja auch nicht. Das ist halt das System von ISS-Kindern. Aber irgendwie ist das noch schwierig. Einfach dass sie es so kann lernen. In der Hauswirtschaft kann ich sie auch nicht einfach lassen. Sie kocht ja für die andern, wenn es nicht reicht, das wäre ja gut zum Lernen, aber das geht dann ja nicht. Und das finde ich manchmal schon schwierig. Ich habe manchmal das Gefühl, das wäre in andern Situationen besser. In der Oberstufe, zum richtig selbständig werden finde ich es, würde ich es noch gut finden. Dass sie selber müssen an Sachen denken, aber das kann man ja nicht, weil so viel Leute davon abhängig sind.</p> <p>C. St.: Ja. Und wenn du da bist, hast du ja wie auch die Verpflichtung, oder innere Verpflichtung: ich bin ja für das angestellt.</p> <p>A.: Ja und ich bin so ein wenig wie.. in der Klasse..... (undeutlich)</p> <p>C. St.: .. dann musst du schauen, dass ihr dranbleiben könnt.</p> <p>A.: Mhm. Und das weiss sie auch. Aber ich finde es auch super, was sie von den andern gelernt hat. Das würde sie sonst nie, hätte sie sonst nie so lernen können.</p> <p>C. St.: Einfach dadurch, dass sie in der Klasse kann sein.</p> <p>A.: Ja.</p> <p>C. V.: Darf ich rasch fragen, sie ist auch einen Tag im Kochen in Chur?</p> <p>A.: Aber erst seit diesem Jahr.</p> <p>C. V.: Ja. Ist das auch eine Chance jetzt für euch als Klasse, als Klassenlehrer und als Klasse...</p> <p>Chr.: Wenn sie dann nicht da ist?</p> <p>C. V.: Ja, einfach sie hat dann etwas anderes, für sie vollwertiges. Es ist nicht so, dass ihr Themen oder sonst etwas, einfach sagen wir mal „unbelastet“ könnt machen?</p> <p>Chr.: Wir? Dass wir unbelastet machen können? Ja ich habe mich schon x-mal ertappt, dass ich beim Vorbereiten im Hintergrund im Hinterkopf immer S. habe. Und ich würde es irgendwie schon anders machen, das also ganz sicher. Ich würde anders arbeiten. Und wenn S. nicht da ist, das Tempo wäre ganz anders, da würde ich viel schneller vorwärts gehen. Aber irgendwie passt man sich halt an. Das ist nun halt mal, ich bin Lehrer und schaue auf alle und - manchmal denkt man schon, es gibt fast zu viel für S. und in dem Sinn, dass die andern nicht zu kurz kommen. Man würde andere Sachen machen und andererseits wenn so Situationen sind ist der Unterricht schon etwas anders.</p> <p>C. St.: Also dass dieser Tag für die Klasse und für dich auch etwas Gutes hat und ihr auch ein wenig andere Sachen könnt machen?</p> <p>Chr.: Ja. Aber ich sehe es nicht unbedingt aus diesem Blickwinkel an: es soll ja für sie etwas Gutes sein und nicht nur für</p>	<p>Vorstellungen über Heterogenität</p>	<p>2-3</p>
---	---	------------

<p>uns. Diesen Tag macht man ja für sie, und dann machen wir auch das Beste daraus, ist klar.</p> <p>C. St.: Ich habe es aber schon auch so erlebt, oder es wird auch so kommuniziert als Entlastung für die Klasse..</p> <p>Chr.: Ja aber das klappt hier nicht, denn wir sind hier so vernetzt, wir können den Stundenplan nicht nach dem einteilen, oder wenn sie weg ist, mach ich das und das. Wir sind absolut vernetzt. Da gibt es den Tag, an dem S. geht, und der ist dann dort und ich muss dann die Stunden einfach halten, wenn sie weg ist. Da haben wir null Spielraum zum... Wir sind so vernetzt... Modell C., mit allen Zusammenarbeiten und so... Das ist das, was ich gerne etwas anders hätte. Etwas flexibler sein können und auch mal einen halben Tag weg können. Aber das geht aus diversen Gründen nicht. Nicht zuletzt auch aus Gründen von S., aber auch aus anderen Gründen.</p> <p>C. St.: Eben es ist nicht nur sie, es ist das andere System auch dabei...</p> <p>Chr.: Es sind ganz viele kleine Sachen. Viele kleine Sachen geben ein Grosses und blockieren... Und das ist ein wenig so, und dann muss man das Beste daraus machen.</p> <p>C. St.: Ja mit so ein wenig mehr Freiheiten könnte man wahrscheinlich, eben wie du sagst, auch ein wenig andere Sachen im Unterricht machen.</p> <p>Chr.: Ja man könnte den Stundenplan selber gestalten. Wenn ich weiss, S. ist am Dienstag weg, dann könnte ich dort die Stunden machen, könnte ich die Einteilung selber machen, und die kann ich jetzt nicht. Jede einzelne Stunde ist bei uns gegeben.</p> <p>C. V.: Ich habe aus dem Grunde gefragt, weil ich ja in einem selben Setting bin. Bei uns ist Modell B. Also dass wirklich an diesem Dienstag gewisse Sachen durchgeführt werden, die einfach besser oder angenehmer sind, ohne ISS-Kind.</p> <p>Chr.: Wobei, ich habe jetzt gesehen in Deutsch und Biologie, wie macht man es am besten. Wie geht es am besten, ist nicht die Ideallösung, aber es geht.</p> <p>C. St.: (zu SHP) Du bist auch noch mit anderen Kindern vernetzt.</p> <p>A.: Ja , in der zweiten Klasse ist noch ein Junge.</p> <p>C St.: Also Primarstufe.</p> <p>A.: Ja.</p> <p>C. St.: Da kannst du vermutlich noch etwas mehr schieben.</p> <p>A.: (undeutlich)</p> <p>C. St.: Ja die Oberstufe ist da einfach eingeschränkt.</p> <p>A.: Dafür ist die Oberstufe so richtig strukturiert. Für gewisse Kinder ist das schon auch noch gut. Für sie ist das jetzt sehr wichtig. Der Unterricht ist strukturiert und klar und die Stufe so klar. Sie weiss genau jetzt kommt Deutsch.. sie ist selber sonst nicht so strukturiert aber das hilft ihr ein wenig.</p> <p>Chr.: Für solche Kinder...</p> <p>C. St.: .. gibt es dem Tag auch einen Rahmen.</p> <p>A.: Ja und ich glaube, das hilft ihr schon. Sie weiss ganz genau was kommt....</p> <p>Man merkt vielleicht nicht so, dass das bei ihr so eine Rolle spielt, aber wenn es eben so Unsicherheiten sind, dann</p>	Selbstvertrauen	2
---	-----------------	---

<p>wird sie eben schon unsicher. Aber so weiss sie ganz genau: ich habe jetzt Deutsch bei Herrn H., dann habe ich Turnen bei Lehrer sowieso.. ich glaube schon, dass es ihr eine Sicherheit gibt...</p> <p>In der Primarschule, denke ich manchmal, also kommt auch noch darauf an, was für ein Kind es ist, da kann dann plötzlich wieder etwas total anderes kommen und manchmal wissen sie auch gar nicht, was für Fächer sie haben und können dann gar nicht gross dazu einordnen.</p> <p>C. St.: Ja, ja, und dann sind sie verunsichert weil sie...</p> <p>A.: Ja , je nachdem.</p> <p>C. St.: ja, wenn dort der klare Rahmen fehlt. Das kann ich mir schon vorstellen. Wie geht es bei ihr weiter?</p> <p>A.: Ja, jetzt geht sie dann Schnuppern in der Casa Depuoz. Die Idee ist, aber es muss dann der Kanton finanzieren, ...also dann geht sie mal ein Jahr in die Casa Depuoz, wenn sie nach dem Schnuppern auch einverstanden sind, und nachher hat sie eine Lehrstelle in Davos, dem La Capriola, ..</p> <p>C. St.: Aber das hätte sie schon? Für in einem Jahr wäre das möglich? Dann müsste man erst eine Brückenlösung finden...</p> <p>A.: Ja sie haben einfach gefunden, sie ist noch nicht ganz so reif, um jetzt schon zu gehen. Und das ist schon ein grosser Schritt. Ich meine sie ist schon noch jung. Sie geht von hier in die Schule, ist auch recht behütet, oder, und nachher müsste sie ganz alleine nach Davos schon in so ein begleitetes Wohnen, aber dann muss sie dort wirklich arbeiten, darum haben wir das Gefühl gehabt, es wäre wirklich ein grosser Schritt. Aber das wäre so ein Übergang, wäre auch eine Schule, aber sie kann ja dann dort wohnen.</p> <p>C. St.: Jaja. Dann könnte sie mal nah erleben, wie das ist. Ja sie sind noch jung. Früher sind sie bis 18 in die Schule, in der Regel, und dann hat man erst Lösungen gesucht.</p> <p>Also schön. Ich denke, das gibt eine Perspektive... ja Privatwirtschaft eigentlich.</p> <p>A.: Ja also es ist schon eine Stiftung eigentlich.</p> <p>C. St.: Ja, aber trotzdem.. dass es diese Möglichkeit gibt. Ja – hast du (zu C V) noch etwas zu Fragen, wünschen...</p> <p>C. V.: Mich würde es noch Wunder nehmen, wie die Selbsteinschätzung von S. ist.</p> <p>A.: Also nicht so realistisch. Also sie hat so das Problem... also in ganz vielen Sachen hat sie eine Hilfestellung, und das braucht sie auch. Aber in vielen Dingen hat sie das Gefühl, sie könne es jetzt und dann lässt sie alles weg und dann geht es nicht mehr und dann kommt sie nicht mehr auf die Idee, diese wieder zu nehmen. Und ich glaube, sie merkt es dann nicht, dass es einfach nicht gelungen ist. Also ich glaube nicht, dass ihre Selbsteinschätzung gut ist.</p> <p>Chr.: Also Selbsteinschätzung - wenn man diese macht für die Zeugnisse, bei der sich die Schüler selber bewerten müssen, die werden eigentlich phänomenal gut gemacht. Sie wissen eigentlich haargenau wie es steht. Das versteht sie gar nicht, oder sie kann sich nicht einschätzen. Das ist schwierig, schwierig für sie.</p> <p>A.: Meistens mache ich es mit ihr ja dann, und dann helfe</p>	<p>Selbsteinschätzung</p>	<p>3-4</p>
--	---------------------------	------------

<p>ich ihr und dann stimmt es dann auch, weil ich dann sage, das ist gut. Und dann hält sie auf und es stimmt natürlich und dann hat sie das Gefühl: jetzt bin ich aber gut!</p> <p>C. St.: Das habe ich mich auch gefragt: wie viel versteht sie? Wenn vorne ein Auftrag erklärt wird und dann müsste sie ihn machen. Wie viel versteht sie wirklich?</p> <p>A. : Das ist schon noch schwierig.</p> <p>C. V.: Er hat das ja sehr schrittweise gemacht...</p> <p>Chr.: Er hat das schrittweise gemacht. Zwei Lektionen vorher war ein Mädchen an der Reihe, die hat das auch gut gemacht, aber sie hat dann mehrere Schritte auf einmal erklärt und da vorne gezeigt. Für die andern war das völlig klar und ihr hat das nicht recht getan. Aber sie hatte dann sofort Hilfe von anderen und die Schülerin half ihr auch. Sobald es halt mehrere Schritte sind, dann hat sie Schwierigkeiten.</p> <p>C. St.: Ja auch da bei den Einzelschritten, wenn der Schüler vorbeikam, fragte sie immer ja muss ich das abzeichnen, muss ich das genau gleichmachen. Einfach so Unsicherheiten, da hat man gemerkt, das ist nur so halb angekommen.</p> <p>Chr.: Vielleicht will sie auch nichts falsch machen....</p> <p>C. St.: ja, wahrscheinlich auch.. wir hatten heute noch im Auto – du sagtest doch, dass zwei Zeichnungen nicht angeschrieben sind, und sie sollen sie noch anschreiben – und dann mit zurückkommen hat sie so halb Faxen gemacht. Ist das ihre Art oder war das eher, weil noch Besuch da war oder macht sie das öfters?</p> <p>Chr.: ..Faxen..?</p> <p>C. St.: Nein sie ist eher so getrippelt und den Kopf so nach unten so quasi „ich bin die Sünderin“ oder so.</p> <p>Chr.: Nein, nein..</p> <p>A.: So macht sie eher, wenn sie verlegen ist..</p> <p>C. St.: War das eher Verlegenheit? Weil das war ja schon eine besondere Situation, weil wir auch noch hinten gesessen sind.</p> <p>A.: Sonst macht sie das nicht, aber wenn sie nach vorne gehen muss ist das schon eine komische Situation und dann wird sie schnell verlegen und dann verhält sie sich etwas komisch. Wenn Besuch da ist kann auch sein.</p> <p>C. St.: Eben, da ist sie wie aufgefallen bei uns, wie sie halt auch reagiert hat. Aber eben dann habe ich gedacht, es könnte ja auch sein, dass sie das immer macht.</p> <p>Chr.: Ich meine andere laufen an den Platz zurück und machen so (Geste). Das ist ja auch völlig normal, das würde ich nicht überbewerten.</p> <p>C. V.: Nein, nein. Also das Gespräch hat sie natürlich sehr selbstsicher geführt, das hat mich noch erstaunt.</p> <p>C. St.: Ja.</p> <p>C. V.: Sie hat zwar nicht immer die Frage sofort richtig verstanden, sie hat aber eigentlich sehr selbstsicher...</p> <p>Chr.: Das hat sie aber auch gelernt mit Leuten umzugehen und zu diskutieren.</p> <p>A.: Also das macht sie eigentlich gerne. Auf eine Art ist sie schon ein wenig verlegen, dass ausgerechnet sie – und alle anderen nicht – aber andererseits freut sie sich dann trotzdem.</p> <p>C. St.: Ja genau, das ist herübergekommen.</p>	<p>Aufgabenverständnis</p> <p>Selbständigkeit</p> <p>Selbstvertrauen</p>	<p>1-2</p> <p>1-2</p> <p>3</p>
--	--	--------------------------------

<p>A.: Ja, es ist so ein wenig beides. Also sie hat sehr Freude an Leuten und schwatzt mit jedem Lehrer, der vorbeikommt und sagt irgendwas.</p> <p>C. St.: Ja und hat auch wirklich versucht, Auskunft zu geben, zu dem was gefragt wurde. Das hat sie eigentlich versucht.</p> <p>Chr.: Also ich weiss natürlich nicht, ob ihr in der Lektion viel gesehen habt. Es hätte Lektionen gegeben, in der ihr mehr gesehen hättet. Ist halt noch schwierig, sie sind da dran am Zeichnen und Machen ..und... vielleicht in einer anderen Lektion hättet ihr mehr Einblick bekommen. Vielleicht habt ihr mehr gesehen, als ich gesehen habe.</p> <p>C. V.: Vielleicht auch mehr so stimmungsmässig. Ich finde , es ist sehr gut herübergekommen, wie die Mitschüler oder der M. ihr geholfen haben. Das hat ihr wirklich Eindruck gemacht, wie er ihr geholfen hat. So ein wenig die Situation von ihr hat man schon gesehen, denke ich.</p> <p>Chr.: So Situationen für die Klasse ist das schon lässig, wenn sie auch helfen können. Handkehrum hat es in der Parallelklasse, der Sek.klasse mit der wir sehr viel zusammen machen auch solche, die ein wenig ein Hilfssyndrom haben, die eigentlich immer auf sie schauen uns selber dann auch ein wenig zu kurz kommen. Das ist auch eine Gefahr. Darum schaue ich auch, wenn wir einen Anlass machen der grösser ist, dass sie eine Begleitung hat. Dass die andern Schüler es auch geniessen können. Es gibt ja immer wieder Situationen, in denen sie ihr beistehen müssen. Es hat solche Mädchen, die sich dann wirklich sehr, sehr stark auf sie konzentrieren.</p> <p>C. St.: Die sich sehr zurücknehmen.</p> <p>Chr.: Es ist sehr schön, aber die sollen auch einmal die Möglichkeit haben, sich selber zu sein.</p> <p>C. St.: Ja, ja, ich denke auch: Es ist ja schön, ist sie so gut aufgehoben, und das ist ja nicht überall, das haben wir jetzt auch erlebt, überall gleich. Gerade, dass in der Oberstufe plötzlich, eben, die sind mit sich selber beschäftigt. Und dann haben sie je nachdem nicht mehr so Lust, sich noch um andere zu kümmern.</p> <p>C. V.: Es nimmt mich jetzt nur wunder, als Vergleich zu uns, oder was wir auch beobachtet haben: war bei euch auch eher so, dass sie in der 1./2. Real fast mehr Mühe hatten, mit der Situation umzugehen als jetzt, wo sie selber vielleicht ein wenig gefestigt sind? Auch sozial die Schüler das eigentlich fast souveräner machen als früher, obwohl sie ja mehr daran gewöhnt waren von der Primarschule her.</p> <p>A.: Also im Unterricht habe ich eigentlich keinen grossen Unterschied gemerkt.</p> <p>C. V.: Keine Entwicklung...</p> <p>A.: Die sind schon 8 Jahre mit ihr in der Schule.</p> <p>Chr.: Die kennen die Situation...</p> <p>A.: Also bei den Mädchen hat man etwas gemerkt, aber das hat schon in der sechsten Klasse, erster Real angefangen. Vorher war es irgendwie auf der gleichen Ebene, eine Art Freundschaften, dann hat sie mal mit der einen abgemacht, und die ist dann zu ihr nach Hause gekommen.. Nachher ist es eben etwas fürsorglich geworden. Das habe ich dann bemerkt.</p>	<p>Schullust / Wohlbefinden</p> <p>Hilfsbereitschaft</p>	<p>3</p> <p>4</p>
--	--	-------------------

<p>Bei den Buben, also in der Klasse drin, bei Gruppenarbeiten, das funktioniert eigentlich immer irgendwie.</p> <p>Chr.: Hängt auch ein wenig mit ihr zusammen, wie sie sich gibt. Sie hat ja auch schon Situationen gehabt, wo sie fast ein wenig provozierend gewirkt hat, oder?</p> <p>A.: Ja sie hat sich ein wenig verändert.</p> <p>Chr.: Ja sie hat sich verändert auch. Aber irgendwie auf eine gute Art.</p> <p>A.: Also am Anfang hätte sie vielleicht gesagt: ich komme grad mit euch.....(undeutlich) und jetzt geht sie fragen. Und das ist vielleicht etwas, das in der Pause manchmal nicht so gut gelaufen ist. Da ist sie jetzt feiner, also ich habe das Gefühl, dass ihr irgendwie bewusst wurde, dass die andern, ja, wie die andern sie halt sehen. Oder dass man nicht einfach so kann ihr versteht was ich meine?</p> <p>C. V.: Ja.</p> <p>A.: Also dass sie das Gefühl hat, die andern nehmen mich auf eine andere Art wahr, nicht einfach so sagen: Ich bin jetzt halt da...</p> <p>C. V.: Also irgendeine Bemühung von ihrer Seite muss da sein.</p> <p>A.: Ja.</p> <p>C St.: Wir haben sie gefragt, ob andere sie manchmal ärger. Und dann hat sie aber gesagt: ja das gibt's. Und dann haben wir gefragt: und was machst du dann? Und dann hat sie gesagt, sie gehe ins WC und schliesse sich dort ein. Und dann sagst du es niemandem? Nein. Ist das Fantasie? Also rein von dem her, was ihr mitkriegt, wie viel ist da dran?</p> <p>A.: Also, da wüsste ich jetzt gerade gar nichts...</p> <p>Chr.: Also das kann jetzt durchaus sein, dass sie das einmal gemacht hat. Aber andere schliessen sich daheim ins Zimmer und hören laute Musik.</p> <p>C. St.: Das kann eine einmalige Geschichte sein?...</p> <p>Chr.: Ich finde das durchaus normal, sich zurückziehen, allein sein wollen, schön dass sie das auch macht.</p> <p>C. St.: Ja, ja, das ist ja nichts Negatives. Es hat mich wunder genommen, ist das etwas, das eine Zeit lang vielleicht auch ein Problem gewesen wäre, oder ist das eben eher so unter einmalige Geschichte abzutun.</p> <p>A.: Also ich könnte mir nicht vorstellen. Einige Zeit hatte sie, aber das war letztes Jahr, mit den Buben, die mit ihr in der IKK waren so ein wenig hin und her geärgert, aber das war dann sicher ziemlich gegenseitig. Also das waren schon so Spielsachen, dass sie dem einen Bub immer den Schulsack an den Boden geworfen hat im Turnen und dann er halt wieder retour gemacht und dann ist das halt immer so hin und her.</p> <p>C. St.: Aber sie selber zeigt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, schwierige Verhaltensweisen, die es dann auch für die Klasse oder das Umfeld schwierig machen?</p> <p>A.: Manchmal mit den Buben, wenn sie frei – also in der Stunde ist ja alles immer überwacht – aber so mit den Buben findet sie nicht so den richtigen Ton. Also für die Buben ist es manchmal etwas unangenehm, also in der freien Situation. Aber ich glaube, sie beachten sie dann einfach nicht so.</p>	<p>Freundschaften / Zugehörigkeit</p> <p>Wohlbefinden</p>	<p>3</p> <p>1</p>
---	---	-------------------

C. St.: Also sie können relativ gut damit umgehen? A.: Ja C. St.: Ja, dann wäre es das bereits.		
---	--	--

3.4.5 Auswertung Gruppendiskussion

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	2,1		1.5
Hilfsbereitschaft / Helfen	4,4		4
Freundschaft / Zugehörigkeit	3,3,3		3
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	3		3
Interesse / Langeweile	3	3,3	3
Wohlbefinden	3,2-3	2	2.5
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	1		1
Aufgabenverständnis	2,2,1-2,1-2	2,2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	2,1-2	1	1.5
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3,2,3-4,3		3
Hausaufgaben			
Vorstellungen über Heterogenität	3,2,2,2-3		2.5
Zusammenarbeit			
Vorbereitung	2		2
Gespräche	4		4
Unterrichtsmaterial	2,2		2

3.5 Ort E

3.5.1 Beobachtungsprotokoll

Beobachtungen beim Unterrichtsbesuch vom 14.03.13 in Ort E. Schüler M., 2. Realklasse
Unbegleitete Italienischlektion bei W.C.

In der Italienischlektion der 2. Realklasse sind 8 SuS anwesend (davon 5 Knaben und 3 Mädchen), 2 weitere SuS der Realklasse sind krankgemeldet. Der Italienischunterricht wird durch C.W. gestaltet.

Die SuS stehen beim Eintreten des Lehrers hinter ihren Tischen. Nach der Begrüßung setzen sie sich....

- Die LP begrüßt mit verhaltener, leiser Stimme die Klasse in italienischer Sprache.

Interpretation: Die SuS müssen sich bemühen, eine Arbeitsaufforderung heraus zu hören. M. hört interessiert hin.

Auftrag: Sätze bilden aus dem Übungsheft. Die Aufgabe ist bekannt, auf den korrekten Satzaufbau wird geachtet.

- M. verfolgt die Übung mit. Mitschüler formulieren Sätze, durch Wiederholung wird die Satzstellung gefestigt. Mehrere Wiederholungen.

Auch M. meldet sich zu Wort.

Interpretation: M. beteiligt sich selbstverständlich am Unterricht. Fehler sind in der Übungsphase erlaubt.

Auftrag: Weitere Übungen mit Satzaufbau.

- M. Meldet sich und formuliert mit leiser Stimme einen Satz. Die LP bestätigt ihn und lobt ihn genauso wie seine Mitschüler bei richtiger Antwort.

Interpretation: W. nimmt nicht speziell Rücksicht auf M. Er bewertet ihn auf die gleiche Art wie den Rest der Klasse.

Auftrag: Die SuS dürfen ihren Pult in „Steh-Position“ bringen für die nächste Übung. Gemeinsames Lesen der Lektüre. Beispiel ab Tonband.

- Akkustische Übung, der Text wird relativ schnell vorgelesen. SuS versuchen mitzusprechen.
- Langsamere Wiederholung ohne Tonbandstimme.
- Wechsel im Lesen der Rollen (Knaben/Mädchen).

Interpretation: Marco liest und spricht den Text mit etwas Verzögerung. Er bracht genügend Zeit (wie einzelne andere auch).

Auftrag: Unbekannte Wörter aus dem Text heraussuchen.

- Einzelne Wörter werden genannt.
- Übersetzung in das Buch/Heft direkt einschreiben, damit es verstanden wird.
- Sätze mehrmals wiederholen (laut lesen).

Interpretation: Mit jeder Wiederholung wird auch M. sicherer in der Aussprache und in der Satzmelodie.

Auftrag: (in Italienisch formuliert) Die SuS müssen Kleingruppen bilden. Jeweils ein Mädchen und zwei Knaben zusammen.

- Vorerst scheinen sich die Schüler unschlüssig. M. nimmt Blickkontakt mit dem Tischnachbarn auf und gleichzeitig wendet sich eines der Mädchen den beiden zu. Sie bilden eine erste Gruppe. Nun formieren sich die andern SuS etwas unbeholfen.

Interpretation: M. scheint sich in der Gruppe der SuS der 2. Realklasse wohl zu fühlen. Er findet relativ schnell Kontakt zu den SuS seiner Klasse.

Auftrag: In der Gruppe einen Text erarbeiten (lesen).

- Die Schülerin übernimmt die „Mädchenrolle“, M. und sein Mitschüler lesen die „Knabenrolle“. M. ist zuerst eher scheu und nur halbherzig bei der Sache. Die S ermuntert M: „Du au“....
- Zusammen lesen sie die Übung durch. M. kann das Lesetempo nicht halten. „Schau mit, besser als nicht mitsprechen..“

Interpretation: Die Mitschüler erwarten von M. angemessenen Einsatz.

Nach einer Viertelstunde am Stehtisch können sich die Schüler wieder setzen.

Auftrag: Text ergänzen.

- Die LP erarbeitet die Übung mit den Schülern auf Deutsch, damit sie die Notizen korrekt einsetzen können.
- Diese Übung soll sorgfältig ins Heft eingetragen werden.
- M. nimmt aktiv an der Aufgabe teil.
- Zwischendurch zieht er schnell die Brille ab – zieht sie wieder an.

Interpretation: Bei M. erkennt man kurzzeitig Ermüdungszeichen.

Auftrag: Hefteintrag

- M. schreibt relativ langsam, findet sich jedoch gut zurecht in seinem Auftrag.

Interpretation: Keine unnötige Hilfestellung.

<p>C. V.: Und äh, Kollegen oder Mitschüler hast du auch..</p> <p>M.: Jaja , das hab ich auch..</p> <p>C. V.: Machst du manchmal ab mit ihnen in der Freizeit?</p> <p>M.: Ja also mit einem, da gehe ich immer velofahren. Und die andern sind mehr halt am „gamen“. Und ich tue nicht gerne „gamen“.</p> <p>C. V.: Und dann trifft es sich so..</p> <p>M.: Und darum gehe ich mehr mit dem andern velofahren.</p> <p>C. V.: Und ist es auch so, dass du das Gefühl hast die andern tun dich manchmal ärgern oder so.. weil du eben manchmal mit der Frau H. etwas zusammen machst?</p> <p>M.: Nein, also selten.</p> <p>C. V.: Ja das ist super.</p> <p>M.: ..und wenn, dann höre ich nicht zu...</p> <p>C. V.: Gute Strategie... Also jetzt gerade die letzte Stunde, die wir gesehen haben: also Italienisch gefällt dir? Findest du den Unterricht...</p> <p>M.: Ja, also seit ich auch bessere Noten mache.</p> <p>C. V.: Und die andern Fächer, was hast du da so speziell gerne oder weniger gerne?</p> <p>M.: Mathe. Aber sonst habe ich eigentlich alles gerne.</p> <p>C. V.: Und in der Mathe hast du auch Hilfe, gell?</p> <p>M.: Ja.</p> <p>C. V.: Was macht dir dort so ein wenig Schwierigkeiten?</p> <p>M.: Ja einfach das Rechnen.</p> <p>C. V.: Mhm... also wenn du die Zahlen zusammen nehmen musst, oder die Aufgaben verstehen?</p> <p>M.: Ja also verstehen, also Sätzlirechnungen habe ich gar nicht gerne. Denn das können Dreisätze meistens sein.</p> <p>C. V.: Ja. Aber wenn du jetzt gerade auch Mathe anschaut, gibt es auch Sachen, die du gerne da drin hast?</p> <p>M.: Ja das Plus und Abzählen.</p> <p>C. V.: Und in den andern Fächer. Hast du noch mehr Sprachen?</p> <p>M.: Ja Deutsch einfach.</p> <p>C. V.: Deutsch und Italienisch. Und Deutsch gefällt dir auch?</p> <p>M.: Ja. Weil das ist auch einfacher. Ich sag immer, also wenn man von der Schweiz kommt dann muss man auch Deutsch mögen.</p> <p>C. V.: Ja. also. ist schön, wenn man es mag. Und lesen. Lest ihr auch Lektüre?</p> <p>M.: Ja das auch schon.</p> <p>C. V.: Liest du auch zu Hause viel für dich?</p> <p>M.: Nein.</p> <p>C. V.: Weniger. Einfach für die Schule. Brauchst du manchmal – wir kennen dich zu wenig – auch Hilfe? Weisst du, dass man dir irgendwie etwas helfen muss, Kollegen oder?...</p> <p>M.: Nein.</p> <p>C. V.: Du hast alles selbständig im Griff. (Zu C. St.) Kommt dir zu diesem noch etwas in den Sinn?</p> <p>C. St.: Ja so die Hilfsbereitschaft. Oder jetzt in der Mathe. Ist denn Frau H. immer dabei in der Mathe?</p> <p>M.: Ja also in der Mathe sind wir dort drüben (zeigt auf das Primarschulgebäude) in der Primar und dort sind wir ganz al-</p>	<p>Abmachen Freizeit</p> <p>Freundschaft Zugehörigkeit</p> <p>Schullust</p> <p>Aufgabenver- ständnis</p> <p>Interesse</p> <p>Selbständigkeit Aufmerksamkeit</p>	<p>2 – 3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p>
--	---	---

<p>leine.</p> <p>C. St.: Dann geht ihr aus der Klasse heraus?</p> <p>M.: Ja. Und sonst ist sie einfach in Deutsch, und im Italienisch einmal .</p> <p>C. V.: Aber jetzt zum Beispiel in Deutsch: wenn sie im Deutsch nicht dabei ist, ist das für dich kein Problem? Oder bereitet ihr schon etwas vor für diese Lektion?</p> <p>M.: Ja also Prüfungen etwas einfacher machen - aber sonst mache ich das genau gleiche wie die andern.</p> <p>C. V.: Ja.</p> <p>C. St.: Und im Italienisch, hattest du auch eine angepasste Prüfung?</p> <p>M.: Nein.</p> <p>C. St.: Du hast die gleiche gemacht wie die andern?</p> <p>M.: Nein. Früher schon, aber jetzt nicht mehr. (Anm. er macht die gleichen Prüfungen)</p> <p>C. V.: Super, dann hat es sich gelohnt das System.</p> <p>C. St.: Hast denn du das Gefühl, dass du heute wie besser lernen kannst?</p> <p>M.: Ja also jetzt gehe ich einfach mehr daran.</p> <p>C. St.: Also von dir selber. Du setzt dich mehr ein? Und dann merkst du, das nützt auch.</p> <p>M.: Mhm</p> <p>C. St.: Ja das ist schon so. Und dann hat man nachher auch mehr Freude.</p> <p>C. V.: Jetzt zum Beispiel Aufgaben: hast du gleich viel wie die andern oder sind die auch angepasst?</p> <p>M.: Also ich habe meistens gleich viel aber ich habe kein Englisch, dafür habe ich dann mehr Mathe- Hausaufgaben, wenn die anderen Englisch haben.</p> <p>C. V.: Ja.</p> <p>M.: Aber sonst eigentlich immer alles dasselbe.</p> <p>C. V.: Hast du das Gefühl, du habest länger an den Aufgaben als die andern?</p> <p>M.: Nein, das glaub ich nicht.</p> <p>C. St.: Die machst du auch selbständig zuhause. Ist niemand den du brauchst der neben dir sitzt und schaut?..</p> <p>M.: Nein.</p> <p>C. V.: Wie habt ihr es mit Ausflügen. Da kannst du überall teilnehmen, oder?</p> <p>M.: Ja. Nein überall.</p> <p>C. V.: Ja das war interessant. Was haben wir noch (zu C St.)? (zu M.) Du hast uns eigentlich schon alles erzählt, was wir wissen wollten..</p> <p>M.: Super.</p> <p>C. St.: Was mich noch wunder nimmt: wenn Frau H. nicht hier ist und es ist vielleicht wirklich mal etwas in der Schule, wo du vom Empfinden her denkst: oh das ist jetzt aber noch schwierig!</p> <p>M.: Ja dann gehe ich zu Herrn F. und frage halt wie das geht und dann gehe ich an den Platz und versuche es.</p> <p>C. St.: Mhm. Also du versuchst es zuerst selber und holst dir dann die nötige Hilfe. Also wie die andern ja auch. Das ist ja normal, dass man nicht alles weiss.</p>	<p>Aufgabenverständnis</p> <p>Selbständigkeit</p> <p>Hausaufgaben</p> <p>Zugehörigkeit</p> <p>Aufgabenverständnis</p>	<p>2</p> <p>3 - 4</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p>
--	---	--

<p>Zum Abschluss bedanken sich die zwei Interviewerinnen bei M. und stellen noch fest, dass es den Anschein macht, dass er sich wohl fühle in der Klasse, was M. bestätigt.</p> <p>Beobachtungen im Unterricht:</p> <p>M. verfolgt den Unterricht. Er meldet sich zu Wort. M. formuliert einen italienischen Satz. Die LP bestätigt und lobt ihn wie die anderen, bei richtiger Antwort. Die SuS lesen einen Text laut mit, welcher vom Tonband gesprochen wird. M. spricht mit Verzögerung, braucht mehr Zeit. Die SuS bilden selbständig 3er Gruppen. M. wird einbezogen, ohne dass die LP sich dafür einsetzt. In der Gruppe lesen sie ein Gespräch. M. und der andere Junge die Knabenrolle, ein Mädchen die Mädchenrolle. M. zuerst etwas scheu und zurückhaltend. Das Mädchen ermuntert ihn. Sie gibt ihm Tipps, wie er es machen soll, dass es besser gelingt. Die S setzen Wörter in Lückentexte ein. M. nimmt aktiv teil. Zwischendurch setzt er die Brille auf und ab. Möglicherweise ermüdet er. Die S erhalten die Hausaufgaben. M. schreibt ohne Aufforderung in das Hausaufgabenheft ein.</p>	Wohlbefinden	3
	Interesse	3-4
	Lernen	3
	Lernen	2
	Zugehörigkeit	4
	Hilfsbereitschaft	4
	Schullust/Interesse	4
Selbständigkeit	4	

3.5.3 Auswertung Schülerinterview

Soziale Integration: Item	Stufe	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	2-3,	2.5
Hilfsbereitschaft / Helfen	3	3
Freundschaft / Zugehörigkeit	3,2	2.5
Emotionale Integration: Item		
Schullust / Unlust	3	3
Interesse / Langeweile	3	3
Wohlbefinden	3,3	3
Leistungsmotivationale Integration		
Lernen	4	4
Aufgabenverständnis	2,2,2	2
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	3-4,3	3.5
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3-4,	3.5
Hausaufgaben	4	4
Vorstellungen über Heterogenität		

3.5.4 Gruppendiskussion mit Items und Einstufung

<p>Gruppendiskussion vom 14.3.2013. Klassenlehrer F., Fachlehrer W. und Heilpädagogin D. Interviewleitung: C.St. Ort: E</p> <p>... kurze Pause () Anmerkung, .. Unterbrüche durch andere Stufen nach Aargauer Bewertungsraster: Defizitär = 1; elementar = 2; fortgeschritten = 3; excellent = 4</p>	Item	Stufe 1 - 4
--	------	----------------

emotional	sozial	Leistung	Zusammenarbeit		
<p>C. St. macht eine kurze Vorinformation, worum es geht. C. St.: Jetzt haben wir ihn da in dieser Stunde gesehen. Was ist euer Eindruck seiner Befindlichkeit. Wie geht es ihm in dieser Klasse, wie fühlt er sich mit den Freunden, ist er hier angenommen wie jeder andere auch? D.: M. ist seit dem Kindergarten mit diesen Kindern zusammen und wird seit der 1. Klasse heilpädagogisch begleitet. War immer in dieser Klasse drin, seit der 3. bin ich dabei und ich habe das Glück, es ist wirklich ein Glück, dass ich in allen Klassen bei allen Lehrern gut akzeptiert war und damit auch von den Schülern akzeptiert worden bin. Und ich denke, das half M. auch, dass er in der Klasse integriert ist. Also wir sind beide akzeptiert, denke ich mir. C. St.: Ja braucht es auch, dass du auch dazugehörst. D.: Richtig, wenn sie gegen mich eine Aversion hätten, dann würde sich das auf M. niederschlagen. Das ist ein Glück, das wir hatten, das wir so nehmen. C. St.: Und wie ist es jetzt wenn er unbegleitet ist? Bei dir (F.) ist er ja auch unbegleitet? Unterstützen ihn dann auch andere Schüler, wenn er beispielsweise mal einen „Knopf“ hat? Lläuft das wie selbstverständlich, oder müsst ihr das steuern? F. Er ist nicht anders als andere Schüler. Wie bei anderen auch: Manchmal arbeitet halt niemand mit ihm zusammen oder es hilft ihm niemand und manchmal fragt er oder andere S helfen ihm. Aber es kommt ein wenig auf die Situation an. Aber er ist nicht anders als andere. Andere haben auch „Knöpfe“ und es hilft ihnen niemand. Es läuft, finde ich, reibungslos. Das hat sicher mit dem Integrierten zu tun, dass er gut in der Klasse ist, gut integriert ist. Was er nicht ist: Er ist nicht sehr verwurzelt mit denen. Also er hat nicht beste Freunde bei diesen Mitschülern. Das denke ich ist schon noch entscheidend und was man noch sagen muss: Er ist in dieser Klasse seit Beginn weg, aber ein Teil kam noch dazu beim Wechsel in die Oberstufe. D.: Ja, da gab es eine neue Kombination. Der Stamm blieb und es kamen neue dazu. C. St.: Wenn du sagst, er gehört zwar dazu aber er hat nicht so die Freunde. Das weisst vielleicht auch du (D.) besser: Hat er sonst Freunde oder solche mit denen er abmacht? D.: M. ist sehr kommunikativ, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Schwatzen ist seine grosse Leidenschaft. Er hat daneben nicht sehr viele Freunde. So enge Kollegen. Er hat M., wo er glaube ich immer oft geht. Den sieht er regelmässig. Sonst hat er seine Familie, die Familie ist ganz stark. Also die vier halten sich sehr stark, das ist eine Familie, die es nicht sehr einfach hat mit ihren Kindern und der Situation auch nicht (hustet stark), sorry, ich kann nicht mehr schwatzen... W.: Ich glaube in der Klasse ist ihm wohl und er kann gut mit der Situation umgehen und wenn es nötig ist, kann er auch Hilfe holen und er bekommt diese von den Kameraden. Sie sind sehr verständig und rücksichtsvoll mit ihm. Es ist... C. St.: Das ist auch das, was wir hier beobachtet haben.</p>				Wohlbefinden	2-3
				Hilfsbereitschaft	3
				Freundschaft	2
				Freundschaft	2
				Freundschaft	3
				Wohlbefinden	3
				Hilfsbereitschaft	3

<p>C.V.: In der Gruppe waren sie sofort aufeinander eingestellt und das Mädchen hat sofort gesagt: Du musst halt so und so.</p> <p>C. St.: Ja, hat ihn ein wenig gesteuert.</p> <p>W.: Das machen sie schon, ihm helfen.</p> <p>C. St.: Oder du hast ja auch die Gruppe nicht gesteuert, wer zusammen kommt, du hast sie selber machen lassen und das war kein Problem, dass er am Schluss alleine stehen würde. Da nehmen sie ihn mit.</p> <p>W.: Es hat auch niemand etwas gegen ihn. Da kann jetzt jeder der Klasse gut mit ihm zusammenarbeiten. Das ist vielleicht auch deswegen, weil er ein sehr umgänglicher ist und er so eine liebenswürdige Art hat. Dann kann er mit allen zusammen sein.</p> <p>C. St.: Vielleicht noch so zum Lernen...</p> <p>D.: Vielleicht noch etwas dazu oder was ich vorhin noch unbedingt sagen wollte: Er sagt von sich selber natürlich auch: Die Themen, die meine Mitschüler haben, die interessieren mich nicht. Die sind an einem anderen Ort. Ich darf nicht „gamen“ von zu Hause aus, ich will aber auch nicht und ich verstehe gar nicht, was die untereinander abmachen, von den „Niveaus“, von denen sie sprechen jetzt in diesen Computerspielen.</p> <p>C. St.: Und der Kollege, mit dem er abmacht? Ist der auch ein wenig „anders gestrickt“? Rein von den Interessen her?</p> <p>D.: Der ist auch speziell gestrickt, ja.</p> <p>C. St.: Dass sich die irgendwo finden..</p> <p>D.: Also dort ist er oft so ein wenig der Knecht. Sie machen sehr oft Feuer zu Hause. Sie machen jeden Abend ein Feuer im Garten.</p> <p>F.: Jetzt musst du mir noch sagen: Wer ist das?</p> <p>D.: Der M.N....</p> <p>F.: Der J.?</p> <p>D.: Ja, klar, der J.N.</p> <p>F.: Gell, der J.?</p> <p>D.: Ja, der ist in Chur.</p> <p>F.: Ach der! Mit dem ist er noch zusammen? Das ist noch gut zu wissen.</p> <p>D.: Ja, da geht er noch viel.</p> <p>F.: Und die feuern zusammen?</p> <p>D.: Ja, die haben...</p> <p>C.V.: Etwas beunruhigend..</p> <p>C. St.: Solange es im Garten ist, geht es..</p> <p>D.: Draussen, die haben scheinbar im Garten ein Gartencheminee und J. macht sehr gerne Feuer..</p> <p>F.: Bei ihnen zu Hause?</p> <p>D.: Ja bei ihm zu Hause.</p> <p>F.: Nicht bei M. Ja gut, das ist am Rand des Dorfes...(alle lachen)</p> <p>C. St.: Uns hat er erzählt, er gehe mit einem Radfahren, aber ich weiss nicht mehr, ob das dieser Junge ist, ob das der Name war, den er gesagt hat.</p> <p>C.V.: Auf jeden Fall auch einer, der nicht so gerne „gamen“ würde.</p> <p>C. St.: Ja, das hat er betont. Sie würden dann miteinander</p>	<p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Zugehörigkeit</p> <p>Freizeit / Abmachen</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>1-2</p>
---	--	------------------------------

<p>Velo fahren.</p> <p>F.: Er hat noch einen in der Klasse, der F., mit dem er schon auch noch öfters zusammen ist. Sie haben es, manchmal haben sie Streitereien und...</p> <p>C.V.: Haben wir ihn auch gesehen?</p> <p>W.: Ja, F. war auch hier.</p> <p>F.: F. ist ein Kleinklässler bei uns und ist noch in der IKK. Also ist es so, dass F. ab und zu nicht in der Klasse ist, wenn M. hier ist. Aber man merkt schon, wenn F. auch in der Klasse ist, dann sind sie zwei stark... oder auch in der Pause sind sie zwei zusammen. Der andere, den D. angesprochen hat, geht nicht hier zur Schule. Also den Kontakt haben sie während dem Unterricht oder während der Schule... also es ist schon nicht so - das müssen wir schon sagen - dass die anderen sich um ihn reissen. Aber sie haben gar kein Problem mit ihm um in der Klasse zu arbeiten. Das müssen wir schon sehen.</p> <p>C. St.: Ja und er hat doch jemanden, ich finde, man muss ja nicht weiss wie viele haben, aber einfach jemanden, du musst dich wohlfühlen und jemanden haben, mit dem du die Pause verbringen kannst.</p> <p>F.: Genau.</p> <p>C. St.: Jetzt vielleicht mehr von der Leistung her, vom Schulsachen her, vom Lernen: Wir haben ihn jetzt da in einer Situation gesehen, wo wir eigentlich gestaunt haben, was er hier gemacht hat. Musst du für ihn - also wenn du vorbereitetest - also wenn du weisst, er ist dann unbegleitet bei dir: Musst du dir überlegen: Muss ich etwas anpassen für M. oder nimmst du ihn mit wie die anderen?</p> <p>W.: Wenn D. dabei ist, dann gibt es immer Sequenzen, wo sie mit einer Gruppe einen speziellen Auftrag macht.</p> <p>C. St.: Dann teilt ihr euch auf.</p> <p>W.: Das läuft meistens so. Und wenn er in der Klasse ist ohne D., dann gibt es Sequenzen, wo er gut mitmachen kann und andere, wo er mehr schwimmt. Und das gehört irgendwie auch dazu, meine ich, dass er sich daran gewöhnt um mit sich selber umzugehen und sich zu behaupten in Situationen. Das muss er können für später..</p> <p>C. St.: Jaja, für das Leben braucht er das..</p> <p>W.: Im Leben muss er damit umgehen können. Und das kann er meine ich gut. Dass er, wo er merkt: Das kann ich, da bin ich dabei - Da gibt er sich grosse Mühe, nein in allem: Er ist sehr willig und probiert und auch wenn der andere ihm etwas zeigt und hilft und macht dann.. ich meine durch den Eifer, den er hat, holt er sich, was er braucht. Er versucht damit vieles zu machen.</p> <p>C. St.: Also er hat sehr interessiert gewirkt auch auf uns. Er wollte mitmachen, sehr willig.</p> <p>W.: Oder auch dass er Strategien entwickelt, zusammen mit D. natürlich, wie er auch Dinge lernen und sich einprägen kann. Das Eindrücklichste ist mit den Wörtern. Sie müssen jede Woche 20 Wörter lernen. Das gibt immer einen Test jeden Freitag. Und da hat er jetzt eine Technik zusammen mit D. gefunden, wo er das kann, dass er die Wörter auf ein Tonband spricht und dann mit dem Kopfhörer hört, wenn er Velo fahren</p>	<p>Freundschaft</p> <p>Freizeit / Zugehörigkeit</p> <p>Vorbereitung</p> <p>Aufgabenverständnis</p> <p>Lernen</p> <p>Interesse</p> <p>Schullust</p> <p>Aufgabenver-</p>	<p>3</p> <p>2 3</p> <p>1</p> <p>2-3</p> <p>3</p> <p>3-4</p> <p>3-4</p> <p>4</p>
---	--	---

<p>geht und auf diese Weise lernt er und dann schreibt er diese - auch schon schreibt er diese fehlerfrei, dass er alles hat.</p> <p>C. St.: Ja da ist er glaube ich auch sehr stolz darauf, das hat er uns erzählt und da darf er auch stolz sein, das ist wirklich eine Leistung.</p> <p>W.: Das ist natürlich für ihn auch super, dass er merkt: Wenn ich mir Mühe gebe, dann habe ich Erfolg. Es ist ein Riesenaufwand für ihn, er muss wirklich sehr viel dran sein und ob dann jemand anders darunter leidet, kann ich nicht sagen (F. lacht). Aber wenn er sich wirklich das Ziel setzt, jetzt will ich auch einen Sechser, dann schafft er das und ist sehr stolz.</p> <p>C.V.: Eben er hat sogar noch die Schwester aufgezeigt, die auch noch helfe Strategien weiterzuentwickeln und zu üben. Also dass er zu Hause doch auch noch Unterstützung hat.</p> <p>W.: Was bei ihm vielleicht - ich weiss auch nicht - was bei ihm auffällt ist, dass er sehr ehrgeizig ist und möchte den anderen nacheifern und wie die anderen auch und das ist besonders und darum nimmt er sehr viel Hilfe an (unverständlich wegen Husten von D.).</p> <p>F.: Also ich denke auch - das was du ansprichst - die Zusammenarbeit mit D., auch die Sympathie füreinander und dass D. Zeit hat neben dem geregelten Unterricht bei uns wie so Auffangbeckenstunden zu haben, wo sicher so Dinge auch nochmals angeschaut werden. Seien es Techniken, wie macht man etwas aber auch Zeit, um etwas noch aufzuarbeiten. Auf die Frage, ob der Unterricht angepasst wird, ich glaube nicht, dass er von uns erwartet, dass man den Unterricht anpasst. Vielleicht sind wir aber auch schon so weit, dass wir den Unterricht geöffnet haben, nicht übertrieben, aber vielleicht offener sind, vielleicht auch auf der Realschule, dass nicht nur er gut Platz hat sondern auch andere Niveaus. Es wäre übertrieben, wenn ich sagen würde, sie müssen nicht immer alle das selbe tun, aber es gibt doch Momente, wo man etwas gerade stehen lässt, was der gemacht hat und auch der. Wo man früher vielleicht gesagt hätte: Nein, ihr macht das jetzt genau gleich sauber und genau gleich weit. Ich denke die Haltung der Lehrpersonen hat sich sicher auch geändert und darum ist ein M. wie auch vielleicht andere Integrierte tragbarer oder einfacher zu handeln. Ich schätze, wenn ich ehrlich bin, das Anpassen des Unterrichts wenn D. nicht da ist. Ich schätze das extrem, wenn es nicht angepasst sein muss. Denn wir haben viele Niveaus und wir müssten dann nicht nur für ihn sondern auch für diese und für jene... und manchmal mache ich es auch, das muss ich auch noch sagen, manchmal geschieht es, dass ich im Unterricht drei Niveaus mache oder auch zwei und dann können sie wählen. Und dann ist es aber nicht gesagt, dass er das einfachste Niveau nimmt.</p> <p>C. St.: Das machst du nicht für ihn, sondern für die Klasse dann?</p> <p>F.: Nein, umgekehrt für die Klasse, genau.</p> <p>C. St.: Aber das finde ich schon noch wichtig, was du gesagt hast: Vielleicht verändert man sich selber durch solche Schüler, dass man sich eher überlegt: Wie kann ich es machen, dass es für alle stimmt am Schluss.</p>	<p>ständnis</p> <p>Selbstvertrauen Interesse</p> <p>Selbstvertrauen</p> <p>Schullust</p> <p>Unterrichtsmaterial</p> <p>Unterrichtsmaterial Vorstellungen über Heterogenität</p> <p>Vorbereitung</p> <p>Vorbereitung/ Unterrichtsmaterial</p>	<p></p> <p>3-4 4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2-3</p> <p>1</p> <p>3 3</p>
--	--	---

<p>F.: Genau.</p> <p>C. St.: Dann bist du ja auch zufrieden, wenn es für die Schüler stimmt.</p> <p>F.: Und ehrlich gesagt muss ich sagen: Für mich macht es keinen Unterschied, ob D. dabei ist oder nicht. Also bei der Vorbereitung. Ich bereite den Unterricht nicht anders vor, wenn D. dabei ist oder nicht. Da ist dann einfach eher die Chance, dass sie etwas übernehmen kann. Auch etwas anderes, auch nicht nur ihn, vielleicht einen Teil der Klasse. Jetzt haben wir gerade eine Phase wo D. viel macht, wo ich eher ihre Funktion habe und ein wenig versuche zu ergänzen.</p>	Vorbereitung	2
<p>C. St: Wo ihr ein wenig die Rollen tauscht.</p> <p>F.: Genau. Aber ich glaube, es ist stark abhängig vom Unterricht.</p> <p>C. St.: Ja, kann ich mir auch vorstellen.</p> <p>W.: Er ist dort meine ich auch dankbar. Wenn man eine gewisse Breite der Angebote hat, der Schwierigkeiten, dann nimmt er sich das, was für ihn stimmt. Wie gesagt, es gibt Sequenzen wo er intensiver dabei ist und anderes wo er mehr schwimmt. Aber ihn muss man nie schieben - oder selten. Er ist so eifrig, dass er immer will. Und so: Er nimmt sich das, was für ihn stimmt.</p>	Lernen	3
<p>C. St.: Und was er leisten kann. Man hat das Gefühl er sei sehr interessiert. Er geht wahrscheinlich auch gerne in die Schule? Das ist bei ihm keine Frage. Wie ist es denn so mit der Aufmerksamkeit? Kann er gleich wie andere dranbleiben? Oder merkt man dort dann vielleicht einen Unterschied? Das ist ja auch sehr verschieden, gerade bei den Realschülern. Heute Morgen haben wir auch andere gesehen, wo wir dachten, die bräuchten auch noch mehr Förderung oder Unterstützung, einfach weil sie nicht mochten und du sie holen musstest, damit sie teilnehmen. Und er bleibt dran.</p>	Lernen	3
<p>W.: Ich habe manchmal das Gefühl das ihm das Tempo ein Hindernis ist. Er möchte es gut und genau machen und dann arbeitet er langsam. Er ist auch in der Geschichte da bei mir und wenn es darum geht einen Eintrag zu machen, irgendetwas zu schreiben, dass er vom Mass her nicht nachkommt wegen dem Arbeitstempo. Und das ist dann - also nicht.. er geht direkt dran - aber bis er es hat und wirklich zu arbeiten beginnen kann und das braucht viel Zeit bei ihm. Das ist meine ich das Auffälligste bei mir. Sonst die Präsenz und das Mündliche und die Bereitschaft im Unterricht, das ist bei ihm vorbildlich.</p>	Aufmerksamkeit	4
<p>C. St: Habt ihr die Möglichkeit, wenn da so Dinge sind, wo du merkst, jetzt ist er da nicht fertig geworden. Oder man müsste noch etwas ergänzen, dass du es dann mitgeben kannst zu D. oder wie löst ihr solche Dinge?</p> <p>W.: Genau, das darf er dann bei der D. erledigen.</p> <p>C. St.: Dann bist du auch Auffangbecken für Dinge, welche...</p> <p>D.: Ich habe diese Ressourcen ja auch, ich habe diese Stunden auch.</p> <p>C. St.: Bist du zum Teil mit ihm auch in Einzelstunden?</p> <p>D.: ich habe ihn schon relativ lange in Mathe draussen. Und diese Mathe-Stunden die brauchen wir im Moment für</p>	Lernen	2

<p>sehr viel anderes. In Mathe läuft im Moment nicht so viel. C. St.: Und die kannst du dann dort einsetzen wo du denkst, da braucht er es. D.: Genau, die setze ich dort ein. C. St.: Damit er in der Klasse auch dabei sein kann. D.: Wir haben jetzt auch andere Prioritäten im Moment. Dann benutzen wir das auch. F.: Bezüglich Berufswahl zum Beispiel ist es schon ganz wichtig, aber wie gesagt, andere könnten die Unterstützung, die M. hat, auch brauchen, die du jetzt bieten kannst. Aber ich meine jetzt von der Konzentration her und Ausdauer, macht es keinen grossen Unterschied ob er oder einer meiner anderen Jungs. Also verglichen mit den Mädchen denke ich schon, arbeiten die intensiver. Aber wie ihr gesagt habt: Betreuung dürften 2-3 andere auch noch in Anspruch nehmen. C. St.: Oder die profitieren wahrscheinlich auch, wenn D. noch hier ist. F.: Ja genau. C. St.: Dann seid ihr zu zweit und habt mehr Augen, mehr Hände. F.: Also das ist vielleicht auch noch wichtig: Es ist schon so, dass M. es zulässt, dass D. als Teil der Klasse auch Lehrperson ist und nicht einfach nur Betreuung des Kindes. Also das ist ganz klar. Das hat er gar nicht nötig. Aber es braucht D. im Ganzen, dass er diese Betreuung hat. Aber wir haben es natürlich feudal mit D., mit einer kleinen Klasse und mit M. der super funktioniert. Aber ich möchte nicht sagen, dass er das nicht braucht. Er braucht das schon.</p>	Aufmerksamkeit	4
<p>W.: Das was du vorher angetönt hast, weil der eine heute einen schwierigen Start hatte, das habe ich mit F. in der Pause noch besprochen. Dank dem, dass ab und zu mal jemand eine desolante Tagesform hat, ist M. so gesehen nicht einfach absolut am Schwanz. Überhaupt nicht. Schlechte Tagesformen hat er eigentlich nicht. Er ist immer parat. Wenn jetzt ein anderes jetzt mal nicht so fit ist, dann ist er besser als der. So dass er wirklich auffällig am Schwanz ist, das gibt es eigentlich nicht.. C. St: Also profitiert er in gewissem Sinn auch davon ein bisschen..</p>	Lernen	3
<p>W.: ..Ja, das gibt es kaum in dieser Klasse, oder viele Situationen, wo es nicht so ist. C.V.: Ist er denn in Mathe weiter weg vom Schulstoff? F.: Ja, auf jeden Fall. D.: Das gab eine Situation, wo ich zwei verschiedene Kinder aus zwei verschiedenen Klassen in Mathe herausgenommen habe. Und als der andere wegzog, war M. gewöhnt und auch weit fort von der Klasse, dass wir das einfach weitergezogen haben. Vielleicht wäre es auch gegangen, wenn wir es probiert hätten in der Oberstufe. Ich weiss es nicht. C.V.: Und vielleicht gibt ihm genau das die Energie um in den anderen Fächern dabeizubleiben? D.: Ja. F.: Genau. D.: Wir besprechen natürlich sehr viel in diesen Mathe - Stunden. Dinge, die wichtig sind, dass er sie deponieren kann,</p>	Lernen	2

<p>dass er jemanden zum reden hat. Wenn es zu Hause nicht gut läuft oder so. Es ist für ihn sehr wichtig. Als die Mutter im Spital war, dass er mir das sagen konnte und mir sagen konnte, dass ich es dann Herrn F. weitersagen soll. Das ist für ihn sehr wichtig und ich denke das macht für ihn auch das Stimmige aus. Dass es für ihn stimmt.</p>		
<p>F.: Das stimmt. In der Klasse ist er sehr ausgeglichen, hat man das Gefühl. Aber du hast dann wahrscheinlich auch andere Situationen, wo du glätten kannst. Ich meine im positiven Sinn.</p>	Wohlbefinden	3
<p>C. St.: Dass er das auch wirklich bei dir deponieren kann..</p>		
<p>D.: Das weiss er auch. Das bringt er auch und das merke ich ihm auch an, wenn er reinkommt, dass er etwas noch abladen muss.</p>		
<p>C.V.: Wie ist es denn, wenn ihr einen Klassenausflug, eine Schulreise oder irgendetwas macht. Wie ist er dann in der Klasse? Bist du (D.) dann meistens dabei? Oder geht er auch unbegleitet?</p>		
<p>F.: Schon meistens, ja.</p>		
<p>D.: Ja morgen gehe ich auch nicht mit (Ausflug an den Skiweltcup Lenzerheide).</p>		
<p>C.V.: Also dann kommen wir übermorgen fragen!</p>		
<p>F.: Nein das ist kein Thema. Da ist er voll dabei, er ist immer pünktlich. Eben: Er ist natürlich sehr lebensfähig. Alles was neben der Schule läuft sowieso. Er hat das voll im Griff. Er ist halt dort nicht immer, wie soll ich sagen, er ist halt nicht einer, mit dem jetzt alle zusammen sein wollen. Das ist so. Es ist gut, hat er den Kollegen, der in der Klasse ist. Sie sitzen dann sicher zusammen, das ist klar. Sie suchen auch schnell mal den Kontakt zu uns, also laufen gerne mit uns und erzählen. Wir waren auf einem Ausflug, wo er Mühe hatte mit hinunter marschieren. Also das war noch motorisch, also motorisch gibt es vielleicht schon noch gewisse Dinge wo er eingeschränkt ist. Da sind wir vom M. runter marschiert und er ist ganz schlecht abwärts gegangen, aufwärts eigentlich kein Problem, aber abwärts hatte er Mühe über das... zum Teil ein wenig Geröll, aber auch Strassen und Wege.</p>	Selbsteinschätzung/ Selbstvertrauen	3
<p>D.: Oder oben, wo es dem Grat entlang ging, da hatte er auch Mühe. Da kommt dann eine Unsicherheit.</p> <p>C. St.: Vom Gleichgewicht her? Hat er mit der Schreibmotorik eigentlich auch eher Mühe? Weil er langsamer ist, habe ich mir jetzt gerade überlegt.</p> <p>D.: Nicht speziell.</p> <p>F.: Ich meine auch das Schriftbild ist eigentlich noch recht gut.</p> <p>C.V.: Das haben wir jetzt halt nicht gesehen..</p> <p>F.: Doch, das habe ich gerade vorhin gedacht... Ich habe jetzt gerade eine Situation gehabt, wo er überfordert gewesen ist. Eine Situation im Deutsch. Aber dann fragt er. Weisst du. Ich hatte es etwas offen noch mit dem Basteln, die einen haben gekleistert und dieses und jenes und diejenigen, die fertig waren, haben einfach weitergemacht. Dann war er an einem Auftrag dran und es ist mir aufgefallen, dass er aufstreckt und er sagte: Sie, jetzt komme ich überhaupt nicht draus. Und</p>	Freundschaft	3
<p>D.: Oder oben, wo es dem Grat entlang ging, da hatte er auch Mühe. Da kommt dann eine Unsicherheit.</p> <p>C. St.: Vom Gleichgewicht her? Hat er mit der Schreibmotorik eigentlich auch eher Mühe? Weil er langsamer ist, habe ich mir jetzt gerade überlegt.</p> <p>D.: Nicht speziell.</p> <p>F.: Ich meine auch das Schriftbild ist eigentlich noch recht gut.</p> <p>C.V.: Das haben wir jetzt halt nicht gesehen..</p> <p>F.: Doch, das habe ich gerade vorhin gedacht... Ich habe jetzt gerade eine Situation gehabt, wo er überfordert gewesen ist. Eine Situation im Deutsch. Aber dann fragt er. Weisst du. Ich hatte es etwas offen noch mit dem Basteln, die einen haben gekleistert und dieses und jenes und diejenigen, die fertig waren, haben einfach weitergemacht. Dann war er an einem Auftrag dran und es ist mir aufgefallen, dass er aufstreckt und er sagte: Sie, jetzt komme ich überhaupt nicht draus. Und</p>		
<p>D.: Oder oben, wo es dem Grat entlang ging, da hatte er auch Mühe. Da kommt dann eine Unsicherheit.</p> <p>C. St.: Vom Gleichgewicht her? Hat er mit der Schreibmotorik eigentlich auch eher Mühe? Weil er langsamer ist, habe ich mir jetzt gerade überlegt.</p> <p>D.: Nicht speziell.</p> <p>F.: Ich meine auch das Schriftbild ist eigentlich noch recht gut.</p> <p>C.V.: Das haben wir jetzt halt nicht gesehen..</p> <p>F.: Doch, das habe ich gerade vorhin gedacht... Ich habe jetzt gerade eine Situation gehabt, wo er überfordert gewesen ist. Eine Situation im Deutsch. Aber dann fragt er. Weisst du. Ich hatte es etwas offen noch mit dem Basteln, die einen haben gekleistert und dieses und jenes und diejenigen, die fertig waren, haben einfach weitergemacht. Dann war er an einem Auftrag dran und es ist mir aufgefallen, dass er aufstreckt und er sagte: Sie, jetzt komme ich überhaupt nicht draus. Und</p>		
<p>D.: Oder oben, wo es dem Grat entlang ging, da hatte er auch Mühe. Da kommt dann eine Unsicherheit.</p> <p>C. St.: Vom Gleichgewicht her? Hat er mit der Schreibmotorik eigentlich auch eher Mühe? Weil er langsamer ist, habe ich mir jetzt gerade überlegt.</p> <p>D.: Nicht speziell.</p> <p>F.: Ich meine auch das Schriftbild ist eigentlich noch recht gut.</p> <p>C.V.: Das haben wir jetzt halt nicht gesehen..</p> <p>F.: Doch, das habe ich gerade vorhin gedacht... Ich habe jetzt gerade eine Situation gehabt, wo er überfordert gewesen ist. Eine Situation im Deutsch. Aber dann fragt er. Weisst du. Ich hatte es etwas offen noch mit dem Basteln, die einen haben gekleistert und dieses und jenes und diejenigen, die fertig waren, haben einfach weitergemacht. Dann war er an einem Auftrag dran und es ist mir aufgefallen, dass er aufstreckt und er sagte: Sie, jetzt komme ich überhaupt nicht draus. Und</p>	Aufgabenverständnis	2

<p>dann habe ich gesehen, er hat etwas ganz falsches gemacht. Aber er hat gefragt. Das ist natürlich ideal.</p> <p>C. St: Er holt sich die Hilfe.</p> <p>F.: Ja, wenn ein Schüler wie M. sich die Hilfe holt. Wenn er sie bei mir holt bzw. bei einem Mitschüler oder bei dir (D.).</p> <p>D.: Das ist aber auch ein Ziel. Ein definiertes Ziel.</p> <p>F.: Jaja, klar. Das ist natürlich auch wichtig. Aber ich nehme an, das wisst ihr, dass wir hier diese Förderplanung haben.</p> <p>C.V.: Aber zum Beispiel einen Auftrag vom Verständnis her, musst du ihn speziell formulieren oder kann er das so annehmen?</p> <p>D.: Es ist oft dass man dann erklären muss. Auch in einem Lernzieltest oder so hängt es oft nicht am Wissen aber Verstehen der Frage. Er versteht dann einfach die Frage nicht.</p> <p>C.V.: Ja die Sätzlirechnungen (lacht)..</p> <p>C. St.: Das hat er uns gesagt, ja!..</p> <p>C.V.: ..Die habe er nicht gerne!</p> <p>F.: Aber das ist genau das. Aber das ist jetzt noch gut, wenn ihr das fragt. Das fällt mir gar nicht auf, eigentlich. Weil man ja anderen auch ab und zu noch etwas erklären muss, wenn man es einmal gesagt hat.</p> <p>C. St.: Eben du hast mehrere, die dann nicht gerade spuren...</p> <p>F.: Ja. Aber vielleicht schon er mehr, das ist sicher so. Also er braucht schon mehr Hilfe.</p> <p>C.St.: Schaut er dann auch bei den anderen? Also Strategien um mal zu schauen: Aha, jetzt muss ich das machen.</p> <p>F.: Jaja, das hat er sicher. Und er schreibt sicher auch mal etwas ab. Weisst du so... Also ich meine im Unterricht. Aber nicht aufgabenweise...</p> <p>D.: Nein, da holt er sich Hilfe.</p> <p>F.: Ja also dort ist.. die Hilfe zu Hause ist auch so, da kann er sich auch über das Handy oder über Facebook verständigen, dass er sich Hilfe auch so holen kann. Da ist er voll drin.</p> <p>C. St.: Und mit den Hausaufgaben? Also wir haben gesehen, er hat das sofort selbständig eingeschrieben, was seine Aufgaben sind im Italienischen. Die Selbständigkeit hat er? Macht er auch zu Hause, das klappt?</p> <p>D.: Ja, bewundernswert.</p> <p>C. St: Ja, das ist wirklich viel!</p> <p>C.V.: Ein Aufbau auch sicher.</p> <p>C. St.: Ja da hast sicher du (D.) viel dazu beigetragen.</p> <p>D.: Ja das sind alles auch einmal Ziele gewesen.</p> <p>C.V.: Sonst andere in dieser Situation haben wir nach den Berufswünschen gefragt. Wie sie sich sehen oder was sie mal für sich sähen. Gut er ist erst in der Zweiten...</p> <p>D.: Ja wir sind dran.</p> <p>C.V.: Ja eben, weil ihr gesagt habt Berufswahl. Wie realistisch sieht er sich da?</p> <p>D.: Dank dem, dass wir sehr viel daran arbeiten, dass ich brutal ehrlich bin. Also ich habe ihm das vom Denner wirklich eins zu eins zurückgemeldet. So überlegt er sich schon: Liegt das für mich drin? Viel mehr, also vielleicht noch vor zwei drei Monaten habe ich das Gefühl. Er sieht sich realistischer. Am Anfang war auch so: Eine dreijährige Lehre schaffe ich locker.</p>	<p>Hilfsbereitschaft</p> <p>Aufgabenverständnis</p> <p>Aufgabenverständnis</p> <p>Helfen</p> <p>Hausaufgaben</p> <p>Selbsteinschätzung</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3-4</p>
---	--	---

<p>Und jetzt sagt er sich auch: Ich muss auf eine Zweijährige, also auf eine BFA, also eine Attestlehre. Aber da hilft jetzt auch: Die Schwester hat auch Probleme in der Findung und sie muss auch auf das. Und dann war für ihn klar: Also mehr kann ich nicht.</p> <p>F.: Das ist noch gut, ja.</p> <p>C. St.: Dann hat das ihm geholfen, dass er seinen Weg, oder seinen Platz sieht.</p> <p>D.: Er war in B. am Schnupern und war sehr begeistert. Ich sehe ihn auch in diese Richtung, aber ich weiss nicht. Er sagte heute, er könnte auch in die K. schnupern gehen im Service. Ich habe dann gedacht ok., wenn es 1-2 Tage sind, bin ich dabei. Aber sonst möchte ich, dass er an einen Ort geht, wo man Verständnis hat für seine Situation. Dass nicht nochmals so etwas passiert. Und das hat er dann auch verstanden. Ich sagte: Ich möchte, dass du, wenn du schnupern gehst, dann gehst du an einen Ort, wo sie Erfahrungen haben mit Jugendlichen, die vielleicht nicht so einfach lernen und wo sie auch eine Ausbildung anbieten können.</p> <p>F.: Hmm.</p> <p>C.V.: Darf ich fragen, was war denn im Denner? Ist dort einfach...</p> <p>D.: Also er ging dort fragen, ob er schnupern dürfe und jetzt durfte er 2 Tage gehen von einer Woche, in der alle anderen Mitschüler auch am Schnupern waren. Und als ich dann vorbeiging, hat mir diese Frau dann gesagt: Also es ist furchtbar, er ist so langsam und versteht nicht und mich hat das sehr stark betroffen gemacht, viel mehr als M., weil ich einfach das Gefühl habe: Jetzt lebt ihr hier - das ist eine einheimische Person, sogar eine Nachbarin von M. - die diesen Jugendlichen ja kennt und eigentlich ja weiss, dass da Schwierigkeiten kommen, die um die Situation wissen. Dann kommen sie und sagen, das geht zu langsam und er versteht nichts...</p> <p>C. St.: Also einfach falsch eingeschätzt?</p> <p>D.: Ja, absolut falsch eingeschätzt. Es hat mir leid getan. Aber ich denke, es ist eine Erfahrung, er hat auch schon eine Bewerbung für eine Schnupperlehre abgeschickt, wo er null Reaktion erhielt. Kein Telefon, keine Absage, gar nichts.</p> <p>C.V.: Da ist er vermutlich nicht der Einzige...</p> <p>D.: Nein, eben... Aber das sind so Situationen wo er auch lernen muss, damit umzugehen. Aber für mich hat es gezeigt: Ich möchte - dass wenn er schnupern geht - er hat ja die Option auch während der Schulzeit zu gehen, also er hat fast den Auftrag - ihn möglichst viel schnupern zu lassen. Aber dass er dann an Orte geht wo er auch professioneller betreut wird.</p> <p>C. St.: Ich möchte nochmals zurückkommen auf das Schulsche: In eurer Zusammenarbeit: Du (F.) hast ja schon gesagt, wie wichtig das auch ist. Aber, wie läuft es jetzt konkret z.B. bezüglich Gesprächen? Ich nehme an, dass ihr Klassenlehrer wahrscheinlich eine Besprechungsstunde habt? Oder wie handhabt ihr das?</p> <p>F.: Also am Anfang haben wir uns jede Woche getroffen und dort war es wirklich so, für mich war es ja eine neue Sache. Ich habe wirklich mehr oder weniger die Themen vorge-</p>	Gespräche	3
--	-----------	---

<p>geben und D. hat mitgespart und mitgemacht rein inhaltlich. In diesen Gesprächen haben wir viel auch - und das hat mir wahnsinnig gut getan - auch über andere Schüler geschwätzt. Wo wir auch schon sagten, es bräuchte gewisse Abklärungen beim einen oder anderen. Das hat mir natürlich eine heilpädagogische Hülle gegeben. Und ich muss sagen es ist schön, schaut eine Person, eine andere Fachkraft auch auf die anderen Mitschüler.</p>		
<p>C. St.: Auch eine zweite Meinung oder zwei Augen mehr, die etwas sehen.</p>		
<p>F.: Ja, ja, und das vielleicht nochmals anders ist. Die Aussagen der Kollegen sind ja auch wichtig über meine Klasse. Doch die passieren leider oftmals zwischen Tür und Angel oder in der Pause beim Kaffee schlürfen und da schwatzen wir dies und das. Aber wir haben meistens zu wenig Zeit für das. Und am Anfang haben wir uns (D. und ich) sehr viel Zeit dafür genommen. Obschon ich nicht bezahlt werde für diese Lektion.</p>	Gespräche	1
<p>C. St.: Du hast keine Entlastungslektion?</p>		
<p>F.: Nein. Aber eben, ich habe eine kleine Klasse. Wir haben die Zusammenarbeit schon etwas gedrosselt. Also in letzter Zeit sind wir nicht mehr so viel zusammengesessen. Aber schon mit dem Ziel, dass wir uns regelmässig treffen. Aber man muss auch sagen, wir haben durch die Situation, dass wir wenig Schüler haben, haben wir auch die Möglichkeit mal während einer Stunde, einer Lektion etwas anzuschauen. Jetzt z.B. im Deutsch: Derjenige der in der Kleinklasse ist, ist dann dort dann sind es noch 9 Schüler, das ist feudal. Wir sind fast überdotiert ab und zu. Ich denke, das ist sehr entscheidend.</p>	Gespräche	3
<p>C.V.: Ich finde das ist auch wichtig, das gibt auch etwas Platz und Raum, Du bist ja wahrscheinlich nicht ständig neben ihm?</p>		
<p>D.: Nein wir haben eigentlich seit irgendwann... seit längerer Zeit arbeiten wir in diesen Lektionen, in denen ich hier bin, eigentlich so, dass ich leite, also im Team-Teaching. Aber eigentlich bin ich die, welche vorbereitet und dann habe ich sowieso nicht so viel Zeit. Und das geht dort um Bewerbungsgespräche um Lehrstellenbewerbung, wo wir aber auch sehr viel mit ihnen sprechen. Sie in die Situation hineinstellen: Was würdest du da jetzt antworten, wenn jemand dich...</p>		
<p>C. St.: Dass sie das auch richtig trainieren können, wie denn das richtig abläuft.</p>		
<p>D.: Und dort läuft er wirklich mit.</p>		
<p>F.: Ja, voll mit.</p>		
<p>C. St.: Dann verstehe ich das richtig, dass ihr manchmal entscheidet, dieses Thema, das übergibst du (F.), oder du (D.) sagst, ja das könnte ich machen und dann wird das so aufgeteilt.</p>	Lernen	3
<p>F.: Ja, ich habe einfach irgendwie.. Es ist jetzt etwas länger gegangen, als was wir gedacht haben. Aber meine Absicht war eigentlich, dass ich viel mehr mit der Klasse zu tun habe und durch das D. weniger bei uns ist, sie wie einen anderen Stellenwert hat vielleicht für die Schüler. Und wenn sie das mit ihnen macht, dass das vielleicht an Wichtigkeit gewinnen könnte. Also dann hat sie sich auch zur Verfügung gestellt für</p>	Unterrichtsmaterial / Teamtea-	3

<p>Vorstellungsgespräche, dass die Schüler zu ihr gekommen sind. Oder schon nur der Empfang, da warst du die Empfangsdame und hast auf verschiedene Arten reagiert. Und sie sind sich mich mehr gewohnt als dich und das war die Ausgangslage. Und dann hat D. gesagt, ich mache das, diese Sequenz im Deutsch. Für mich ist das natürlich goldig, rein von der Vorbereitung her. Dann bin ich der Beobachter, kann die Klasse beobachten, kann auch von dir profitieren. Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde: Gibt es jemanden, der das besser machen könnte? Ich würde gar nicht mehr tauschen wollen. Ich finde, a) stimmt unsere Chemie, dann ist D. als Fachfrau super, dann habe ich mit M. die Idealsituation eines Schülers und eine kleine Klasse. Dazu kommt noch, dass ich auch offen bin für solche Dinge und nicht einfach sage, du kannst jetzt mit ihm dort hinten arbeiten oder geh doch besser raus, es stört.</p> <p>C.V.: (lacht) ins Räumchen.</p> <p>F.: Ja, wir hätten ein Räumchen, das brauchen wir wenn mal mit anderen. Nein ich will einfach sagen: Das ist das A und O und ich möchte es nicht missen. Es ist meine erste Situation gewesen mit einer Person im Zimmer. Ja, da war ich auch etwas skeptisch.</p> <p>C. St.: Ja das ist normal, denke ich. Aber so wie ich es verstehe, siehst du nicht nur Belastung sondern auch Nutzen.</p> <p>F.: Ja. Also ich muss glaube ich sagen: Ich bin mit einer Heilpädagogin verheiratet...</p> <p>C. St.: (lacht) Du bist vorbelastet.</p> <p>F.: Nein, aber ich sehe vielmals auch die andere Seite und ich höre natürlich wann es gut läuft und wann nicht. Ich sehe nur Nutzen, sehe gar keine Belastung. Seitdem ich abgelegt habe, dass ich besser vorbereitet sein muss, weil D. jetzt dort ist. Seither - und das hatte ich nicht lange das Gefühl ich müsse - nein das ist... Gell das kann natürlich sein wenn ihr als Heilpädagoginnen drin seid und nur einmal eine Bemerkung macht die vielleicht schwierig aufgefasst wird. Dann ist das gelaufen und die Sympathie ist ...</p> <p>C. St.: Man muss sich auch daran gewöhnen, dass immer wieder jemand da ist.</p> <p>F.: Aber jetzt ist es wie kein Thema mehr. Wenn du (D.) dabei bist ist es super und wenn du nicht dabei bist ist auch gut.</p> <p>C. St.: Es läuft einfach Hand in Hand hat man den Eindruck.</p> <p>F.: Ich meine, ja.</p> <p>C. St.: Also ich denke für die ganze Situation ist es win-win und für M. am meisten, weil das..., und für die Klasse auch. Wenn die spüren, dass ihr so eine Einheit seid und du (D.) eine Rolle einnehmen kannst in der Klasse, von nicht nur Begleitung von M. dann ist das natürlich für die ganze Sache besser.</p> <p>F.: Ja das macht extrem viel aus. Ich würde es nicht - ich würde es auf jeden Fall so weiterziehen. Ich hoffe, dass nochmals jemand kommt, den du begleitest. Noch möglichst viele Jahre.</p> <p>D.: Ja das kannst du dir schon mal abschminken.</p>	<p>ching</p> <p>Vorstellungen über Heterogenität</p> <p>Vorstellungen über Heterogenität</p>	<p>3</p> <p>3</p>
---	--	-------------------

<p>(alle lachen)</p> <p>C. St.: Gibt es trotzdem irgendetwas - das kann auch organisatorischer Art sein - du sagst, die Besprechungsstunde ist nicht bezahlt, also man kann auch einen Wunsch, oder etwas wo ihr denkt, das müsste man beim nächsten Projekt bedenken oder anders aufgleisen für die Oberstufe. Sei es stundenplantechnisch oder organisatorischer Art, inhaltlicher Art...., du am liebsten wieder mit ihr...gibt es etwas zu bemängeln?</p> <p>F.: Also die Situation der bezahlten Stunde, das müsste geregelt sein. Aber für mich ist das kein Thema mehr. Das hat man mir auch gesagt vom Schulrat her: Es ist eine kleine Klasse und wir haben schon eine Stunde zusätzlich bezahlt auf der Oberstufe. Das ist eigentlich für die Teamsitzung oder für Besprechungslektionen im Team mit den Kollegen. Also das hat ja eigentlich damit nichts zu tun. Mir ist es aber ganz wichtig, wenn das irgendwo vermerkt wird, dass das sein muss auch für meine Kollegen. Wenn du dann vielleicht die Situation hast mit einer 20er Klasse, vielleicht einen mühsamen Schüler, der integriert ist, vielleicht eine mühsame Heilpädagogin, oder wo es einfach nicht klappt, Schwierigkeiten mit der Klasse... Dann ist das ein immenser Mehraufwand. Von nicht einer Lektion pro Woche. Und dann müsste man meiner Meinung nach damit man Leute nicht fertig macht das entweder zahlen oder in Form von ich weiss auch nicht ... Naturalien... nein, einfach Entlastung haben. Denn der Aufwand ist dann immens. Doch wie gesagt: Ich brauche das überhaupt nicht und bin froh, ist es so wie es ist. Ich würde gerne, ich würde sogar noch 50 Fr. zahlen pro Woche und sagen, nein, weil es so gut läuft... Nein, es könnte Situationen geben, ihr versteht mich richtig?</p> <p>C. St.: Ja, dass es anders sein könnte.</p> <p>F.: Situationen wo ich gesagt hätte: Ich akzeptiere es nicht. Und dann hätte ich es nicht akzeptiert, das kann nicht sein. Weil bei uns ist es noch anders als auf der Primar.</p> <p>D.: Das haben sie noch gestrichen.</p> <p>F.: Ja, gestrichen. Aber weil die kantonale Entwicklung so ist, dass wir minus die 2 Lektionen haben..</p> <p>C. St.: Eben, das ist gar nicht mehr drin.</p> <p>F.: Ja aber das ist auch ein Politikum. Das kann natürlich nicht sein dass das gestrichen wird und gleichzeitig hat man dann weniger Ferien usw. das geht ja dann auch nicht auf. Aber ich finde schon eigentlich es müsste von unten bis oben gleich sein denn der Aufwand ist nicht anders. Wenn du jetzt ein schwieriges Kind hast...</p> <p>C. St.: Im Gegenteil, ihr seid mehr Lehrpersonen, ihr (D. und W.) müsst ja auch irgendwie kooperieren, auch wenn D. nicht dabei ist, Gespräche müssen ja doch stattfinden. Es ist eine Frage eher als eine Feststellung.</p> <p>C.V.: Wir fragen nach Stolpersteinen, möglichen, einfach nach möglichen Schwierigkeiten was ihr jetzt empfindet. (W. war einen Moment draussen). Was ist noch verbesserungswürdig, oder worauf müsste man noch achten. Das ist die Frage.</p> <p>W.: Ja ich war jetzt ein wenig abwesend... Das meiste habt ihr sicher schon besprochen. Mich dünkt es so: Die Möglich-</p>	<p>Gespräche</p> <p>Gespräche</p> <p>Vorstellungen</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>3</p>
--	--	----------------------------

<p>keit dünkt mich eine Riesenchance, wenn man die entsprechenden Gefässe hat, sie zu nutzen. Bei mir ist es so, wir haben etwas wenig Zeit zu besprechen und D. muss dann einfach das übernehmen, was ich geplant habe und dank dem dass sie sehr flexibel ist und einfach auch belastbar, macht sie einfach alles mit aber da sind natürlich die Möglichkeiten längst nicht ausgereizt. Und diese Gefässe müsste man unbedingt schaffen. Dass man diese Besprechungszeit hat. Und dann ist das eine ganz gute Chance.</p>	über Heterogenität	
<p>C. St.: Du hast ja einmal Italienisch unbegleitet und einmal begleitet. Habe ich das richtig verstanden? W.: Zwei Mal unbegleitet und einmal begleitet. C. St.: Ja und wenn man diese Besprechungszeit nicht hat, dann - du hast es gesagt - musst du (D.) dich einfach anpassen, an das was kommt.</p>	Gespräche	1
<p>D.: Dass ich die in den Stundenplan eingesetzt habe ist ganz einfach: Damit ich weiss - und er ist im Italienisch, ich habe von unten rauf gemerkt, dass das mit Italienisch noch schwierig ist für M. Und wenn ich einmal in der Klasse drin bin, dann weiss ich wie ich ihm helfen kann. Viel mehr, als wenn du (W.) mir sagst: Dort und dort klappt es nicht. So spüre ich es mit. Darum bin ich im Italienisch dabei.</p>	Lernen	2
<p>C. St.: Und dann kannst du das eher auffangen und ihm am richtigen Ort unterstützen. C.V.: Mit Arbeitstechnik. D.: Ja, genau. C. St.: Hast du das auch mit Geschichte oder Geografie? Machst du es dort ähnlich? D.: Liegt nicht drin, vom Stundenplan her. Das hatte ich letztes Jahr so. C. St.: Wie viele Stunden hat er überhaupt Begleitung? D.: Neun. Davon sind 4 Mathe, eine ist eine Aufarbeitungsstunde, so eine Art, ich würde sie nie im Leben hergeben! Das war die, welche wir hier gehabt haben. Wo ich für alles Zeit habe, was von ihm her kommt. Und 4 bin ich hier. Drei bei F. und eine bei W. Und dann sind die durch. C. St.: Dann ist schon fertig. Und er hat keine Entlastungsstunden? Alle anderen Stunden macht er mit? F.: Englisch hat er nicht. C.V.: Hat er einen Ersatz dafür? F.: Eigentlich nicht. Also die Idee wäre, dass er jetzt ein wenig ins Englisch mitkommen würde, hier jetzt. Da der Berufswunsch wäre, eine Idee wäre der Fachmann Betreuung. Aber es hat noch nicht so gefruchtet. Ich habe ihm angeboten, er könne kommen. Aber es ist natürlich genau die Englischstunde jetzt (wenn er Aufarbeitungsstunde hat), das geht natürlich nicht. Es ist noch schwierig.</p>	Lernen	1
<p>D.: Das findet er auch sehr schwierig. Er sagt, er habe keine Chance. F.: Ja, das geht fast nicht. Wir müssten ihn wie eins zu eins betreuen können im Englisch. Er müsste Einzelunterricht haben und können ... ins kalte Wasser irgendwo nach England mit jemandem und dort einfach lernen, lernen und bleiben, bleiben, bis er es kann. Ich glaube das andere ist fast nicht</p>		

<p>möglich.</p> <p>C. St.: Ist denn das in der Ausbildung? Hätten sie dort denn Englisch?</p> <p>D.: Das hat der Fachmann, der ihn in B. (Schnupperort) betreut hat, gesagt. Jetzt hatten wir aber jemanden hier einmal. Sie hat gesagt, wenn man es kann, ist es gut und sonst hat man mehr Deutsch. Das müsste man wie nochmals abklären. Dass wenn man Englisch ein bisschen was kann und dann kann man eine Art - ich habe es zumindest so verstanden - Aufnahmeprüfung machen und wenn man die besteht, kann man in der Gewerbeschule oder in der Berufsschule Englisch weitermachen. Sonst wird diese Stunde einfach mehr Deutsch gemacht.</p> <p>F.: Genau. Das hat eine gesagt, die in Ausbildung ist. Aber ob das in Zukunft auch so sein wird oder ob sich das ändern wird? Die Information, die du hast, ist vielleicht schon weiter. Die Jugendliche ist jetzt in Ausbildung und sieht vielleicht nicht wie es weitergeht.</p> <p>D.: Genau. Und er hat wirklich gesagt, es werde die ganze Pflugesache, alles werde auf Englisch kommen.</p> <p>C.V.: Auch die Zweijährigen?</p> <p>D.: Ja. Also all diese Begriffe, die kommen jetzt auf Englisch.</p> <p>C. St.: Das ist dann happig für so einen Schüler wie M. Das geht irgendwie fast nicht, denke ich.</p> <p>Abschliessende Worte und Dank an das Team.</p>		
---	--	--

3.5.5 Auswertung Gruppendiskussion

Soziale Integration: Item	Stufe	Beob.	Durchschnitt
Abmachen / Freizeit	1-2,2		1.5
Hilfsbereitschaft / Helfen	3,3,3,3,3	4	3
Freundschaft / Zugehörigkeit	2,2,3,3,3,3,3	4	2.5
Emotionale Integration: Item			
Schullust / Unlust	3-4,4	4	4
Interesse / Langeweile	3-4,4,4	4	4
Wohlbefinden	2-3,3,3		3
Leistungsmotivationale Integration			
Lernen	3,3,3,2,3,2,3,2,1	3,2	2.5
Aufgabenverständnis	2-3,4,2,2,2		2.5
Aufmerksamkeit / Selbständigkeit	4,4	4	4
Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen	3-4,4,3,3-4		3.5
Hausaufgaben	3		3
Vorstellungen über Heterogenität	2-3,3,3,3		3
Zusammenarbeit			
Vorbereitung	1,1,3,2		2
Gespräche	3,1,3,3,1,1,1		2
Unterrichtsmaterial	2,2,3,3		2.5

4. Diagramme im Überblick

4.1 Abbildungen nach Ort

4.2 Vergleich der Orte

Abmachen

Hilfsbereitschaft

Freundschaft
Zugehörigkeit

Leistungsmotivation

Selbsteinschätzung
Selbstvertrauen

Hausaufgaben

Vorstellungen
ü. Heterogenität

Zusammenarbeit

Vorbereitung

Gespräche

Unterrichts-
material

5. Konzepte und Richtlinien

5.1 Konzept Integration Sonderschulheim Chur

Konzept Integrative Sonderschulung

Ein Beitrag zu einer durchlässigen und vielfältigen Schullandschaft

November 1998 / Überarbeitung August 2002

vom EKUD genehmigt mit Departementsverfügung Nr. 262 vom 3. September 2003

Trägerschaft:

Stiftung Schulheim Chur

Um Kindern mit einer geistigen Behinderung oder Autismus eine zusätzliche Möglichkeit zur adäquaten Förderung zu bieten, übernimmt das Schulheim Chur die Verantwortung und Begleitung bei der Integrativen Sonderschulung von Kindern mit Behinderungen in Kindergärten und Regelklassen.

Dazu wird ein individuell auf das Kind und seine Situation abgestimmtes heilpädagogisches Angebot (heilpädagogische Förderung von maximal 9 – 15 Lektionen pro Woche gemäss Kantonalem Konzept) zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wird das therapeutische Angebot sichergestellt und soll mit dem Angebot im Schulheim vergleichbar sein.

Die Integrative Sonderschulung ermöglicht dem Kind mit Behinderung, ganz oder teilweise innerhalb des bestehenden familiären und sozialen Umfeldes angemessen gefördert zu werden.

Das Angebot

1. Ein Kind mit Behinderung besucht den Kindergarten oder eine Regelklasse.

Zusätzlich wird es stundenweise durch eine heilpädagogisch ausgebildete Lehrperson begleitet und gefördert. Die Förderung kann je nach Situation innerhalb und/oder ausserhalb des Klassenraumes stattfinden.

2. Kinder mit Behinderung besuchen in ihrer Gemeinde den Kindergarten oder eine Regelklasse. Für die heilpädagogische Förderung können diese Kinder nach Möglichkeit ausserhalb des Kindergartens resp. Schulzimmers zu einer heilpädagogischen Gruppe zusammengefasst werden oder eine Sonderschulinstitution besuchen.

3. Die Integrative Sonderschulung ist in Kleinklassen gemäss Weisungen BSV nicht möglich. In Einführungsklassen wird die Integrative Sonderschulung nicht angeboten.

Zusammenarbeit zwischen Institution und übrigen Beteiligten

Bei einer Integrativen Sonderschulung sind mehrere der folgenden Personen und Instanzen beteiligt:

- Eltern des Kindes mit Behinderung
- Schulrat
- Kindergärtnerin / Regelklassenlehrperson
- Vertretung der Sonderschulinstitution
- Heilpädagogische Lehrperson
- Therapeutische Fachpersonen
- Kindergarten- / Schulinspektorat
- Schulpsychologischer Dienst / Heilpädagogischer Dienst / Sozialdienst / Sozialamt / Arzt
- Erziehungsdepartement

- IV-Stelle Graubünden
- Bundesamt für Sozialversicherung
- weitere Instanzen

Bevor durch das Schulheim Chur eine Integrative Sonderschulung in der Regelschule konkret geplant wird, muss die zuständige Gemeindebehörde einen Grundsatzentscheid fällen, ob ihre Schule die Möglichkeit zur Integrativen Sonderschulung anbieten will. Damit soll die Möglichkeit der Integrativen Sonderschulung nicht allein von der Bereitschaft einzelner Lehrpersonen abhängig sein. In einer Rahmenvereinbarung mit der Gemeinde-/Schulbehörde werden wesentliche Aspekte der Zusammenarbeit festgehalten. Die Integrative Sonderschulung setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen der Sonderschulinstitution und den übrigen Beteiligten voraus. Offene Fragen werden mit allen Beteiligten besprochen und wenn möglich in gegenseitigem Einvernehmen Lösungen zugeführt. In Fällen, in denen einvernehmliche Lösungen nicht möglich sind, können das Amt für Volksschule und Sport zur Klärung beigezogen werden.

Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet des Schulheim Chur umfasst folgende Gebiete: Chur, Fünf Dörfer, Herrschaft, Schanfigg, Malix bis Lenzerheide

Die Zuordnung ist nicht als eine starre territoriale, sondern als flexible Abgrenzung zu verstehen.

Planung

1. Schulpsychologischer Dienst / Heilpädagogischer Dienst / Sozialdienst / Arzt

klären im Auftrag von Behörden oder Eltern die Sonderschulbedürftigkeit ab und stellen den Abklärungsbericht der Sonderschulinstitution zur Verfügung.

2. **Eltern** melden ihr Kind mit Behinderung schriftlich zur Sonderschulung an, mit dem Wunsch, die Integrative Sonderschulung sei zu prüfen.

Bis Ende Kalenderjahr

3. **Sonderschulinstitution** führt in Zusammenarbeit mit den Beteiligten Abklärungen durch:

- Umfeld des Kindes
- Schulklima und -struktur
- Bereitschaft der Schulbehörden
- Bereitschaft der Regelklassenlehrperson
- Einverständnis des Kindergarten- resp. Schulinspektorates
- Therapiemöglichkeiten

4. **Sonderschulinstitution** erarbeitet einen Grobvoranschlag zur Organisation und Zielsetzung der Integrativen Sonderschulung und unterbreitet diesen den Eltern, der Schulbehörde, der Kindergärtnerin resp. Regelklassenlehrperson, dem Inspektorat und der einweisenden Stelle.

5. Eltern, Schulbehörde, Sonderschulinstitution

treffen den Entscheid, ob Antrag auf Integrative Sonderschulung gestellt werden soll. Falls die Integrative Form der Sonderschulung nicht sinnvoll oder möglich ist, wird das Kind in der Regel für die Sonderschulung in der Institution angemeldet.

Ende Januar

6. Schulpsychologischer Dienst / Heilpädagogischer Dienst / Sozialdienst / Arzt

unterbreitet der IV-Stelle Graubünden und dem Amt für Volksschule und Sport den entsprechenden Bericht und Sonderschulantrag.

7. **Sonderschulinstitution** bereitet die Integrative Sonderschulung in Zusammenarbeit mit den Beteiligten vor und legt die Anzahl der heilpädagogisch begleiteten Lektionen und den Therapiebedarf fest. Reicht der vom Kanton genehmigte Stellenplan der Institution nicht aus, wird ein Antrag um Stellenerweiterung an das Erziehungsdepartement gestellt.

8. **Erziehungsdepartement und IV-Stelle**

erlassen die Sonderschulverordnung.

9. **Erziehungsdepartement** erlässt hinsichtlich Personalbedarf den erforderlichen Entscheid.

10. **Sonderschulinstitution** stellt eine heilpädagogisch ausgebildete Lehrperson an und organisiert die Konkretisierung der Integrativen Sonderschulung und der Therapie mit den Beteiligten.

Ende März

11. **Regelklassenlehrperson resp. Kindergärtnerin und Heilpädagogische Lehrperson** realisieren die Integrative Sonderschulung.

Ab August

Umsetzung der Integrativen Sonderschulung

Die Sonderschulinstitution und die Regelschule tragen gemeinsam die Verantwortung für die Integrative Sonderschulung. Die Heilpädagogische Lehrperson ist in Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin resp. Regelklassenlehrperson für die Förderplanung des Kindes mit Behinderung und deren Umsetzung verantwortlich.

Die Stundenplanung erfolgt in Zusammenarbeit von Regelklassen- und Heilpädagogischer Lehrperson. Eine allfällige Stundenreduktion für das Schulkind mit Behinderung muss durch das zuständige Inspektorat bewilligt werden. Eine Reduktion der wöchentlichen Kindergartenzeit für das Kind mit Behinderung wird mit den Beteiligten gemeinsam ausgehandelt.

Mindestens zweimal pro Schuljahr finden unter der fachlichen Leitung der Verantwortlichen der Sonderschulinstitution Standortbestimmungen statt. Dazu werden Lehrpersonen, Eltern, eine Vertretung der Schulbehörden, sowie bei Bedarf eine Vertretung des Kindergarten- resp. Schulinspektorates, Fachpersonen des Therapiebereiches und des Heilpädagogischen resp. Schulpsychologischen Dienstes eingeladen. Anlässlich dieser Sitzungen wird jeweils auch die Frage der weiteren Schulung des integrierten Kindes diskutiert.

Auf Ende des Schuljahres verfasst die Heilpädagogische Lehrperson einen Kindergarten-/ Schulbericht, wie er in der Sonderschulinstitution verfasst wird. Wenn es sinnvoll ist, wird zusätzlich ein Zeugnis des Kantons Graubünden ausgestellt. Den Eintrag ins Zeugnis besorgt die Lehrperson der Regelklasse. Ein allfälliger Verzicht auf die Abgabe eines solchen Zeugnisses wird mit den Lehrpersonen, Eltern und dem Schulinspektorat abgesprochen.

Die Sonderschulinstitution gewährleistet die Begleitung und Unterstützung der Lehrpersonen / Kindergärtnerinnen in heilpädagogischen Fragestellungen.

Der Heilpädagogische oder Schulpsychologische Dienst und das Kindergarten-/ Schulinspektorat können bei Bedarf beigezogen werden. Mindestens einmal pro Jahr findet unter der Leitung der Sonderschulinstitution ein Erfahrungsaustausch mit allen Heilpädagogischen Lehrpersonen statt, die in der Integrativen Sonderschulung arbeiten. Dieses Treffen kann in Zusammenarbeit mit anderen Sonderschulinstitutionen durchgeführt werden. Beim Scheitern der Integrativen Sonderschulung verpflichtet sich die Sonderschule, das Kind mit Behinderung selber weiterzuschulen oder für eine adäquate Schulungsmöglichkeit besorgt zu sein. In

der Regel ist ein Übertritt auf Beginn des nächsten Schuljahres möglich. Schulheim Chur
Konzept Integrative Sonderschulung

Anschlussangebote

Dem integrativ geschulten Kind steht nach der obligatorischen Schulzeit ein Übertritt in die Berufsintegrationsklasse im Schulheim offen. Wichtig ist die frühzeitige Planung der beruflichen Zukunft des jungen Menschen mit Behinderung. Weitere Informationen zur Berufsintegrationsklasse sind dem Umsetzungskonzept Berufsintegrationsklassen zu entnehmen.

Finanzierung

Bei der Finanzierung gelten vergleichbare Grundregeln wie beim Eintritt ins Schulheim. Die Gesamtkosten pro Tag und Kind sollen die Aufenthaltskosten im Schulheim nicht überschreiten. Die Integrative Sonderschulung hat eine eigene Kostenstelle und wird im Stellenplan ausgewiesen. Spezielle Anschaffungen werden über die Sonderschulinstitution getätigt. Das Verbrauchsmaterial wie Papier, Bastelmaterial etc. wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

ANHANG 1

Stellenbeschreibung für die Heilpädagogische Lehrperson

(dient als Ergänzung zur Stellenbeschreibung in der Geschäftsordnung Bereich Schule)

Ausbildung/Berufserfahrung

- Lehrer-/Kindergärtnerinnendiplom
- Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik oder Geistigbehindertenpädagogik (resp. Vergleichbare heilpädagogische Ausbildung)
- Wenn möglich Berufs- und Unterrichtserfahrung im heilpädagogischen Bereich

Aufgaben

- unmittelbare Arbeit mit dem Kind mit Behinderung in Einzel- oder Gruppensituationen
- Einsatz-/Stundenplanung: plant mit der Klassenlehrperson / der Kindergärtnerin den Schulalltag des Kindes
- Förderplanung: ist verantwortlich für die Planung, Umsetzung und Evaluation
- Die schriftliche Fassung der Förderplanung mit den Zielsetzungen ist der Sonderschulinstitution bis spätestens im November abzugeben
- Ist für die Unterrichtsinhalte des Kindes mit Behinderung verantwortlich
- Adaptiert Lehrmittel und Unterrichtsmaterial
- Arbeitet regelmässig mit der Regelklassenlehrperson / Kindergärtnerin zusammen
- Koordiniert die interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Fasst für die Standortbestimmung die wichtigsten Punkte der Förderung zusammen
- Führt bei Bedarf Elterngespräche neben den Standortbestimmungen durch
- Verfasst den Schulbericht zuhanden der Eltern und der Institution
- Besucht Weiterbildungen
- Nimmt an internen Weiterbildungen und Veranstaltungen der Institution teil

Administration

- Füllt das Formular Präsenzkontrolle aus und lässt dieses dem Sekretariat zukommen
- Gibt den Stundenplan für das nächste Schuljahr bis Mitte Juni ab
- Erstellt ein Budget (falls notwendig) und die Kostenzusammenstellung der Anschaffungen zuhanden der Institution
- Meldet wichtige Informationen der Institution, bzw. dem Sekretariat (Abwesenheiten,

Krankheit etc.)

- Ist für die Informationen gegenüber der Schulbehörde der Gemeinde und dem Schulinspektorat verantwortlich

Anstellungsbedingungen

Grundsätzlich gelten für die Heilpädagogischen Lehrpersonen in der Integrativen Sonderschulung

die gleichen Anstellungsbedingungen wie für die in der Institution tätigen Lehrpersonen.

Spezielle Regelungen:

- Die Besprechungszeiten der Heilpädagogischen Lehrperson mit der Regelklassenlehrperson

/ Kindergärtnerin sowie weiteren an der Integration Beteiligten gehören mit zum Auftrag und werden nicht speziell abgegolten

- Die Fahrzeit vom Wohnort der Heilpädagogischen Lehrperson zum Schulort wird mit einem Stundenlohn (Jahreslohn / 1959 Jahresarbeitsstunden) abgegolten; eine Sockelfahrzeit von 15 Min. pro Tag geht zu Lasten der Heilpädagogischen Lehrperson

- Die Kilometerentschädigung richtet sich nach den kantonalen Ansätzen

- Der Heilpädagogischen Lehrperson steht ein Budget für kleinere Anschaffungen im Zusammenhang

mit der Integrativen Sonderschulung zur Verfügung

- Für grössere Anschaffungen ist bei der Leitung der Sonderschule ein Kredit einzuholen
Schulheim Chur Konzept Integrative Sonderschulung

10.09.2003 S:\Verwaltung\Basisdokumente Originale\Konzepte\Integration Konzept Schulheim ergänzt Anhang 4.doc Seite 7

ANHANG 2

Vereinbarung mit Regelklassenlehrperson resp. -kindergärtnerin (RKL) und Heilpädagogischer Lehrperson (HPL)

Stundenplanung:

Wann die heilpädagogisch begleiteten Stunden stattfinden, legen die RKL und die HPL gemeinsam fest. Diese Stunden sollen wenn möglich auf mehrere Tage verteilt werden.

Therapien können während der Schulzeit erfolgen. Eine allfällige Stundenreduktion soll zurückhaltend gehandhabt werden und muss durch das Schul- bzw. Kindergarteninspektorat bewilligt werden. Der Stundenplan wird der Sonderschulinstitution bis Mitte Juni zugestellt und durch diese genehmigt. Bei Änderungen ist die Sonderschulinstitution durch die HPL zu informieren.

Förderung des Kindes:

Die Förderung des Kindes mit Behinderung kann sich – muss aber nicht - am Lehrplan der Primarschule orientieren. Sie richtet sich nach den individuellen Möglichkeiten des Kindes. Es darf kein Anspruch auf Erreichung der Lehrplanziele bestehen.

Die HPL ist in Zusammenarbeit mit der RKL für die Förderplanung und deren Umsetzung zuständig. Die Hauptverantwortung für eine angepasste Förderung trägt die HPL.

Treten Fragen oder Probleme bei der Förderung des Kindes auf, kann die für die Integration verantwortliche Person der Sonderschulinstitution beigezogen werden.

Arbeitsform:

Die heilpädagogische Förderung des Kindes kann innerhalb oder ausserhalb des Schulzimmers, einzeln oder in Gruppen erfolgen. Dabei ist dem Integrationsgedanken besonders

Rechnung zu tragen. Die RKL und die HPL können im Teamteaching oder auch mit Rollentausch unterrichten.

Zusammenarbeit:

Die RKL und die HPL besprechen sich regelmässig. Treten Probleme der Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen auf, kann die verantwortliche Person der Sonderschulinstitution, der SPD oder das Inspektorat zugezogen werden.

Für die Elternkontakte und die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten ist in erster Linie die HPL verantwortlich. Die Standortbestimmungen mit allen Beteiligten, welche mindestens zweimal pro Schuljahr stattfinden, werden von der Sonderschulinstitution organisiert und geleitet.

Krankheit:

Ist das Kind mit Behinderung krank, so steht die HPL der Klasse zur Verfügung.

Bei längerer Abwesenheit des Kindes entscheidet die Institutionsleitung über den Einsatz der HPL. Ist die HPL krank, hat das Kind keinen Anspruch die Schule vollzeitlich zu besuchen. Die Anwesenheit muss mit der RKL abgesprochen werden. Ist die RKL krank, hat das Kind in der Regel die heilpädagogisch begleiteten Stunden zu besuchen. Bei Krankheit der HPL resp. bei längerer Krankheit des Kindes ist der Sonderschulinstitution Meldung zu erstatten.

Berichte / Zeugnis:

Die HPL erstellt jeweils auf Ende des Schul-/Kindergartenjahres einen Bericht, wie er auch in der Sonderschulinstitution verfasst wird.

Die RKL gibt, wenn dies sinnvoll ist, ein Zeugnis des Kantons Graubünden ab. Ein Verzicht auf die Abgabe des Schulzeugnisses muss mit den Eltern und dem Inspektorat abgesprochen sein.

Bei Weiterführung der Integrativen Sonderschulung hat die HPL jeweils auf Mitte Mai einen Kurzbericht zuhanden der Sonderschulinstitution zu verfassen, damit beim EKUD die Verlängerung beantragt werden kann.

....., den.....

Die Regelklassenlehrperson / Kindergärtnerin:

Die Heilpädagogische Lehrperson:

ANHANG 3**Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Sonderschulinstitution**

Eine einweisende Instanz (SPD, HPD, Arzt) klärt im Auftrag der Eltern oder Behörden die Sonderschulbedürftigkeit ab. Nach Absprache mit der einweisenden Instanz melden die Eltern ihr Kind zur Sonderschulung an. Die Sonderschulinstitution prüft auf Wunsch der Eltern mit allen Beteiligten (Eltern, einweisende Instanz, zuständige Gemeindebehörde, Schul- Kindergarteninspektorat, evt. weitere Instanzen), ob eine Integrative Sonderschulung sinnvoll wäre.

Vor der konkreten Planung der Integration eines Kindes mit Behinderung in die Regelklassen einer Gemeinde, fällt die zuständige Behörde der Gemeinde einen Grundsatzentscheid.

Der Entscheid bedeutet das grundsätzliche Einverständnis zur Integration des Kindes mit Behinderung in die Primarklassen, damit nicht bei jedem Lehrpersonenwechsel resp. beim Wechsel von einer Einführungsklasse in die Primarschule die Integration in Frage gestellt wird. Eine Integration in Kleinklassen ist gemäss Weisungen des BSV nicht möglich.

Die Sonderschulinstitution eruiert in Zusammenarbeit mit den übrigen Beteiligten den Umfang an heilpädagogischer Begleitung und stellt wenn notwendig einen Antrag um Stellener-

weiterung ans EKUD. Die Sonderschulinstitution sucht und verpflichtet die heilpädagogische Lehrperson für die Begleitung des Kindes mit Behinderung. Die Inseratekosten werden von der Gemeinde getragen.

Die Kosten für die Integrative Sonderschulung werden von der IV und vom Kanton finanziert. Die Gemeinde bezahlt einen gleich hohen Sonderschulbeitrag wie bei der konventionellen Sonderschulung.

Die Gemeinde entschädigt der Regelklassenlehrperson 1 zusätzliche Stunde pro Woche für die regelmässigen Besprechungen mit der Heilpädagogischen Lehrperson. Diese Besprechungszeit wird vom Kanton und von der IV nicht mitsubventioniert.

Für Einzelförderung des Kindes mit Behinderung resp. Arbeiten in einer Kleingruppe stellt die Gemeinde im Schulhaus auf eigene Kosten einen Zusatzraum zur Verfügung.

Das Verbrauchsmaterial wird auch für das Kind mit Behinderung von der Gemeinde zu Verfügung gestellt. Spezielle Lehrmittel oder Mobilien werden von der Sonderschulinstitution bereit gestellt. Die Sonderschulinstitution berät sowohl die heilpädagogische als auch die Regelklassenlehrperson resp. -kindergärtnerin in Fragen der Förderung des Kindes mit Behinderung.

Die Sonderschulinstitution legt in Absprache mit den Beteiligten den Therapiebedarf fest und ist für die Organisation der notwendigen Therapien besorgt.

Pro Schuljahr finden mindestens 2 Standortgespräche unter Leitung der Sonderschulinstitution statt, an denen auch eine Vertretung der Gemeindeschulbehörde teilnimmt. Anlässlich dieser Gespräche wird jeweils auch über die Weiterführung resp. den Abbruch der Integration befunden.

Bei unmittelbar auftretenden, gravierenden Schwierigkeiten kann das Kind mit Behinderung mittels eines gemeinsamen Beschlusses von Schulbehörde, Schulinspektorat und Sonderschulinstitution kurzfristig ganz oder teilweise vom Schulunterricht dispensiert werden. Zur Besprechung des weiteren Vorgehens ist in diesem Fall sofort ein Gespräch mit allen Beteiligten einzuberufen. Ziel ist, für das Kind innert zwei Wochen einen gangbaren Weg zu finden.

Die Sonderschulinstitution ist im Falle eines Abbruchs der Integration für die Organisation eines schulischen Anschlussangebotes für das Kind besorgt.

Chur, den

Für die Gemeinde ... Für Schulheim Chur

ANHANG 4

Erläuterungen für Erziehungsberechtigte

- a) Eine einweisende Instanz (SPD, HPD, Arzt) hat die Sonderschulbedürftigkeit Ihres Kindes abgeklärt.
- b) Mit der Anmeldung im Schulheim erhält Ihr Kind den Status eines Sonderschülers und wird ein Schüler bzw. eine Schülerin des Schulheim Chur.
- c) Sonderschulung findet im Regelfall im Schulheim Chur statt.
- d) Auf Wunsch der Eltern und im Einverständnis mit der Volksschule kann die Sonderschulung integriert durchgeführt werden. Das Kind bleibt Schüler bzw. Schülerin des Schulheim Chur, besucht den Unterricht aber in einer Regelklasse. Das Schulheim stellt mit dem Einsatz einer heilpädagogischen Lehrperson die Sonderschulung in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson sicher.
- e) Es besteht kein Rechtsanspruch auf integrierte Sonderschulung.
- f) Jede integrierte Sonderschulung wird als separates Integrationsprojekt organisiert. Für das

Zustandekommen ist das Einverständnis aller drei beteiligten Parteien notwendig: Eltern, Volksschule und Sonderschulinstitution.

g) Die Projektleitung liegt beim Schulheim Chur. Dieses klärt ab, ob die Bedingungen für ein Gelingen der integrativen Sonderschulung gegeben sind. Faktoren die unter anderen massgebend sind: Bereitschaft der Volksschule bzw. der Lehrpersonen der Regelklasse, Klassengrösse, Raumverhältnisse, Zusammensetzung der Klasse, Möglichkeiten des integrierten Sonderschülers zur sozialen Integration (Verhalten, Anpassungsfähigkeit usw.), Verfügbarkeit einer heilpädagogischen Lehrperson und vieles mehr.

h) Ist die Zustimmung einer der drei Parteien nicht gegeben, kann die integrierte Sonderschulung nicht stattfinden. Als Alternative steht ein Sonderschulplatz im Schulheim bereit.

i) Treten im Verlauf des Schuljahres Schwierigkeiten im Integrationsprojekt auf, so besprechen sich alle Beteiligten unter der Leitung des Schulheims.

j) Ist das Integrationsprojekt gefährdet, so werden zur Besprechung auch die einweisende Instanz und das Schulinspektorat eingeladen. Jede der drei Parteien ist berechtigt, die integrative Sonderschulung innert einer angemessenen Frist (wenn möglich auf Ende Schuljahr) zu beenden. Dem Kind wird ein Sonderschulplatz im Schulheim angeboten.

Wir erklären, die obigen Erläuterungen vor Beginn der integrativen Sonderschulung zur

Kenntnis genommen zu haben:

Ort, Datum:

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

.....

5.2 Beschlüsse Stadt Chur für integrative Sonderschulmassnahmen

Stadtschule

081 254 44 13/12
stadtschule@chur.ch

Beschlüsse des Schulrates betreffend integrativen IV-Sonderschulmassnahmen (Sitzungen 03.05.2002, 09.01.2003, 01.10.2003)

Grundsätze

1. Die Stadtschule Chur integriert im Einzelfall Sonderschulkinder im Sinne des Behindertengesetzes in Kindergartenabteilungen und in Regelklassen sowie ausnahmsweise auch in Einführungsklassen.
2. Die Stadtschule führt vorläufig keine eigene Sonderschulabteilung. Für den Stützunterricht der integrativ geförderten sowie der in Sonderschulen zugewiesenen Kinder macht sie Leistungsvereinbarungen mit den Sonderschulheimen, primär mit dem Schulheim Chur.
3. Die Abklärungen der Kinder erfolgen aufgrund der kantonalen Bestimmungen.
4. Der Grundsatz der Schulung im Quartier gilt auch für die Integration von Kindern mit IV-Sonderschulung.
5. Jede Integration eines Kindes mit IV-Sonderschulung ist ein eigenes Projekt.
6. Der Schulrat stimmt dem Entlastungsmodell zu.

7. Diese Regelungen gelten vorbehältlich von weitergehenden kantonalen Bestimmungen vorläufig für die Schuljahre 2003/2004 bis 2005/2006.

Entlastungsmodell (vgl. Punkt 6 der Grundsätze):

Gesamtzahl Kinder in der Klasse	weniger als 15		15 bis 20		21 bis 24	
	1	2	1	2	1	2
davon Anzahl Kinder mit erheblicher Behinderung						
Anzahl Entlastungsstunden für Klassenlehrpersonen	0,5	1	1	1,5	1,5	2